

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دفتر انتشارات علمی و مدارک تخصصی

پروژه ایجاد پایگاه مجازی مطابقت طرحها و نقشه های عمرانی کشور

(آرشیو چندر)

قرارداد شماره ۲۱۸۹۰۲/۱۷۰۶/تاریخ ۱۹/۱۱/۸۱

فرمت فشورده مدارک اطلاعات کتابشناختی

ویرایش اول

جلد اول

شرکت آرمان توسعه یارین

گزارش مرحله سوم

۱۳۸۳

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
دفتر انتشارات علمی و مدارک تخصصی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

پروژه ایجاد پایگاه مجازی مطالعات طرحها و نقشه‌های عمرانی کشور
(آرشیو چیدر)

قرارداد شماره ۱۷۰۶/۲۱۸۹۰۲ تاریخ ۸۱/۱۱/۱۹

فرمت فشرده مارک ۲۱

اطلاعات کتابشناختی

ویرایش اول

جلد اول

شرکت آرمان توسعه یاران

گزارش مرحله سوم

۱۳۸۳

فرمت فشرده مارک ۲۱

01XF0000000000360

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

فهرست مندرجات

مقدمه‌ای عمومی بر فرمت فشرده مارک ۲۱.....	۱.....
تغییرات فرمت‌ها.....	۸.....
مقدمه.....	۸.....
تغییرات فرم‌های کتابشناختی.....	۸.....
تغییرات فرمت‌های منابع و مأخذ.....	۹.....
تغییرات فرمت‌های موجودی‌ها.....	۹.....
تغییرات فرمت‌های دسته‌بندی.....	۱۰.....
تغییرات فرمت‌های اطلاعات جمعی.....	۱۰.....
مقدمه‌ای بر فرمت فشرده اطلاعات کتابشناختی.....	۱۱.....
انواع رکوردهای کتابشناختی.....	۱۲.....
کاراکتر پر (fill).....	۱۲.....
نشانه‌های قراردادی.....	۱۳.....
سازماندهی نسخه الکترونیکی فرمت فشرده.....	۱۳.....
لیدر و راهنما.....	۱۵.....
لیدر.....	۱۵.....
راهنما.....	۲۱.....
فیلدهای کنترل (۰۰۶ - ۰۰۱).....	۲۳.....
۰۰۱ - رقم کنترل (تکرارناپذیر).....	۲۳.....
۰۰۳ - مشخص‌کننده رقم کنترل (تکرارناپذیر).....	۲۴.....
۰۰۵ - زمان و تاریخ آخرین تبدلات (تکرارناپذیر).....	۲۴.....
۰۰۶ - عناصر داده‌هایی با طول ثابت - ویژگی‌های مواد افزوده - اطلاعات عمومی (تکرارپذیر).....	۲۴.....
۰۰۶ - کتاب‌ها.....	۲۵.....
۰۰۶ - فایل‌های کامپیوتری / منابع الکترونیکی.....	۲۶.....
۰۰۶ - نقشه‌ها.....	۲۷.....
۰۰۶ - موضوعات گوناگون.....	۲۸.....
۰۰۶ - موسیقی.....	۲۸.....
۰۰۶ - نشریات دنباله‌دار.....	۲۹.....
۰۰۶ - اطلاعات تصویری.....	۳۱.....
فیلد کنترل ۰۰۷.....	۳۳.....
۰۰۷ - فیلد ثابت توصیف فیزیکی - اطلاعات کلی (تکرارپذیر).....	۳۳.....
۰۰۷ - نقشه.....	۳۴.....
۰۰۷ - منبع الکترونیکی.....	۳۷.....
۰۰۷ - کره.....	۴۱.....
۰۰۷ - مواد لمس کردنی.....	۴۲.....
۰۰۷ - گرافیک نمایشی بروی پرده.....	۴۴.....
۰۰۷ - میکروفرم.....	۴۸.....

۵۱	۰۰۷ - گرافیک‌های غیر قابل نمایش بروی پرده
۵۴	۰۰۷ - تصویر متحرک
۶۱	۰۰۷ - کیت
۶۱	۰۰۷ - موسیقی نگاشته شده
۶۲	۰۰۷ - تصویر مجزا از مورد تحت مطالعه
۶۶	۰۰۷ - ضبط صدا
۷۲	۰۰۷ - متن
۷۳	۰۰۷ - ضبط ویدئویی
۷۶	۰۰۷ - نامشخص
۷۷	فیلد کنترل ۰۰۸
۷۷	۰۰۸ - داده‌های با طول ثابت - اطلاعات کلی (تکرارناپذیر)
۷۸	۰۰۸ - همه مواد
۸۱	۰۰۸ - کتاب‌ها
۸۶	۰۰۸ - فایل‌های کامپیوتری
۸۸	۰۰۸ - نقشه‌ها
۹۳	۰۰۸ - موسیقی
۹۹	۰۰۸ - منابع مستمر
۱۰۶	۰۰۸ - مواد بصری
۱۰۹	۰۰۸ - مواد مختلط
۱۱۰	فیلدهای شماره کد (۰۱X-۰۴X)
۱۱۲	۰۱۰ - شماره کنترل کتابخانه کنگره (تکرارناپذیر)
۱۱۳	۰۱۳ - اطلاعات کنترل امتیازنامه‌ها (تکرارپذیر)
۱۱۵	۰۱۵ - شماره کتابشناسی ملی
۱۱۶	۰۱۶ - شماره کنترل سازمان کتابشناختی ملی (تکرارپذیر)
۱۱۷	۰۱۷ - شماره ضمانت حقوقی یا حق چاپ (تکرارپذیر)
۱۱۸	۰۱۸ - copyright Article - fee code (تکرارناپذیر)
۱۱۹	۰۲۰ - شماره استاندارد بین‌المللی کتاب (تکرارپذیر)
۱۲۱	۰۲۲ - شماره استاندارد بین‌المللی پایبند (تکرارپذیر)
۱۲۲	۰۲۴ - دیگر عوامل استاندارد تعیین‌کننده هویت (تکرارپذیر)
۱۲۴	۰۲۵ - شماره کتاب (استفاده) خارجی (تکرارپذیر)
۱۲۵	۰۲۶ - مشخص‌کننده کتاب‌های عتیقه (تکرارناپذیر)
۱۲۶	۰۲۷ - شماره استاندارد گزارش تکنیکی (تکرارپذیر)
۱۲۶	۰۲۸ - شماره ناشر (تکرارپذیر)
۱۲۷	۰۳۰ - تخصیص CODEN (تکرارپذیر)
۱۲۸	۰۳۲ - شماره ثبت پستی (تکرارپذیر)
۱۲۹	۰۳۳ - تاریخ / زمان و مکان رویداد (تکرارپذیر)
۱۳۰	۰۳۴ - داده‌های کدبندی شده ریاضی مربوط به نقشه‌کشی (تکرارپذیر)
۱۳۲	۰۳۵ - شماره کنترل سیستم (تکرارپذیر)
۱۳۳	۰۳۶ - شماره بررسی اصلی برای فایل‌های داده‌های کامپیوتری (تکرارناپذیر)

- ۰۳۷ - منبع اکتساب (تکرارپذیر)..... ۱۳۳
- ۰۳۸ - صادرکننده جواز محتویات رکورد (تکرارناپذیر)..... ۱۳۴
- ۰۴۰ - منبع فهرستنویسی (تکرارناپذیر)..... ۱۳۵
- ۰۴۱ - کد زبان (تکرارپذیر)..... ۱۳۶
- ۰۴۲ - کد تأییدی (تکرارناپذیر)..... ۱۳۷
- ۰۴۳ - کد ناحیه جغرافیایی (تکرارناپذیر)..... ۱۳۷
- ۰۴۵ - مدت زمان موجودی (تکرارناپذیر)..... ۱۳۸
- ۰۴۶ - تاریخ‌های کدگذاری شده خاص (تکرارپذیر)..... ۱۳۹
- ۰۴۱ - فرم کد آهنگسازی مربوط به موسیقی (تکرارناپذیر)..... ۱۴۰
- ۰۴۸ - کد شماره آلات موسیقی یا اصوات (تکرارپذیر)..... ۱۴۱
- فیلدهای طبقه‌بندی و شماره شناسایی (۰۸X - ۰۵X)..... ۱۴۵
- ۰۵۰ - شماره شناسایی کتابخانه کنگره (تکرارپذیر)..... ۱۴۵
- ۰۵۱ - مقالات نقل شده از مجلات، نشریه و نسخه‌های کتابخانه کنگره (تکرارپذیر)..... ۱۴۷
- ۰۵۲ - طبقه‌بندی جغرافیایی (تکرارپذیر)..... ۱۴۷
- ۰۵۵ - شماره‌های طبقه‌بندی تخصیص داده شده در کانادا (تکرارپذیر)..... ۱۴۸
- ۰۶۰ - شماره شناسایی کتابخانه ملی پزشکی (تکرارناپذیر)..... ۱۵۰
- ۰۶۱ - مقالات کپی کتابخانه ملی پزشکی (تکرارپذیر)..... ۱۵۱
- ۰۶۶ - طرز قرارگرفتن کاراکترها (تکرارناپذیر)..... ۱۵۱
- ۰۷۰ - شماره شناسایی کتابخانه ملی کشاورزی (تکرارپذیر)..... ۱۵۲
- ۰۷۱ - مقالات کپی کتابخانه ملی کشاورزی (تکرارپذیر)..... ۱۵۳
- ۰۷۲ - کد طبقه موضوعی (تکرارپذیر)..... ۱۵۳
- ۰۷۴ - شماره GPO مورد (تکرارپذیر)..... ۱۵۴
- ۰۸۰ - شماره طبقه‌بندی دهدهی جهانی (تکرارپذیر)..... ۱۵۵
- ۰۸۲ - شماره طبقه‌بندی دهدهی ویویی (تکرارپذیر)..... ۱۵۵
- ۰۸۴ - دیگر شماره‌های طبقه‌بندی (تکرارپذیر)..... ۱۵۶
- ۰۸۶ - شماره طبقه‌بندی اسناد دولتی (تکرارپذیر)..... ۱۵۷
- ۰۸۸ - شماره گزارش (تکرارپذیر)..... ۱۵۸
- فیلدهای مدخل اصلی (۱XX)..... ۱۵۹
- ۱۰۰ - مدخل اصلی - نام شخصی (تکرارناپذیر)..... ۱۵۹
- ۱۱۰ - مدخل اصلی - نام شرکت (تکرارناپذیر)..... ۱۶۱
- ۱۱۱ - مدخل اصلی - نام جلسه (تکرارناپذیر)..... ۱۶۳
- ۱۳۰ - مدخل اصلی - عنوان یکپارچه..... ۱۶۵
- فیلدهای مربوط به عنوان و متعلقات عنوان (۲۰X-۲۴X)..... ۱۶۷
- ۲۱۰ - عنوان خلاصه‌شده (تکرارپذیر)..... ۱۶۷
- ۲۲۲ - عنوان اصلی (تکرارپذیر)..... ۱۶۸
- ۲۴۰ - عنوان ثابت (تکرارناپذیر)..... ۱۶۹
- ۲۴۲ - ترجمه عنوان توسط موسسه فهرستنویسی (تکرارپذیر)..... ۱۷۰
- ۲۴۳ - عنوان ثابت مشترک (تکرارناپذیر)..... ۱۷۱
- ۲۴۵ - عبارت عنوان (تکرارناپذیر)..... ۱۷۲

- ۲۴۶ - فرم تغییر یافته عنوان (تکرارپذیر) ۱۷۳
- ۲۴۷ - عنوان قبلی (تکرارپذیر) ۱۷۶
- نشر، مشخصات ناشر. فیلد ۲۷۰ - ۲۵۰ ۱۷۸
- ۲۵۰ - عبارت نشر (تکرارناپذیر) ۱۷۸
- ۲۵۴ - عبارت معرفی یک اثر موسیقی (تکرارناپذیر) ۱۷۹
- ۲۵۵ - داده‌های ریاضی مربوط به نقشه‌نگاری (تکرارناپذیر) ۱۸۰
- ۲۵۶ - ویژگی‌های فایل کامپیوتری (تکرارناپذیر) ۱۸۱
- ۲۵۷ - کشور محل تولید موجودی فیلم‌های آرشیوی (تکرارناپذیر) ۱۸۱
- ۲۶۰ - انتشار، توزیع و ... (مشخصات ناشر) (تکرارپذیر) ۱۸۲
- ۲۶۳ - تاریخ انتشار پیش‌بینی شده (تکرارناپذیر) ۱۸۳
- ۲۷۰ - نشانی (تکرار پذیر) ۱۸۴
- توضیح شکل ظاهری و ... ، فیلدهای (۳XX) ۱۸۶
- ۳۰۰ - توضیح شکل ظاهری (تکرارپذیر) ۱۸۶
- ۳۰۶ - زمان اجرا (تکرارناپذیر) ۱۸۸
- ۳۰۷ - ساعت‌ها و ... (تکرارپذیر) ۱۸۸
- ۳۱۰ - توالی چاپ فعلی (تکرارناپذیر) ۱۸۹
- ۳۲۱ - توالی چاپ قبلی (تکرارپذیر) ۱۹۰
- ۳۴۰ - رسانه فیزیکی (تکرارپذیر) ۱۹۱
- ۳۴۲ - داده‌های مربوط به ارجاع شکل هندسی (تکرارپذیر) ۱۹۲
- ۳۴۳ - داده‌های مربوط به مختصات سطح (تکرارپذیر) ۱۹۴
- ۳۵۱ - سازماندهی و تنظیم موارد (تکرارپذیر) ۱۹۵
- ۳۵۲ - ارائه گرافیک دیجیتالی (تکرارپذیر) ۱۹۶
- ۳۵۵ - کنترل محرمانه‌سازی حفاظتی (تکرارپذیر) ۱۹۷
- ۳۵۷ - کنترل به وجودآورنده اثر منتشر شده (تکرارناپذیر) ۱۹۹
- ۳۶۲ - تاریخ‌های انتشار و یا شماره توالی (تکرارپذیر) ۱۹۹
- ۳۶۵ - قیمت تجاری (تکرارپذیر) ۲۰۰
- ۳۶۶ - اطلاعات تجاری موجود (تکرارپذیر) ۲۰۱
- فیلدهای عبارت مجموعه (۴XX) ۲۰۳
- ۴۴۰ - عبارت مجموعه / شناسه افزوده - عنوان (تکرارپذیر) ۲۰۳
- ۴۹۰ - عبارت مجموعه (تکرارپذیر) ۲۰۴
- فیلدهای یادداشت (بخش اول : ۵۳X - ۵۰X) ۲۰۵
- ۵۰۰ - یادداشت کلی (تکرارپذیر) ۲۰۶
- ۵۰۱ - به همراه یادداشت (تکرارپذیر) ۲۰۷
- ۵۰۲ - یادداشت پایان‌نامه (تکرارپذیر) ۲۰۷
- ۵۰۴ - یادداشت کتابشناختی و ... (تکرارپذیر) ۲۰۸
- ۵۰۵ - یادداشت محتویات فرمت شده (تکرارپذیر) ۲۰۹
- ۵۰۶ - محدودیت‌های یادداشت دسترسی (تکرارپذیر) ۲۱۰
- ۵۰۷ - یادداشت مقیاسی برای موارد گرافیکی (تکرارناپذیر) ۲۱۱
- ۵۰۸ - یادداشت اعتبارات تولید / ایجاد (تکرارپذیر) ۲۱۲

- ۵۱۰ - یادداشت مرجع / استناد (تکرارپذیر)..... ۲۱۳
- ۵۱۱ - یادداشت مجری یا دست اندرکار (تکرارپذیر)..... ۲۱۴
- ۵۱۳ - یادداشت پوشیده نوع گزارش یادوره (تکرارپذیر)..... ۲۱۵
- ۵۱۴ - یادداشت کیفیت داده‌ها..... ۲۱۵
- ۵۱۵ - یادداشت مختص به شماره‌گذاری (تکرارپذیر)..... ۲۱۷
- ۵۱۶ - یادداشت نوع فایل کامپیوتری یا داده‌ها (تکرارپذیر)..... ۲۱۷
- ۵۱۸ - یادداشت تاریخ / زمان و مکان یک رویداد (تکرارپذیر)..... ۲۱۸
- ۵۲۰ - خلاصه و ... (تکرارپذیر)..... ۲۱۹
- ۵۲۱ - یادداشت مخاطب نهایی (تکرارپذیر)..... ۲۲۰
- ۵۲۲ - یادداشت پوشش جغرافیایی (تکرارپذیر)..... ۲۲۱
- ۵۲۴ - یادداشت استندهای برتر موارد توضیح داده شده (تکرارپذیر)..... ۲۲۲
- ۵۲۵ - یادداشت مکمل (تکرارپذیر)..... ۲۲۲
- ۵۲۶ - یادداشت اطلاعات مربوط به برنامه مطالعاتی (تکرارپذیر)..... ۲۲۳
- ۵۳۰ - یادداشت قابل دسترسی فرم فیزیکی اضافی (تکرارپذیر)..... ۲۲۴
- ۵۳۳ - یادداشت رونوشت (تکرارپذیر)..... ۲۲۵
- ۵۳۴ - یادداشت نسخه اصلی (تکرارپذیر)..... ۲۲۷
- ۵۳۵ - یادداشت محل نسخه‌های اصل / رونوشت‌ها (تکرارپذیر)..... ۲۲۸
- فیلدهای یادداشت (بخش دوم : ۵۸X-۵۳X)..... ۲۳۰
- ۵۳۶ - یادداشت اطلاعات مربوط به تأمین بودجه (تکرارپذیر)..... ۲۳۲
- ۵۳۸ - یادداشت جزئیات سیستم (تکرارپذیر)..... ۲۳۳
- ۵۴۰ - یادداشت نسخه‌برداری و کاربرد کنترل واژه‌ها (تکرارپذیر)..... ۲۳۴
- ۵۴۱ - یادداشت منبع بی‌واسطه یادگیری (تکرارپذیر)..... ۲۳۶
- ۵۴۴ - یادداشت محل سایر موجودی‌های آرشیوی (تکرارپذیر)..... ۲۳۸
- ۵۴۵ - داده‌های مربوط به زندگینامه یا تاریخچه (تکرارپذیر)..... ۲۴۰
- ۵۴۶ - یادداشت زبان (تکرارپذیر)..... ۲۴۱
- ۵۴۷ - یادداشت پیچیدگی عنوان قبلی (تکرارپذیر)..... ۲۴۲
- ۵۵۰ - یادداشت متن اصلی انتشار یافته (تکرارپذیر)..... ۲۴۲
- ۵۵۲ - یادداشت اطلاعات مربوط به موجودی و ویژگی‌های آن (تکرارپذیر)..... ۲۴۳
- ۵۵۵ - یادداشت پیوست فراینده / تسهیلات جستجو (تکرارپذیر)..... ۲۴۴
- ۵۵۶ - یادداشت اطلاعات مربوط به مستندسازی (تکرارپذیر)..... ۲۴۵
- ۵۶۱ - تاریخچه تصدی و مالکیت (تکرارپذیر)..... ۲۴۶
- ۵۶۲ - یادداشت تشخیص نسخه و رونوشت (تکرارپذیر)..... ۲۴۷
- ۵۶۳ - اطلاعات مربوط به صحافی (تکرارپذیر)..... ۲۴۸
- ۵۶۵ - یادداشت ویژگی‌های فایل موزدی (تکرارپذیر)..... ۲۴۹
- ۵۶۷ - یادداشت روش تحلیل (تکرارپذیر)..... ۲۵۰
- ۵۸۰ - یادداشت پیچیدگی شناسه متصل کننده (تکرارپذیر)..... ۲۵۰
- ۵۸۱ - یادداشت انتشارات مربوط به موجودی‌های توضیح داده شده (تکرارپذیر)..... ۲۵۱
- ۵۸۳ - یادداشت فعالیت (تکرارپذیر)..... ۲۵۲
- ۵۸۴ - یادداشت گردآوری و دفعات کاربرد (تکرارپذیر)..... ۲۵۴

- ۵۸۵ - یادداشت نمایشگاه‌ها (تکرارپذیر)..... ۲۵۵
- ۵۸۶ - یادداشت جوایز (تکرارپذیر)..... ۲۵۵
- ۵۹۳ - یادداشت‌های محلی..... ۲۵۶
- فیلدهای دسترسی (۶XX)..... ۲۵۷
- ۶۰۰ - شناسه افزوده موضوعی - نام شخصی (تکرارپذیر)..... ۲۵۸
- ۶۱۰ - شناسه افزوده موضوعی - نام گروهی (تکرارپذیر)..... ۲۶۰
- ۶۱۱ - شناسه افزوده موضوعی - نام گردهمایی (تکرارپذیر)..... ۲۶۲
- ۶۳۰ - شناسه افزوده موضوعی - عنوان ثابت (تکرارپذیر)..... ۲۶۴
- ۶۴۸ - شناسه افزوده موضوعی - عبارت زمانبندی (تکرارپذیر)..... ۲۶۷
- ۶۵۰ - شناسه افزوده موضوعی - عبارت عنوانی (تکرارپذیر)..... ۲۶۸
- ۶۵۱ - شناسه افزوده موضوعی - نام جغرافیایی (تکرارپذیر)..... ۲۷۰
- ۶۵۳ - عبارت پیوست - کنترل نشده (تکرارپذیر)..... ۲۷۲
- ۶۵۴ - شناسه افزوده موضوعی - عبارت‌های عنوانی مخفف شده (تکرارپذیر)..... ۲۷۲
- ۶۵۵ - عبارت پیوست - فرم / نوع (تکرارپذیر)..... ۲۷۴
- ۶۵۶ - عبارت پیوست - تصدی (تکرارپذیر)..... ۲۷۶
- ۶۵۷ - عبارت پیوست - عملکرد (تکرارپذیر)..... ۲۷۶
- ۶۵۸ - عبارت پیوست - هدف برنامه آموزشی (تکرارپذیر)..... ۲۷۷
- فیلدهای شناسه افزوده (۷۰X-۷۵X)..... ۲۷۹
- ۷۰۰ - شناسه افزوده - - نام شخصی (تکرارپذیر)..... ۲۷۹
- ۷۱۰ - شناسه افزوده - - نام گروهی..... ۲۸۱
- ۷۱۱ - شناسه افزوده - - نام گردهمایی (تکرارپذیر)..... ۲۸۳
- ۷۲۰ - شناسه افزوده - - نام کنترل نشده (تکرارپذیر)..... ۲۸۴
- ۷۳۰ - شناسه افزوده - - عنوان ثابت (تکرارپذیر)..... ۲۸۵
- ۷۴۰ - شناسه افزوده - - عنوان تحلیلی / وابسته کنترل نشده (تکرارپذیر)..... ۲۸۷
- ۷۵۲ - شناسه افزوده - - نام ترتیبی مکان (تکرارپذیر)..... ۲۸۸
- ۷۵۳ - دسترسی جزئیات سیستم به فایل‌های کامپیوتری (تکرارناپذیر)..... ۲۸۸
- ۷۵۴ - شناسه افزوده - - شناسایی طبقه‌بندی (تکرارپذیر)..... ۲۸۹
- فیلدهای شناسه ارتباطی ۷۶X-۷۸X..... ۲۹۱
- یادداشت‌ها و ارتباطات رکورد..... ۲۹۳
- ۷۶۰ - شناسه مجموعه اصلی (تکرارپذیر)..... ۲۹۵
- ۷۶۲ - شناسه مجموعه فرعی (تکرارپذیر)..... ۲۹۸
- ۷۶۵ - شناسه زبان اصلی (تکرارپذیر)..... ۳۰۰
- ۷۶۷ - شناسه ترجمه (تکرارپذیر)..... ۳۰۱
- ۷۷۰ - شناسه شماره ویژه / مکمل (تکرارپذیر)..... ۳۰۳
- ۷۷۲ - شناسه والد مکمل (تکرارپذیر)..... ۳۰۵
- ۷۷۳ - شناسه موجودی میزبان (تکرارپذیر)..... ۳۰۶
- ۷۷۴ - شناسه واحد سازنده (تکرارپذیر)..... ۳۰۸
- ۷۷۵ - شناسه ویراست دیگر (تکرارپذیر)..... ۳۱۰
- ۷۷۶ - شناسه شکل ظاهری الحاقی (تکرارپذیر)..... ۳۱۱

- ۷۷۷ - انتشار یافته با شناسه (تکرارپذیر) ۳۱۳
- ۷۸۰ - شناسه مقدم (تکرارپذیر) ۳۱۵
- ۷۸۵ - شناسه مؤخر (تکرارپذیر) ۳۱۷
- ۷۸۶ - شناسه منبع داده‌ها (تکرارپذیر) ۳۱۹
- ۷۸۷ - شناسه رابطه غیر خاص ۳۲۰
- فیلدهای ارزش افزوده نشریات دوره‌ای (۸۳۰ - X ۸۰) ۳۲۲
- ۸۰۰ - ارزش افزوده نشریات دوره‌ای - نام مشخصی ۳۲۳
- ۸۱۰ - ارزش افزوده نشریات دوره‌ای - نام مشترک ۳۲۵
- ۸۱۱ - ارزش افزوده نشریات دوره‌ای - نام گردهم‌آبی ۳۲۶
- ۸۳۰ - ارزش افزوده نشریات دوره‌ای - عنوان ثابت (تکرارپذیر) ۳۲۸
- فیلدهای موجودی‌ها، مکان، گرافیک‌های متناوب (۸۸X - ۸۴۱) ۳۲۹
- ۸۴۱ - ارزش‌های داده‌های کد شده موجودی‌ها (تکرارناپذیر) ۳۳۰
- ۸۴۲ - مشخص‌کننده شکل ظاهری نوشتاری (تکرارناپذیر) ۳۳۰
- ۸۴۳ - یادداشت مربوط به نسخه‌برداری (تکرارپذیر) ۳۳۰
- ۸۴۴ - نام واحد (تکرارناپذیر) ۳۳۰
- ۸۴۵ - یادداشت نسخه‌برداری و کاربرد کنترل واژه‌ها (تکرارپذیر) ۳۳۰
- ۸۵۰ - مؤسسه صاحب موجودی (تکرارپذیر) ۳۳۰
- ۸۵۲ - مکان (تکرارپذیر) ۳۳۲
- ۸۵۳ - عناوین مقالات و الگوها - واحد کتابشناختی مقدماتی (تکرارپذیر) ۳۳۵
- ۸۵۴ - عناوین مقالات و الگوها - موارد مکمل (تکرارپذیر) ۳۳۵
- ۸۵۵ - عناوین مقالات و الگوها - پیوست‌ها (تکرارپذیر) ۳۳۵
- ۸۵۶ - مکان و دسترسی الکترونیکی (تکرارپذیر) ۳۳۵
- ۸۶۳ - شمارش و زمان‌بندی - واحد کتابشناختی مقدماتی (تکرارپذیر) ۳۳۹
- ۸۶۴ - شمارش و زمان‌بندی - موارد مکمل (تکرارپذیر) ۳۳۹
- ۸۶۵ - شمارش و زمان‌بندی - پیوست‌ها (تکرارپذیر) ۳۳۹
- ۸۶۶ - موجودی‌های نوشتاری - واحد کتابشناختی مقدماتی (تکرارپذیر) ۳۳۹
- ۸۶۷ - موجودی‌های نوشتاری - موارد مکمل (تکرارپذیر) ۳۳۹
- ۸۶۸ - موجودی‌های نوشتاری - پیوست‌ها (تکرارپذیر) ۳۴۰
- ۸۷۶ - اطلاعات مربوط به موجودی - واحد کتابشناختی مقدماتی (تکرارپذیر) ۳۴۰
- ۸۷۷ - اطلاعات مربوط به موجودی - موارد مکمل (تکرارپذیر) ۳۴۰
- ۸۷۸ - اطلاعات مربوط به موجودی - پیوست‌ها (تکرارپذیر) ۳۴۰
- ۸۸۰ - ارائه دست‌نوشته‌ی جانشین (تکرارپذیر) ۳۴۱
- ۸۸۶ - فیلد اطلاعات خارجی مارک (تکرارپذیر) ۳۴۲
- ۸۸۷ - فیلد اطلاعاتی به غیر از فیلد مارک (تکرارپذیر) ۳۴۳
- فهرست الفبایی عناوین قابل رده‌بندی ۳۴۴
- ساب فیلدهای کنترل ۳۴۵
- \$۵ - مؤسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد ۳۴۵
- \$۶ - اتصال ۳۴۶
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل ۳۴۸

- ۳۵۰..... رکوردهای چند الفبایی.....
- ۳۵۰..... مدل‌های رکوردهای چندنسخه‌ای.....
- ۳۵۱..... مثال‌های متعارف.....
- ۳۵۱..... مدل A: زبان اصلی و ترانویسی.....
- ۳۵۲..... مدل B - رکوردهای چند الفبایی ساده.....
- ۳۵۳..... مثال‌های مربوط به کلیه سطوح رکوردی مارک ۲۱.....
- ۳۵۴..... کتاب.....
- ۳۵۵..... نشریات دنباله‌دار.....
- ۳۵۶..... فایل کامپیوتری.....
- ۳۵۷..... بخش اجزاء سازنده رساله.....
- ۳۵۷..... نقشه.....
- ۳۵۷..... نوارهای ضبط صوتی.....
- ۳۵۷..... ضبط ویدئویی.....
- ۳۵۷..... تصاویر متحرک.....
- ۳۵۸..... موجودی گوناگون.....
- ۳۵۸..... دوبعدی.....
- ۳۵۸..... سه‌بعدی.....
- ۳۵۹..... منابع کدهای سازمان‌ها.....

مقدمه‌ای عمومی بر فرمت فشرده مارک ۲۱

مقدمه کلی

فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ سالی یکبار (معمولاً از ماه اکتبر) بطور رسمی به صورت online چاپ می‌شود. تغییرات ایجاد شده در نسخه جدید معمولاً به صورت خطوط تیره روشن قرمز رنگ از چاپ قبلی مشخص می‌شود.

فرمت‌های مارک ۲۱ بطور گسترده‌ای از استانداردها برای معرفی ارائه و تعویض authority ، کتابشناختی، طبقه‌بندی، اطلاعات جامعه و داده‌های موجودی به صورتی که برای ماشین قابل خواندن باشد، استفاده می‌کنند. این موارد تشکیل خانواده‌ای را می‌دهد که شامل پنج بخش هماهنگ و مربوط به هم می‌باشد: فرمت مارک ۲۱ برای داده‌های مربوط به authority ، فرمت دیگری برای داده‌های مربوط به کتابشناختی، فرمت سوم برای داده‌های طبقه‌بندی، فرمتی هم برای اطلاعات جامعه، و بالاخره فرمتی برای داده موجودی‌ها. هریک از این فرمت‌های مارک بطور جداگانه چاپ می‌شود تا توصیفات دقیق و جزئی در هر فیلد فراهم کند. همچنین راهبردهایی برای بکارگیری اسم‌های تعریف شده در متن (با مثال) و تشخیص قوائد مورد استفاده ارائه می‌شود تا ثبات داده‌های ورودی را تضمین کند. فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ در یک مجله، امکان دسترسی سریع به تعریف‌های ارائه شده در متن هریک از فرمت‌های مارک را فراهم می‌کند. همچنین مارک ۲۱ توصیف فشرده‌ای از هر فیلد اعم از موقعیت و جای هر کاراکتر در فیلدهای عناصر داده‌های با طول ثابت، و شاخص‌ها و نشانه‌های تعریف شده در فیلد داده‌های متغیر فراهم می‌کند. توصیفات کدهای زیرفیلدی و ارزش‌های کد دار شده تنها موقعی ارائه می‌شوند که نام آنها بطور مناسب تعریف نشده باشد.

اجزای رکورد بر اساس مارک ۲۱

آن دسته از ویژگی‌های فرمت مارک، که در همه فرمت‌ها مشترک است، در این مقدمه کلی مورد توصیف قرار گرفته‌اند ولی اطلاعاتی که فقط مخصوص به یک نوع رکورد معین باشد، در مقدمه‌ای که مربوط به آن فرمت است ارائه می‌شوند.

رکورد مارک از سه جزء تشکیل می‌شود: ساختار رکورد، تعاریف محتوا و محتوای داده‌های رکورد. "ساختار رکورد" در حقیقت اجرای استانداردهای ملی آمریکا برای معاونت اطلاعات و اجرای ISO معادل آن می‌باشد. (ISO ۲۷۰۹)

"تعاریف محتوا" شامل شماره فیلدها، کدها و قواعدی می‌باشد که آشکارا به این دلیل بنا شده‌اند تا داده‌های درون رکورد را مشخص و توصیف، و همچنین بکارگیری داده‌های تعریف شده در هر فرمت مارک را تضمین کنند بطوری که کاربر بتواند به راحتی با داده‌ها کار کند.

محتوای عناصر داده‌ها که رکورد مارک را در برمی‌گیرد، معمولاً بوسیله استانداردهایی خارج از فرمت‌های مارک تعریف می‌شود؛ این استانداردها عبارتند از: "استاندارد بین‌المللی برای توصیف کتابشناختی"، "قوانین فهرست‌بندی آنگلو-آمریکن"، "عنوان‌های موضوعی کتابخانه کنگره"، "سطح خلاصه گزارش‌های موجودی"، "استانداردهای ملی آمریکا برای گزارش موجودی نشریات ادواری"، "طبقه‌بندی کتابخانه کنگره"، یا دیگر آیین‌نامه‌های مورد استفاده توسط سازمانی که رکوردی را به وجود می‌آورند.

محتوای عناصر ویژه اطلاعات کدبندی‌شده (مانند: leader، فیلدهای ۰۰۷ و ۰۰۸) در خود فرمت‌های مارک تعریف شده‌اند.

فیلد لیدر

لیدر شامل داده‌هایی است که برای پردازش رکورد مورد نیاز است. این داده‌ها شامل اعداد یا ارزش‌های کدگذاری شده است که بوسیله موقعیت نسبی یک کاراکتر تعریف می‌شوند. لیدر دارای ۲۴ کاراکتر با طول ثابت است و اولین فیلد در رکوردهای مارک محسوب می‌شود.

فیلد راهنما

این بخش شامل تعدادی مدخل مانند شماره فیلد، طول و محل شروع هر یک از فیلدهای متغیر درون رکورد می‌باشد. هر مدخل از ۱۲ کاراکتر تشکیل شده است. در ابتدای مدخل‌های مربوط به فیلدهای کنترل متغیر ظاهر می‌شوند و به دنبال آن‌ها شماره فیلدها به صورت افزایش منظم عددی قرار می‌گیرند. سپس مدخل‌های فیلدهای داده‌های متغیر که بر اساس اولین کاراکتر شماره فیلد بطور صعودی منظم شده‌اند، به دنبال آن‌ها قرار می‌گیرند. ترتیب ذخیره‌شده فیلدهای داده‌های متغیر در یک رکورد، لزوماً با ترتیب مدخل‌های فهرست مندرجات برابر نیست. شماره فیلدهای تکراری فقط بوسیله محل فیلدهای مربوطه درون رکورد مشخص می‌شوند. فهرست مندرجات با فیلد کاراکتر پایان‌دهنده به اتمام می‌رسد. (۱E hex ASCII)

۵

فیلدهای متغیر

داده‌ها در رکورد مارک ۲۱ در "فیلدهای متغیر" مرتب شده هر یک بوسیله یک شماره فیلد سه کاراکتری عددی مشخص می‌شوند. این شماره فیلد در مدخل فهرست مندرجات آن فیلد ذخیره می‌شود. هر فیلد به یک کاراکتر پایان‌دهنده ختم می‌شود. رکورد مارک با یک رکورد پایان‌دهنده به اتمام می‌رسد. (ASCII 1D hex) دو نوع فیلد متغیر وجود دارد:

فیلدهای کنترل متغیر

فیلدهای دارای شماره $\times 00$. فیلدهای کنترل متغیر از نظر ساختاری با فیلدهای داده‌های متغیر متفاوتند. این فیلدها نه دارای موقعیت‌های شاخص و نشانه، و نه دارای کدهای زیرفیلدی هستند. آنها ممکن است یا دارای یک داده منفرد یا یک سری داده با طول ثابت باشند که بوسیله موقعیت نسبی کاراکتر مشخص می‌شوند.

فیلدهای داده متغیر

فیلدهای دارای شماره $\times 01$ تا $\times 8$.

در میان فیلدهای داده متغیر، در نوع تعریف محتوای زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند:

موقعیت‌های شاخص یا نشانه

موقعیت‌های دو کاراکتر اول که در ابتدای فیلد داده‌های متغیر قرار می‌گیرد شامل ارزش‌هایی است که داده درون آن فیلد را تفسیر یا تکمیل می‌کند. ارزشهای شاخص بطور مستقل تفسیر می‌شوند، یعنی این که معنی به آن دو شاخصی که کنار هم قرار گرفته‌اند، نسبت داده نمی‌شود. ارزشهای شاخص ممکن است به صورت کاراکترهای عددی یا حروف کوچک الفبایی باشد. جای خالی که در این نوشتار به صورت علامت واحد پوند (#) نشان داده می‌شود، برای موقعیت شاخص تعریف نشده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در یک موقعیت شاخص تعریف نشده، جای خالی ممکن است نشان‌دهنده یک معنی خاص باشد یا ممکن است به این معنی باشد که برای آن اطلاعاتی فراهم نشده است.

کدهای زیرفیلد

دو کاراکتری که در ابتدای هر داده درون یک فیلد قرار می‌گیرند، احتیاج به کار متفاوتی دارند. که زیرفیلد شامل مرزی است که در این نوشتار به صورت علامت (\$) ارائه شده و بوسیله عنصری که داده را مشخص می‌کند دنبال می‌شود. عناصر تعیین‌کننده داده‌ها، کاراکترهای عددی یا الفبایی (با حروف کوچک) هستند. کدهای زیرفیلد برای هر فیلد بطور مستقل تعریف می‌شوند اما هر جایی که ممکن باشد، معانی هم سطح و موازی حفظ می‌شوند. کدهای زیرفیلد برای مقاصد شناسایی تعریف می‌شوند. ترتیب زیرفیلدها بطور کلی بوسیله استانداردهای محتوای داده‌ها (مانند قوانین فهرست‌بندی) مشخص می‌شود.

رکوردهای چند نسخه‌ای

رکورد مارک ۲۱ ممکن است دارای چندین نسخه یا رونوشت باشد. ولی یک نسخه به عنوان " محتوای داده " آن رکورد در نظر گرفته می شود، حتی اگر دیگر نسخه ها هم برای این کار مورد استفاده قرار گیرند. (ترجمه: ASCII برای عناصر ساختار رکورد مورد استفاده قرار می گیرد. این عناصر با بیشترین داده های کددار شده همچنین در محدوده کاراکترهای ASCII مشخص می شوند.) مدل های گرافیکی برای داده های چند نسخه ای در بخش های " رکوردهای چند نسخه ای " توصیف می شوند. این رکوردها در انتهای هر فرمت قرار می گیرند.

قابلیت تکرار فیلدها و زیرفیلدها

از نظر تئوری همه فیلدها و زیرفیلدها ممکن است تکرار شوند، اما داده ها ذاتاً جلو تکرار را می گیرند. بعنوان مثال: رکورد ممکن است فقط دارای یک فیلد ۱xx باشد؛ یا فیلد کتابشناختی ۱۰۰ ممکن است فقط دارای یک زیرفیلد \$c (عنوان و دیگر کلماتی که همراه نام هستند) باشد. قابلیت یا عدم قابلیت تکرار فیلد و زیرفیلد بوسیله (تکرارپذیر) یا (تکرارناپذیر) که به دنبال هر فیلد یا زیرفیلد می آید در فرمت مارک ۲۱ نشان داده می شود.

کاراکتر بالقوه و ارزش های مربوطه

کاراکتر بالقوه (ASCII VC hex) که در این نوشتار به صورت یک خط عمودی (|) نشان داده می شود. ممکن است موقعی در رکورد مورد استفاده قرار گیرد که کدی به آن اختصاص داده شود ولی پدیدآورنده رکورد این کاراکتر را پر نکند. این کاراکتر بالقوه ممکن است در موقعیت کاراکترهای لیدر، شماره فیلدها، شاخص ها یا کدهای زیرفیلد مورد استفاده قرار نگیرد. همچنین استفاده از کاراکتر بالقوه در اسناد مربوط به پایگاه داده های ملی ممکن است وابسته به نیازهای سطح ملی مشخص شده برای هر داده باشد.

کد U (به معنی ناشناخته یا نامشخص)، هنگامی که این کد تعریف می شود، نشان می دهد که پدیدآورنده رکورد سعی در فراهم کردن کدی دارد ولی قادر نبوده آن را بطور مناسب تعیین کند.

کد N (غیرقابل اجرا)، هنگامی که این کد تعریف می شود، نشان می دهد که ویژگی تعریف شده بوسیله موقعیتی برای آن نوع مورد یا رکورد بخصوص غیرقابل اجراست.

مقادیر ثابت نمایشی

مقدار ثابت عبارت است از اصطلاح، عبارت و / یا فضا یا علامت قراردادی که ممکن است بوسیله سیستم توسعه یابد. بدین ترتیب داده ها به صورت بصری نمایش داده می شوند تا برای کاربر معنی دارتر باشند. متن نمایشی درون رکورد قرار ندارد بلکه براساس شماره فیلدها، شاخص ها، کدهای زیرفیلد یا ارزش های کددار شده، علامتی برای آن تعیین می شود. مقادیر و

مثال‌های نمایشی پیشنهاد شده در هر فرمت مارک ۲۱ فراهم می‌شود. نمایش و استفاده از این مقادیر ثابت بوسیله هر سیستم یا سازمان تعیین می‌شود.

مسئولیت (ضمانت، جوابگویی) محتوای رکورد

بطور کلی، مسئولیت محتوای داده‌ها، تعاریف اسامی و رونویسی داده‌ها در فرمت مارک ۲۱ ممکن است بوسیله آزمایش‌های فیلدهای نشان داده شده در "گروه‌های مسئول" تعیین شود. (در قسمت بعد درباره "گروه‌های مسئول" صحبت خواهد شد.) اما محتوای داده عناصر اطلاعاتی معین محدود می‌شود وقتی که آن عنصر، یک عنصر اطلاعاتی "نسبت داده شده به عامل" یا "مؤلف - عامل" باشد.

گروه‌های مسئول

در رکوردهای اصلاح نشده، سازمانی که به عنوان منبع اصلی فهرست‌بندی در ۰۰۸/۳۹ و یا در §c ۰۴۰ (عامل پدیدآورنده) مشخص شده، مسئول محتوای رکورد می‌باشد. سازمان‌های مشخص شده به عنوان عامل پدیدآورنده در زمینه ۰۴۰ مسئول اسم‌ها و رونویسی داده‌های محتوا می‌باشند.

در رکوردهای اصلاح شده، سازمان‌های مشخص شده در زمینه §a ۰۴۰ (عامل اصلی فهرست‌بندی) و §d (عامل اصلاح‌کننده) مجموعاً مسئول محتوای داده‌های رکورد می‌باشند. سازمان‌های مشخص شده به عنوان عوامل نوشتن یا اصلاح در فیلد §c ۰۴۰ و §d مجموعاً مسئول اسامی و رونویسی داده‌های محتوا هستند.

عناصر داده‌های Agency - Assigned

عناصر داده Agency - Assigned عنصری است که محتوای آن بوسیله عامل اسمی تعیین می‌شود و مسئولیت برعهده آن عامل است. به عنوان مثال، می‌توان از فیلد ۲۲۲ (عنوان کلیدی) نام برد که تحت مسئولیت ISSN قرار دارد. در حالیکه معمولاً این عنصر توسط عامل اسمی پر می‌شود، آن داده ممکن است توسط سازمان دیگری رونویسی شود.

عناصر داده‌های لیست کنترل شده

عناصر داده‌های معین شامل داده‌هایی از لیست‌های کنترل شده است که توسط عوامل اصلی نگهداری می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان "لیست کد مارک برای حوزه‌های گرافیکی" در فیلد ۰۴۳ (کد حوزه گرافیکی) از فرمت کتابشناختی را ذکر کرد.

این عناصر در سطوح فیلد و زیرفیلد مارک ۲۱ نشان داده می‌شوند و فقط ارزش‌های موجود در لیست‌های designated ممکن است استفاده شوند. اگر تغییر یا اضافه کردن چیزی برای لیست مطلوب باشد، عامل نگهداری لیست باید مورد مشورت قرار گیرد.

تعیین کننده‌های مهجور محتوا

این نوشتار شامل تعیین کننده‌های مهجور محتوا نمی‌باشد. لیستی از سایت‌های مربوطه تحت لیست‌های فیلد مارک به آدرس www.loc.gov/marc/ موجود است. تعیین کننده مهجور محتوا در رکوردهای جدید مرود استفاده قرار نمی‌گیرد. این موارد در رکوردهایی وجود دارند که قبل از زمان مهجور شدن بوجود آمده‌اند.

مقررات چاپی

در سراسر این نوشتار، مقررات چاپی زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند:

• - علامت ۰ نشان‌دهنده رقم صفر در شماره فیلدها، در نقل قوهای با کاراکترهای موقعیت ثابت، و در موقعیت‌های شاخص می‌باشد. این کاراکتر از حرف O بزرگ که در مثال‌ها و متن‌ها بکار می‌رود، متمایز است.

- این علامت گرافیکی برای نشان دادن جای خالی در فیلدهای کددار شده (hex ۲۰) به کار می‌رود؛ همچنین در موقعیت‌های بخصوص، جایی که وجود کاراکتر خالی ممکن است مبهم باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

\$ - این علامت گرافیکی برای بخش مرزی (ASCII ۱ F hex) کد زیرفیلد مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، درون متن به کدهای زیرفیلد به صورت زیر فیلد \$a اشاره می‌شود.

/ - موقعیت‌های کاراکترهای مخصوص در عناصر داده‌های با طول ثابت، با علامت slash و عدد موقعیت کاراکتر بیان می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان مواردی را نام برد که در لیدر، فهرست مندرجات و فیلد ۰۰۸ وجود دارند، مانند: ۰۶/لیدر

۱ - عدد یک نشان‌دهنده یک رقم است. (hex ۳۱). این کاراکتر باید از حرف کوچک الفبای رومی I (آل) و حرف بزرگ I (آی) در مثال‌ها و متن متمایز باشد.

| - این علامت **fill character** را نشان می‌دهد. (hex vc)

علائم اختصاری و ابتکارات

علائم اختصاری و ابتکاری چه در فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ استفاده می‌شود، بطور مختصر در اینجا تعریف شده‌اند. برای توضیح دقیق‌تر می‌توان به مدارک مربوطه به نام "ویژگی‌های مارک ۲۱ برای ساختار رکورد، **character set**، و وسایل تعویض " و / یا یکی از پنج چاپ فرمت‌های ارتباطی مارک ۲۱ مراجعه کرد.

- AACR۲ - قوانین طبقه‌بندی آنگلو-آمریکن؛ و AACR۲ برای طبقه‌بندی دستی.
- ANSI - سازمان استاندارد ملی آمریکا
- DDC - طبقه‌بندی ده‌دهی دیویی

- ISBD - توصیف کتابشناختی استاندارد بین‌المللی
- ISBN - شماره استاندارد بین‌المللی کتاب تشکیل شده بر اساس شماره‌گذاری کتاب (ANSI/NISO z ۳۹،۲۱)
- ISO - سازمان بین‌المللی استاندارد سازی
- ISRC - کد رکورد استاندارد بین‌المللی
- ISSN - شماره سریال استاندارد بین‌المللی تشکیل شده بر اساس شماره‌گذاری سریال بین‌المللی (ANSI / NISO z ۳۹،۹)
- LCC - طبقه‌بندی کتابخانه کنگره
- LCSH - عنوان‌های موضوعی کتابخانه کنگره
- MeSH - عنوان‌های موضوعی پزشکی
- NISO - سازمان استانداردهای اطلاعات ملی
- NR - تکرارناپذیر
- R - تکرارپذیر
- STRN - شماره گزارش استاندارد تکنیکی، ابداع و فرمت (ANSI / NISO z ۳۹،۲۳)

نگهداری اسناد

فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ توسط اداره استانداردهای MARC و توسعه شبکه تهیه می‌شود. هرگونه سؤال در رابطه با محتوای این سند را مستقیماً به کتابخانه کنگره، توسعه شبکه و اداره استانداردهای مارک ارسال کنید. آدرس پستی عبارت است از: **Independence ۱۰۱ Ave., S.E., Washington, DC ۲۰۵۴ - ۴۴۰۲ (FAX + ۱-۲۰۲-۷۰۷-۰۱۱۵).**

یا می‌توانید با آدرس اینترنتی زیر تماس بگیرید: ndms@loc.gov

تغییرات فرمت‌ها

مقدمه

این سند شامل فهرستی از تغییراتی است که به روی ویرایش سال ۲۰۰۲ کتاب فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ که با ویرایش سال ۲۰۰۳ ادغام شده، صورت گرفته است. همه این تغییرات در چاپ و نسخه‌های اینترنتی ۲۰۰۳ آن نیز لحاظ خواهد شد لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این تغییرات با اداره استانداردهای مارک و توسعه شبکه، به آدرس اینترنتی ndms@Loc.gov تماس بگیرید.

تغییرات فرم‌های کتابشناختی

اطلاعاتی جهت مترجمین و کاربران دیگر

مواردی که با رنگ قرمز، در فرمت on-line مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که پس از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانیده شده‌اند.

• موارد لحاظ شده در فهرست جدید

• ضمیمه

○ ضمیمه I: منابع کدهای سازمانی

• فیلدها

○ ۳۶۵ - نرخ تجاری

○ ۳۶۶ - اطلاعات قابل دسترس تجاری

• کدهای زیرفیلدها

○ \$i - نشان دادن متن در ۵۳۸ (یادداشت جزئیات سیستم)

○ \$q - شماره و صفحه نخست در ۷۷۳ (شناسه عامل میزبان)

○ \$q - فرمت تصاویر دیجیتالی در ۳۵۲ (نمایش گرافیک دیجیتالی)

○ \$u - شناسه منابع یکسان در ۵۳۸ (یادداشت جزئیات سیستم)

○ \$۲ - منبع در ۰۲۲ (شماره سریال استاندارد بین‌المللی)

○ \$۳ - داده‌های مشخص در ۵۳۸. (یادداشت جزئیات سیستم)

• موارد لحاظ شده در فهرست قدیمی

• موقعیت کاراکترها

○ CR ۰۰۶/۰۳ (مرکز ISSN)

○ CR ۰۰۸/۲۰ (مرکز ISSN)

- تغییر نام‌های موارد موجود در فهرست
- کدهای زیرفیلدها
- Sa - در ۰۴۴ (کد کشور محل انتشار / محل تولید محصول) : کد کشوری مارک
- Sc - در ۰۴۴ (کد کشور محل انتشار / محل تولید محصول) : کد کشوری ISO
- \$۲ - در ۰۷۲ (کد طبقه‌بندی موضوع) : منبع
- ارزش شاخص
- دومین شاخص (منبع کد) در ۰۷۲ : منبع مشخص شده در ساب فیلدهای \$۲

تغییرات فرمت‌های منابع و مآخذ

مواردی که با رنگ قرمز در فرمت on-loine، مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که پس از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانیده شده‌اند.

موارد لحاظ شده در فهرست جدید

- فیلد
- فیلد ۰۲۴ - شناسه‌های استاندارد دیگر
- ضمیمه
- ضمیمه G : منابع کدهای سازمانی

تغییرات فرمت‌های موجودی‌ها

مواردی که با رنگ قرمز در فرمت on-line مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، بروی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

موارد لحاظ شده در فهرست جدید

- فیلد
- فیلد ۵۳۸ - یادداشت جزئیات سیستم
- ضمیمه
- ضمیمه G : منابع کدهای ساختمانی

تغییرات فرمت‌های دسته‌بندی

مواردی که با رنگ قرمز، در فرمت on-line مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ بروی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانیده شده‌اند.

موارد لحاظ شده در فهرست جدید

- کد ساب فیلد
 - -- رکورد کنترل ارقام در ۷۴۸ (ضمیمهٔ واژگان - ترتیب زمانبندی)
- ضمیمه
 - ضمیمهٔ F: منابع کدهای سازمانی

تغییرات فرمت‌های اطلاعات جمعی

مواردی که با رنگ قرمز در فرمت on-line مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ بروی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانیده شده‌اند.

- موارد لحاظ شده در فهرست جدید
 - ضمیمه
 - ضمیمهٔ G: منابع کدهای سازمانی
 - تغییر نام موارد موجود در فهرست
 - کد ساب فیلد
 - \$a در ۲۴۷ (عنوان قبلی یا تغییرات عنوان): عنوان

مقدمه‌ای بر فرمت فشرده اطلاعات کتابشناختی

فرمت مارک ۲۱ برای داده‌های کتابشناختی به گونه‌ای طراحی شد که به صورت یک دوره اطلاعات کتابشناختی درآید. این اطلاعات مربوط به مواد مختلف می‌شد مانند: متن‌های دست‌نوشته و چاپی، فایل‌های کامپیوتری، نقشه‌ها، منابع مستمر، مواد بصری و مواد مخلوط. داده‌های کتابشناختی معمولاً موارد زیر را در بر می‌گیرند: اطلاعات مربوط به عنوان‌ها، نام‌ها، موضوعات، یادداشت‌ها، تاریخ نشر و کلاً هرگونه اطلاعاتی درباره توصیف فیزیکی مورد. فرمت کتابشناختی شامل اطلاعاتی درباره انواع موارد زیر است:

کتاب‌ها

اسناد نوشتاری که درباره موضوع به خصوصی نوشته می‌شوند.

نشریات دوره‌ای

اسناد نوشتاری که با الگویی مشابه، به صورت ماهنامه، هفته‌نامه یا سالنامه، منتشر می‌شوند.

(توجه: تا قبل از سال ۲۰۰۲، از عبارت مجلات دنباله‌دار به جای نشریات دوره‌ای استفاده شده بود)

فایل‌های کامپیوتری

در نرم‌افزارهای کامپیوتری، داده‌های ارقامی، رسانه‌های کامپیوتری، سیستم‌ها و خدمات on-line مورد استفاده قرار می‌گیرند. منابع الکترونیکی دیگر نیز از لحاظ شاخص‌ترین ویژگی که دارا هستند، کدبندی می‌شود. اسناد ممکن است تک شماره یا به صورت دنباله‌دار باشند.

نقشه‌ها

همه مطالب مربوط به نقشه‌نگاری، از جمله نقشه‌های کاغذی و کره‌های جغرافیایی چاپی، دستی، الکترونیکی و میکروفرم، را شامل می‌شود.

موسیقی

نت‌ها و علائم چاپی و نسخ خطی موسیقی

نوارهای ضبط صدا

نوارهای ضبط صدای بدون موسیقی و نوارهای موسیقی

اطلاعات تصویری

رسانه تصویر انداز روی پرده گرافیک دوبعدی، مصنوعات سه بعدی، محصولات طبیعی و کیت‌ها. زمانی که فرمت یا رسانه اهمیت می‌یابد، از اطلاعات تصویری موجود در آرشیو استفاده می‌شود.

اطلاعات گوناگون

در اصل، به مجموعه‌های دستنویس و آرشیوی، موارد گوناگون، گفته می‌شود. این موضوعات این موضوعات ممکن است به صورت تک‌شماره و یا دنباله‌دار باشند.

انواع رکوردهای کتابشناختی

رکوردهای کتابشناختی مارک، را می‌توان با کدهای ویژه ذکر شده در راهنمای ۰۶ (توع رکورد) که انواع رکوردهای کتابشناختی ذیل را مشخص می‌کنند، از سایر رکوردهای مارک، متمایز کرد.

اسناد زبانی (نوشتاری)	نوار ضبط صدای بدون موسیقی
اسناد زبانی نسخ خطی (نوشتاری)	نوار ضبط موسیقی
فایل کامپیوتری	رسانه دارای قابلیت تصویراندازی روی پرده
اسناد نقشه‌نگاری	گرافیک دوبعدی غیرقابل تصویراندازی روی پرده
اسناد نقشه‌نگاری دستی	مصنوعات سه بعدی و یا محصولات طبیعی
موسیقی نشانه‌گذاری شده	کیت
موسیقی دستی	اسناد گوناگون

کاراکتر پر (fill)

کاراکتر پر (با ارزش ۱۶ شماری ' VC ')، در این سند و ASCII آورده شده است که به این شکل است: (|) (خط عمودی) و ممکن است در برخی از موقعیت‌های رکوردهای کتابشناختی مانند ۰۰۶، ۰۰۷ و ۰۰۸ و ساب‌فیلد S۷، متصل‌کننده فیلدهای شناسه (۸۸۷-۷۶۰) مورد استفاده قرار بگیرد. ممکن است از این کاراکتر در هیچ کجای راهنما یا تگ‌ها، شاخص‌ها و کدهای مربوط به زیرفیلدها، استفاده نشده باشد. استفاده از کاراکتر پر در رکوردها، به پایگاه داده‌های ملی مربوط می‌شود. ممکن است به چگونگی شرایط ملی که به هر یک از عناصر داده‌ها اختصاص داده شده است نیز مربوط باشد.

وجود کاراکتر پر در رکورد کتابشناختی، نشان می‌دهد که فرمت به کدی که باید مورد استفاده قرار بگیرد، اختصاص یافته است، اما به وجود آورنده رکورد، نخواستی که کدی را ذخیره کند.

نشانه‌های قراردادی

از نشانه‌های قراردادی ذیل در سرتاسر این سند استفاده شده است:

• - گرافیک ۰ در تگ‌ها، نقل قول‌های مربوط به کاراکترهایی با موقعیت ثابت و موقعیت‌های شاخص به منزله عدد صفر است. این کاراکتر را باید از حرف O بزرگ که در مثال‌ها یا متن از آن استفاده می‌شود، متمایز کرد.

نشانه گرافیکی که برای فضاهای خالی (hex ۲۰) در فیلدهای کدبندی شده و سایر موقعیت‌های خاص که ممکن است جای خالی یک کاراکتر، باعث ابهام شود، از آن استفاده می‌شود.

\$ نشانه گرافیکی که برای متمایز کردن (hex ۱F) بخشی از یک کد ساب‌فیلد، به کار می‌رود. در یک متن کد زیرفیلدها را اینگونه مشخص می‌کنند: مثلاً ساب‌فیلد \$a.

/ - موقعیت‌های کاراکترهای خاص عوامل داده‌های بلند مدت، نظیر کاراکترهایی که در لیدر، راهنماها و فیلد ۰۰۸ به کار می‌روند، با استفاده از یک علامت ممیز (/) و تعدادی موقعیت کاراکتر مانند ۰۶ / Leader، مشخص می‌شود.

۱ - گرافیک ۱ نشان‌دهنده عدد یک (hex ۳۱) است. این کاراکتر را باید از حروف I کوچک و I بزرگ حروف الفبا، در مثال‌ها یا خود متن، متمایز دانست.

| - گرافیک | به منزله یک کاراکتر پر (hex VC) است.

سازماندهی نسخه الکترونیکی فرمت فشرده

این فرمت فشرده الکترونیکی، در بخش‌هایی تنظیم شده که به طور کلی قسمت‌های برگزیده‌ای از سند چاپی کامل فرمت را در خود جای داده‌اند. هر بخش به فصل‌هایی تقسیم شده و معمولاً یک فیلد واحد و یا همه داده‌های احتمالی موجود در آن را در برمی‌گیرد (که موقعیت کاراکترهای فیلدهایی با طول ثابت و شاخص و کدهای زیرفیلدها را برای فیلدهایی با طول متغیر، می‌باشد). راهنما و فرهنگ لغت، در بخش اول اصلی توضیح داده می‌شوند و بخش‌های متعاقب آن شامل فیلدهای کنترل متغیر و فیلدهای داده‌های متغیر است که به صورت تگ‌فیلدهای رقمی تنظیم شده‌اند.

موارد غیرقابل استفاده و حذف شده از فهرست قدیمی، در اینجا آورده نشده‌اند. اما در نسخه کامل چاپی فرمت و لیست فیلدهای الکترونیکی مارک دیده می‌شوند.

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که در ویرایش ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، صورت گرفته و در ویرایش ۲۰۰۳ آن هم گنجانیده شده‌اند.

لیدر و راهنما

- لیدر
- راهنما

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

لیدر

لیدر فیلد ثابتی است که موقعیت‌های ۲۴ کاراکتر اول (۲۳ - ۰۰) هر رکورد می‌شود و اطلاعاتی را به منظور پردازش رکورد، آماده می‌کند.

موقعیت‌های کاراکترها

- ۰۰ - ۰۴ - طول رکورد
- طول رکورد یک رشته عددی ۵ کاراکتری بوجود آمده بوسیله که طول کل رکورد را مشخص می‌کند. این رقم‌ها به درستی اختصاص داده شده‌اند و برای هر یک از موقعیت‌های بلااستفاده نیز، یک عدد صفر در نظر گرفته می‌شود.
- ۰۵ - موقعیت رکورد
- رابطه بین رکورد با یک فایل را نشان می‌دهد.
- a - افزایش در سطح کدگذاری
- سطح کدگذاری رکورد (Leader / ۱۷) رکورد، به سطح کدگذاری بالاتری، ارتقا می‌یابد.
- c - اصلاح یا بازبینی
- تغییری که کد، به غیر از سطح کدگذاری، باید در رکورد انجام دهد.
- d - پاک کردن
- n - جدید
- p - افزایش در سطح کدگذاری نسبت به چاپ‌های قبلی: سطح فهرست‌نویسی یک چاپ قدیمی‌تر رکورد را باید به منظور دستیابی به موضوعات چاپ‌شده، افزایش داد.

- ۰۶ - نوع رکورد

ویژگی‌های اجزای یک رکورد را نشان داده و آنها را تعریف می‌کند.

- a - اسناد زبانی
عبارتند از اسناد زبانی الکترونیکی، میکروفرم و چاپی
- c - موسیقی نشانه گذاری شده
شامل موسیقی نشانه گذاری شده میکروفرم و الکترونیکی.
- d - نسخه خطی موسیقی نشانه گذاری شده
شامل نسخه خطی میکروفرم موسیقی می شود.
- e - اسناد مربوط به نقشه نگاری
عبارتند از نقشه ها، اطلس ها، کره های جغرافیایی، نقشه های دیجیتالی و سایر اسناد نقشه نگاری
- f - اسناد مربوط به نقشه نگاری دستی
شامل نقشه های دستی میکروفرم
- g - رسانه تصویر انداز روی پرده
نمونه هایی مانند: تصاویر متحرک، ضبط ویدئویی (از جمله ویدئو دیجیتالی)، فیلم استریپ ها، اسلایدها، اسلایدهای شفاف، یا مواردی که صرفاً برای تصویر اندازی روی پرده، طراحی شده اند.
- i - ضبط صدای بدون موسیقی
به عنوان مثال: گفتگوها
- j - ضبط صدای موسیقی
به عنوان مثال: دیسک های صوتی یا نوارهای کاست
- k - گرافیک دوبعدی غیر قابل تصویر اندازی روی پرده
مانند: کارت های فعال، نمودارها، کولاژها، گرافیک های کامپیوتری، طراحی ها، نسخه اصلی رونوشت ها، فلش کارت ها، نقاشی ها، نگاتیو عکس ها، چاپ عکس ها، تصاویر، CD های عکس، کارت پستال ها، پوسترها، چاپ ها، نسخه های اصلی، چاپ مطالعات، طراحی های فنی، بازسازی های فتو مکانیکی و بازسازی هر یک از اینها.
- m - فایل کامپیوتری
عبارت سات از منابع الکترونیکی دسته بندی شده ذیل: نرم افزارهای کامپیوتری (شامل برنامه، بازی، فونت)، داده های رقمی، رسانه های کامپیوتری، سیستم ها یا خدمات on-line. برای این دسته اسناد، اگر یک ویژگی مهم آنها باعث شود که آنها در طبقه بندی یک Leader / ۰۶ دیگر قرار بگیرند، کد آن ویژگی مهم به جای کد m، مورد استفاده قرار می گیرد (به عنوان مثال، داده های برداری که مربوط به نقشه نگاری هستند، در ارقام کد گذاری نمی شوند، بلکه در نقشه گذاری کد گذاری می شود). منابع الکترونیکی دسته بندی های دیگر نیز براساس مهم ترین

ویژگی‌شان کدگذاری می‌شوند (به عنوان مثال: اسناد زبانی، گرافیک، اسناد نقشه‌نگاری، صوت، موسیقی، حرکت و تصویر). در مواردی که تردید دارید و یا مهم‌ترین ویژگی مشخص نیست، یک فایل کامپیوتری برای آن در نظر بگیرید.

o - ۵ - کیت

شامل ترکیبی از اجزاء دو یا چند نوع سند است که هیچیک به تنهایی یک کیت به شمار نمی‌آیند.

o - p - اسناد گوناگون

نشان می‌دهد که اسناد مهمی در دو یا چند شکل وجود دارند که معمولاً به خاطر اینکه توسط یا دربارهٔ فرد یا چیزی گردآوری شده‌اند، با یکدیگر مرتبط هستند. این گونه اسناد عبارتند از موجودی‌های قدیمی آرشیو و مجموعه‌هایی از نسخه‌های خطی اسناد گوناگون مانند متون، عکس‌ها و نوارهای ضبط صدا.

o - r - مصنوعات سه‌بعدی یا محصولات طبیعی.

عبارتند از اشیاء ساخت بشر مانند مدل‌ها، ماکت‌های زیست‌نما، بازی‌ها، پازل‌ها، شبیه‌سازی‌ها، مجسمه‌ها و آثار هنری سه‌بعدی دیگر و فرمت آنها، نمایشگاه‌های آنها، دستگاه‌ها، پوشش، اسباب‌بازی‌ها و دوزندگی. محصولات طبیعی نیز عبارتند از نمونه‌های میکروسکوپی و نمونه‌های دیگری که برای دیده شدن باید زیر میکروسکوپ قرار بگیرد.

o - t - اسناد زبانی نسخ خطی

• ۰۷ - سطح کتابشناختی

سطح کتابشناختی رکورد را نشان می‌دهد.

o - a - بخش اجزاء تک‌شماره‌ای

یک واحد کتابشناختی تک‌شماره‌ای، از لحاظ ظاهری یا به یک واحد دیگر ضمیمه است یا آن را در برمی‌گیرد، نظیر بازیابی بخش اجزا به شناسایی و مکان عامل میزبان یا دربرگیرنده، وابسته است. رکورد شامل فیلدهایی است که بخش اجزاء و داده‌هایی که میزبان را می‌شناسند، را توضیح می‌دهند، فیلد ۷۷۳ (ورود عامل میزبان).

o - b - بخش اجزاء دنباله‌دار

واحد کتابشناختی دنباله‌دار، از لحاظ ظاهری به یک واحد دنباله‌دار دیگر ضمیمه است یا آن را در برمی‌گیرد، نظیر بازیابی بخش اجزاء که به شناسایی شکل ظاهری و محل عامل میزبان یا درگیرنده وابسته است. رکورد شامل فیلدهایی است که بخش اجزاء و داده‌هایی که میزبان را می‌شناسند، را توضیح می‌دهد. فیلد ۷۷۳ (شناسهٔ عامل میزبان)

o - c - مجموعه‌ها

گروهی از موجودی‌های گوناگون که در اصل تاکنون با یکدیگر چاپ، توزیع یا همزمان به وجود نیامده‌اند. رکورد، واحدهایی را که با سرمنشأ مشترکی تعریف می‌شوند یا مزیت اجرایی را که به واسطه آنهاف جامع‌تر عمل می‌کند، توضیح می‌دهد.

○ d - واحدهای فرعی

بخشی از یک مجموعه، به ویژه یک واحد بایگانی که مجموعاً هر نقطه دیگری در سیستم را توضیح می‌دهد. رکورد شامل فیلدهایی است که واحدهای فرعی و داده‌هایی را که عامل میزبان را شناسایی می‌کنند، توضیح می‌دهند (فیلد ۷۷۳).

○ i - منابع ادغامی

یک منبع کتابشناختی، با به روز درآوردن اطلاعاتش، یا اضافه می‌شود یا تغییر می‌کند که به صورت مجزا هم باقی نمی‌ماند و در کل منبع ادغام می‌گردد. به عنوان مثال: کلاسورها و وبسایت‌های در حال به روزآوری اطلاعات.

○ m - موجودی تک شماره‌ای

موجود می‌تواند تنها یک بخش داشته باشد یا به صورت بخش‌های محدود و جداگانه‌ای باشد. (موجودی تک شماره‌ای که دارای چند جلد باشد)

○ s - نشریات دنباله‌دار

نشریه‌ای که به صورت متناوب و به صورت شماره‌ای یا زمانی منتشر می‌شود و انتشار آن نامحدود و ادامه دار است. (مانند نشریات دنباله‌دار، مجلات، گاهنامه‌ها و روزنامه‌ها)

• ۰۸ - نوع کنترل

○ # - بدون نوع خاص

○ a - آرشیوی

• ۰۹ - طرح کدگذاری کاراکتری

طرح کدگذاری کاراکتری را که در رکورد مورد استفاده قرار می‌گیرد، توضیح می‌دهد.

○ # - مارک ۸

○ a - UCS / Unicode - کد تنها

• ۱۰ - عدد شاخص

عدد ۲ ساخته کامپیوتری که تعداد موقعیت‌های کاراکتر را نشان می‌دهد، برای شاخص‌های موجود به یک فیلد داده‌های متغیر، استفاده می‌شود.

• ۱۱ - عدد کد ساب‌فیلد

عدد ۲ کامپیوتری که تعداد موقعیت‌های کاراکتر را نشان می‌دهد، برای همه کدهای زیرفیلدهای موجود در یک فیلد داده‌های متغیر، کاربرد دارد.

• ۱۶-۱۲ - نشانی منشأ داده‌ها

یک رشته عددی ۵ کارکتری کامپیوتری است که موقعیت کاراکتر نخست از اولین فیلد کنترل متغیر در رکورد را نشان می‌دهد. ارقام به درستی قرار گرفته‌اند و در هر موقعیت بلااستفاده، عدد صفر گنجانیده شده است.

• ۱۷ - سطح کدگذاری

پر بودن اطلاعات و یا محتویات مختص رکورد مارک را نشان می‌دهد.

○ # - سطح کامل

کامل‌ترین سطح مارک ایجاد شده مختص رکورد مارک را نشان می‌دهد.

○ ۱ - سطح کامل، موضوعات مورد بررسی قرار نگرفته

اطلاعاتی که در ساختن یک رکورد به کار می‌روند، اطلاعات حاصل از توضیحات مفصلی هستند که دربارهٔ یک موجودی و بدون در نظر گرفتن شکل ظاهری آن، داده شده است. این کد، در اصل برای تبدیل و وارونه کردن رکوردها در زمانی است که همهٔ اطلاعاتی که دربارهٔ یک توضیح کامل وجود دارد، ترجمه شده باشد. کدگذاری صحیح فیلد کنترل و عناصر داده‌های دیگر، تنها بر مبنای اطلاعات واضحی که در توضیحات آورده شده است، صورت می‌گیرد.

○ ۲ - پایین‌تر از سطح کامل، موضوعات مورد بررسی قرار نگرفته

اطلاعاتی که در ساختن یک رکورد به کار می‌روند، اطلاعات حاصل از توضیحات مفصلی هستند که دربارهٔ یک موجودی و بدون در نظر گرفتن شکل ظاهری آن داده شده است. این کد در اصل برای وارونه‌نمایی کدها، در زمانی که همهٔ نکات لازم که باید توضیح داده شوند، به جز یک مجموعهٔ فرعی خاص از عناصر داده‌های دیگر، به زبان دیگر برگردانده شده باشد.

○ ۳ - سطح خلاصه شده

رکورد خلاصه‌ای را نشان می‌دهد که شامل حداقل سطح ویژگی‌های فهرست‌نویسی رکورد کتابشناختی در سطح ملی، نمی‌شود. عنوان‌ها در رکوردها ممکن است فرم‌های جایگزین شده‌ای باشد که در زمان ایجاد رکورد، موجود بوده‌اند.

○ ۴ - سطح هسته

○ ۵ - سطح ناقص

این رکورد توسط موسسهٔ ایجادکننده‌اش، به مرحلهٔ نهایی نرسیده است. (به عنوان مثال: عنوان ممکن است فرم‌های جایگزین را منعکس نکنند، رکورد ممکن است از ویژگی‌های فهرست‌نویسی در سطح ملی، برخوردار نباشد.)

○ ۷ - سطح حداقل

رکوردی که از ویژگی‌های فهرست‌نویسی در سطح حداقل رکورد کتابشناختی سطح ملی، برخوردار است و موسسهٔ ایجادکننده‌اش آن را به مرحلهٔ نهایی

رسانده است. عناوین، انعکاس دهنده فرم‌های جایگزین هستند. شرایط ایالات متحده برای رکوردهای سطح حداقل را می‌توانید در "شرایط رکوردهای سطح حداقل و سطح ملی"، بیابید.

○ www.loc.gov/marc/bibliographic/nlr)

○ ۸ - سطح پیش از انتشار

رکورد سطح پیش از انتشار را نشان می‌دهد و شامل رکوردهایی است که در فهرست‌نویسی برنامه‌های انتشار، به وجود آمده‌اند.

○ u - ناشناس

موسسه‌ای که اطلاعات را می‌گیرد یا می‌فرستد تا یک کد محلی را جایگزین کند، در زمانی که کد سطح‌گذاری مارک را نتوان دقیقاً مشخص کرد، از آن استفاده می‌کند.

○ z - غیرقابل رکورد

مفهوم سطح کدگذاری درباره رکورد، کاربرد نداشته باشد.

● ۱۸ - فرم فهرست‌نویسی توضیحی

فرم توضیحی فهرست‌نویسی را که در رکورد منعکس شده است، نشان می‌دهد. ساب‌فیلد \$e (نشانه قراردادی توضیحی) از فیلد ۴۰ (منبع فهرست‌نویسی) ممکن است شامل اطلاعات افزوده‌ای درباره نشانه‌های قراردادی مورد استفاده در فهرست‌نویسی، باشد.

○ # - Non-ISBD

بخش توضیح‌دهنده رکورد از استانداردهای بین‌المللی توضیحات کتابشناختی (ISBD) و نشانه‌گذاری، تبعیت نمی‌کند.

○ a - AACR^۲

بخش توضیح‌دهنده رکورد و انتخاب فرم نقاط دسترسی که مطابق با هر یک از موارد ذیل، چاپ دوم قوانین فهرست‌نویسی آنلگواوریکن و یا کتاب مبانی فهرست‌نویسی که بر اساس AACR^۲ نوشته شده است. نشانه‌گذاری‌ها از ISBD تبعیت می‌کنند.

○ i - ISBD

بخش توضیح‌دهنده رکوردی که بر اساس تبصره‌های توضیحی و نشانه‌گذاری ISBD، طراحی شده است. فرم‌های عنوان‌ها بر مبنای AACR^۲ تنظیم نشده هستند.

○ u - ناشناس

سازمانی که اطلاعات ۱۸ / Leader را می‌گیرند و یا ارسال می‌دارند، فرم فهرست‌نویسی توضیحی صحیح را در رکورد، مشخص نمی‌کند. کد u ممکن

است در رکوردهایی که از یک فرمت فرا رسانه‌ای دیگر، تغییر یافته باشند، مورد استفاده قرار بگیرد.

• ۱۹ - شرایط رکوردهای مرتبط

نشان می‌دهد که آیا یک یادداشت حاوی اطلاعات شناسایی اولیه (به عبارتی شناسه اصلی و عنوان، شناسه اصلی و عنوان ثابت، شناسه اصلی تحت عنوان ثابت، عنوان، عنوان ثابت، تعداد گزارش‌های فنی استاندارد یا شمار گزارش‌ها) می‌توانند از یک فیلد شناسه مرتبط‌کننده، به وجود بیایند (۷۶x-۷۸x) یا خیر.

• # - به رکورد وابسته نیازی نیست.

این رکورد شامل اطلاعات شناسایی اولیه‌ای است که در همه فیلدهای شناسه مرتبط‌کننده در رکورد، و یا در یک یادداشت پیچیدگی شناسه مرتبط‌کننده (فیلد ۵۸۰)، یا رکورد که شامل فیلد شناسه مرتبط‌کننده ۷۶x-۷۸x نمی‌شود، وجود دارد.

• ۲ - رکورد وابسته مورد نیاز

رکورد شامل حداقل یک فیلد شناسه مرتبط‌کننده ۷۶x-۷۸x هست که حاوی اطلاعات شناسایی اولیه نیست و یادداشت پیچیدگی شناسه مرتبط‌کننده وابسته‌ای (فیلد ۵۸۰) را با اطلاعات شناسایی اولیه، در بر نمی‌گیرد.

• ۲۰-۲۳ - نقشه شناسه

چهار کاراکتر رقمی تکی دیجیتالی کامپیوتری که ساختار هر یک از شناسه‌های موجود در راهنما (Directory) را نشان می‌دهد.

• ۲۰ - طول بخش طول فیلد

○ کد شامل a^۴ می‌شود.

• ۲۱ - طول بخش موقعیت شروع کاراکتر

○ کد شامل a^۵ می‌شود.

• ۲۲ - طول بخش کاربرد تعریف‌شده

○ کد شامل a^۰ می‌شود.

• موقعیت کاراکتر نقشه شناسه تعریف‌نشده

○ کد شامل a^۰ می‌شود.

راهنما

ضمیمه کامپیوتری که برای یافتن مکان‌های فیلدهای اطلاعاتی و کنترل متغیر درون یک رکورد، ایجاد می‌شود. راهنما بلافاصله متعاقب لیدری که در کاراکتر موقعیت ۲۴ قرار داده،

می‌آید و شامل مجموعه‌ای از شناسه‌های (موقعیت ۱۲ کاراکتری) دارای طول ثابت می‌شود که موقعیت شروع کاراکتر، تگ و طول هریک از فیلدهای متغیر را ارائه می‌دهد.

موقعیت‌های کاراکترها

• ۰۲-۰۰-Tag

سه کاراکتر رقمی یا الفبایی (حروف کوچک یا حروف بزرگ، هر دو با هم امکان ندارد) که یک فیلد مرتبط را مشخص می‌کنند.

• ۰۶-۰۳- طول فیلد

چهار کاراکتر رقمی طول فیلد را از جمله شاخص‌ها، کدهای زیرفیلدها، داده‌ها و فیلد نهایی، را نشان می‌دهد. رقم‌ها به درستی اختصاص داده شده‌اند و به جای موقعیت‌های بلااستفاده، عدد صفر قرار داده شده است.

• ۱۱-۰۷- موقعیت کاراکتر آغازین

۵ کاراکتر رقمی که موقعیت کاراکتر شروع‌کننده فیلد مرتبط با نشانی اصلی داده‌های (۱۶-۱۲ / Leader) موجود در رکورد را نشان می‌دهد. ارقام به درستی اختصاص داده شده‌اند و به جای موقعیت‌های بلااستفاده، عدد صفر قرار داده شده است.

فیلدهای کنترل (۰۰۶ - ۰۰۱)

فیلدهای ۰۰۶ - ۰۰۱ شامل شماره‌های کنترل و دیگر اطلاعات کنترل و کدگذاری شده‌ای است که در پردازش رکوردهای کتابشناختی مارک مورد استفاده قرار می‌گیرند. هر فیلد کنترل بوسیله شماره فیلد در فهرست مندرجات مشخص می‌شود و دارای یک داده منفرد یا یک سری از داده‌های با طول ثابت می‌باشد که بوسیله موقعیت کاراکتر مربوطه مشخص می‌شوند. فیلدهای کنترل متغیرها نه دارای موقعیت شاخص‌ها و نه کدهای زیرفیلد می‌باشند.

- ۰۰۱ - رقم کنترل (تکرارناپذیر)
- ۰۰۳ - مشخص کننده رقم کنترل (تکرارناپذیر)
- ۰۰۵ - تاریخ و زمان آخرین تبادلات (تکرارناپذیر)
- ۰۰۶ - داده‌هایی با طول ثابت - ویژگی‌های مواد اضافی - اطلاعات عمومی (تکرارناپذیر)
- ۰۰۶ - کتاب‌ها
- ۰۰۶ - فایل‌های کامپیوتری / منابع الکترونیکی
- ۰۰۶ - نقشه‌ها
- ۰۰۶ - اطلاعات گوناگون
- ۰۰۶ - موسیقی
- ۰۰۶ - نشریات دنباله‌دار
- ۰۰۶ - اطلاعات تصویری

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربردها

موارد مشخص شده با رنگ قرمز، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن انجام شده‌اند و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۰۰۱ - رقم کنترل (تکرارناپذیر)

رقم کنترل توسط سازمان به وجود آورنده، به کار گیرنده و یا توزیع کننده رکورد، مشخص می‌شود. کد مارک برای سازمان، در فیلد ۰۰۳ (مشخص کننده رقم کنترل) آورده شده است.

مثال‌ها

- ۰۰۱ ###۸۶۱۰۴۳۸۵#
- ۰۰۱ ocm ۱۴۹۱۹۷۵۹
- ۰۰۱ #####۹۰۰۷۴۹۶

۰۰۳ - مشخص کننده رقم کنترل (تکرارناپذیر)

کد بخش برای سازمانی که رقم کنترل موجود در فیلد ۰۰۱ (رقم کنترل) را مشخص می‌کند. برای فهرست‌بندی منابع استفاده‌شده در رکوردهای مارک ۲۱، به منابع کدهای سازمانی، مراجعه نمایید.

مثال‌ها

۰۰۳ DLC
۰۰۳ OCoLC
۰۰۳ DNLM

۰۰۵ - زمان و تاریخ آخرین تبادلات (تکرارناپذیر)

شانزده کاراکتری که تاریخ و زمان آخرین تبادلات رکورد را نشان می‌دهد و به عنوان یک مشخص‌کننده نسخه رکورد، عمل می‌کند و بر مبنای نشانه‌های تاریخ و زمان (ISO ۸۶۰۱)، رکورددبندی شده‌اند. تاریخ، به ۸ کاراکتر رقمی به صورت `yyyymmdd` نیاز دارد. زمان هم به ۸ کاراکتر رقمی به صورت `yyyymmdd` نیاز دارد. زمان هم به ۸ کاراکتر رقمی به صورت `hhmmss.f` نیازمند است که به جای ۲۴ ساعت (۰۰-۲۳)، قرار می‌گیرد.

مثال‌ها

۰۰۵ ۱۹۹۴۰۲۲۳۱۵۱۰۴۷,۰
[February ۲۳, ۱۹۹۴, ۳: ۱۰:۴۷ P.M.]

۰۰۶ - عناصر داده‌هایی با طول ثابت - ویژگی‌های مواد افزوده - -

اطلاعات عمومی (تکرارپذیر)

این فیلد دارای ۱۸ موقعیت کاراکتر می‌باشد (۰۰-۱۷) که برای کدبندی اطلاعات مربوط به ویژگی‌های خاص آن دسته از موارد فهرست‌ها که نمی‌توان آنها را در فیلد ۰۰۸ (عناصر داده‌های دارای طول ثابت)، کدبندی کرد، بوجود آورده شده‌اند. از آن در مواردی که یک موجودی، ویژگی‌های گوناگونی وارد، استفاده می‌شود. برای رکورد خاصیت تسلسلی گذشته منابع دنباله‌دار غیر نوشتاری نیز کاربرد دارد.

این فیلد، سه ساختار دارد که از آن طریق، کد داده‌شده در ۰۰ / ۰۰۶ (فرم موضوع)، داده‌های اطلاعاتی تعریف‌شده برای موقعیت کاراکتر بعدی را شناسایی می‌کند. جز با کد s (منابع ادغامی / دنباله‌دار)، کدهای فیلد ۰۰ / ۰۰۶، با آنهایی که در ۰۶ / Leader (نوع رکورد) هستند، مطابقت می‌کنند. برای ایجاد هر یک از فیلدهای ۰۰۶، کدهایی که برای موقعیت‌های

کاراکترهای ۱۷-۰۱ تعریف شده‌اند، مشابه همان بدهایی خواهد بود که در فیلد ۰۰۸، تعریف شده‌اند، موقعیت‌های کاراکترهای ۳۴-۱۸.

ترتیب قرارگیری فیلد ۰۰۶، به ترتیب ذیل است: کتاب‌ها، فایل‌های کامپیوتری / منابع الکترونیکی، نقشه‌ها، موسیقی، نشریات دنباله‌دار، اطلاعات تصویری و اطلاعات گوناگون.

۰۰۶ - کتاب‌ها

برای توضیح موقعیت کاراکترهای ۱۷-۰۱، به توضیحات مربوط به موقعیت کاراکترهای ۳۴-۱۸ در Books -- ۰۰۸، بخش مربوط به فیلد کنترل ۰۰۸، رجوع کنید.

موقعیت‌های کاراکترها

- ۰۰ - فرم موضوع
 - o a - اسناد زبان
 - o t - اسناد زبان نسخ خطی
- ۰۴-۰۱ - مثال‌ها
 - * به توضیحات موقعیت‌های ۲۱-۱۸ (تصاویر) در پایین قسمت "Books -- ۰۰۸" مراجعه نمایید.
- ۰۵ - مخاطب نهایی
 - * به توضیحات موقعیت ۲۲ (مخاطب نهایی) در پایین قسمت "Books -- ۰۰۸" مراجعه نمایید.
- ۰۶ - فرم موضوع
 - * به توضیحات موقعیت ۲۳ (فرم موضوع) در پایین قسمت "Books -- ۰۰۸" مراجعه نمایید.
- ۱۰-۰۷ - ماهیت محتویات
 - * به توضیحات موقعیت ۲۷-۲۴ (ماهیت محتویات) در پایین قسمت "Books -- ۰۰۸" مراجعه نمایید.
- ۱۱ - نشریه دولتی
 - * به توضیحات موقعیت ۲۸ (نشریه دولتی) در پایین قسمت "Books -- ۰۰۸" مراجعه نمایید.
- ۱۲ - نشریه مربوط به گردهمایی‌ها
 - * به توضیحات موقعیت ۲۹ (نشریه مربوط به گردهمایی‌ها) در پایین قسمت "Books -- ۰۰۸" مراجعه نمایید.
- ۱۳ - یادنامه
 - * به توضیحات موقعیت ۳۰ (یادنامه) در پایین قسمت "Books -- ۰۰۸" مراجعه نمایید.

- ۱۴ - ضمیمه
- به توضیحات موقعیت ۳۱ (ضمیمه) در پایین قسمت "Books -- ۰۰۸" مراجعه نمائید.
- ۱۵ - تعریف نشده
- شامل یک جای خالی (#) یا یک کاراکتر پر (|) می شود.
- ۱۶ - فرم ادبی
- به توضیحات موقعیت ۳۳ (فرم ادبی) در پایین قسمت "Books -- ۰۰۸" مراجعه نمائید.
- ۱۷ - زندگی نامه
- به توضیحات موقعیت ۳۴ (زندگی نامه) در پایین قسمت "Books -- ۰۰۸" مراجعه نمائید.

••۶ - فایل های کامپیوتری / منابع الکترونیکی

برای توضیحات بیشتر درباره موقعیت های کاراکتری ۱۷-۰۱، به توضیحات موقعیت های مشابه در ۱۸-۳۴ قسمت فایل های کامپیوتری -- ۰۰۸، فیلد کنترل ۰۰۸، مراجعه نمائید

موقعیت های کاراکترها

- ۰۰ - فرم موضوع
- m -- فایل کامپیوتری / منبع الکترونیکی
- ۰۱-۰۴ - تعریف نشده
- هر یک شامل یک جای خالی (#) و یا یک کاراکتر پر (|) می شود.
- ۰۵ - مخاطب نهایی
- به توضیحات موقعیت ۲۲ (مخاطب نهایی) در پایین قسمت "computer files -- ۰۰۸" مراجعه نمائید.
- ۰۶-۰۸ - تعریف نشده
- هر یک شامل یک جای خالی (#) یا یک کاراکتر پر (|) می شود.
- ۰۹ - نوع فایل کامپیوتری
- به توضیحات موقعیت ۲۶ (نوع فایل کامپیوتری) در پایین قسمت "computer files -- ۰۰۸" مراجعه نمائید.
- ۱۰ - تعریف نشده
- هر یک شامل یک جای خالی (#) یا یک کاراکتر پر (|) می شود.
- ۱۱ - نشر دولتی

○ به توصیف موقعیت ۲۸ (نشر دولتی) در فیلد "computer files - ۰۰۸" مراجعه شود.

• ۱۲-۱۷ - تعریف نشده

○ هریک شامل یک جای خالی (#) یا یک کاراکتر پر (|) می شود.

••۶ - نقشه ها

برای توضیحات بیشتر درباره موقعیت های کاراکتر ۱۷-۰۱، به توضیحات مشابه موقعیت های ۱۸-۳۴ بخش "Maps - - ۰۰۸" در فیلد کنترل ۰۰۸ مراجعه نمایید.

موقعیت های کاراکترها

• ۰۰۰ - فرم موضوع

○ e - موضوعات نقشه نگاری

○ f - موضوعات نقشه نگاری دستی

• ۰۱-۰۴ - برجسته

به توضیحات موقعیت های ۱۸-۲۱ (برجسته) در پایین قسمت "Maps - - ۰۰۸" مراجعه نمایید.

• ۰۵-۰۶ - تصویر اندازی روی پرده

به توضیحات موقعیت های ۲۲-۲۳ (تصویراندازی) در پایین قسمت "Maps - - ۰۰۸" مراجعه نمایید.

• ۰۷ - تعریف نشده

○ شامل یک جای خالی (#) یا یک کاراکتر پر (|) می شود.

• ۰۸ - نوع موضوع نقشه نگاری

به توضیحات موقعیت ۲۵ (نوع موضوع نقشه نگاری) در پایین قسمت "Maps - - ۰۰۸" مراجعه نمایید.

• ۰۹-۱ - تعریف نشده

○ هریک شامل یک جای خالی (#) یا یک کاراکتر پر (|) می شود.

• ۱۱ - نشریه دولتی

به توضیحات موقعیت ۲۸ (نشر دولتی) در پایین قسمت "Maps - - ۰۰۸" مراجعه نمایید.

• ۱۲ - فرم موجودی

به توصیف موقعیت ۲۹ (فرم مورد) در پایین قسمت "Maps - - ۰۰۸" مراجعه نمایید.

• ۱۳ - تعریف نشده

○ هریک شامل یک جای خالی (#) یا یک کاراکتر پر (|) می شود.

• ۱۴ - ضمیمه

به توصیف موقعیت ۳۱ (ضمیمه) در پایین قسمت " Maps -- ۰۰۸ " مراجعه نمائید.

• ۱۵ - تعریف نشده

○ هریک شامل یک جای خالی (#) یا یک کاراکتر پر (|) می شود.

• ۱۶-۱۷ - ویژگی های فرمت ویژه

به توصیف موقعیت ۳۳ - ۳۴ (ویژگی های فرمت مخصوص) در پایین قسمت " Maps -

- ۰۰۸ " مراجعه نمائید.

••۶ - موضوعات گوناگون

برای توضیحات بیشتر درباره موقعیت های کاراکتری ۱۷-۰۱، به توضیحات مشابه موقعیت های ۱۸-۳۴ در Mixed material -- ۰۰۸، در فیلد کنترل ۰۰۸ مراجعه نمائید.

موقعیت های کاراکترها

• ۰۰ - فرم موضوع

○ p - موضوعات گوناگون

• ۰۱-۰۵ - تعریف نشده

○ هریک شامل یک جای خالی (#) یا یک کاراکتر پر (|) می شود.

• ۰۶ - فرم موجودی

به توصیف موقعیت ۲۳ (فرم مورد) در فیلد " مواد مختلط - ۰۰۸ " مراجعه شود.

• ۰۷-۱۷ - تعریف نشده

○ هریک شامل یک جای خالی (#) یا یک کاراکتر پر (|) می شود.

••۶ - موسیقی

برای توضیحات بیشتر درباره موقعیت های کاراکتری ۱۷-۰۱، به توضیحات مشابه موقعیت های ۱۸-۳۴ در بخش Music -- ۰۰۸، در فیلد کنترل ۰۰۸، مراجعه نمائید.

موقعیت های کاراکترها

• ۰۰ - فرم موضوع

○ c - موسیقی نشانه گذاری شده

○ d - نسخه خطی موسیقی نشانه گذاری شده

○ i - ضبط صدای بدون موسیقی

○ j - ضبط موسیقی

• ۰۱-۰۲ - فرم قطعه موسیقی

به توضیحات موقعیت کاراکترهای ۱۸-۱۹ (فرم قطعه موسیقی) در پایین قسمت " Music -- ۰۰۸ " مراجعه نمائید.

• ۰۳ - فرمت موسیقی

به توضیحات موقعیت ۲۰ (فرمت موسیقی) در پایین قسمت " Music -- ۰۰۸ " مراجعه نمائید.

• ۰۴ - اجزاء موسیقی

به توضیحات موقعیت ۲۱ (بخش‌های موسیقی) در پایین قسمت " Music -- ۰۰۸ " مراجعه نمائید.

• ۰۵ - مخاطب نهایی

به توضیحات موقعیت ۲۳ (مخاطب نهایی) در پایین قسمت " Music -- ۰۰۸ " مراجعه نمائید.

• ۰۶ - فرم موجودی

به توضیحات موقعیت ۲۳ (فرم موجودی) در پایین قسمت " Music -- ۰۰۸ " مراجعه نمائید.

• ۱۲-۰۷ - موضوع همناواری

به توضیحات موقعیت کاراکترهای ۲۴-۲۹ (موضوع همناواری) در پایین قسمت " Music -- ۰۰۸ " مراجعه نمائید.

• ۱۴-۱۳ - متن نوشتاری ضبط صدا

به توضیحات موقعیت‌های ۳۰-۳۱ (متن نوشتاری ضبط صدا) در پایین قسمت " Music -- ۰۰۸ " مراجعه نمائید.

• ۱۵ - تعریف نشده

○ شامل یک جای خالی (#) یا یک کاراکتر پر (|) می‌شود.

• ۱۶ - جابجایی و تنظیم

به توضیحات موقعیت ۳۳ (جابجایی و تنظیم) در پایین قسمت " Music -- ۰۰۸ " مراجعه نمائید.

• ۱۷ - تعریف نشده

○ شامل یک جای خالی (#) یا یک کاراکتر پر (|) می‌شود.

••۶ - نشریات دنیاله‌دار

برای توضیحات بیشتر درباره موقعیت‌های ۱۷-۰۱، به توضیحات مشابه موقعیت‌های کاراکتری ۳۴-۱۸، در بخش Continuing Resources -- ۰۰۸، در فیلد کنترل ۰۰۸، مراجعه نمائید.

موقعیت‌های کاراکترها

- ۰۰ - فرم موضوع
- ۰ - s - منبع ادغامی / دنباله‌دار
- ۰۱ - توالی
- - **Continuing Resources** " در پایین قسمت " ۱۸ (توالی) به توضیحات موقعیت
- ۰۰۸ "مراجعه نمائید.
- ۰۲ - دائمی بودن
- **Continuing Resources** " در پایین قسمت " ۱۹ (دائمی بودن) به توضیحات موقعیت
- ۰۰۸ "مراجعه نمائید.
- ۰۳ - تعریف نشده
- شامل یک جای خالی (#) یا یک کاراکتر پر (|) می‌شود.
- ۰۴ - نوع منبع دنباله‌دار
- به توضیحات موقعیت ۲۱ (نوع منبع دنباله‌دار) در پایین قسمت " **Continuing Resources** - - ۰۰۸ "مراجعه نمائید.
- ۰۵ - فرم مورد اصلی
- به توضیحات موقعیت ۲۲ (فرم مورد اصلی) در پایین قسمت " **Continuing Resources** - - ۰۰۸ "مراجعه نمائید.
- ۰۶ - فرم مورد
- به توضیحات موقعیت ۳ (فرم مورد) در پایین قسمت " **Continuing Resources** - - ۰۰۸ "مراجعه نمائید.
- ۰۷ - ماهیت کل اثر
- به توضیحات موقعیت ۲۴ (ماهیت کل اثر) در پایین قسمت " **Continuing Resources** - - ۰۰۸ "مراجعه نمائید.
- ۰۸-۱۰ - ماهیت محتویات
- به توضیحات موقعیت‌های ۲۵-۲۷ (ماهیت محتویات) در پایین قسمت " **Continuing Resources** - - ۰۰۸ "مراجعه نمائید.
- ۱۱ - نشریه دولتی
- به ر موقعیت ۲۸ (نشریه دولتی) در پایین قسمت " **Continuing Resources** - - ۰۰۸ "مراجعه نمائید.
- ۱۲ - نشریه مربوط به گردهمایی
- به توضیحات موقعیت ۲۹ (نشریه مربوط به گردهمایی) در پایین قسمت " **Continuing Resources** - - ۰۰۸ "مراجعه نمائید.
- ۱۳-۱۵ - تعریف نشده
- هر یک شامل یک جای خالی (#) یا یک کاراکتر پر (|) می‌شود.

- ۱۶ - الفبا یا دست خط اصلی عنوان
به توضیحات موقعیت ۳۳ (الفبا یا دست خط اصلی عنوان) در پایین قسمت "Continuing Resources - ۰۰۸" مراجعه نمائید.
- ۱۷ - انطباق شناسه
به توضیحات موقعیت ۳۴ (انطباق شناسه) در پایین قسمت "Continuing Resources - ۰۰۸" مراجعه نمائید.

۰۰۶ - اطلاعات تصویری

- برای توضیحات بیشتر موقعیت‌های کاراکتری ۰۱-۱۷، به توضیحات مشابه موقعیت‌های ۱۷-۳۴ در بخش **Visual Material - ۰۰۸** فیلد کنترل ۰۰۸، مراجعه نمائید.

موقعیت‌های کاراکترها

- ۰۰ - فرم موضوع
 - g - وسیله تصویرانداز روی پرده
 - k - گرافیک‌های دو بعدی غیرقابل تصویراندازی روی پرده
 - o - کیت
 - r - مصنوعات سه‌بعدی یا محصولات طبیعی
- ۰۱-۰۳ - زمان اجرا
به توضیحات موقعیت‌های ۲۰-۱۸ (زمان اجرا) در فیلد "Visual Material - ۰۰۸" مراجعه نمائید.
- ۰۴ - تعریف نشده
○ شامل یک جای خالی (#) یا یک کاراکتر پر (|) می‌شود.
- ۰۵ - مخاطب نهایی
به توضیحات موقعیت ۲۲ (مخاطب نهایی) در پایین قسمت "Visual Material - ۰۰۸" مراجعه نمائید.
- ۱۰-۰۶ - تعریف نشده
○ هر یک شامل یک جای خالی (#) یا یک کاراکتر پر (|) می‌شود.
- ۱۱ - نشریه دولتی
به توضیحات موقعیت ۲۸ (نشریه دولتی) در پایین قسمت "Visual Material - ۰۰۸" مراجعه نمائید.
- ۱۲ - فرم موجودی
به توضیحات موقعیت ۲۹ (فرم موجودی) در پایین قسمت "Visual Material - ۰۰۸" مراجعه نمائید.

- ۱۳-۵ - تعریف نشده
 - هر یک شامل یک جای خالی (#) یا یک کاراکتر پر (|) می‌شود.
- ۱۶ - نوع اطلاعات تصویری
 - به توضیحات موقعیت ۳۳ (نوع اطلاعات تصویری) در پایین قسمت "Visual Material" - - ۰۰۸ "مراجعه نمائید.
- ۱۷ - شیوه
 - به توضیحات موقعیت ۳۴ (شیوه) در پایین قسمت "Visual Material" - - ۰۰۸ "مراجعه نمائید.

فیلد کنترل ۰۰۷

- ۰۰۷ - فیلد ثابت توصیف فیزیکی - اطلاعات کلی (تکرارپذیر)
- ۰۰۷ - نقشه
- ۰۰۷ - منابع الکترونیکی
- ۰۰۷ - کره
- ۰۰۷ - مواد لمس کردنی
- ۰۰۷ - گرافیک برای نمایش روی پرده
- ۰۰۷ - میکروفرم
- ۰۰۷ - گرافیک غیرقابل نمایش روی پرده
- ۰۰۷ - تصویر متحرک
- ۰۰۷ - کیت
- ۰۰۷ - موسیقی نگاشته شده
- ۰۰۷ - تصویر مجزا از مورد تحت مطالعه
- ۰۰۷ - ضبط صدا
- ۰۰۷ - متن
- ۰۰۷ - ضبط ویدئویی
- ۰۰۷ - نامشخص

۰۰۷ - فیلد ثابت توصیف فیزیکی - اطلاعات کلی (تکرارپذیر)

این فیلد دارای اطلاعات مخصوص درباره ویژگی‌های فیزیکی به صورت کدبندی شده است. این اطلاعات ممکن است مربوط به کل مورد یا مربوط به قسمت‌هایی از آن مورد (مانند مواد همراه) باشد.

داده‌های فیلد ۰۰۷ از نظر مکانی تعریف می‌شوند و شماره موقعیت کاراکتر در فیلد ۰۰۷ بستگی به کدی دارد که در ۰۰۷/۰۰ قرار گرفته است. موقعیت ۰۰ شامل کدی است که طبقه ماده را مشخص می‌کند. در این موقعیت **Fill Character** (|) وجود ندارد. **Fill Character** در موقعیت‌های کاراکتر دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد که عامل طبقه‌بندی کدی برای آن موقعیت قرار ندهد.

گروه‌های موادی که فیلد ۰۰۷ در رکوردهای کتابشناختی برای آن‌ها قابل اجراست، به ترتیب زیر در توصیف فیلد ارائه می‌شوند: نقشه، منبع الکترونیکی، کره، مواد لمس کردنی، گرافیک قابل نمایش بروی پرده، میکروفرم، گرافیک غیرقابل نمایش بروی پرده، تصویر متحرک، کیت،

موسیقی نگاشته شده، ضبط تصویر از راه دور، ضبط صدا، متن، ضبط ویدئو و موارد مشخص نشده.

۷۰۰ - نقشه

مواد مربوط به نقشه کشی به غیر از کره‌ها.

موقعیت‌های کاراکترها

• ۰۰ - طبقه ماده

○ a - نقشه

• ۰۱ - تعریف مخصوص ماده

این بخش نشان‌دهنده طبقه مخصوص مواد مربوط به نقشه کشی است که مورد به آن تعلق دارد.

○ d - اطلس

○ g - نمودار

برای توصیف نقشه‌هایی به کار می‌رود که یا ساده شده‌اند، یا نموداری هستند یا دارای تمثال و تصویر می‌باشند.

○ j - نقشه

یک نقشه دو بعدی

○ k - برش عمودی (نمودار یا منحنی مخصوص نمایش چیزی)

تمثال مقیاس نقشه از حمل تقاطع سطح عمودی با سطح افق، یا مدل سه بعدی پدیده‌ای که دارای توزیع مداوم است.

○ q - مدل

تمثال سه بعدی یک شیء واقعی

○ r - Remote sensing image (ضبط تصویر از راه دور)

تصویر تولیدشده توسط وسیله ضبط که دارای تماس نزدیک و فیزیکی با شیء تحت مطالعه نیست.

○ s - بخش

تصویر مدرج سطح عمودی که هم نمایش‌دهنده برش عمودی تقاطع و هم نمایش‌دهنده ساختارهای زیرین می‌باشد.

○ u - نامشخص

○ y - منظره

نمایش پرسپکتیو منظره به گونه‌ای که گویی بر یک سطح اریب به صورت برجسته نشان داده می‌شود.

o z - دیگر موارد

o | - مواردی که کدبندی نشده است.

• ۰۲ - تعریف نشده

هریک شامل یک جای خالی (#) یا یک Fill Character (|) می باشد.

• ۰۳ - رنگ

این بخش نشان می دهد که آیا مورد تک رنگ است یا از چندین رنگ تشکیل شده است.

o a - تک رنگ

o c - چندرنگ

o | - کدبندی نشده

• ۰۴ - واسطه فیزیکی

این قسمت نشان دهنده موادی است که مورد از آن ساخته شده است.

o a - کاغذ

شامل هر نوع کاغذ سلولزی

o b - چوب

شامل ذرات مقوا، ولی ممکن است شامل مواد دیگری که از ذرات چوب یا فیبر

هم ساخته شده اند بشود یا نشود.

o c - سنگ

o d - فلز

o e - مواد مصنوعی

شامل همه مواد ساخته شده به دست بشر به غیر از پارچه

o f - پوست

شامل مواد مصنوعی که شبیه پوست حیوانات است نمی شود.

o g - پارچه

شامل همه پارچه های تولید شده از مواد طبیعی یا مصنوعی

o j - شیشه

o p - گچ

شامل مخلوطی از مواد جامد و گچ

o q - تصویر مثبت (چاپ شده) قابل انعطاف

این ماده-یک-وسیله قابل انعطاف مربوط به عکاسی است که برای ارائه یک

تصویر مثبت طراحی شده است.

o r - تصویر منفی (نگاتیو) قابل انعطاف

این ماده یک وسیله قابل انعطاف مربوط به عکاسی است که برای ارائه یک

تصویر منفی طراحی شده است.

- s - تصویر مثبت غیرقابل انعطاف
- این ماده یک وسیله غیرقابل انعطاف مربوط به عکاسی است که برای ارائه یک تصویر مثبت طراحی شده است.
- t - تصویر منفی غیرقابل انعطاف
- این ماده یک وسیله غیرقابل انعطاف مربوط به عکاسی است که برای ارائه یک تصویر منفی طراحی شده است.
- u - ناشناخته
- y - دیگر وسایل مربوط به عکاسی
- نشان‌دهنده وسیله مربوط به عکاسی است غیر از مواردی که مشمول کدهای q می‌باشند.
- z - موارد دیگر
- | - کدگذاری نشده است
- ۰۵ - نوع تکثیر
- نشان‌دهنده این است که آیا مورد، رونوشتی از اصل مورد یا نوع دیگری از تکثیر می‌باشد.
- f - رونوشت (کلیشه عین متن)
- n - غیرقابل اجرا
- u - ناشناخته
- z - موارد دیگر
- | - کدگذاری نشده
- ۰۶ - جزئیات تولید / تکثیر
- نشان‌دهنده تکنیک‌های مربوط به عکاسی است که برای تولید مورد، مورد استفاده قرار گرفته است.
- a - فتوکپی، طرح‌های دقیق و جزئی
- تصویر دقیق و جزئی روی زمینه سفید که به وسیله مراحل چاپ سفید تولید و تکثیر می‌شود.
- b - فتوکپی
- c - قبل از تولید
- d - فیلم
- u - ناشناخته
- z - موارد دیگر
- | - کدگذاری نشده
- ۰۷ - جنبه مثبت / منفی
- نشان‌دهنده تقارن مثبت / منفی فتوکپی یا فیلم می‌باشد.

- a - مثبت
- خطوط و کاراکترهای تیره بروی زمینه روشن قرار گرفته‌اند.
- b - منفی
- خطوط و کاراکترهای روشن بروی زمینه تیره قرار گرفته‌اند.
- m - تقارن مخلوط
- مخلوطی از تصاویر مثبت و منفی
- n - غیرقابل اجرا
- | - کدگذاری نشده

۰۰۷ - منبع الکترونیکی

این قسمت برای همه منابع الکترونیکی (یعنی برنامه‌ها، فایل‌های اطلاعاتی و غیره) استفاده می‌شود. این منابع معمولاً شامل داده‌های دیجیتالی و کدهایی هستند که بوسیله ماشین قابل خواندن می‌باشند و دسترسی به آن‌ها، همچنین پردازش و اجرای آنها توسط کامپیوتر انجام می‌شود.

موقعیت‌های کاراکترها

- ۰۰۰ - طبقه ماده
- c - منبع الکترونیکی
- ۰۱ - تعاریف مخصوص ماده
- نشان‌دهنده طبقه ماده‌ای است (معمولاً طبقه شیء فیزیکی) که مورد به آن تعلق دارد.
- (به عنوان مثال: دیسک مغناطیسی)
- a - نوار کارت‌تریج
- b - تراشه کارت‌تریج
- c - کارت‌تریج دیسک چشمی کامپیوتری
- f - نوار کاست
- h - قرقره نوار
- j - دیسک مغناطیسی
- m - دیسک مغناطیسی - چشمی
- - دیسک چشمی
- r - متحرک
- u - ناشناخته
- z - موارد دیگر
- | - کدگذاری نشده

• ۰۲ - تعریف نشده

هریک یا شامل یک جای خالی (#) یا یک Fill Character (|) می‌باشد.

• ۰۳ - رنگ

نشان‌دهنده این است که آیا مورد تک رنگ یا دارای چندین رنگ است.

o a - تک رنگ

o b - سیاه و سفید

o c - چندرنگی

o g - میزان خاکستری

o m - مخلوط

o n - غیر قابل اجرا

o u - ناشناخته

o z - موارد دیگر

o | - کدگذاری نشده

• ۰۴ - ابعاد

این قسمت ابعاد مورد را نشان می‌دهد.

o a - ۷۸ سانتی‌متر

o e - ۳۰ سانتی‌متر

o g - ۱۲ سانتی‌متر

o i - $۲۹/۵ \times ۳۹/۵$ سانتی‌متر

o j - $۵۳ \times ۹۴/۵$ سانتی‌متر

o n - غیر قابل اجرا

o - ۱۲۸/۵ سانتی‌متر

o u - ناشناخته

o v - ۲۰ سانتی‌متر

o z - موارد دیگر

o | - کدگذاری نشده

• ۰۵ - صدا

نشان‌دهنده این است که آیا تولید صوت قسمت کاملی از منبع الکترونیکی می‌باشد.

o # - بدون صدا (سکوت)

o a - صدای روی وسیله

o u - ناشناخته

o | - کدگذاری نشده

• ۰۶ - ۰۸ - عمق بیت‌های تصویر

شامل یک عدد سه کاراکتری است که مشخص کننده عمق دقیق بیت تصاویر اسکن شده می باشد. همچنین می تواند شامل کد الفبایی سه کاراکتری باشد که نشان می دهد عمق دقیق بیت (bit) نمی تواند ثبت شود. از آن جایی که تعیین عمق دقیق بیت مفید است، کدگذاری شامل رقم های خالی که با خط تیره (-) نمایش داده می شوند، نمی شود. برای نشان دادن اینکه این داده ها کدگذاری نشده اند، از سه **Fill Character** (|||) استفاده می شود.

○ ۰۰۱-۹۹۹ - عمق دقیق بیت

○ mmm - چندتایی

○ nnn - غیرقابل اجرا

○ --- - ناشناخته

○ ||| - کدگذاری نشده

● ۰۹ - فرمت های فایل

نشان می دهد که آیا فایل هایی که شامل منبع الکترونیکی هستند دارای همان فرمت و نوعی می باشند که مواد مجدداً فرمت شده دیجیتالی هستند.

○ a - یک

○ m - چندتایی

○ u - ناشناخته

○ | - کدگذاری نشده

● ۱۰ - اهداف تضمین کیفیت

نشان می دهد که آیا اهداف تضمین کیفیت در زمان فرمت کردن مجدد یا ایجاد مورد به طور مناسب مدنظر قرار گرفته اند.

○ a - غایب

○ n - غیرقابل اجرا

○ p - حاضر

○ u - ناشناخته

○ | - کدگذاری نشده

● ۱۱ - سابقه / منبع

کدی یک کاراکتر است که اطلاعاتی درباره منبع فایل دیجیتالی در اختیار می گذارد. این اطلاعات برای ایجاد، استفاده و اداره موادی که به صورت دیجیتالی مجدداً فرمت شده اند، مهم است.

● a - فایل تکثیر شده از نسخه اصلی

● b - فایل تکثیر شده از میکروفرم

● c - فایل تکثیر شده از منبع الکترونیکی

○ d - فایل تکثیر شده از منبع واسطه نه میکروفرم

○ m - مخلوط

○ n - غیر قابل اجرا

○ u - ناشناخته

○ | - کد گذاری نشده

● ۱۲ - سطح فشرده‌گی (تراکم)

نشان دهنده سطح فشرده‌گی و تراکمی است که منبع الکترونیکی از آن استفاده کرده است.

○ a - غیر فشرده

○ b - بدون اتلاف

○ d - پراتلاف

○ m - مخلوط

○ u - ناشناخته

○ | - کد گذاری نشده

● ۱۳ - کیفیت فرمت مجدد

این بخش نشان دهنده کیفیت فرمت مجدد است، یعنی یک ارزیابی کامل از کیفیت فیزیکی منبع الکترونیکی در ارتباط با کاربری مورد نظر آن منبع. این بخش می‌تواند شامل بررسی سطح کیفی فایل و الزام حقوقی مؤسسه برای در دسترس بودن همیشگی منبع مورد نظر هم باشد.

○ a - دسترسی

نشان می‌دهد که منبع الکترونیکی دارای کیفیتی است که دسترسی الکترونیکی و متداول به نمونه اصلی را تضمین می‌کند، اما نمی‌تواند به عنوان یک نسخه نگهداری (پشتیبانی) عمل کند.

○ n - غیر قابل اجرا

○ p - نگهداری (پشتیبانی)

نشان می‌دهد که منبع الکترونیکی بوسیله فرمت مجدد بوجود آمده است تا یک مورد پشتیبانی برای حفظ نمونه اصلی باشد.

○ r - جایگزینی

نشان می‌دهد که منبع الکترونیکی از کیفیت بالایی برخوردار است (چه چاپ شود، چه روی پرده به نمایش درآید چه بوسیله یک وسیله صوتی شنیده شود) و در صورت گم شدن، آسیب دیدگی یا خرابی نمونه اصلی می‌تواند جایگزین آن شود.

○ u - ناشناخته

○ | - کدگذاری نشده

۰۰۷ - کره

شامل مدلی از یک جرم سماوی که روی سطحی کروی نمایش داده می‌شود.

موقعیت‌های کاراکترها

• ۰۰ - طبقه ماده

○ d - کره

• ۰۱ - تعریف مخصوص ماده

○ a - کره سماوی

شامل مدلی مربوط به آسمان با اجرام قابل مشاهده

○ b - کره سیاره‌ای یا قمری

شامل کره زمین نمی‌شود.

○ c - کره زمینی

○ e - کره ماه

○ u - ناشناخته

○ z - موارد دیگر

○ | - کدگذاری نشده

• ۰۲ - تعریف نشده

هریک شامل یا یک جای خالی (#) یا یک Fill Character (|) می‌باشد.

• ۰۳ - رنگ

○ a - تک‌رنگ

○ c - چندرنگ

○ | - کدگذاری نشده است.

• ۰۴ - واسطه فیزیکی

○ a - کاغذ

○ b - چوب

○ c - سنگ

○ d - فلز

○ e - مواد ترکیبی مصنوعی

○ f - پوست

○ g - پارچه

○ p - گچ

- u - ناشناخته
- z - موارد دیگر
- | - کدگذاری نشده است.
- ۰۵ - نوع تکثیر
- f - رونوشت (کلیشه عین متن اصلی)
- n - غیرقابل اجرا
- u - ناشناخته
- z - موارد دیگر
- | - کدگذاری نشده است.

۰۰۷ - مواد لمس کردنی

هنگامی که کد f درون فیلد ۰۰۷/۰۰ قرار می‌گیرد، به این معنی است که این فیلد شامل اطلاعات کدبندی شده خاصی درباره جنبه‌های فیزیکی ماده است که باید بوسیله لمس کردن خواننده شود.

موقعیت‌های کاراکترها

- ۰۰ - طبقه ماده
- f - ماده لمس کردنی
- ۰۱ - تعاریف مخصوص ماده
- نشان‌دهنده طبقه مخصوص آن ماده لمس کردنی است که مورد به آن تعلق دارد.
- a - ماده
- b - بریل
- c - ترکیبی
- d - لمس کردنی، بدون سیستم نوشتن
- u - ناشناخته
- z - موارد دیگر
- | - کدگذاری نشده
- ۰۲ - تعریف نشده
- هریک یا شامل یک جای خالی (#) یا یک Fill Character (|) می‌باشد.
- ۰۳-۰۴ طبقه نوشته‌های بریل

این بخش شامل خانواده‌ای از خط بریل است که مورد به آن تعلق دارد. این بخش نشان‌دهنده نوع کد بریل مورد استفاده است نه کد بریل بخصوصی، یعنی نشان‌دهنده انواع مختلف علائم نوشتاری است. در این بخش تا دو نوع بریل ممکن است نشان داده

شود و یا عامل طبقه‌بندی ممکن است آن نوعی را که بیشتر غالب است انتخاب کند. در صورت وجود چندین نوع کد، موارد به ترتیب برتری آنها کدبندی می‌شوند. اگر کمتر از دو کد وجود داشته باشد، کدها بعداً می‌توانند تفسیر شوند و برای موقعیت‌های بلااستفاده جای خالی (#) در نظر گرفته می‌شود.

○ # - طبقه مخصوصی از نوشته بریل

○ a - بریل کتابی

○ Format code Braille - b

○ c - بریل ریاضی و علمی

○ d - بریل کامپیوتری

○ e - بریل موسیقی

○ m - انواع چند بریلی

○ n - غیرقابل اجرا

○ u - ناشناخته

○ z - موارد دیگر

○ | - کدبندی نشده

● ۰۵ - سطح فشردگی و انقباض

نشان‌دهنده این است که آیا از فشردگی و انقباض استفاده شده است.

○ a - غیرفشرده

○ b - فشرده

○ m - ترکیبی

○ n - غیرقابل اجرا

○ u - ناشناخته

○ z - موارد دیگر

○ | - کدگذاری نشده

● ۰۶-۰۸ - فرمت موسیقی بریل

این قسمت شامل یک کد سه کاراکتری می‌باشد که نشان‌دهنده فرمت موسیقی بریل است. فرمت‌های موسیقی روشی است که در آن اندازه‌هاف جزءها، بخش‌ها و اطلاعات مربوطه مانند کلمات، در ارتباط با یکدیگر نمایش داده می‌شوند. در این بخش تا ۳ فرمت ممکن است نشان داده شود، که به ترتیب برتری توصیف می‌شوند. اگر کمتر از ۳ کد وجود داشته باشد، کدها بعداً می‌توانند توصیف شوند و برای موقعیت‌های بلااستفاده جای خالی (#) در نظر گرفته می‌شود. اگر این بخش اصلاً کدگذاری نشود، برای نشان دادن آن از Fill Character استفاده می‌شود.

○ # - هیچ فرمت بریل موسیقی بخصوصی ندارد.

- a - بار روی بار (Bar over Bar)
- b - Bar by Bar
- c - خط روی خط
- d - پاراگراف
- e - خط منفرد
- f - جزء به جزء
- g - خط به خط
- h - open score (متن باز)
- i - Spanner short form scoring
- j - short form scoring
- k - طرح، زمینه
- l - نشان عمودی
- n - غیرقابل اجرا
- u - ناشناخته
- z - موارد دیگر
- | - کدگذاری نشده
- ۰۹ - ویژگی‌های فیزیکی مخصوص
 - a - چاپ / بریل
 - b - بریل درشت یا بزرگ شده
 - n - غیرقابل اجرا
 - u - ناشناخته
 - z - موارد دیگر
 - | - کدگذاری نشده

۰۰۷ - گرافیک نمایشی بروی پرده

شامل تصویر دو بعدی بدون حرکت برای نمایش بروی پرده توسط یک وسیله بصری.

موقعیت‌های کاراکترها

- ۰۰ - طبقه ماده
 - g - طبقه ماده
 - ۰۱ - تعاریف مخصوص ماده
- این بخش شامل طبقه مخصوص گرافیک نمایشی بروی پرده می‌باشد که مورد به آن تعلق می‌گیرد.

o c - کارتریج نوار فیلم

o d - Filmslip

o f - دیگر انواع نوار فیلم‌ها

o O - حلقه نوار فیلم

o s - اسلاید

شامل تصاویر برجسته نمای جدید

o t - فرامایی (transparency)

o u - ناشناخته

o z - موارد دیگر

o | - کدگذاری نشده

• ۰۲ - تعریف نشده

هریک یا شامل یک جای خالی (#) یا یک Fill Character (|) می‌باشد.

• ۰۳ - رنگ

این بخش نشان‌دهنده ویژگی‌های رنگ گرافیک نمایشی بروی پرده است.

o a - تک‌رنگ (شامل رنگ سیاه نمی‌شود)

o b - سیاه و سفید

شامل مواردی که دارای سایه رنگ، یا لک می‌باشند، نمی‌شود.

o c - چندرنگ

o m - مخلوط (ترکیبی)

o n - غیرقابل اجرا

o u - ناشناخته

o z - موارد دیگر

(شامل موارد دارای سایه رنگ یا لک می‌باشد)

o | - کدگذاری نشده

• ۰۴ - اساس ماده حساس فیلم

شامل نوع ماده حساس فیلم است که در نگاتیو عکس، نوار فیلم، اسلاید و فرانما مورد

استفاده قرار می‌گیرد.

o d - شیشه

o e - مواد ترکیبی یا مصنوعی

o j - فیلم محافظ (Safety film)

o k - اصل فیلم، به غیر از فیلم محافظ

o m - مجموعه ترکیبی یا مخلوط

اصل ماده حساس برای موردهای مختلف درون یک مجموعه متفاوت است.

o - ۵ - کاغذ

شامل هرنوع کاغذ سلولزی

o - u - ناشناخته

o - z - موارد دیگر

o - | - کدگذاری نشده

• ۰۵ - صدا بصورت مجزا یا بروی وسیله

نشان دهنده این است که آیا صدا مجزای از آن گرافیک نمایشی بروی پرده است یا بروی

وسیله نمایش دهنده قرار داد.

o - # - بدون صدا (سکوت)

o - a - صدا روی وسیله

o - b - صدا مجزای از وسیله

(در این حالت صدا روی مورد دیگری قرار دارد که مورد اصلی را همراهی

می کند)

o - u - ناشناخته

o - | - کدگذاری نشده

• ۰۶ - وسیله صدا

نشان دهنده وسیله مخصوصی است که انتقال صدا را برعهده دارد (چه صدا بروی گرافیک

نمایشی چه مجزای از آن باشد.) همچنین نوع پخش صدای موردنیاز را هم نشان

می دهد.

o - # - بدون صدا (ساکت)

o - a - ترک صوتی بصری روی فیلم تصویر متحرک

o - b - ترک صدای مغناطیسی بروی فیلم تصویر متحرک

o - c - نوار صوتی مغناطیسی در کارتریج

o - d - دیسک صوتی

o - e - نوار صوتی مغناطیسی بروی حلقه

o - f - نوار صوتی مغناطیسی در کاست

o - g - ترک صوتی مغناطیسی و بصری بروی فیلم تصویر متحرک

o - h - نوار ویدئو

o - i - دیسک ویدئویی

o - u - ناشناخته

o - z - موارد دیگر

o - | - کدگذاری نشده

• ۰۷ - ابعاد

نشان‌دهنده پهنا یا ابعاد گرافیک نمایشی بروی پرده است.

a - استاندارد ۸ میلی متری ○

b - سوپر ۸ میلی متری / single ۸ میلی متری ○

c - ۹/۵ میلی متری ○

d - ۱۶ میلی متری ○

e - ۲۸ میلی متری ○

f - ۳۵ میلی متری ○

g - ۷۰ میلی متری ○

j - ۵ × ۵ سانتی متری ○

k - ۶ × ۶ سانتی متری ○

s - ۱۰ × ۱۳ سانتی متری ○

t - ۱۳ × ۱۸ سانتی متری ○

u - ناشناخته ○

v - ۲۱ × ۲۶ سانتی متری ○

w - ۲۳ × ۲۳ سانتی متری ○

x - ۲۶ × ۲۶ سانتی متری ○

y - ۱۸ × ۱۸ سانتی متری ○

z - موارد دیگر ○

| - کدگذاری نشده ○

• ۰۸ - مواد حمایت‌کننده فرعی

نشان‌دهنده نوع ماده مقوای اسلاید یا فرانما می‌باشد.

- بدون حمایت‌کننده فرعی ○

c - مقوا ○

d - شیشه ○

e - مواد ترکیبی یا مصنوعی ○

h - فلز ○

j - فلز و شیشه ○

k - مواد مصنوعی و شیشه ○

m - متجنوعه مخلوط ○

مواد حمایت‌کننده فرعی برای موارد مختلف در مجموعه متفاوت می‌باشد.

u - ناشناخته ○

z - موارد دیگر ○

| - کدگذاری نشده ○

۰۰۷ - میکروفرم

دستگاه فرانما (ترانس پرنسی) یا اوپک که شامل تصاویر بسیار کوچکی می باشد که برای نمایش دادن بدون بزرگنمایی بسیار ریز هستند. میکروفرم ممکن است چاپ اصلی یا تکثیری از مواد گرافیکی یا متنی موجود باشد.

موقعیت‌های کاراکترها

• ۰۰ - طبقه ماده

○ h - میکروفرم

• ۰۱ - تعاریف مخصوص ماده

این بخش نشان‌دهنده طبقه مخصوص میکروفرمی است که مورد به آن تعلق دارد.

○ a - کارت سوراخدار

○ b - کارت تریچ میکروفیلم

○ c - کاست میکروفیلک

○ d - طبقه میکروفیلم

○ e - میکروفیش

○ f - کاست میکروفیش

○ g - اوپک کوچک

○ u - ناشناخته

○ z - موارد دیگر

شامل میکروفرم‌هایی مانند میکروچیپ‌ها، میکرو دات‌ها و طومارهای میکروفرم

○ | - کدگذاری نشده

• ۰۲ - تعریف نشده

هریک یا شامل یک جای خالی (#) یا یک **Fill Character** (|) می باشد.

• ۰۳ - جنبه مثبت / منفی

نشان‌دهنده تقارن مثبت/منفی میکروفرم می باشد.

○ a - مثبت

شامل خطوط و کاراکترهای تیره در مقابل زمینه روشن قرار گرفته‌اند.

○ b - منفی

شامل خطوط و کاراکترهای روشن در مقابل زمینه تیره قرار گرفته‌اند.

○ m - تقارن مخلوط

شامل مخلوطی از تصاویر مثبت و منفی

○ u - ناشناخته

○ | - کدگذاری نشده

• ۰۴ - ابعاد

این بخش نشان دهنده ابعاد میکروفرم (نه ابعاد تصویر) می باشد.

○ a - ۸ میلی متری

○ d - ۱۶ میلی متری

○ f - ۳۵ میلی متری

○ g - ۷۰ میلی متری

○ h - ۱۰۵ میلی متری

○ l - ۱۳ × ۸ سانتی متری

○ m - ۱۱ × ۱۵ سانتی متری

○ o - ۱۶ × ۲۳ سانتی متری

○ p - ۹ × ۱۹ سانتی متری

○ u - ناشناخته

○ z - موارد دیگر

○ | - کدگذاری نشده

• ۰۵ - دافعه نسبت کاهش

این بخش نشان دهنده دافعه نسبت کاهش میکروفرم است. کاهش مخصوص در فیلد

۰۰۷ / ۰۸ - ۰۶ (نسبت کاهش) ثبت می شود.

○ a - کاهش پائین (کم)

کمتر از نسبت ۱ : ۱۶ (کمتر از ۰۱۶)

○ b - کاهش نرمال

بین ۱ : ۱۶ و ۱ : ۳۰ (۰۳۰ - ۰۱۶)

○ c - کاهش بالا (زیاد)

بین ۱ : ۳۱ و ۱ : ۶۰ (۰۶۰ - ۰۳۱)

○ d - کاهش بسیار زیاد

بین ۱ : ۶۱ و ۱ : ۹۰ (۰۹۰ - ۰۶۱)

○ e - کاهش مافوق زیاد

بیش از ۱ : ۹۰ (بیش از ۰۹۰)

○ u - ناشناخته

○ v - تنوع نسبت کاهش

○ | - کدگذاری نشده

• ۰۸ - ۰۶ - نسبت کاهش

نسبت کاهش مخصوص میکروفرم به صورت کاراکترهای سه رقمی ثبت می‌شود. شماره در همان موقع تفسیر می‌شود و برای هر موقعیت استفاده نشده، عدد صفر در نظر گرفته می‌شود. از علامت خط تیره (-) موقعی استفاده می‌شود که مقدار نسبت کاهش ناشناخته باشد.

• ۰۹ - رنگ

نشان‌دهنده رنگ تصویر می‌باشد.

o b - سیاه و سفید

یک رنگ منفرد. همه میکرو اوپک (اوپک‌های کوچک) را شامل می‌شود.

o c - چندرنگ

o m - مخلوط

مخلوطی از تصاویر رنگی و تک رنگ

o u - ناشناخته

o z - موارد دیگر

o | - کدگذاری نشده

• ۱۰ - ماده حساس روی فیلم

نشان‌دهنده ماده حساس به نور روی فیلم می‌باشد.

o a - ترکیبی از نقره و هالوزن

o b - ترکیبی از دو عنصر

o c - کیسه‌ای

o m - ماده حساس مخلوط

o n - غیرقابل اجرا

(برای اوپک‌های کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد)

o u - ناشناخته

o z - موارد دیگر

o | - کدگذاری نشده

• ۱۱ - نسل

نشان‌دهنده نسل میکروفرم می‌باشد.

o a - نسل اول (master)

شامل دوربین اصلی یا ضبط com اصلی

o b - چاپ اصلی یا اولیه

هر نسلی که به طور عمده برای تولید دیگر میکروفرم‌ها مورد استفاده قرار

می‌گیرد.

o c - خدمات کپی

شامل میکروفرمی می باشد که به منظور استفاده (نه برای تولید میکروفرم های دیگر) تهیه شده است. از این کد برای اوپک های کوچک هم استفاده می شود.

o m - نسل مخلوط

o u - ناشناخته

o | - کدگذاری نشده

• ۱۲ - اساس فیلم

نشان دهنده اساس فیلم است.

o a - اساس حفاظتی، تعیین نشد

o c - اساس حفاظتی، استات تعیین نشده

o d - اساس حفاظتی دی استات

o p - اساس حفاظتی، پلی استر

o r - اساس حفاظتی، مخلوط

فیلم های با اساس حفاظتی مخلوط به یکدیگر متصل می شوند، بدون هرگونه فیلم نیترا ته

o t - اساس حفاظتی، تری استات

o i - اساس نیتراتی

o m - اساس مخلوط (نیتراتی و حفاظتی)

o n - غیر قابل اجرا

شامل میکروفرم روی یک پایه انعکاسی نه فرانما (ترانس پرنس) مانند میکرو اوپک ها

o u - ناشناخته

o z - موارد دیگر

o | - کدگذاری نشده

۰۰۷ - گرافیک های غیر قابل نمایش بروی پرده

شامل نمایش تصویر دوبعدی است، ولی این تصویر به منظور نمایش بروی پرده تهیه شده است.

موقعیت های کاراکترها

• ۰۰ - طبقه ماده

o k - گرافیک غیر قابل نمایش بروی پرده

• ۰۱ - تعاریف مخصوص ماده

نشان‌دهنده طبقه مخصوص گرافیک غیرقابل نمایش بروی پرده است که مورد به آن تعلق دارد.

o c - اختلاط رنگ‌ها

o d - طراحی

o e - نقاشی

o f - چاپ فتومکانیکی

o g - نگاتیو عکس

o h - عکس چاپی

o i - عکس

از این هنگامی استفاده می‌شود که تعریف بخصوصی ناشناخته یا نامطلوب باشد.

o j - چاپ

o l - طراحی تکنیکی

o n - نمودار

o - فلش کارت (ورقه تمرین بصری)

o u - ناشناخته

o z - موارد دیگر

شامل مخلوطی از موارد بالا است که بوسیله ترکیبی از تکنیک‌های چاپ تهیه شده. به طوریکه هیچ یک بر دیگری برتری ندارد.

o | - کدگذاری نشده

• ۰۲ - تعریف نشده

هریک یا شامل یک جای خالی (#) یا یک Fill Character (|) می‌باشد.

• ۰۳ - رنگ

نشان‌دهنده ویژگی‌های رنگ گرافیک‌هایی است که غیرقابل نمایش بروی پرده هستند.

o a - تک‌رنگ

o b - سیاه و سفید

o c - چندرنگ

o h - رنگ دست

o m - مخلوط

o u - ناشناخته

o z - موارد دیگر

شامل موارد لک‌دار یا سایه رنگ می‌شود.

o | - کدگذاری نشده

• ۰۴ - مواد حفاظتی اولیه

نشان‌دهنده نوع موادی است که برای اساس پایه و حفظ ماده‌ای به کار می‌رود که تصویر روی آن چاپ می‌شود.

○ a - کرباس (پارچه مخصوص نقاشی)

○ b - کاغذ مقوایی نرم و ظریف

○ c - مقوا / مقوای تصویری

○ d - شیشه

○ e - مواد ترکیبی (مصنوعی)

(شامل مواد مصنوعی یا ترکیبی ساخته شده تا شبیه پارچه باشد، نمی‌شود)

○ f - پوست مواد مصنوعی که شبیه پوست است، نمی‌شود.

○ g - پارچه

شامل همه پارچه‌های مصنوعی و طبیعی می‌شود به غیر از کرباس

○ h - فلز

○ m - مجموعه مختلط

مواد حفاظتی اولیه برای موارد مختلف در این مجموعه متفاوت است.

○ - کاغذ

هر نوع کاغذ سلولزی

○ p - گچ

شامل مخلوطی از مواد جامد و گچ

○ q - تخته فشاری

○ r - چینی

فقط برای چینی‌هایی استفاده می‌شود که از خاک رس درست شده باشند.

○ s - سنگ

○ t - چوب

شامل مقوا، ولی ممکن است شامل مواد دیگری که از ذرات چوب یا فیبر هم

ساخته شده‌اند بشود یا نشود.

○ u - ناشناخته

○ z - موارد دیگر

○ | - کدگذاری نشده

• ۰۵. مواد حفاظتی فرعی

نشان‌دهنده نوع موادی است که مواد حفاظتی فرعی به آنها متصل می‌شود.

○ # - بدون مواد حفاظتی فرعی

○ a - کرباس

○ b - کاغذ مقوایی نرم و ظریف

- c - مقوا
- d - شیشه
- e - مواد ترکیبی یا مصنوعی
شامل مواد مصنوعی که شبیه پارچه طراحی می‌شوند، نمی‌شود.
- f - پوست
شامل مواد مصنوعی که شبیه پوست است، نمی‌شود.
- g - پارچه
شامل همهٔ پارچه‌های مصنوعی و طبیعی به غیر از کرباس است
- h - فلز
- m - مجموعهٔ مختلط
مواد حفاظتی فرعی برای موارد مختلف در این مجموعه، متفاوت است.
- - کاغذ
شامل هر نوع کاغذ سلولزی
- p - گچ
شامل مخلوطی از مواد جامد و گچ
- q - تختهٔ فشاری
- r - چینی
فقط برای چینی‌هایی استفاده می‌شود که از خاک رس درست شده‌اند.
- s - سنگ
- t - چوب
شامل مقوا، ولی ممکن است شامل مواد دیگری که از ذرات چوب یا فیبر هم ساخته شده‌اند بشود یا نشود.
- u - ناشناخته
- z - موارد دیگر
- | - کدگذاری نشده

۰۰۷ - تصویر متحرک

شامل یک سری عکس‌های ثابت روی فیلم است. (این فیلم می‌تواند با صدا یا بدون صدا باشد.) این عکس‌ها طوری طراحی می‌شوند که به صورت پی‌درپی و سریع به نمایش درآیند تا اثر بصری حرکت را بوجود آورند.

موقعیت‌های کاراکترها

• • • - موقعیت ماده

○ m - تصویر متحرک

● ۰۱ - تعاریف مخصوص ماده

نشان‌دهنده طبقه مخصوص تصویر متحرک است که مورد به آن تعلق دارد.

○ c - کارتریج فیلم

○ f - کاست فیلم

○ r - حلقه فیلم

شامل ترک‌های صدایی است که تصاویر بصری (که واقعاً وجود ندارند) را همراهی می‌کند.

○ u - ناشناخته

○ z - موارد دیگر

○ | - کدگذاری نشده

● ۰۲ - تعریف نشده

هریک یا شامل یک جای خالی (#) یا یک Fill Character (|) می‌باشد.

● ۰۳ - رنگ

نشان‌دهنده ویژگی‌های رنگ تصویر متحرک می‌باشد.

○ b - سیاه و سفید

○ c - چندرنگ

○ h - رنگ دست

○ m - مختلط

○ n - غیر قابل اجرا

○ مورد هیچ تصویری ندارد.

○ u - ناشناخته

○ z - موارد دیگر

○ | - کدگذاری نشده

● ۰۴ - فرمت ارائه تصویر متحرک

نشان‌دهنده فرمت ارائه تصویر متحرک می‌باشد.

○ a - روزنه استاندارد فیلم صدا دار (فریم کوچک شده)

فرمت بدون پرده عریض

○ b - غیر-تغییر شکل دهنده (پرده عریض)

شامل اثر پرده عریض بودن فشرده‌گی بصری تصویر یا نیاز به استفاده از

تکنیک‌های نمایشی مخصوص.

○ c - ۳D

○ d - تغییر شکل دهنده (پرده-عریض)

- o e - دیگر فرمت‌های پرده عریض
 - o f - روزنه استاندارد فیلم صامت (فریم کامل)
- شامل فیلم ۳۵ میلی‌متری است تصاویر نمایش داده شده بروی آن تقریباً به پهنای فضای بین سوراخ‌های لبه کنگره‌ای فریم است.
- o u - ناشناخته
 - o z - موارد دیگر
 - o | - کدگذاری نشده
- ۰۵ - صدا به صورت همراه یا مجزا
- نشان می‌دهد که آیا صدا به همراه تصویر متحرک می‌باشد یا مجزای از آن است.
- o # - بدون صدا (صامت)
 - o a - صدا به همراه مورد
 - o b - صدا به صورت مجزا
 - o u - ناشناخته
 - o | - کدگذاری نشده
- ۰۶ - واسطه صدا
- نشان‌دهنده دستگاه مخصوصی است که برای انتقال صدا مورد استفاده قرار می‌گیرد. (چه صدا بروی خود مورد قرار گرفته باشد و چه به صورت مجزا توسط دستگاه دیگری همراه مورد باشد.) این بخش همچنین برای نشان دادن نوع موردنیاز دستگاه ضبط صدا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- o # - بدون صدا (صامت)
 - o a - ترک صوتی بصری بروی فیلم تصویر متحرک
 - o b - ترک صوتی مغناطیسی بروی فیلم تصویر متحرک
 - o c - نوار صوتی مغناطیسی در کارتریج
 - o d - دیسک صوتی
 - o e - نوار صوتی مغناطیسی روی حلقه
 - o f - نوار صوتی مغناطیسی در کاست
 - o g - ترک صوتی مغناطیسی و بصری روی فیلم تصویر متحرک
 - o h - نوار ویدئویی
 - o i - دیسک ویدئویی
 - o u - ناشناخته
 - o z - موارد دیگر
 - o | - کدگذاری نشده
- ۰۷ - ابعاد

نشان دهنده پهنای فیلم تصویر متحرک است.

- a - استاندارد ۸ میلی متری
- b - سوپر ۸ میلی متری / single ۸ میلی متری
- c - ۹/۵ میلی متری
- d - ۱۶ میلی متری
- e - ۲۸ میلی متری
- f - ۳۵ میلی متری
- g - ۷۰ میلی متری
- u - ناشناخته
- z - موارد دیگر
- | - کدگذاری نشده

• ۰۸ - شکل و ترکیب کانال‌های دستگاه پخش صدا

نشان دهنده شکل و ترتیب کانال‌های دستگاه پخش صدای موردنظر برای صدای تصویر متحرک می‌باشد.

- k - مختلط
- بیشتر از یک شکل و ترتیب برای تصویر متحرک منفرد
- m - تک صوتی
- n - غیرقابل اجرا
- فیلم یا صامت است یا صدا بر دستگاه مجزایی همراه فیلم می‌شود.
- q - صدای چهار کانالی، چند کانالی و surround
- s - صدای استریو
- u - ناشناخته
- z - موارد دیگر
- ۰۹ - عناصر تولید

این کد نشان می‌دهد که آیا فیلم قسمتی از یک تولید کامل است یا یک عنصر اولیه تولید یا عامل پس از تولید محسوب می‌شود.

- a - work print (اولین چاپ مثبت فیلم)
- چاپی از نسخه اصلی فیلم که ویرایش می‌شود تا به نسخه نهایی برسد.
- b - Trims
- قسمت‌هایی از فیلم که پس از انتخاب درون نسخه کاری تحت ویرایش گنجانده می‌شود.
- c - outtake

قسمت‌های کنار گذاشته شده فیلم

Rushes- d ○

اولین چاپ مثبت از قسمت‌های فیلم برداری شده روز قبل

○ e - ترک‌های مختلط

ترک‌های صوتی مجزا که برای ترک صوتی نهایی فیلم با یکدیگر مخلوط می‌شوند.

○ f - نوارهای عنوان / فهرست‌های داخل عنوانی

عنوان‌های چاپی که از تصاویر مطابقتشان جدا شده‌اند.

○ g - فهرست‌های تولید

انواع مختلف عناصر تولید، قبل از اینکه آنها بریده شده و در حلقه‌ها کنار هم قرار گیرند.

○ n - غیرقابل اجرا

○ z - موارد دیگر

○ | - کدگذاری نشده

• ۱۰ - جنبه مثبت / منفی

نشان‌دهنده این است که آیا فیلم مثبت یا منفی است.

○ a - مثبت

رنگ‌ها و ارزش‌های مربوط به رنگ درست مانند نسخه اولیه می‌باشند.

○ b - منفی

برای فیلم‌های سیاه و سفید، سایه رنگ‌ها مخالف موضوع اصلی باشند. برای فیلم‌های رنگی، آنها مکمل‌های موضوع اصلی هستند.

○ n - غیرقابل اجرا

○ u - ناشناخته

○ z - موارد دیگر

○ | - کدگذاری نشده

• ۱۱ - نسل

این که نشان‌دهنده این است که چقدر مورد از ماده اصلی دور است، از داده‌های نسل برای این استفاده می‌شود تا کیفیت نسخه‌های موجود مورد ارزیابی قرار گیرد، تا تصمیمات مناسب برای حفظ و نگهداری نسخه‌ها گرفته شود، و تا موارد موجود برای مشاهده و تحقیق مشخص شوند.

○ d - نسخه دوم

○ e - اصلی

○ o - اصلی

○ r - چاپ مرجع / نسخه مشاهده

- o - u - ناشناخته
- o - z - موارد دیگر
- o - | - کدگذاری نشده

• ۱۲ - اساس فیلم

نشان‌دهنده اساس فیلم است.

- o - a - اساس حفاظتی، تعیین نشده
- o - c - اساس حفاظتی، استات تعیین نشده
- o - d - اساس حفاظتی، دی استات
- o - p - اساس حفاظتی، پلی استر
- o - r - اساس حفاظتی، مختلط

فیلم‌های با اساس حفاظتی مختلط به یکدیگر متصل می‌شوند؛ هیچ فیلم نیتراهای وجود ندارد.

- o - t - اساس حفاظتی، تری استات
- o - i - اساس نیتراتی
- o - m - اساس مختلط (نیتراهای و حفاظتی)
- o - n - غیرقابل اجرا

مورد دارای اساس حفاظتی نیست. (به عنوان مثال: فیلم کاغذی)

- o - z - موارد دیگر
- o - u - ناشناخته
- o - | - کدگذاری نشده

• ۱۳ - طبقه‌های رنگی اصلاح شده

نشان‌دهنده ویژگی‌های رنگی مخصوصی از تصاویر متحرک است. این خصوصیات ویژه‌تر از آنهایی است که در فیلد ۰۰۷/۰۳ (رنگ) وجود دارد.

- o - a - سه رنگ لایه
- o - b - نوار منفرد دو رنگی
- o - c - دورنگی تعیین نشده
- o - d - سه رنگی تعیین نشده
- o - e - سه نوار رنگی
- o - f - دو نوار رنگی
- o - g - نوار قرمز
- o - h - نوار آبی یا سبز
- o - i - نوار رنگی سبز آبی یا آبی-سبز
- o - j - نوار مغناطیسی

○ k - نوار زرد

○ SEN^۲ - I

○ SEN^۳ - m

○ n - غیر قابل اجرا

○ p - سایه‌ای از رنگ قرمز قهوه‌ای

○ q - دیگر سایه رنگ‌ها

○ r - سایه رنگ

○ s - سایه رنگ و لکه دار

○ t - رنگ استیل

○ u - ناشناخته

○ v - رنگ دست

○ z - موارد دیگر

○ | - کدگذاری نشده

• ۱۴ - نوع چاپ یا مایه رنگی

نشان‌دهنده مایه رنگی فیلم یا چاپ رنگی مورد می‌باشد.

○ a - چاپ‌های انتقال رنگ اشباع

○ b - مایه سه لایه

○ c - مایه سه لایه low fade

○ d - Duplitzed stock

○ n - غیر قابل اجرا

○ u - ناشناخته

○ z - موارد دیگر

○ | - کدگذاری نشده

• ۱۵ - مرحله زوال

نشان‌دهنده مرحله زوال فیلم است.

○ a - در ظاهر مشخص نیست

○ b - نیترات: بوی مشکوک

○ c - نیترات: بوی زننده

○ d - نیترات: مایل به قهوه‌ای، تغییر رنگ، زنگ پریدگی، گرد و خاکی

○ e - نیترات: چسبناک

○ f - نیترات: پر از کف، پر از حباب، جوش‌دار

○ g - نیترات: سفت شده

○ h - نیترات: پودر شده

- k - غیر نیترات : تغییر رنگ قابل تشخیص (بوی دی استات)
- l - غیر نیترات : تغییر رنگ پیشرفته
- m - غیر نیترات : کاملاً خراب
- | - کدگذاری نشده

• ۱۶ - تکامل

نشان می‌دهد که آیا تصویر متحرک کامل است یا می‌تواند کامل شود.

- c - کامل
- i - ناکامل
- n - غیر قابل اجرا
- u - ناشناخته
- | - کدگذاری نشده

• ۱۷-۳۲ - تاریخ بررسی فیلم

این کد شامل ۶ کاراکتر است که جدیدترین تاریخ بررسی فیلم را نشان می‌دهد. تاریخ به صورت الگوی ccyymm (قرن، سال، ماه) ثبت می‌شود. اگر قسمتی از این تاریخ ناشناخته بود، برای آن قسمت از علامت خط تیره (-) استفاده می‌شود. اگر تلاشی برای کدگذاری این موقعیت‌ها انجام نشده از ۶ Fill character (| | | | |) استفاده می‌شود.

۷۰۰ - کیت

این فیلد نشان می‌دهد که مورد یک کیت می‌باشد. یعنی مخلوطی از اجزاء گوناگون که عمدتاً به منظور اهداف آموزشی طراحی می‌شوند تا تشکیل واحد دهند. هیچ یک از این اجزاء، به عنوان جزء برتر مورد شناخته نمی‌شود.

موقعیت‌های کاراکترها

- ۰۰ - طبقه ماده
 - - کیت
 - ۰۱ - تعاریف مخصوص ماده
- نشان‌دهنده طبقه مخصوص بافت ماده‌ای است که مورد به آن تعلق دارد.
- u - ناشناخته
 - | - کدگذاری نشده

۷۰۰ - موسیقی نگاشته شده

این بخش نشان‌دهنده این است که مورد یک قطعه موسیقی نگاشته شده است که به صورت رایانه گرافیکی کارهای موسیقایی تعریف می‌شود. مورد می‌تواند به صورت چاپی یا دیجیتالی

ظاهر شود. این بخش شامل کلیه موارد زیر است؛ بخش‌ها و / یا علامت‌های موسیقایی، نمایش‌های هندسی یا نموداری، tablature (نوعی علامت موسیقی)، دستورالعمل‌هایی برای امکان نگارش موسیقی، تصاویر یا نقاشی‌هایی که به منظور سرودن موسیقی بوجود آمده‌اند، یادداشت‌نت‌های منظم، klavirskribo، یادداشت آهنگ ساده و کشیده (مانند سرور)، neumes، بریل و هر نوع روش دیگری برای نمایش اصوات موسیقی شامل: زیر و بمی، طول و مدت، طنین و بلندی.

موقعیت‌های کاراکترها

• ۰۰ - طبقه ماده

○ q - موسیقی نگاشته شده

• ۰۱ - تعاریف مخصوص ماده

نشان‌دهنده طبقه مخصوص ماده است که مورد به آن تعلق دارد.

○ u - ناشناخته

○ | - کدگذاری نشده

۰۰۷ - تصویر مجزا از مورد تحت مطالعه

این بخش نشان‌دهنده این است که مورد تصویری است که بوسیله دستگاه ضبطی ثبت شده که این دستگاه در تماس نزدیک و فیزیکی با شیء تحت مطالعه نمی‌باشد. این مورد می‌تواند نقشه یا تصویر دیگری باشد که بوسیله دستگاه‌های گوناگونی که جدا از شیء مورد مطالعه هستند ثبت شده است. این دستگاه‌ها شامل موارد زیر است: دوربین‌ها، کامپیوترها، لیزرها، گیرنده‌های امواج رادیویی، سیستم‌های رادار، دستگاه کاشف زیردریایی بوسیله امواج صوتی (sonar)، لرزه نگارها، دستگاه‌های اندازه‌گیری وزن یا غلظت، دستگاه‌های مغناطیس سنج، و دستگاه‌های جرقه (برق) شمار

موقعیت‌های کاراکترها

• ۰۰ - طبقه ماده

○ ۲ - تصویر مجزا از مورد تحت مطالعه

• ۰۱ - تعاریف مخصوص ماده

نشان‌دهنده طبقه مخصوص ماده است، معمولاً طبقه شیء فیزیکی که مورد به آن تعلق دارد.

○ u - ناشناخته

○ | - کدگذاری نشده

• ۰۲ - تعریف نشده

هریک یا شامل یک جای خالی (#) یا یک Fill Character (|) می باشد.

• ۰۳ - ارتفاع یا بلندی گیرنده حسی

نشان دهنده موقعیت کلی گیرنده حسی نسبت به شیء مورد مطالعه می باشد.

o a - سطح

o b - هوابرد (بوسیله هوا نقل و انتقال یافته)

o c - فضابرد (بوسیله فضا نقل و انتقال یافته)

o n - غیر قابل اجرا

o u - ناشناخته

o | - کدگذاری نشده

• ۰۴ - حالت گیرنده حسی

نشان دهنده زاویه کلی وسیله ای است که از آن تصویر دور گرفته شده است.

o a - کمی مایل (اریب)

o b - بسیار مایل (اریب)

o c - عمودی

o n - غیر قابل اجرا

o u - ناشناخته

o | - کدگذاری نشده

• ۰۵ - پوشش ابر

نشان دهنده میزان پوشش ابر است که هنگام ضبط تصویر دور وجود داشته است.

o ۰ - ۰ - ۹ درصد

o ۱ - ۱۰ - ۱۹ درصد

o ۲ - ۲۰ - ۲۹ درصد

o ۳ - ۳۰ - ۳۹ درصد

o ۴ - ۴۰ - ۴۹ درصد

o ۵ - ۵۰ - ۵۹ درصد

o ۶ - ۶۰ - ۶۹ درصد

o ۷ - ۷۰ - ۷۹ درصد

o ۸ - ۸۰ - ۸۹ درصد

o ۹ - ۹۰ - ۱۰۰ درصد

o n - غیر قابل اجرا

o u - ناشناخته

o | - کدگذاری نشده

• ۰۶ - نوع ساخت سکو

نشان‌دهنده نوع ساخت سکویی است که بعنوان پایه و پایگاه دستگاهی ضبط تصویر دور عمل می‌کند. در این عنصر اطلاعاتی، "سکو" به هر نوع ساختاری گفته می‌شود که بعنوان پایه عمل می‌کند و منظور فقط سطوح صاف نیست.

- o a - بالن
- o b - هواپیما-ارتفاع کم
- o c - هواپیما-ارتفاع متوسط
- o d - هواپیما-ارتفاع بالا
- o e - سفینه سرنشین‌دار
- o f - سفینه بدون سرنشین
- o g - دستگاه ضبط تصویر دور که بروی زمین قرار گرفته
- o h - دستگاه ضبط تصویر دور که بر سطح آب قرار گرفته
- o i - دستگاه ضبط تصویر دور که می‌تواند زیر آب فرو رود
- o n - غیر قابل اجرا
- o u - ناشناخته
- o z - موارد دیگر
- o | - کدگذاری نشده
- ۰۷ - طبقه استفاده از سکو

نشان‌دهنده استفاده اولیه از سکویی است که در فیلد ۰۰۷/۰۶ (نوع ساخت سکو) مشخص شده است.

- o a - وابسته به هواشناسی
- o b - مشاهده از سطح
- o c - مشاهده از فضا
- o m - استفاده‌های مختلط
- o n - غیر قابل اجرا
- o u - ناشناخته
- o z - موارد دیگر
- o | - کدگذاری نشده
- ۰۸ - نوع حس‌گیری

نشان‌دهنده روش ضبط دستگاه ضبط تصویر دور می‌باشد، مخصوصاً اینکه آیا گیرنده حسی در انتقال چیزی که اندازه می‌گیرد، دخالت دارد.

- o a - فعال
- o b - غیرفعال
- o u - ناشناخته

o z - موارد دیگر

o | - کدگذاری نشده

• ۱۰-۰۹ - نوع داده

این قسمت شامل یک کد و کاراکتری است که نشان‌دهنده ویژگی‌های طیفی، آگوستیک، یا مغناطیسی داده‌هایی است که توسط دستگاه ضبط تصویر دور تولید شده است. این بخش هم می‌تواند نشان‌دهنده طول موج تابش‌های اندازه‌گیری شده، و هم نشان‌دهنده نوع گیرنده حسی که آن را اندازه می‌گیرد باشد.

o aa - نور قابل مشاهده

o da - اشعه مادون قرمز نزدیک

o db - اشعه مادون قرمز متوسط

o dc - اشعه مادون قرمز دور

o dd - اشعه مادون قرمز حرارتی (گرمایی)

o de - اشعه مادون قرمز موج کوتاه (SWIR)

o df - اشعه مادون قرمز انعکاسی

o dv - ترکیبها

o dz - دیگر داده‌های اشعه مادون قرمز

o ga - رادار هوابرد (SLAR) side looking

o gb - رادار با روزنه ترکیبی (SAR) - تک فرکانس

o gc - رادار با روزنه ترکیبی (SAR) - چند فرکانس (چند کاناله)

o gd - رادار با روزنه ترکیبی (SAR) - متقارن

o ge - SAR - برخلاف تقارن

o gf - SAR - اطلاعات سنج

o gg - SAR - قطبش سنج

o gu - نقشه‌کشی با امواج مایکروویو غیرفعال

o gz - دیگر داده‌های مایکروویو

o ja - اشعه ماورای بنفش دور

o jb - اشعه ماورای بنفش متوسط

o jc - اشعه ماورای بنفش نزدیک

o jv - ترکیب‌های اشعه‌های ماورای بنفش

o jz - دیگر داده‌های اشعه ماورای بنفش

o ma - چندطیفی، چند داده‌ای

o mb - چند زمانی

o mm - ترکیبی از انواع داده‌های مختلف

- nn -- غیرقابل اجرا
- pa -- دستگاه کاشف زیردریایی با امواج صوتی (sonar)-عمق آب
- pb -- sonar -- تصاویر نقشه برداری از عمق، اسکن از کناره
- pc -- sonar -- نقشه برداری از عمق، نزدیک سطح
- pd -- sonar -- نقشه برداری از عمق، نزدیک عمق
- pe -- نقشه های مربوط به لرزه نگاری
- pz -- دیگر داده های آگوستیکی
- ra -- بی نظمی های جاذبه (کلی)
- rb -- هوا - آزاد
- rc -- Bouger
- rd -- Isostatic (فشار یکسان از همه جهت)
- sa -- زمینه مغناطیسی
- ta -- نقشه های مربوط به سنجش امواج رادیویی
- uu -- ناشناخته
- zz -- دیگر موارد
- ii -- کدگذاری نشده

۷۰۰ - ضبط صدا

شامل دیسک، نوار، فیلم، استوانه، یا سیمی که لرزش های صدا بروی آن ضبط می شود به طوریکه صدا می تواند تکثیر شود؛ همچنین این بخش می تواند شامل طومارهای کاغذی باشد که روی آن نت های یک قطعه موسیقی بوسیله سوراخ کردن لبه کاغذ نوشته می شود بطوریکه از آن سوراخ ها به طور مکانیکی صدا تولید می شود.

موقعیت های کاراکترها

- ۰۰ - طبقه ماده
 - s - ضبط صدا
 - ۰۱ - تعاریف مخصوص ماده
- نشان دهنده طبقه مخصوص ضبط صدا است که دو رو به آن تعلق دارد.
- d -- دیسک صوتی
 - e -- استوانه
 - g -- کارتریج
 - i -- فیلم با تراک صوتی
 - q -- طومار

- s - کاست صوتی
- t - حلقه نوار صوتی
- u - ناشناخته
- w - ضبط با سیم
- z - موارد دیگر
- | - کدگذاری نشده

• ۰۲ - تعریف نشده

هریک یا شامل یک جای خالی (#) یا یک Fill Character (|) می باشد.

• ۰۳ - سرعت

نشان دهنده سرعت عرضه صدای ضبط شده است.

- a - ۱۶rpm
- b - ۳۳ ۱/۳ rpm
- c - ۴۵ rpm
- d - ۷۸ rpm
- e - ۸ rpm
- f - ۱/۴ m. per sec.
- h - ۱۲۰ rpm
- i - ۱۶۰ rpm
- k - ۱۵/۱۶ ips
- l - ۱۷/۸ ips
- m - ۳۳/۴ ips
- o - ۷۱/۲ ips
- p - ۱۵ ips
- r - ۳۰ ips
- u - ناشناخته
- z - موارد دیگر
- | - کدگذاری نشده

• ۰۴ - ساختار کانال های ضبط صدا

نشان دهنده ساختار و هیئت کانال های ضبط صدا می باشد.

- m - تک صوتی (صدایی)
- q - چهار صدایی
- s - دو صدایی
- u - ناشناخته

○ z - موارد دیگر

○ | - کدگذاری نشده

• ۰۵ - پهنای شیار / زیر و بمی شیار

نشان دهنده پهنای شیار ضبط برای دیسک یا زیربومی شیار برای استوانه می باشد.

○ m - شایر ریز / ریز

○ n - غیر قابل اجرا

○ s - زیر / استاندارد

○ u - ناشناخته

○ z - موارد دیگر

○ | - کدگذاری نشده

• ۰۶ - ابعاد

نشان دهنده قطر یک حلقه باز یا دیسک می باشد، همچنین می تواند نشان دهنده ابعاد کاست، کارتریج یا استوانه باشد.

○ a - ۳ in (۷/۵ سانتی متر)

○ b - ۵ in (۱۲/۵ سانتی متر)

○ c - ۷ in (۱۷/۵ سانتی متر)

○ d - ۱۰ in (۲۵ سانتی متر)

○ e - ۱۲ in (۳۰ سانتی متر)

○ f - ۱۶ in (۴۰ سانتی متر)

○ g - ۴۳/۴ in یا ۱۲ سانتی متر

○ j - ۳۷/۸ × ۲۱/۲ in

○ o - ۵۱/۴ × ۳۷/۸ in

○ n - غیر قابل اجرا

○ s - ۲۳/۴ × ۴ in

○ u - ناشناخته

○ z - موارد دیگر

○ | - کدگذاری نشده

• ۰۷ - عرض نوار

نشان دهنده عرض (پهنای) نوار می باشد.

○ l - ۱/۸ in (۴/۵ سانتی متر)

○ m - ۱/۴ in (۳/۵ سانتی متر)

○ n - غیر قابل اجرا

○ - ۱/۲ in (۳ سانتی متر)

o - p in ۱ (۲/۵ سانتی متر)

o - u - ناشناخته

o - z - موارد دیگر

o - | - کدگذاری نشده

• ۰۸ - شکل نوار

نشان دهنده تعداد ترک‌ها بروی نوار می‌باشد.

o - a - پر (کامل)، ۱ تراک

o - b - نصف، ۲ تراک

o - c - ربع، ۴ تراک

o - d - ۸ تراک

o - e - ۱۲ تراک

o - f - ۱۶ تراک

o - n - غیرقابل اجرا

o - u - ناشناخته

o - z - موارد دیگر

o - | - کدگذاری نشده

• ۰۹ - نوع دیسک، استوانه یا نوار

نشان دهنده نوع دیسک، استوانه یا نوار می‌باشد.

o - a - نوار اصلی (اولیه)

نوار تولید نهایی اصلی که بعنوان دیسک اولیه (اصلی) یا نوار المثنی اصلی مورد

استفاده قرار می‌گیرد.

o - b - نوار المثنی اصلی

نوار صوتی تولید شده از نوار اصلی

o - d - دیسک اصلی (منفی)

دیسک منفی اولیه که برای آماده سازی دیسک مادر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

می‌توان از این دیسک، کلیشه‌های فلزی ماندگار و سودمندی تهیه کرد.

o - i - آنی (فوری) (در یک لحظه ضبط شده)

o - m - تولید انبوه

شامل دیسک‌ها یا نوارهایی است که به منظور توزیع خصوصی به صورت محدود

تولید می‌شوند.

o - n - غیرقابل اجرا

o - r - مادر (مثبت)

کمی دقیق دیسک فشرده اصلی از دیسک اولیه که از آن کلیشه‌های فلزی منفی به منظور توزیع ساخته می‌شود.

○ s - کلیشه (منفی)

قسمت فلزی منفی که از دیسک مادر در یک دستگاه تولید آب فلزکاری تهیه می‌شود و از آن حدود ۵۰۰ تا ۷۵۰ دیسک فشرده بدست می‌آید.

○ t - تست فشار

یا یک دیسک تمام شده یا یکی از فشارآوردهای خیلی محدود طوری طراحی می‌شوند تا قبل از هرگونه تصمیم‌گیری برای اقدام با آن، از نظر سمعی امتحان شوند.

○ u - ناشناخته

این کد همچنین موقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد که نتوان تعیین کرد آیا مورد فوری یا تولید انبوه است.

○ z - موارد دیگر

○ | - کدگذاری نشده

● ۱۰ - نوع ماده

نشان‌دهنده نوع ماده‌ای است که در ساخت ضبط کننده‌های صدا (هم فوری و هم تولید انبوه) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

○ a - پوشش الکل

○ b - نیتراک سلولز

○ c - نوار استات با اکسید آهن

○ g - شیشه با لاک و الکل

○ i - آلومینیوم با لاک و الکل

○ l - فلز

○ m - پلاستیک با فلز

○ p - پلاستیک

○ r - کاغذ با لاک و الکل یا اکسید آهن

○ s - لاک مخصوص لاک و الکل

○ u - ناشناخته

○ w - موم

○ z - موارد دیگر

○ | - کدگذاری نشده

● ۱۱ - نوع برش

نشان‌دهنده نوع برشی است که در ایجاد شیارها بروی دیسک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- h - برش تپه و دره
- برش عمودی؛ هیچ اطلاعات جنبی برای تکثیر وجود ندارد.
- l - برش افقی یا ترکیبی
- n - غیر قابل اجرا
- شامل دیسک‌های فشرده صوتی (این گونه دیسک‌ها به جای بریده شدن سوراخ سوراخ می‌شوند)
- u - ناشناخته
- | - کدگذاری نشده
- ۱۲ - ویژگی‌های مخصوص پخش صدا
- نشان‌دهنده ویژگی‌های پخش صدا است شامل: تجهیزات مخصوص یا برابری لازم برای پخش مناسب صدا این که برای نشان دادن مراحل مخصوص ضبط صدا مورد استفاده قرار نمی‌گیرد مگر اینکه از آن مراحل در هنگام پخش صدا هم استفاده شود.
- a - استاندارد NAB
- تساوی بخش "انجمن ملی گویندگان" مورد نیاز است.
- b - استاندارد CCIR
- تساوی پخش **Comit, consultative de la radiodiffusion** مورد نیاز است.
- c - رمز شده به صورت Dolby-B
- d - رمز شده به صورت dbx
- e - ضبط دیجیتالی
- f - رمز شده به صورت Dolby-A
- g - رمز شده به صورت Dolby-C
- h - رمز شده به صورت CX
- n - غیر قابل اجرا
- u - ناشناخته
- z - موارد دیگر
- | - کدگذاری نشده
- ۱۳ - تکنیک‌های ضبط و ذخیره
- نشان می‌دهد که صدا چگونه ضبط و ذخیره می‌شود.
- a - ضبط آکوستیکی، ذخیره مستقیم
- معمولاً صفحه یا استوانه ضبط، صدا با استفاده از یک شیپور آکوستیکی یا دیافراگم ضبط و مستقیماً روی صفحه اصلی ذخیره می‌شد (تاریخ آن به قبل از ۱۹۲۷ برمی‌گردد).
- b - ذخیره مستقیم، غیر آکوستیکی

صفحه‌ای که با استفاده از تجهیزات الکتریکی صدا را ضبط و مستقیماً روی سطح اصلی ذخیره می‌کرد. همه ضبط‌ها با استفاده از میکروفون و دیگر تجهیزات الکتریکی انجام می‌شد. این تجهیزات قبل از تکنیک‌های ضبط مغناطیسی مورد استفاده بودند. تکنیک‌های ضبط مغناطیسی در اواخر سال‌های ۱۹۴۰ برای ذخیره مستقیم در دسترس قرار گرفت.

○ d - ذخیره دیجیتالی

ضبط صدایی که به صورت الکتریکی ضبط و با استفاده از تکنیک‌های دیجیتالی ذخیره می‌شد.

○ e - ذخیره شبه الکتریکی

ضبط صدایی که با استفاده از تکنیک‌های الکتریکی ضبط و به صورت فرکانس‌ها و پالس‌ها روی سطح مغناطیسی ذخیره می‌شود. بیشتر ضبط صداها از اواخر سال‌های ۱۹۴۰ تا اوایل ۱۹۸۰ از نوع ضبط‌های شبه الکتریکی هستند.

○ u - ناشناخته

○ z - موارد دیگر

○ | - کدگذاری نشده

۷۰۰ - متن

مواد دست نوشته یا چاپی که با چشم قابل خواندن است.

موقعیت‌های کاراکترها

• ۰۰۰ - طبقه ماده

○ t - متن

• ۰۱ - تعاریف مخصوص ماده

نشان‌دهنده طبقه مخصوص ماده‌ای است که مورد به آن تعلق دارد.

○ a - چاپ عادی

○ b - چاپ بزرگ

○ c - بریل

○ d - متن در صحافی سست و آزاد (به طوریکه بتوان صفحاتی را جابجا کرد یا برداشت.)

○ u - ناشناخته

○ z - موارد دیگر

○ | - کدگذاری نشده

۰۰۷ - ضبط ویدئویی

ضبطی است که بروی آن تصاویر بصری که معمولاً متحرک و همراه با صدا هستند، ثبت شده است. این ضبط به منظور نمایش در تلویزیون یا بروی مانیتور ویدئو طراحی شده است.

موقعیت‌های کاراکترها

• ۰۰ - طبقه ماده

○ v - ضبط ویدئویی

• ۰۱ - تعاریف مخصوص ماده

نشان‌دهنده طبقه مخصوص ضبط ویدئویی است که مورد به آن تعلق دارد.

○ c - کارتریج ویدئو

○ d - دیسک ویدئویی

○ f - کاست ویدئویی

○ r - حلقه ویدئویی

○ u - ناشناخته

○ z - موارد دیگر

○ | - کدگذاری نشده

• ۰۲ - تعریف نشده

هریک یا شامل یک جای خالی (#) یا یک Fill Character (|) می‌باشد.

• ۰۳ - رنگ

نشان‌دهنده ویژگی‌های رنگ ضبط ویدئویی می‌باشد.

○ a - تک‌رنگ

○ b - سیاه و سفید

○ c - چندرنگی

○ m - مختلط

○ n - غیرقابل اجرا

شامل مواردی که تصویر وجود ندارد، مثلاً ضبط ویدئویی فقط با صدا.

○ u - ناشناخته

○ z - موارد دیگر

○ | - کدگذاری نشده

• ۰۴ - فرمت ضبط ویدئویی

نشان‌دهنده فرمت ضبط نوار یا دیسک ویدئویی است.

○ a - Beta (1/2 in) ، کاست ویدئویی

- o (۱/۲ VHS(in- b کاست ویدئویی)
- o (۳/۴ U.matic(in - c کاست ویدئویی)
- o (۱/۲ in) EIAJ- d (حلقه)
- o (۱ in) C -e (نوع حلقه)
- o (۱ in یا ۲ in ، حلقه) Quadruplex- f
- o -g دیسک لیزری
- o (Capacitance Electronic Disk) CED - h دیسک ویدئویی
- o (۱/۲ in) Betacam - i (کاست ویدئویی)
- o (۱/۲ in) Betacam - j (کاست ویدئویی)
- o (۱/۲ Super - VHS(in- k کاست ویدئویی)
- o (۱/۲ in) M-II - m (کاست ویدئویی)
- o (۳/۴ in) D-۲ - (کاست ویدئویی)
- o -p ۸ میلی متری
- o -q Hi - ۸ میلی متری
- o -u ناشناخته
- o DVD- v
- o -z موارد دیگر
- o | - کدگذاری نشده

• ۰۵ - صدا به صورت همراه یا مجزا

نشان می‌دهد که آیا صدا به همراه ضبط ویدئویی است یا مجزای از آن می‌باشد.

- o # - بدون صدا (صامت)
- o -a صدا همراه ضبط ویدئویی
- o -b صدا مجزای از ضبط ویدئویی
- o -u ناشناخته
- o | - کدگذاری نشده

• ۰۶ - وسیله انتقال صدا

نشان‌دهنده وسیله ویژه‌ای است که برای انتقال صدا (چه صدا به همراه یا مجزای از ضبط ویدئویی باشد) و نوع مورد نیاز پخش صدا بکار می‌رود.

- o # - بدون صدا (صامت)
- o -a تراک صوتی بصری روی فیلم تصویر متحرک
- o -b تراک صوتی مغناطیسی روی فیلم تصویر متحرک
- o -c نوار صدای مغناطیسی در کارتریج
- o -d دیسک صوتی

- e - نوار صوتی مغناطیسی روی حلقه
 - f - نوار صوتی مغناطیسی در کاست
 - g - تراک صوتی مغناطیسی و بصری روی فیلم تصویر متحرک
 - h - نوار ویدئویی
 - i - دیسک ویدئویی
 - u - ناشناخته
 - z - موارد دیگر
 - | - کدگذاری نشده
- ۰۷ - ابعاد

نشان‌دهندهٔ عرض (پهنای) ضبط ویدئویی می‌باشد.

- a - ۸ میلی‌متری
- m - ۱/۴ in (۳۵ میلی‌متری)
- o - ۱/۲ in (۲۰ میلی‌متری)
- p - ۱ in
- q - ۲ in
- r - ۳/۴ in
- u - ناشناخته
- z - موارد دیگر
- | - کدگذاری نشده

● ۰۸ - شکل و ترکیب کانال‌های پخش صدا

نشان‌دهندهٔ شکل و ترکیب کانال‌های موردنظر برای پخش صدای ضبط ویدئویی می‌باشد.

- a - مخلوط
- بیشتر از یک شکل و ترکیب روی یک ضبط ویدئویی منفرد وجود دارد.
- m - تک صدایی
 - n - غیرقابل اجرا
- ضبط ویدئویی صدا ندارد یا صدا بطور مجزا از ضبط ویدئویی است.
- q - چهار صدایی، چند کاناله، یا surround
 - s - دو صدایی
 - u - ناشناخته
 - z - موارد دیگر
 - | - کدگذاری نشده

۰۰۷ - نامشخص

اگر فرم فیزیکی مورد توصیف شده تحت هیچ‌یک از کدهای طبقات ماده در ۰۰۷ قرار نگیرد، آن مورد در این بخش کدگذاری می‌شود. همچنین از این طبقه برای مواردی استفاده می‌شود که دارای چندین فرم فیزیکی می‌باشند و نمی‌توان آنها را در یکی از فیله‌های ۰۰۷ به طور مجزا تعریف نمود.

موقعیت‌های کاراکترها

- ۰۰ - طبقه ماده
 - z - نامشخص
 - ۰۱ - تعاریف مخصوص ماده
- نشان‌دهنده طبقه مخصوص ماده است که مورد به آن تعلق دارد.
- m - دارای چندین فرم فیزیکی
 - u - ناشناخته
 - z - موارد دیگر
 - | - کدگذاری نشده

فیلد کنترل ۰۰۸

- ۰۰۸ - داده‌های با طول ثابت - اطلاعات کلی (تکرارناپذیر)
- ۰۰۸ - همه مواد
- ۰۰۸ - کتاب‌ها
- ۰۰۸ - فایل‌های کامپیوتری
- ۰۰۸ - نقشه‌ها
- ۰۰۸ - موسیقی
- ۰۰۸ - منابع منسجم
- ۰۰۸ - منابع بصری
- ۰۰۸ - مواد مختلط

۰۰۸ - داده‌های با طول ثابت - اطلاعات کلی (تکرارناپذیر)

این فیلد دارای ۴۰ موقعیت کاراکتر (۰۰-۳۹) می‌باشد. این موقعیت‌های کاراکتر اطلاعات کدبندی شده‌ای را دربارهٔ رکورد به طور کلی و دربارهٔ جنبه‌های به خصوص کتابشناختی موردی که طبقه‌بندی می‌شود، فراهم می‌کنند. این داده‌های کدبندی شده بطور بالقوه برای اهداف بازیابی و پردازش داده‌ها مفید هستند.

این داده‌ها بطور بالقوه تعریف می‌شوند. موقعیت‌هایی که تعریف نشوند دارای یک جای خالی (#) می‌باشند. همهٔ موقعیت‌های کاراکتر تعریف شده دارای کد تعریف شده می‌باشند برای بعضی از موقعیت‌های فیلد ۰۰۸، که تعریف شده می‌تواند به صورت **Fill Character** (|) باشد. **Fill Character** در مواقعی (در موقعیت‌های بخصوص) استفاده می‌شود که سازمان طبقه‌بندی کننده تلاشی برای کدگذاری آن موقعیت انجام نداده باشد. در موقعیت‌های ۰۰-۰۵ (تاریخ ورودی روی فایل) از فیلد ۰۰۸ نمی‌توان از **Fill Character** استفاده کرد. همچنین بهتر است که از **Fill Character** در موقعیت‌های ۰۷-۱۰ (تاریخ ۱)، ۱۵-۱۷ (مکان چاپ، تولید یا ضبط)، و موقعیت تعریف شده با عنوان "شکل مورد" استفاده نشود. (موقعیت تعریف شده با عنوان "شکل مورد" می‌تواند بر اساس شکل و فرم ۰۰۸ یا در موقعیت ۲۳ یا ۲۹ قرار گیرد.)

موقعیت‌های کاراکتر ۰۰-۱۷ و ۳۵-۳۹ برای همهٔ انواع مواد بصورت یکسان تعریف می‌شوند، ولی باید به موقعیت ۰۶ توجه مخصوص داشت. تعریف موقعیت‌های کاراکتر ۱۸-۳۴ بطور مستقل برای هر نوع ماده تعریف می‌شود اگرچه داده‌های معینی برای بیش از یک نوع ماده بطور یکسان تعریف می‌شوند.

وقتی داده‌های مشابه برای انواع مختلف مواد در فیلد ۰۰۸ تعریف می‌شوند، آن‌ها موقعیت‌های کاراکتر مشابهی را در فیلد ۰۰۸ اشغال می‌کنند.

در مقاله زیر: موقعیت‌های کاراکتر به ترتیب لیست‌هایشان در آغاز این بخش، توصیف می‌شوند.

موقعیت‌های ۱۷-۰۰ و ۳۹-۳۵ (همه مواد) برای همه انواع مواد در فیلد ۰۰۸، اول از همه توصیف می‌شوند. به دنبال آن‌ها هفت گروه از بخش‌های موقعیت‌های ۱۸-۳۴ (کتاب‌ها)، فایل‌های کامپیوتری، نقشه‌ها، موسیقی، منابع مستمر مواد بصری و مواد مختلط) قرار می‌گیرند.

۰۰۸ - همه مواد

موقعیت‌های کاراکترها

- ۰۰ - ۰۵ - تاریخی که روی فایل وارد می‌شود. شامل یک رشته عددی ۶ کاراکتری می‌باشد که توسط کامپیوتر تولید می‌شود و نشان‌دهنده تاریخی است که رکورد مارک بوجود آمده است. این تاریخ بصورت الگوی `yymmdd` ثبت می‌شود.
- ۰۶ - نوع تاریخ / موقعیت چاپ
این قسمت شامل کد ۱ کاراکتری است که نوع تاریخ‌های داده شده در ۰۷-۱۰ / ۰۸ (تاریخ ۱) و ۱۱-۱۴ / ۰۸ (تاریخ ۲) را طبقه‌بندی می‌کنند. برای منابع مستمر، کد ۰۶ / ۰۸ همچنین نشان‌دهنده موقعیت چاپ می‌باشد.
انتخاب کد برای ۰۶ / ۰۸ بطور مرسوم با تعیین تاریخ‌های مناسب برای ۰۷-۱۴ / ۰۸ انجام می‌شود. برای بیشتر رکوردها، داده‌ها از اطلاعات فیلد ۲۶۰ (چاپ، توزیع و غیره)، فیلد ۳۶۲ (تاریخ چاپ / یا اطلاعات بعدی) یا از فیلدهای یادداشت گرفته می‌شوند.
- b - تاریخی داده نشده؛ شامل تاریخ‌های B.C. (قبل از میلاد مسیح) هم می‌شود.
در این حالت هر موقعیت کاراکتر در فیلدهای ۱۰-۰۷ / ۰۸ و ۱۱-۱۴ / ۰۸ دارای یک جای خالی (#) است.
- c - منابع مستمری که بطور متداول چاپ می‌شوند.
۰۷-۱۰ / ۰۸ شامل تاریخ شروع چاپ است؛ ۱۱-۱۴ / ۰۸ شامل عدد ۹۹۹۹ می‌باشد.
- d - منابع مستمری که چاپ آن‌ها متوقف شده است.
۰۷-۱۰ / ۰۸ شامل تاریخ شروع چاپ است؛ ۱۱-۱۴ / ۰۸ شامل تاریخ آخرین چاپ می‌باشد.

- e - تاریخ جزئی شده
- ۰۷-۱۰ / ۰۸ شامل سال و ۱۱-۱۴ / ۰۸ شامل ماه و روز می‌باشد که به صورت الگوی mddd ثبت می‌شود.
- i - تاریخ انحصاری
- k - دامنه سال‌های انباشت مجموعه
- m - چند تاریخی
- ۰۷-۱۰ / ۰۸ معمولاً شامل تاریخ شروع و ۱۱-۱۴ / ۰۸ شامل تاریخ پایان می‌باشد.
- n - تاریخ ناشناخته
- نشان می‌دهد که تاریخ‌های مناسب برای ۰۷-۱۰ / ۰۸ و ۱۱-۱۴ / ۰۸ ناشناخته هستند. (به عنوان مثال وقتی که هیچ تاریخی در فیلد ۲۶۰ داده نشود).
- p - تاریخ توزیع / انتشار / صدور چاپ / ثبت، وقتی که متفاوت باشد.
- q - تاریخ قابل تردید
- ۰۷-۱۰ / ۰۸ شامل اولین تاریخ ممکن است؛ ۱۱-۱۴ / ۰۸ شامل آخرین تاریخ ممکن می‌باشد.
- r - تاریخ چاپ یا نشر مجدد و تاریخ اصلی
- ۰۷-۱۰ / ۰۸ شامل تاریخ نشر یا تولید مجدد است؛ ۱۱-۱۴ / ۰۸ شامل تاریخ اصلی (در صورت دانستن) می‌باشد؛
- اگر تاریخ ناشناخته باشد، در آن صورت ۱۱-۱۴ / ۰۸ شامل کد u (uuuu) می‌باشد.
- s - تاریخ شناخته شده منفرد / تاریخ محتمل
- ۰۷-۱۰ / ۰۸ شامل تاریخ و ۱۱-۱۴ / ۰۸ شامل جای خالی (####) می‌شود.
- t - تاریخ چاپ و تاریخ حق انتشار
- u - موقعیت منبع مستمر ناشناخته است.
- ۰۷-۱۰ / ۰۸ شامل تاریخ شروع چاپ و ۱۱-۱۴ / ۰۸ شامل کد u (uuuu) می‌باشد.
- | - کدگذاری شده

• ۱۰-۰۷ - تاریخ ۱

تعیین تاریخ‌های ۰۷-۱۰ / ۰۸ بطور متداول با انتخاب کد برای ۰۶ / ۰۸ (نوع تاریخ / موقعیت چاپ) انجام می‌شود. استفاده از Fill Character در ۰۷-۱۰ / ۰۸ اگرچه

ممکن است، ولی بهتر است انجام نشود زیرا داده‌های موجود در "تاریخ ۱" برای بازیابی و کشف داده‌ها در سیستم‌های مختلف بکار می‌رود.

○ ۱-۹ - رقم تاریخ

○ # - تاریخ غیرقابل اجرا است.

○ u - تاریخ بطور کامل یا قسمتی از آن ناشناخته است.

○ | - کد گذاری نشده است .

● ۱۴-۱۱ - تاریخ ۲

تعیین تاریخ‌های ۱۱-۱۴ / ۰۰۸ بطور متداول با انتخاب کد برای ۰۰۸/۰۶ (نوع تاریخ / موقعیت چاپ) انجام می‌شود. هنگام استفاده از **Fill Character** در ۱۱-۱۴ / ۰۰۸، همهٔ چهار موقعیت باید دارای **Fill Character** باشد.

○ ۱-۹ - رقم تاریخ

○ # - تاریخ غیرقابل اجرا است.

○ u - تاریخ بطور کامل یا قسمتی از آن ناشناخته است.

○ | - کد گذاری نشده است .

● ۱۵-۱۷ - مکان چاپ، تولید یا ضبط

شامل کد مارک ۲ یا ۳ کارا کتری است که نشان دهندهٔ مکان چاپ یا ضبط می‌باشد، که مکان کد اطلاعاتی است که توسط عامل بوجود آورنده کد گذاری می‌شود. انتخاب کد مارک بطور کلی به اطلاعات فیلد ۲۶۰ (چاپ، توزیع، و غیره) مربوط می‌شود. کد ثبت شده در ۱۵-۱۷ / ۰۰۸ در ارتباط با فیلد ۰۴۴ (کشور تولید کنندهٔ کد) وقتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بش از یک کد برای یک مورد مناسب باشد. اولین کد از زیر فیلد \$a از فیلد ۰۴۴ در ۱۵-۱۷ / ۰۰۸ ثبت می‌شود. ممکن است از سه **Fill Character** در مکان یک کد معتبر استفاده شود ولی استفاده از آنها در ۱۵-۱۷ / ۰۰۸ نهی شده است. داده‌های موجود در فیلد ۰۰۸ برای بازیابی و کشف داده‌ها در سیستم‌های بسیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورت استفاده از **Fill Character**، هر سه موقعیت باید دارای **Fill Character** باشد.

● ۳۷-۳۵ - زبان

شامل کد مارک ۳ کارا کتری است که نشان دهندهٔ زبان مورد می‌باشد. انتخاب کد مارک بر اساس زبان غالب و مسلط مورد است. اگر تلاشی برای کد گذاری انجام نشده باشد می‌توان از **Fill Character** (| | |) در ۳۷-۳۵ / ۰۰۸ استفاده کرد.

● ۳۸ - رکورد اصلاح شده

شامل کد یک کارا کتری است که نشان می‌دهد آیا هر داده‌ای در رکورد کتابشناختی اصلاحی از اطلاعاتی است که روی مورد تحت طبقه‌بندی ظاهر می‌شود یا اطلاعاتی است که باید در رکورد مارک گنجانده شود. به کدها (بر اساس لیست زیر) اولویت داده

فیلد کنترل ۰۰۸

- ۰۰۸ - داده‌های با طول ثابت - اطلاعات کلی (تکرارناپذیر)
- ۰۰۸ - همه مواد
- ۰۰۸ - کتاب‌ها
- ۰۰۸ - فایل‌های کامپیوتری
- ۰۰۸ - نقشه‌ها
- ۰۰۸ - موسیقی
- ۰۰۸ - منابع مستمر
- ۰۰۸ - منابع بصری
- ۰۰۸ - مواد مختلط

۰۰۸ - داده‌های با طول ثابت - اطلاعات کلی (تکرارناپذیر)

این فیلد دارای ۴۰ موقعیت کاراکتر (۰۰-۳۹) می‌باشد. این موقعیت‌های کاراکتر اطلاعات کدبندی شده‌ای را درباره رکورد به طور کلی و درباره جنبه‌های به خصوص کتابشناختی موردی که طبقه‌بندی می‌شود، فراهم می‌کنند. این داده‌های کدبندی شده بطور بالقوه برای اهداف بازیابی و پردازش داده‌ها مفید هستند.

این داده‌ها بطور بالقوه تعریف می‌شوند. موقعیت‌هایی که تعریف نشوند دارای یک جای خالی (#) می‌باشند. همه موقعیت‌های کاراکتر تعریف شده دارای کد تعریف شده می‌باشند برای بعضی از موقعیت‌های فیلد ۰۰۸، که تعریف شده می‌تواند به صورت **Fill Character** (|) باشد. **Fill Character** در مواقعی (در موقعیت‌های بخصوص) استفاده می‌شود که سازمان طبقه‌بندی کننده تلاشی برای کدگذاری آن موقعیت انجام نداده باشد. در موقعیت‌های ۰۰-۰۵ (تاریخ ورودی روی فایل) از فیلد ۰۰۸ نمی‌توان از **Fill Character** استفاده کرد. همچنین بهتر است که از **Fill Character** در موقعیت‌های ۰۷-۱۰ (تاریخ ۱)، ۱۵-۱۷ (مکان چاپ، تولید یا ضبط)، و موقعیت تعریف شده با عنوان "شکل مورد" استفاده نشود. (موقعیت تعریف شده با عنوان "شکل مورد" می‌تواند بر اساس شکل و فرم ۰۰۸ یا در موقعیت ۲۳ یا ۲۹ قرار گیرد).

موقعیت‌های کاراکتر ۰۰-۱۷ و ۳۵-۳۹ برای همه انواع مواد بصورت یکسان تعریف می‌شوند، ولی باید به موقعیت ۰۶ توجه مخصوص داشت. تعریف موقعیت‌های کاراکتر ۱۸-۳۴ بطور مستقل برای هر نوع ماده تعریف می‌شود اگرچه داده‌های معینی برای بیش از یک نوع ماده بطور یکسان تعریف می‌شوند.

وقتی داده‌های مشابه برای انواع مختلف مواد در فیلد ۰۰۸ تعریف می‌شوند، آن‌ها موقعیت‌های کاراکتر مشابهی را در فیلد ۰۰۸ اشغال می‌کنند.

در مقاله زیر: موقعیت‌های کاراکتر به ترتیب لیست‌هایشان در آغاز این بخش، توصیف می‌شوند.

موقعیت‌های ۰۰-۱۷ و ۳۵-۳۹ (همه مواد) برای همه انواع مواد در فیلد ۰۰۸، اول از همه توصیف می‌شوند. به دنبال آن‌ها هفت گروه از بخش‌های موقعیت‌های ۱۸-۳۴ (کتاب‌ها)، فایل‌های کامپیوتری، نقشه‌ها، موسیقی، منابع مستمر مواد بصری و مواد مختلط قرار می‌گیرند.

۰۰۸ - همه مواد

موقعیت‌های کاراکترها

- ۰۰ - ۰۵ - تاریخی که روی فایل وارد می‌شود. شامل یک رشته عددی ۶ کاراکتری می‌باشد که توسط کامپیوتر تولید می‌شود و نشان‌دهنده تاریخی است که رکورد مارک بوجود آمده است. این تاریخ بصورت الگوی **yyymmdd** ثبت می‌شود.
- ۰۶ - نوع تاریخ / موقعیت چاپ
این قسمت شامل کد ۱ کاراکتری است که نوع تاریخ‌های داده شده در ۰۷-۱۰ / ۰۸ (تاریخ ۱) و ۱۱-۱۴ / ۰۸ (تاریخ ۲) را طبقه‌بندی می‌کنند. برای منابع مستمر، کد ۰۶ / ۰۸ همچنین نشان‌دهنده موقعیت چاپ می‌باشد.
انتخاب کد برای ۰۶/۰۸ بطور مرسوم با تعیین تاریخ‌های مناسب برای ۰۷-۱۴ / ۰۸ انجام می‌شود. برای بیشتر رکوردها، داده‌ها از اطلاعات فیلد ۲۶۰ (چاپ، توزیع و غیره)، فیلد ۳۶۲ (تاریخ چاپ / یا اطلاعات بعدی) یا از فیلدهای یادداشت گرفته می‌شوند.
- **b** - تاریخی داده نشده؛ شامل تاریخ‌های **B.C.** (قبل از میلاد مسیح) هم می‌شود.
- در این حالت هر موقعیت کاراکتر در فیلدهای ۱۰-۰۷/۰۸ و ۱۱-۱۴/۰۸ دارای یک جای خالی (#) است.
- **c** - منابع مستمری که بطور متداول چاپ می‌شوند.
۰۷-۱۰ / ۰۸ شامل تاریخ شروع چاپ است؛ ۱۱-۱۴ / ۰۸ شامل عدد ۹۹۹۹ می‌باشد.
- **d** - منابع مستمری که چاپ آن‌ها متوقف شده است.
۰۷-۱۰ / ۰۸ شامل تاریخ شروع چاپ است؛ ۱۱-۱۴ / ۰۸ شامل تاریخ آخرین چاپ می‌باشد.

- e - تاریخ جزئی شده
- ۰۰۸/۱۰-۰۷ شامل سال و ۰۰۸/۱۴-۱۱ شامل ماه و روز می‌باشد که به صورت الگوی mddd ثبت می‌شود.
- i - تاریخ انحصاری
- k - دامنه سال‌های انباشت مجموعه
- m - چند تاریخی
- ۰۰۸/۱۰-۰۷ معمولاً شامل تاریخ شروع و ۰۰۸/۱۴-۱۱ شامل تاریخ پایان می‌باشد.
- n - تاریخ ناشناخته
- نشان می‌دهد که تاریخ‌های مناسب برای ۰۰۸/۱۰-۰۷ و ۰۰۸/۱۴-۱۱ ناشناخته هستند. (به عنوان مثال وقتی که هیچ تاریخی در فیلد ۲۶۰ داده نشود).
- p - تاریخ توزیع / انتشار / صدور چاپ / ثبت، وقتی که متفاوت باشد.
- q - تاریخ قابل تردید
- ۰۰۸/۱۰-۰۷ شامل اولین تاریخ ممکن است؛ ۰۰۸/۱۴-۱۱ شامل آخرین تاریخ ممکن می‌باشد.
- r - تاریخ چاپ یا نشر مجدد و تاریخ اصلی
- ۰۰۸/۱۰-۰۷ شامل تاریخ نشر یا تولید مجدد است؛ ۰۰۸/۱۴-۱۱ شامل تاریخ اصلی (در صورت دانستن) می‌باشد؛
- اگر تاریخ ناشناخته باشد، در آن صورت ۰۰۸/۱۴-۱۱ شامل کد (uuuu) می‌باشد.
- s - تاریخ شناخته شده منفرد / تاریخ محتمل
- ۰۰۸/۱۰-۰۷ شامل تاریخ و ۰۰۸/۱۴-۱۱ شامل جای خالی (####) می‌شود.
- t - تاریخ چاپ و تاریخ حق انتشار
- u - موقعیت منبع مستمر ناشناخته است.
- ۰۰۸/۱۰-۰۷ شامل تاریخ شروع چاپ و ۰۰۸/۱۴-۱۱ شامل کد (uuuu) می‌باشد.
- | - کدگذاری شده
- ۰۷-۱۰ - تاریخ ۱

تعیین تاریخ‌های ۰۰۸/۱۰-۰۷ بطور متداول با انتخاب کد برای ۰۰۸/۰۶ (نوع تاریخ / موقعیت چاپ) انجام می‌شود. استفاده از Fill Character در ۰۰۸/۱۰-۰۷ اگرچه

ممکن است، ولی بهتر است انجام نشود زیرا داده‌های موجود در "تاریخ ۱" برای بازیابی و کشف داده‌ها در سیستم‌های مختلف بکار می‌رود.

○ ۱-۹ - رقم تاریخ

○ # - تاریخ غیرقابل اجرا است.

○ u - تاریخ بطور کامل یا قسمتی از آن ناشناخته است.

○ | - کدگذاری نشده است.

• ۱۴-۱۱ - تاریخ ۲

تعیین تاریخ‌های ۱۱-۱۴ / ۰۰۸ بطور متداول با انتخاب کد برای ۰۰۸/۰۶ (نوع تاریخ / موقعیت چاپ) انجام می‌شود. هنگام استفاده از **Fill Character** در ۱۱-۱۴ / ۰۰۸، همهٔ چهار موقعیت باید دارای **Fill Character** باشد.

○ ۱-۹ - رقم تاریخ

○ # - تاریخ غیرقابل اجرا است.

○ u - تاریخ بطور کامل یا قسمتی از آن ناشناخته است.

○ | - کدگذاری نشده است.

• ۱۵-۱۷ - مکان چاپ، تولید یا ضبط

شامل کد مارک ۲ یا ۳ کاراکتری است که نشان دهندهٔ مکان چاپ یا ضبط می‌باشد، که مکان کد اطلاعاتی است که توسط عامل بوجود آورنده کدگذاری می‌شود. انتخاب کد مارک بطور کلی به اطلاعات فیلد ۲۶۰ (چاپ، توزیع، و غیره) مربوط می‌شود. کد ثبت شده در ۱۵-۱۷ / ۰۰۸ در ارتباط با فیلد ۰۴۴ (کشور تولیدکننده کد) وقتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بش از یک کد برای یک مورد مناسب باشد. اولین کد از زیرفیلد Sa از فیلد ۰۴۴: در ۱۵-۱۷ / ۰۰۸ ثبت می‌شود. ممکن است از سه **Fill Character** در مکان یک کد معتبر استفاده شود ولی استفاده از آنها در ۱۵-۱۷ / ۰۰۸ نهی شده است. داده‌های موجود در فیلد ۰۰۸ برای بازیابی و کشف داده‌ها در سیستم‌های بسیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورت استفاده از **Fill Character**، هر سه موقعیت باید دارای **Fill Character** باشد.

• ۳۷-۳۵ - زبان

شامل کد مارک ۳ کاراکتری است که نشان دهندهٔ زبان مورد می‌باشد. انتخاب کد مارک بر اساس زبان غالب و مسلط مورد است. اگر تلاشی برای کدگذاری انجام نشده باشد می‌توان از ۳ **Fill Character** (|||) در ۳۷-۳۵ / ۰۰۸ استفاده کرد.

• ۳۸ - رکورد اصلاح شده

شامل کد یک کاراکتری است که نشان می‌دهد آیا هر داده‌ای در رکورد کتابشناختی اصلاحی از اطلاعاتی است که روی مورد تحت طبقه‌بندی ظاهر می‌شود یا اطلاعاتی است که باید در رکورد مارک گنجانده شود. به کدها (بر اساس لیست زیر) اولویت داده

می‌شود که تعیین می‌کند کدام کد از داده‌های ورودی است وقتی که بیش از یک کد برای مورد به کار می‌رود.

○ # - اصلاح نشده

○ s - کوتاه شده

بعضی از داده‌ها حذف می‌شوند زیرا طول رکورد بیش از حد مجاز بعضی از سیستم‌ها بوده است.

○ d - اطلاعات dashed-on حذف شده

○ x - کاراکترهای مفقودشده

کاراکترهایی هستند که نتوانسته‌اند به فرم‌های ماشین خوان تبدیل شوند. به دلیل محدودیت‌های ترتیب و قرارگرفتن کاراکترها، این کاراکترهای از رکورد حذف می‌شوند.

○ r - کاملاً لاتینی شده / کارت‌های چاپی دست نوشته

○ - کاملاً لاتینی شده / کارت‌های چاپی با حروف لاتین

○ | - کدگذاری نشده است .

• ۳۹ - منبع طبقه‌بندی

شامل کد یک کاراکتری که نشان‌دهندهٔ بوجود آورندهٔ رکورد اصلی تحت طبقه‌بندی است. در صورتی که منبع طبقه‌بندی ناشناخته باشد، مورد در زیرفیلد \$a از فیلد ۰۴۰ (منبع طبقه‌بندی) قرار می‌گیرند.

○ # - آژانس ملی کتابشناختی

○ c - برنامهٔ مشارکتی طبقه‌بندی

عامل بوجود آورندهٔ اطلاعات کتابشناختی یکی از شرکت‌کنندگان در برنامهٔ مشارکتی طبقه‌بندی است (و خود آژانس ملی کتابشناختی نمی‌باشد).

○ d - دیگر موارد

○ u - ناشناخته

○ | - کدگذاری نشده است .

۰۰۸ - کتاب‌ها

موقعیت‌های کاراکترها

• ۱۸-۲۱ - تصاویر

شامل حداکثر ۴ کد یک کاراکتری (که به ترتیب حروف الفبا ثبت می‌شوند) است و نشان‌دهندهٔ حضور انواع تصاویر در مورد می‌باشد. اگر کمتر از ۴ کد استفاده شود، آن که بعداً تفسیر می‌شد و به هر موقعیت بلااستفاده یک جای خالی (#) تعلق می‌گیرد.

○ # - بدون تصویر

- o a - تصاویر
 - o b - نقشه‌ها
 - o c - تصاویر صورت
 - o d - نمودارها
 - o e - طرح‌ها
 - o f - لوحه‌ها
 - o g - موسیقی
 - o h - کلیشه‌ها
 - o i - coats of arms
 - o j - فهرست شجره نامه‌ای
 - o k - فرم‌ها
 - o l - نمونه‌ها
 - o m - دیسک صوتی، سیستم صوتی و غیره
 - o o - عکس‌ها
 - o p - تذهیب‌ها
 - o | - کدگذاری نشده است .
- ۲۲ - مخاطب موردنظر

شامل کد یک کاراکتری که نشان‌دهنده مخاطبی است که مورد برای آن فراهم شده است.

- o # - ناشناخته یا نامشخص
- o a - پیش دبستانی
- o b - دبستانی
- o c - قبل از جوانی
- o d - جوانی
- o e - افراد بالغ
- o f - افراد مخصوص
- o g - افراد کلی
- o j - نوجوانان
- o | - کدگذاری نشده است .

• ۲۳ - فرم و شکل مورد
شامل کد یک کاراکتری است که نشان‌دهنده فرم و شکل ماده تشکیل دهنده مورد تحت طبقه‌بندی می‌باشد.

- o # - هیچ یک از موارد زیر

- a - میکروفیلیم
 - b - میکروفیش
 - c - میکرواوپک (اوپک کوچک)
 - d - چاپ بزرگ
 - f - بریل
 - r - تکثیر چاپی منظم
(چاپی که با چشم قابل خواند باشد).
 - s - الکترونیک
 - | - کدگذاری نشده است .
- ۲۴-۲۷ - ماهیت محتوا
- شامل حداکثر ۴ کد یک کاراکنری است که به ترتیب الفبایی ثبت می‌شوند و نشان‌دهنده این است که آیا آن قسمت، بخش مهمی از مورد است یا شامل انواع معینی از ماده می‌شود. اگر کمتر از ۴ کد استفاده شد، می‌توان آن کد را بعداً تفسیر کرد و برای هر موقعیت بلااستفاده یک جای خالی (#) اختصاص داده می‌شود.
- # - بدون هیچ ماهیت مخصوص
 - a - تلخیص شده‌ها / خلاصه‌ها
مورد خود خلاصه‌ای از دیگر چاپ‌ها می‌باشد یا شامل خلاصه‌ای از آنها است.
 - b - کتاب‌شناسی‌ها
 - c - کاتالوگ‌ها
 - d - فرهنگ نامه‌ها
این که همچنین برای لغت‌نامه‌های فنی یا فرهنگ‌های جغرافیایی هم استفاده می‌شود.
 - e - دایره‌المعارف‌ها
 - f - کتاب‌های راهنما
 - g - مقالات حقوقی
 - i - ضمیمه‌ها
مورد خود ضمیمه یا شامل ضمیمه‌ای برای مواد کتابشناختی است ولی خود مواد کتابشناختی نیست.
 - j - سند حق امتیاز
 - k - ضبط و ثبت بروی صفحه گرامافون
 - l - وضع قانون

این مورد شامل متن کامل یا قسمتی از متن‌های مصوبات قانون‌گذاران می‌باشد، همچنین متن قوانین و مقرراتی را شامل می‌شود که توسط عوامل اجرایی یا اداری صادر می‌شوند.

○ m - پایان‌نامه‌ها

نشان می‌دهد که مورد شامل پایان‌نامه، رساله یا کاری است که به منظور رفع نیاز برای دریافت مدرک یا گواهی‌نامه‌های دانشگاهی و آکادمیک بوجود آمده است.

○ n - بررسی نوشتجات (ادبیات) مربوط به حوزه موضوعی

این مورد شامل تحقیقات مؤلف است درباره آنچه قبلاً درباره موضوع چاپ شده است.

○ - مرورها

این مورد شامل بررسی‌ها و مرورهای انتقادی درباره کارهای منتشر و انجام شده می‌باشد.

○ p - متن‌های برنامه‌ریزی شده

○ q - ضبط و ثبت بروی فیلم

○ r - فهرست‌ها

○ s - آمارها

○ t - گزارش‌های تکنیکی

○ u - استانداردها / ویژگی‌ها (مشخصات)

○ v - موارد حقوقی و یادداشت‌های موردی

○ w - گزارش‌ها و خلاص‌های حقوقی

○ z - قراردادها

نشان می‌دهد که مورد قرارداد یا مذاکراتی است که بین دو (یا بیشتر) گروه به منظور حل اختلاف، ایجاد روابط، اعطای امتیاز و غیره انجام شده است.

○ | - کد گذاری نشده است .

● ۲۸ - انتشارات دولتی

شامل کد یک کاراکتری است که نشان می‌دهد آیا مورد بوسیلهٔ یا برای یک سازمان دولتی چاپ و تولید می‌شود، و اگر چنین است سطح حوزه قضایی آن سازمان چگونه است.

○ # - از انتشارات دولتی نیست

○ a - جزء مستقل یا شبه مستقل

○ c - چند محلی

○ f - فدرال / ملی

- i - بین‌المللی بین حکومتی
 - l - محلی
 - m - چند ایالتی
 - - انتشارات دولتی - سطح نامعین
 - s - ایالتی، استانی، منطقه‌ای، وابسته و غیره
 - u - ناشناخته اگر مورد از انتشارات دولتی است.
 - z - دیگر موارد
 - | - کدگذاری نشده است .
 - ۲۹ - نشر کنفرانس
- شامل کد یک کاراکتری است که نشان می‌دهد آیا مورد شامل اقدامات، گزارشات، یا خلاصه‌های کنفرانس‌ها می‌باشد.
- ۰ - جزء انتشارات کنفرانس‌ها نمی‌باشد.
 - ۱ - نشر کنفرانس
 - | - کدگذاری نشده است .
- ۳۰ - **Festchrift**
- (مقالاتی که توسط نویسندگان مختلف نوشته شده و در یک مجله جمع‌آوری می‌شود).
- شامل کد یک کاراکتری است که نشان می‌دهد آیا مورد یک **Festchrift** می‌باشد.
- ۰ - **Festchrift** نیست .
 - ۱ - **Festchrift**
 - | - کدگذاری نشده است .
- ۳۱ - ضمیمه
- شامل کد یک کاراکتری است که نشان می‌دهد آیا مورد ضمیمه‌ای بر محتوای خود دارد.
- ۰ - بدون ضمیمه
 - ۱ - ضمیمه وجود دارد.
 - | - کدگذاری نشده است .
- ۳۲ - تعریف نشده
- شامل جای خالی (#) یا **Fill Character** (|) می‌باشد.
- ۳۳ - فرم ادبی
- نشان‌دهنده فرم ادبی مورد است. کدهای عددی ۰ و ۱ فراهم‌کننده شناسایی کلی مورد است به این معنی که آیا مورد یک کار ادبی (داستان) یا نه. از کدهای الفبایی برای تعیین فرم‌های ادبی مخصوص ممکن است استفاده شود.
- ۰ - داستان نیست (بیش از این مشخص نشده)

- o ۱ - داستانی (بیش از این مشخص نشده)
 - o c - قطعات کم‌دی
 - o d - درام‌ها
 - o e - مقاله‌ها
 - o f - رمان‌ها
 - o h - طنزها، کنایه‌ها و غیره
- نشان می‌دهد که مورد یک کار خنده‌دار، کنایه‌آمیز یا از فرم‌های ادبی شبیه به این می‌باشد.
- o i - نامه‌ها
- نشان می‌دهد که مورد یک نامه منفرد یا مجموعه از مکاتبات است.
- o j - داستان‌های کوتاه
- نشان می‌دهد که مورد یک داستان کوتاه منفرد یا مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه است.
- o m - فرم‌های مختلط
- نشان می‌دهد که موردها، فرم‌های ادبی گوناگونی را ارائه می‌دهند (به عنوان مثال: شعر و داستان کوتاه)
- o p - شعر
 - o s - سخنرانی‌ها
 - o u - ناشناخته
 - o | - کدگذاری نشده است .
- ۳۴ - زندگی‌نامه
- شامل کد یک کاراکتری است که نشان می‌دهد آیا مورد دارای مواد مربوط به زندگی‌نامه است یا نه و اگر هست، ویژگی‌های آن چه هستند.
- o # - بدون مواد مربوط به زندگی‌نامه
 - o a - زندگی‌نامه‌ای که توسط خود فرد نوشته شده
 - o b - زندگی‌نامه فردی
 - o c - زندگی‌نامه جمعی
 - o d - دارای اطلاعات مربوط به زندگی‌نامه
 - o | - کدگذاری نشده است .

۰۰۸ - فایل‌های کامپیوتری

موقعیت‌های کاراکترها

- ۱۸-۲۱ - تعریف نشده

هریک یا شامل یک جای خالی (#) یا یک Fill Character (|) می‌باشد.

• ۲۲ - مخاطب مورد نظر

شامل کد یک کاراکتری که نشان‌دهنده مخاطبی است که مورد برای آن در نظر گرفته شده است.

○ # - ناشناخته یا نامشخص

○ a - پیش‌دستانی

○ b - دبستانی

○ c - قبل از جوانی

○ d - جوانی

○ e - افراد بالغ یا بزرگسال

○ f - افراد مخصوص

○ g - افراد کلی

○ j - نوجوانان

○ | - کدگذاری نشده است.

• ۲۳-۲۵ - تعریف نشده

هریک یا شامل یک جای خالی (#) یا یک Fill Character (|) می‌باشد.

• ۲۶ - نوع فایل کامپیوتری

شامل کد یک کاراکتری است که نشان‌دهنده نوع فایل کامپیوتری است که در رکورد کتابشناختی توصیف شده است.

○ a - داده‌های عددی

○ b - برنامه کامپیوتری

○ c - نمایشی (تصویری)

شامل اطلاعات گرافیکی یا تصویری که می‌تواند در ارتباط با دیگر انواع فایل‌ها مورد پردازش قرار گیرد بطوریکه الگوهای گرافیکی بوجود آید که بتواند برای تفسیر و توجیه اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد.

○ d - سند

○ e - اطلاعات کتابشناختی

○ font - f

○ g - بازی

○ h - صدا

○ i - Interactive multimedia (ترکیبی از چند رسانه مانند صدا و تصویر با

تأثیر متقابل بر یکدیگر)

○ j - خدمات یا سیستم online

o m - ترکیب

o u - ناشناخته

o z - دیگر موارد

o | - کد گذاری نشده است .

• ۲۷ - تعریف نشده

شامل جای خالی (#) یا یک Fill Character (|) می باشد.

• ۲۸ - انتشارات دولتی

شامل کد یک کاراکتری است که نشان می دهد آیا فایل کامپیوتری بوسیلهٔ یا برای یک سازمان تهیه یا منتشر می شود، و اگر چنین است سطح حوزهٔ قضایی آن سازمان چگونه است.

o # - از انتشارات دولتی نیست

o a - جزء مستقل یا شبه مستقل

o c - چند محلی

o f - فدرال / ملی

o i - بین المللی بین حکومتی

o l - محلی

o m - چند ایالتی

o o - انتشارات دولتی - سطح نامعین

o s - ایالتی، استانی، منطقه ای، وابسته و غیره

o u - ناشناخته اگر مورد از انتشارات دولتی است.

o z - دیگر موارد

o | - کد گذاری نشده است .

• ۲۹-۳۴ - تعریف نشده

هریک یا شامل یک جای خالی (#) یا یک Fill Character (|) می باشد.

۸۰۰ - نقشه ها

موقعیت های کاراکترها

• ۱۸-۲۱ - برجسته کاری

شامل حداکثر ۴ کد یک کاراکتری است که نشان دهندهٔ نوع برجسته کاری مخصوص روی مورد می باشد. کدها بر اساس ترتیب اهمیتشان ثبت می شوند. اگر کمتر از ۴ کد مورد استفاده قرار گرفت، آن کد بعداً توصیف خواهد شد و به هر موقعیت بلااستفاده یک جای خالی (#) تعلق خواهد گرفت.

o # - هیچ برجسته کاری نشان داده نشده

- a - نقشه برجسته ○
 - b - سایه ○
 - c - رنگ‌های مربوط به شیب و عمق ○
 - d - هاشورها ○
 - e - ژرفا سنجی ○
 - f - خطوط شکل ○
 - g - بلندی‌های نقاط ○
 - i - مصور ○
 - j - اشکال مسطح ○
 - k - ژرفاسنجی / خطوط جداسازی ○
 - m - ترسیم صخره‌ها ○
 - z - دیگر انواع برجسته‌کاری ○
 - | - کدگذاری نشده است. ○
- ۲۲-۲۳ - نقشه‌کشی
- شامل کد دو کاراکتری که نشان‌دهنده نوع نقشه‌کشی مورد استفاده در تولید مورد می‌باشد.
- ## - نقشه‌کشی مشخص نشده است. ○
 - Aitoff - aa ○
 - Gnomic - ab ○
 - Lambert's azimuthal equal area - ac ○
(منطقه برابر زاویه انحراف از افق لامبرت)
 - Orthographic (املائی) - ad ○
 - azimuthal equidistant - ae ○
 - Stereographic (خط برجسته) - af ○
 - General vertical near-sided - ag ○
 - am - خط برجسته اصلاح شده ○
 - Chamberlin trimetric - an ○
 - ap - خط برجسته متقابل ○
 - au - زاویه انحراف از افق، نوع مخصوص آن شناخته نشده است. ○
 - az - زاویه انحراف از افق، دیگر موارد ○
 - Gall - ba ○
 - Goode's homolographic - bb ○
 - Lambert's cylindrical equal area - bc ○

- ۶۰
- bd - نقشه برجسته دارای نصف‌النهارات متوازی
 - Miller- be
 - bf - Mollweide (نقشه‌ای با مساحت‌های مساوی که در آن نسبت به مناطق با مساحت‌های نامساوی بطور صحیح نشان داده می‌شود).
 - bg - نقشه جهان نمای مسطح
 - bh - نقشه افقی دارای نصف‌النهارات متوازی
 - bi - Gauss-kruger
 - bj - Equirectangular
 - bo - نقشه اریب دارای نصف‌النهارات متوازی
 - br - Robinson
 - bs - نقشه اریب فضایی دارای نصف‌النهارات متوازی
 - bu - Cylindrical (استوانه‌ای)، نوع مخصوص ناشناخته است.
 - bz - Cylindrical (استوانه‌ای)، دیگر موارد
 - ca - منطقه همانند Alber
 - cb - Bonne
 - cc - Lambert's conformal conic (نقشه مخروطی لامبرت که در آن زاویه‌ها و مقیاس نقشه حفظ می‌شود).
 - ce - مخروطی با فاصله مساوی
 - cp - چند مخروطی
 - cu - مخروطی، نوع مخصوص، ناشناخته
 - cz - مخروطی، دیگر موارد
 - da - Armadillo
 - db - Butterfly
 - dc - Eckert
 - dd - Goode's homolosine
 - de - مخروطی اریب متقارن میلر
 - df - Van Der Grinten
 - dg - Dimaxion
 - dh - قلبی شکل
 - dl - Lambert conformal
 - zz - دیگر موارد
 - | - کدگذاری نشده است.

شامل یک جای خالی (#) یا یک Fill Character (|) می‌باشد.

• ۲۵ - نوع مواد مربوط به نقشه‌کشی

شامل کد یک کاراکتری است که نشان‌دهنده نوع وسیله نقشه‌کشی در رکورد کتابشناختی می‌باشد.

○ a - نقشه‌کشی

○ b - نقشه سری

شامل تعدادی نقشه‌های به هم وابسته که از نظر فیزیکی جدای از یکدیگر هستند و از نظر کتابشناختی واحدهای نقشه‌کشی مجزا محسوب می‌شوند. این نقشه‌ها به منظور تشکیل یک گروه منفرد توسط عامل تولیدکننده طراحی شده‌اند.

○ c - نقشه ادواری

شامل نقشه‌هایی که به صورت پی‌درپی چاپ می‌شوند و دارای تسلسل عددی یا تاریخی هستند و انتشار آنها بطور نامحدود تداوم می‌یابد.

○ d - کره

○ e - اطلس

○ f - نقشه جداگانه‌ای که مکمل کار دیگری است.

○ g - نقشه‌ای که به صورت قسمتی از کار دیگری محسوب می‌شود.

○ u - ناشناخته

○ z - دیگر موارد

○ | - کدگذاری نشده است.

• ۲۶-۲۷ - تعریف نشده

هر یک شامل یک جای خالی (#) یا یک Fill Character (|) می‌باشد.

• ۲۸ - انتشارات دولتی

شامل کد یک کاراکتری است که نشان می‌دهد آیا مورد بوسیله یا برای یک سازمان دولتی چاپ و تولید شده و اگر چنین است، سطح حوزه قضایی آن سازمان چگونه است.

○ # - از انتشارات دولتی نیست.

○ a - جزء مستقل یا شبه مستقل

○ c - چندمحلّی

○ f - فدرال / ملی

○ i - بین‌المللی بین حکومتی

○ l - محلی

○ m - چند ایالتی

○ o - انتشارات دولتی - سطح تعیین نشده

- s - ایالتی، استانی، منطقه‌ای، وابسته و غیره
- u - ناشناخته اگر مورد از انتشارات دولتی است.
- z - دیگر موارد
- | - کدگذاری نشده است.
- ۲۹ - شکل و ترکیب مورد
 - شامل کد یک کاراکتری است که نشان‌دهنده شکل و ترکیب ماده تشکیل دهنده مورد می‌باشد.
 - # - هیچ یک از موارد زیر
 - a - میکروفیلیم
 - b - میکروفیش
 - c - میکرواوپک (اوپک کوچک)
 - d - چاپ بزرگ
 - f - بریل
 - r - تکثیر چاپی منظم
 - شامل چاپ‌هایی که با چشم قابل خواند هستند.
 - s - الکترونیکی
 - | - کدگذاری نشده است
- ۳۰ - تعریف نشده
 - شامل جای خالی (#) یا یک Fill Character (|) می‌باشد.
- ۳۱ - ضمیمه
 - شامل کد یک کاراکتری است که نشان می‌دهد آیا مورد یا ماده همراه آن دارای ضمیمه محل یا فرهنگ جغرافیایی است.
 - ۰ - بدون ضمیمه
 - ۱ - ضمیمه دارد
 - | - کدگذاری نشده است.
- ۳۲ - تعریف نشده
 - شامل جای خالی (#) یا یک Fill Character (|) می‌باشد.
- ۳۳-۳۴ - ویژگی‌های مخصوص فرمت
 - حداکثر شامل ۲ کد یک کاراکتری است که نشان‌دهنده ویژگی‌های مخصوص فرمت نقشه می‌باشد. کدها بر اساس ترکیب اهمیتشان برای مورد توصیف شده ثبت می‌شود. اگر فقط یک کد مورد استفاده قرار گیرد، آن کد می‌تواند بعداً تفسیر شود و کد بلااستفاده به صورت یک جای خالی (#) نشان داده می‌شود.
 - # - بدون ویژگی‌های مخصوص فرمت مشخص شده

- o e - دست نوشته
- o j - کارت‌های تصویری، کارت پستال
- o k - تقویم
- o l - پازل
- o n - بازی
- o o - نقشه برداری
- o p - کارت‌های بازی
- o r - دارای صحافی سست و آزاد (بطوریکه بتوان صفحاتی را جابجا کرد یا برداشت)
- o z - دیگر موارد
- o | - کدگذاری نشده است.

۰۰۸ - موسیقی

موقعیت‌های کاراکترها

- ۱۸-۱۹ - فرم و شکل سرایش قطعه موسیقی شامل کد دو کاراکتری است که نشان‌دهنده فرم و شکل سرایش آن قطعه موسیقی می‌باشد. این کدها بر اساس عنوان‌های موضوعی کتابخانه کنگره بنیان‌گذاری شده‌اند. اگر بیش از یک کد برای موردی مناسب بود، در قسمت ۱۸-۱۹ / ۰۰۸ از کد mu (چندین فرمی) استفاده می‌شود، و همه کدهای مخصوص مناسب در فیلد ۰۴۷ (فرم سرایش) ارائه شده‌اند.

- o an - سرودها
- o bd - تصنیف‌ها
- o bg - موسیقی سنتی
- o bl - موسیقی آرام و سنگین
- o bt - باله‌ها
- o ca - Chaconnes (نوعی موسیقی)
- o cb - آوازهای مذهبی، مذاهب دیگر
- o cc - آواز مذهبی، مسیحی
- o cg - Concerto grossi (نوعی موسیقی)
- o ch - آوازهایی که در کلیسا خوانده می‌شود.
- o cl - قطعات کوتاه موسیقی که قبل از قسمت‌های طولانی به عنوان مقدمه قبل از آوازهای کلیسایی نواخته می‌شود.
- o cn - Canons And rounds

- o **co** - concertos (آهنگی برای یک یا چند وسیله موسیقی به همراهی ارکستر)
 - o **cp** - ترانه‌ها، چندصدایی
 - o **cr** - سرودهای شب عید عیسی مسیح
 - o **cs** - تصنیف‌های فی‌البداهی
 - o **ct** - اشعاری که توسط یک نفر همراه با موسیقی خوانده می‌شود.
 - o **cy** - موسیقی که از موسیقی سنتی جنوب و غرب آمریکا نشان گرفته
 - o **cz** - اشعار بزمی
 - o **df** - اشکال رقص
- کدهای جداگانه‌ای برای مازوکا (رقص نشاط‌انگیز ضربی لهستانی)، رقص گام آهسته قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی، پوان، پولونز (نوعی رقص موزون لهستانی)، و والس تعریف می‌شوند.
- o **dv** - تفریح (سرگرمی)، قطعات موسیقی عاشقانه، **Cassation**، بالت‌ها (نمایش میان پرده)، **notturmi** (نوعی موسیقی برای ارکستر)
 - o **fg** - قطعات موسیقی که در آن چند تن پشت سر هم دنباله آواز را می‌گیرند.
- (Fuque)
- o **fm** - موسیقی عامیانه (**Folk music**)
 - o **ft** - فانتزی (**Fantasias**)
 - o **gm** - موسیقی انجیل (**Gospel music**)
 - o **hy** - سرودهای حمد و ثنا (**Hymn**)
 - o **jz** - جاز (**Jazz**)
 - o **mc** - نمایش‌های کمدی و انتقادی موسیقی‌دار
 - o **md** - سرود عاشقانه چند نفری (**Madrigals**)
 - o **mi** - minutes (رقص گام آهسته قرن ۱۷ و ۱۸)
 - o **mo** - سرودهای چند صدایی **motets**
 - o **mp** - موسیقی با تصویر متحرک
 - o **mr** - مارش‌ها
 - o **ms** - موسیقی مراسم عشاء ربانی
 - o **mu** - چندفرمی
 - o **mz** - مازورکا (رقص نشاط‌انگیز سه ضربی لهستانی)
 - o **nc** - قطعه کوتاه موسیقی رومانئیک
 - o **nn** - غیرقابل اجرا
 - o **op** - اپراها
 - o **or** - قطعات موسیقی و آواز همراه با گفتار

- ۵۷ - پیش درآمدها
- pg - موسیقی برنامه
- pm - موسیقی تند و شدید
- po - پولونز (نوعی رقص موزون لهستانی)
- pp - موسیقی مشهور
- pr - قطعات کوتاه موسیقی که قبل از قطعات بلند به عنوان مقدمه نواخته می‌شود.
- ps - passacaglia (نوعی موسیقی)
- pt - part-songs (آوازهایی که دارای چندین بخش برای صداهای متعدد می‌باشد).
- pv - Pavans (نوعی موسیقی)
- rc - موسیقی راک
- rd - Rondos (آخرین حرکت سونات که دارای موضوع اصلی است و سه بار تکرار می‌شود).
- rg - موسیقی ضربی و رنگ
- ri - Ricercars (وسیله موسیقایی چند صدایی قرون ۱۶ و ۱۷ که شبیه سرودهای چندصدایی است).
- rp - قطعات موسیقی رزمی و احساسی
- rq - قطعات موسیقی که در مراسم دعا برای مرده استفاده می‌شود.
- sd - موسیقی رقص دایره‌ای
- sg - آوازاها
- sn - سونات‌ها
- sp - اشعار سمفونی
- st - تمرینات و مطالعات
- su - قطعات موسیقی (Suites)
- sy - سمفونی‌ها
- tc - Toccatas (آهنگی که برای پیانو یا دیگر وسایل موسیقایی دارای کلید ساخته می‌شود تا تکنیک نوازنده را به نمایش گذارد)
- ts - سونات‌های سه تایی
- uu - ناشناخته
- vr - تنوعات (گوناگونی‌ها)
- wz - والس‌ها
- zz - دیگر موارد

- | - کدگذاری نشده است .
- ۲۰ - فرمت موسیقی
- شامل کد یک کاراکتری است که نشان‌دهنده فرمت قطعه موسیقی می‌باشد.
- a - full score (ترتیب داده موسیقی برای یک یا چندین وسیله موسیقی که همه قسمت‌ها در خطوط جداگانه نشان داده می‌شود).
- b - full score، یا در اندازه‌های کوچک برای مطالعه
- c - سازهای همراهی کننده که برای صفحه کلید تنظیم می‌شوند.
- d - voice score (فقط نشان‌دهنده قسمت‌هایی است که مربوط به خوانندگان است).
- e - موسیقی نگاشته شده فشرده و مختصر یا قطعه‌ای که برای پیانو ساخته شده
- g - close score
- m - چندین فرمتی
- n - غیرقابل اجرا
- u - ناشناخته
- z - دیگر موارد
- | - کدگذاری نشده است .
- ۲۱ - بخش‌های موسیقی
- # - هیچ بخشی در دست نیست یا مشخص نشده است.
- d - بخش‌های مربوط به وسیله موسیقی و صدا (آواز)
- e - بخش‌های مربوط به وسیله موسیقی
- f - بخش‌های مربوط به صدا (آواز)
- n - غیرقابل اجرا
- u - ناشناخته
- | - کدگذاری نشده است .
- ۲۲ - مخاطب موردنظر
- نشان‌دهنده مخاطبی است که مورد برای آن تهیه شده است.
- # - ناشناخته یا مشخص نشده
- a - پیش‌دبستانی
- b - دبستانی
- c - قبل از جوانی
- d - جوانی
- e - بزرگسال
- f - افراد مخصوص

- o g - افراد کلی
 - o j - ویژه جوانان
 - o | - کدگذاری نشده است .
 - ۲۳ - شکل و فرم مورد
- شامل یک کاراکتری است که نشان دهنده فرم و شکل ماده تشکیل دهنده موردی است که توصیف می شود.

- o # - هیچ یک از موارد زیر
- o a - میکروفیلم
- o b - میکروفیش
- o c - میکرواوپک (اوپک کوچک)
- o d - چاپ بزرگ
- o f - بریل
- o r - تکثیر چاپی منظم
- o شامل چاپ‌هایی که با چشم قابل خواند هستند.
- o s - الکترونیکی
- o | - کدگذاری نشده است

- ۲۴-۲۹ - موارد ضمیمه (همراهی کننده)

شامل حداکثر ۶ کد یک کاراکتری است (که به ترتیب حروف الفبا ثبت می شوند) و نشان دهنده محتوای نت‌های برنامه و دیگر موارد همراهی کننده برای ضبط صدا، موسیقی نگاشته شده با دست، یا موسیقی نگاشته شده می باشد. اگر کمتر از ۶ کد معرفی شوند، کدهای باقیمانده بعداً تفسیر خواهند شد و برای کدهای بلااستفاده جای خالی (#) در نظر گرفته می شود.

- o # - بدون هرگونه موارد ضمیمه (همراهی کننده)
- o a - ضبط بروی صفحه گرامافون
- o b - کتابشناختی
- o c - ضمیمه موضوعی
- o d - اشعار اپرا یا متن
- o e - زندگی‌نامه آهنگساز یا نویسنده
- o f - زندگی‌نامه اجراکننده یا تاریخ گروه نوازنده
- o g - اطلاعات تکنیکی و / یا تاریخی درباره وسایل موسیقی
- o h - اطلاعات تکنیکی درباره موسیقی
- o i - اطلاعات تاریخی
- o k - اطلاعات نژادشناختی

○ r - مواد آموزشی

○ s - موسیقی

○ z - دیگر موارد

○ | - کد گذاری نشده است .

• ۳۰-۳۱ - متن‌های ادبی برای ضبط صدا

شامل حداکثر دو کد یک کارا کتری است که به ترتیب لیست زیر ثبت می‌شوند و نشان دهنده نوع متن ادبی می‌باشد که در ضبط صدای غیر موسیقایی وجود دارد. اگر فقط یک کد معرفی شده، آن کد بعداً تفسیر خواهد شد و برای موقعیت بلا استفاده از جای خالی (#) استفاده می‌شود.

○ # - مورد ضبط صدای موسیقی است.

○ a - زندگی‌نامه‌ای که توسط خود فرد نوشته شده

○ b - زندگی‌نامه

○ c - اقدامات کنفرانس

○ d - درام

○ e - مقاله‌ها

○ f - داستان

○ g - گزارش

○ h - تاریخ

○ i - دستورالعمل

○ j - دستورالعمل زبانی

○ k - کمدی

○ l - سخنرانی‌ها، گفتارها

○ m - خاطرات

○ n - غیر قابل اجرا

○ - قصه‌های عامیانه

○ p - شعر

○ r - تمرینات نمایش

○ s - صداها

○ t - مصاحبه‌ها

○ z - دیگر موارد

○ | - کد گذاری نشده است .

• ۳۲ - تعریف نشده

شامل جای خالی (#) یا یک Fill Character (|) می‌باشد.

• ۳۳ - تقدم و تأخر و ترتيب

- # - تقدم و تأخرى وجود ندارد يا مشخص نشده
- a - تقدم و تأخر
- b - ترتيب
- c - هم تقدم و تأخر و هم ترتيب
- n - غير قابل اجرا
- u - ناشناخته
- | - کدگذارى نشده است .

• ۳۴ - تعريف نشده

شامل جاى خالى (#) يا يك Fill Character (|) مى باشد.

••• ۸ - منابع مستمر

موقعیت‌های کاراکترها

• ۱۸ - تکرار تناوب

شامل کد یک کاراکتری است که نشان‌دهنده تکرار و تناوب مورد است. این بخش در

ارتباط با ۱۹ / ۰۰۸ (نظم و ترتیب) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- # - هیچ تکرار و تناوب تعیین‌کننده‌ای وجود ندارد.
- تناوب عمداً نامنظم است.

○ a - سالانه

○ b - هر دو ماه یکبار

○ c - دوبار در هفته (نیم هفتگی)

○ d - روزانه

○ e - دو هفته یکبار

○ f - دوبار در سال

شامل دو شماره در یک سال

○ g - دو ساله

○ h - سه ساله

○ i - سه بار در هفته

○ j - سه بار در ماه

○ k - بطور مداوم به روز می‌شود.

○ m - ماهانه

شامل ۹، ۱۰، ۱۱ یا ۱۲ شماره در سال

○ q - فصلنامه

شامل ۴ شماره در سال

- s - دوبار در ماه
 - t - سه بار در سال
 - u - ناشناخته
 - w - هفتگی
 - z - دیگر موارد
 - | - کدگذاری نشده است .
- ۱۹ - نظم و ترتیب

شامل کد یک کاراکتری است که نشان‌دهنده نظم و ترتیب مورد است. این بخش در ارتباط با ۱۸ / ۰۰۸ (تکرار و تناوب) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- n - نامنظم عادی شده
- الگوی بی‌نظمی قابل پیش‌بینی است.
- r - منظم
 - u - ناشناخته
 - x - کاملاً نامنظم
- تناوب و تکرار عمداً نامنظم است، (# کد و ۱۸ / ۰۰۸) یا تناوب مورد به صورت (شماره‌هایی در سال) بیان می‌شود.
- | - کدگذاری نشده است .

• ۲۰ - تعریف نشده

شامل جای خالی (#) یا یک Fill Character (|) می‌باشد.

• ۲۱ - نوع منبع مستمر

شامل کد یک کاراکتری است که نشان‌دهنده نوع منبع مستمر می‌باشد.

- # - هیچ یک از موارد زیر
- این که همچنین برای کتاب‌ها و گزارش‌های سالانه هم استفاده می‌شود.
- d - پایگاه اطلاعاتی به روز
 - l - جزوات با صحافی سست و آزاد به روز
 - m - سری رساله‌های تک موضوعی
 - n - روزنامه
 - p - نشریات ادواری
 - w - سایت‌های اینترنتی به روز
 - | - کدگذاری نشده است.
- ۲۲ - فرم و شکل اصلی مورد

شامل کد یک کاراکتری است که نشان‌دهنده فرم ماده‌ای است که مورد اول بار به آن صورت چاپ شده است.

○ # - هیچ یک از موارد زیر

○ a - میکروفیلیم

○ b - میکروفیش

○ c - میکرواوپک

○ d - چاپ بزرگ

○ e - فرمت روزنامه‌ای

○ f - بریل

○ s - الکترونیکی

● ۲۳ - فرم و شکل مورد

شامل کد یک کاراکتری است که نشان‌دهنده فرم ماده تشکیل‌دهنده موردی است که توصیف می‌شود.

○ # - هیچ یک از موارد زیر

○ a - میکروفیلیم

○ b - میکروفیش

○ c - میکرواوپک

○ d - چاپ بزرگ

○ f - بریل

○ r - تکثیر چاپی منظم

(چاپی که با چشم قابل خواند باشد.)

○ s - الکترونیکی

○ | - کدگذاری نشده است

● ۲۴ - ماهیت کل کار

شامل کد یک کاراکتری است که نشان‌دهنده ماهیت مورد می‌باشد اگر مورد به طور کامل از یک نوع ماده معین تشکیل شده باشد. اگر بیش از یک کد برای چنین موردی مناسب باشد، فیلد ۲۴ / ۰۰۸ دارای جای خالی (#) است و حداکثر سه کد در ۲۵-۲۷ / ۰۰۸ (ماهیت محتوا) ممکن است ثبت شود.

○ # - هیچ ماهیت مشخصی برای کل کار وجود ندارد.

○ a - خلاصه‌ها / چکیده‌ها

مورد شامل چکیده‌ها یا خلاصه‌های نشریات دیگر است.

○ b - کتابشناسی‌ها

○ c - کاتالوگ‌ها

- o d - فرهنگ نامه ها
- از این کد همچنین برای فرهنگ لغات فنی و جغرافیایی هم استفاده می شود.
- o e - دایره المعارف
- o f - کتاب های راهنما
- o g - مقالات حقوقی
- o h - زندگی نامه
- o i - ضمیمه ها
- مورد شامل ضمیمه ای برای ماده کتابشناختی است نه خود ماده کتابشناختی.
- o k - ضبط های روی صفحات گرامافون
- o l - وضع قانون
- مورد شامل متن های کامل و جزیی تدوین قانون مراجع قانون گذاری است.
- همچنین می تواند متن های قوانین و مقررات صادر شده توسط مراجع اداری و اجرایی را در برگیرد.
- o m - پایان نامه ها
- نشان می دهد که مورد شامل پایان نامه، رساله یا کاری است که به منظور رفع نیاز برای دریافت مدرک یا گواهی نامه های دانشگاهی و آکادمیک بوجود آمده است.
- o n - بررسی نوشتجات (ادبیات) مربوط به حوزه موضوعی
- مورد خود (یا شامل) تحقیقات مؤلف است که آنچه درباره موضوع به چاپ رسیده را خلاصه می کند.
- o o - مرورها
- این مورد شامل بررسی ها و مرورهای انتشاری درباره کارهای منتشر و انجام شده می باشد.
- o p - متن های برنامه ریزی شده
- o q - ضبط و ثبت بروی فیلم
- o r - فهرست ها
- o s - آمارها
- o t - گزارش های تکنیکی
- o u - استانداردها / ویژگی ها
- o v - موارد حقوقی و یادداشت های موردی
- o w - گزارش ها و خلاصه های حقوقی
- o z - قراردادها

نشان می‌دهد که مورد قرارداد یا مذاکراتی است که بین دو (یا بیشتر) گروه به منظور حل اختلاف، ایجاد روابط، اعطای امتیاز و غیره انجام شده است.

○ | - کدگذاری نشده است .

• ۲۵-۲۷ - ماهیت محتوا

شامل حداکثر سه کد یک کارا کتری ات که به ترتیب حروف الفبا ثبت می‌شوند و نشان می‌دهد که کار از انواع معینی از مواد تشکیل می‌شود. اگر کمتر از سه کد معرفی شوند، کدها بعداً تفسیر می‌شوند و برای هر موقعیت بلااستفاده، جای خالی (#) در نظر گرفته می‌شود.

○ # - هیچ ماهیت مشخصی برای کل کار وجود ندارد.

○ a - خلاصه‌ها / چکیده‌ها

مورد شامل چکیده‌ها یا خلاصه‌های از دیگر نشریات است.

○ b - کتابشناسی‌ها

○ c - کاتالوگ‌ها

○ d - فرهنگ‌نامه‌ها

از این کد همچنین برای فرهنگ لغت‌نامه‌های فنی و فرهنگ‌های جغرافیایی هم استفاده می‌شود.

○ e - دایره‌المعارف

○ f - کتاب‌های راهنما

○ g - مقالات حقوقی

○ h - زندگی‌نامه‌ها

○ i - ضمیمه‌ها

مورد شامل ضمیمه‌ای برای ماده کتابشناختی است نه خود ماده کتابشناختی.

○ k - ضبط‌های روی صفحات گرامافون

○ l - وضع قانون

مورد شامل متن‌های کامل و جزیی تدوین قانون مراجع قانون گذاری است. همچنین می‌تواند متن‌های قوانین و مقررات صادر شده توسط مراجع اداری و اجرایی را در برگیرد.

○ m - پایان‌نامه‌ها

نشان می‌دهد که مورد شامل پایان‌نامه، رساله یا کاری است که به منظور رفع نیاز برای دریافت مدرک یا گواهی‌نامه‌های دانشگاهی و آکادمیک بوجود آمده است.

○ n - بررسی نوشتجات (ادبیات) مربوط به حوزه موضوعی

مورد خود (یا شامل) تحقیقات مؤلف است که آنچه درباره موضوع به چاپ رسیده را خلاصه می‌کند.

o - مرورها

این مورد شامل بررسی‌ها و مرورهای انتشاری درباره کارهای منتشر و انجام شده می‌باشد.

o p - متن‌های برنامه‌ریزی شده

o q - ضبط و ثبت بروی فیلم

o r - فهرست‌ها

o s - آمارها

o t - گزارش‌های تکنیکی

o u - استانداردها / ویژگی‌ها

o v - موارد حقوقی و یادداشت‌های موردی

o w - گزارش‌ها و خلاصه‌های حقوقی

o z - قراردادها

نشان می‌دهد که مورد قرارداد یا مذاکراتی است که بین دو (یا بیشتر) گروه به منظور حل اختلاف، ایجاد روابط، اعطای امتیاز و غیره انجام شده است.

o | - کدگذاری نشده است.

• ۲۸ - انتشارات دولتی

شامل کد یک کاراگری است که نشان می‌دهد آیا مورد برای یا بوسیله یک سازمان دولتی چاپ و تولید شده و اگر چنین است، سطح حوزه قضایی آن سازمان چگونه است.

o # - از انتشارات دولتی نیست.

o a - جزء مستقل یا شبه مستقل

o c - چند محلی

o f - فدرال / ملی

o i - بین‌المللی بین حکومتی

o l - محلی

o m - چندایالتی

o - انتشارات دولتی - سطح تعیین نشده

o s - ایالتی، استانی، منطقه‌ای، وابسته و غیره

o u - ناشناخته

o z - دیگر موارد

o | - کدگذاری نشده است.

• ۲۹ - نشر کنفرانس

شامل کد یک کاراکتری است که نشان می‌دهد آیا مورد دارای اقدامات، گزارشات یا خلاصه‌هایی از کنفرانس است.

○ ۰ - از انتشارات کنفرانس

○ ۱ - انتشارات کنفرانس

○ | - کدگذاری نشده است .

• ۳۰-۳۲ - تعریف نشده

هریک یا شامل یک جای خالی (#) یا یک Fill Character (|) می‌باشد.

• ۳۳ - الفبا یا متن اصلی عنوان

شامل کد یک کاراکتری است که نشان‌دهنده الفبا یا متن اصلی زبان عنوان در منبع می‌باشد که بروی آن عنوان کلیدی (فیلد ۲۲۲) بنیان‌گذاری می‌شود.

○ # - هیچ الفبا یا متنی داده نشده / هیچ عنوان کلیدی وجود ندارد.

این کد ممکن است مربوط شود به عنوان مناسبی در فیلد ۲۴۵ وقتی که هیچ عنوان کلیدی وجود ندارد.

○ a - لاتین اصلی

هیچ کاراکتر مخصوص یا تفکیک‌کننده‌ای وجود ندارد.

○ b - لاتین بسط داده شده

شامل کاراکترهای مخصوص یا تفکیک‌کننده

○ c - سریلیک

○ d - ژاپنی

○ e - چینی

○ f - عربی

○ g - یونانی

○ h - عبری

○ i - تایلندی

○ j - Devanagari

○ k - کره‌ای

○ l - تامیلی

○ u - ناشناخته

○ z - دیگر موارد

شامل نمونه‌هایی از عنوانی است که کلماتی را با بیش از یک الفبا به هم پیوند می‌دهد.

○ | - کدگذاری نشده است .

• ۳۴ - مقررات مدخل

شامل کد یک کاراکتری است که نشان می‌دهد آیا مورد بر اساس مقررات طبقه‌بندی مدخل پی‌درپی، آخرین مدخل یا مدخل یکپارچه طبقه‌بندی شده است.

○ ۰ - مدخل پی‌درپی

هرگاه عنوانی تغییر می‌کند یا گروه یکپارچه‌ای که به عنوان مدخل اصلی یا عنوان متحدالشکل استفاده شده تغییر می‌کند، رکورد کتابشناختی جدیدی نوشته می‌شود. عنوان یا عنوان / نویسنده قبلی یا بعدی در فیلد ۷۸۵ / ۷۸۰ هر رکورد ثبت می‌شود.

○ ۱ - آخرین مدخل

مورد تحت آخرین عنوان یا گروه تولیدکننده‌اش (قبل از قوانین طبقه‌بندی AACR) طبقه‌بندی می‌شود. همه عنوان‌های قبلی و / یا گروه‌های بوجود آورنده در یادداشت‌های فیلدهای ۲۴۷، ۵۴۷ و ۵۵۰ ذکر می‌شوند.

○ ۲ - مدخل یکپارچه

رکورد تحت آخرین (جدیدترین) عنوان و / یا فرد یا گروه یکپارچه مسئول طبقه‌بندی می‌شود. از این بخش همچنین برای منابع یکپارچه و سریال‌های الکترونیکی که عنوان‌های قبلی‌شان را حفظ نمی‌کنند هم استفاده می‌شود.

○ | - کدگذاری نشده است.

۸۰۰ - مواد بصری

موقعیت‌های کاراکترها

• ۱۸-۲۰ - زمان اجرا برای تصاویر متحرک و ضبط ویدئویی

شامل شماره‌ای سه رقمی است که نشان‌دهنده زمان اجرای کامل تصاویر متحرک یا ضبط ویدئویی می‌باشد. این شماره در همان موقع تفسیر می‌شود و برای هر موقعیت بلااستفاده عد صفر در نظر گرفته می‌شود.

○ ۰۰۰ - زمان اجرا از سه کاراکتر بیشتر می‌شود.

○ ۰۰۱-۹۹۹ - زمان اجرا

○ --- - زمان اجرا ناشناخته

○ nnn - غیرقابل اجرا

○ ||| - کدگذاری نشده است.

• ۲۱ - تعریف نشده

شامل جای خالی (#) یا یک Fill Character (|) می‌باشد.

• ۲۲ - مخاطب مورد نظر

شامل کد یک کاراکتری است که نشان‌دهنده مخاطبی است که مورد برای آن تهیه شده.

○ # - ناشناخته یا نامشخص

a - پیش دبستانی ○

b - دبستانی ○

c - قبل از جوانی ○

d - جوانی ○

e - بزرگسال ○

f - افراد ویژه ○

g - افراد کلی ○

j - ویژه جوانان ○

| - کدگذاری نشده است . ○

• ۲۳-۲۷ - تعریف نشده

هر یک شامل یک جای خالی (#) یا یک Fill Character (|) می باشد.

• ۲۸ - انتشارات دولتی

شامل کد یک کاراکتری است که نشان می دهد آیا مورد برای یا بوسیله یک سازمان دولتی چاپ و تولید می شود، و اگر چنین است سطح حوزه قضایی آن سازمان چگونه است.

- از انتشارات دولتی نیست. ○

a - جزء مستقل یا شبه مستقل ○

c - چند محلی ○

f - فدرال / ملی ○

i - بین المللی بین حکومتی ○

l - محلی ○

m - چندایالتی ○

○ - انتشارات دولتی - سطح تعیین نشده

s - ایالتی، استانی، منطقه‌ای، وابسته و غیره ○

u - ناشناخته اگر مورد از انتشارات دولتی است ○

z - دیگر موارد ○

| - کدگذاری نشده است . ○

• ۲۹ - شکل و فرم مورد

شامل کد یک کاراکتری است که نشان دهنده فرم و شکل ماده تشکیل دهنده مورد می باشد.

- هیچ یک از موارد زیر ○

a - میکروفیلم ○

b - میکروفیش ○

o c - میکرواوپک (اوپک کوچک)

o d - چاپ بزرگ

o f - بریل

o r - تکثیر چاپی منظم

شامل چاپ‌هایی که با چشم قابل خواند هستند.

o s - الکترونیکی

o | - کدگذاری نشده است

• ۳۰-۳۲ - تعریف نشده

هر یک شامل یک جای خالی (#) یا یک Fill Character (|) می‌باشد.

• ۳۳ - نوع ماده بصری

شامل کد یک کاراکتری است که نشان‌دهنده نوع ماده بصری مورد می‌باشد.

o a - منشأ هنری

o b - کیت

شامل موردی است که مخلوطی از اجزاء دو (یا بیشتر) طبقه است، و هیچ یک از

اجزاء جزء مهم و غالب مورد محسوب نمی‌شود.

o c - تکثیر هنری

o d - دیوراما (Diorama)

o f - فیلم استریپ (Film strip)

o g - بازی

o i - عکس

o k - گرافیک

o l - ترسیم فنی

o m - تصویر متحرک

o n - نمودار

o - کارت فلش

o p - اسلاید میکروسکوپی

o q - مدل

o r - وسایل تعلیم دروس کلاسی

o s - اسلاید

o t - ترانس پرنٹی (فرانمایی)

o v - ضبط ویدئویی

o w - اسباب بازی

o z - دیگر موارد

○ | - کدگذاری نشده است .

• ۳۴ - تکنیک

شامل کد یک کاراکتری است که نشان‌دهنده تکنیک استفاده شده برای ایجاد حرکت در تصویر متحرک یا ضبط ویدئویی می‌باشد.

○ a - انیمیشن

○ c - انیمیشن و حرکات زنده

○ l - حرکات زنده

○ n - غیر قابل اجرا

مورد تصویر متحرک یا ضبط ویدئویی نیست

○ u - ناشناخته

○ z - دیگر تکنیک‌ها

○ | - کدگذاری نشده است .

۰۰۸ - مواد مختلط

موقعیت‌های کاراکترها

• ۱۸-۲۲ - تعریف نشده

هر یک شامل یک جای خالی (#) یا یک Fill Character (|) می‌باشد.

• ۲۳ - فرم و شکل مورد

شامل کد یک کاراکتری است که نشان‌دهنده فرم و شکل ماده تشکیل‌دهنده مورد می‌باشد.

○ # - هیچ یک از موارد زیر

○ a - میکروفیلم

○ b - میکروفیش

○ c - میکرواوپک (اوپک کوچک)

○ d - چاپ بزرگ

○ f - بریل

○ r - تکثیر چاپی منظم

شامل چاپ‌هایی که با چشم قابل خواند هستند.

○ s - الکترونیکی

○ | - کدگذاری نشده است

• ۲۴-۳۴ - تعریف نشده

هر یک شامل یک جای خالی (#) یا یک Fill Character (|) می‌باشد.

فیلدهای شماره کد (۰۱x-۰۴x)

فیلدهای ۰۱x-۰۴x شامل شماره‌های کنترل و اتصال، شماره‌های استاندارد و کدهایی می‌شود که مربوط می‌شوند به ماده کتابشناختی که در رکورد در حال توصیف است.

- ۰۱۰ - شماره کنترل کتابخانه کنگره (تکرارناپذیر)
- ۰۱۳ - اطلاعات کنترل امتیازنامه‌ها (تکرارپذیر)
- ۰۱۵ - شماره کتابشناختی ملی (تکرارپذیر)
- ۰۱۶ - شماره کنترل سازمان کتابشناختی ملی (تکرارپذیر)
- ۰۱۷ - شماره ضمانت حقوقی یا حق چاپ (تکرارپذیر)
- ۰۱۸ - کد حق چاپ (تکرارناپذیر)
- ۰۲۰ - شماره کتاب استاندارد بین‌المللی (تکرارپذیر)
- ۰۲۲ - شماره سریال استاندارد بین‌المللی (تکرارپذیر)
- ۰۲۴ - دیگر عوامل استاندارد تعیین‌کننده هویت (تکرارپذیر)
- ۰۲۵ - شماره ۱ کتاب (استفاده) خارجی (تکرارپذیر)
- ۰۲۶ - مشخص‌کننده کتاب‌های عتیقه (تکرارپذیر)
- ۰۲۷ - شماره استاندارد گزارش تکنیکی (تکرارپذیر)
- ۰۲۸ - شماره ناشر (تکرارپذیر)
- ۰۳۰ - تخصیص CODEN (تکرارپذیر)
- ۰۳۲ - شماره ثبت پستی (تکرارپذیر)
- ۰۳۳ - تاریخ / زمان و مکان رویداد (تکرارپذیر)
- ۰۳۴ - داده‌های کدبندی شده تاریخی مربوط به نقشه‌کشی (تکرارپذیر)
- ۰۳۵ - شماره کنترل سیستم (تکرارپذیر)
- ۰۳۶ - شماره مطالعه اصلی برای فایل‌های داده‌های کامپیوتری (تکرارناپذیر)
- ۰۳۷ - منع ۱ کتاب (تکرارپذیر)
- ۰۳۸ - مجوزدهنده محتوای رکورد (تکرارناپذیر)
- ۰۴۰ - منبع طبقه‌بندی (تکرارناپذیر)
- ۰۴۱ - کد زبان (تکرارپذیر)
- ۰۴۲ - کد سندیت (تصدیق) (تکرارناپذیر)
- ۰۴۳ - کد منطقه جغرافیایی (تکرارناپذیر)
- ۰۴۴ - کدمدخل کشور چاپ یا تولیدکننده (تکرارناپذیر)
- ۰۴۵ - مدت زمان محتوا (تکرارناپذیر)
- ۰۴۶ - تاریخ‌های کدبندی شده مخصوص (تکرارپذیر)

- ۰۴۷ - کد فرم آهنگ‌سازی (تکرارناپذیر)
- ۰۴۸ - شماره وسایل موسیقی یا کد صدا (تکرارپذیر)

۰۱۰ - شماره کنترل کتابخانه کنگره (تکرارناپذیر)

کتابخانه کنگره (LC) شماره یکتا و ویژه‌ای را به رکورد مارک اختصاص می‌دهد. عنوان‌های معتبر مارک برای شماره‌های کنترل کتابخانه کنگره در "فرمت مارک ۲۱ برای داده‌های کتابشناختی" منتشر می‌شوند.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - شماره کنترل کتابخانه کنگره (تکرارناپذیر)
- \$b - شماره کنترل NUCMC (تکرارپذیر)
- \$z - شماره کنترل LC باطل شده / غیرمعتبر (تکرارپذیر)
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

مثال‌ها

- ۰۱۰ ##\$a##۲۰۰۱۶۲۷۰۹۰
- ۰۱۰ ##\$a###۷۹۱۳۹۱۰۱#/AC/MN
- ۰۱۰ ##\$a###۷۳۰۰۲۲۸۴##/r۷۵۲
- ۰۱۰ ##\$anuc۷۶۰۳۹۲۶۵#
- ۰۱۰ ##\$a##۲۰۰۱۳۳۶۷۸۳

۱۳-۰ - اطلاعات کنترل امتیازنامه‌ها (تکرارپذیر)

شامل اطلاعات استفاده شده برای کنترل امتیازنامه‌ها (حق امتیازها) می‌باشد. علاوه بر اطلاعات راجع به امتیازنامه‌ها، این فیلد همچنین می‌تواند شامل اطلاعاتی مربوط به موارد زیر باشد: گواهی‌نامه‌های مخترعان، گواهی‌نامه‌های صنایع، مدل‌های کاربردی، امتیازنامه‌ها و گواهی‌نامه‌های ضمیمه، گواهی‌نامه‌های ضمیمه مخترعان، گواهی‌نامه‌های ضمیمه صنایع و کاربردهای منتشر شده برای هر یک از موارد بالا.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- Sa - شماره (تکرارناپذیر)
- Sb - کشور (تکرارناپذیر)
- این کد از "لیست کد مارک برای کشورها" انتخاب می‌شود.
- Sc - نوع شماره (تکرارناپذیر)
- شامل تعریف نوع مشخص‌کننده سند حق امتیاز می‌باشد.
- Sd - تاریخ (تکرارپذیر)
- شامل تاریخی است که گواهی‌نامه یا حق امتیازی اعطا می‌شود. همچنین این تاریخ می‌تواند شامل تاریخ پذیرش کاربرد آن گواهی نام یا حق امتیاز باشد. تاریخ به ۸ کاراکتر عددی نیاز دارد که در الگوی `yyyymmdd` (۴ کاراکتر برای سال، ۲ کاراکتر برای ماه، و دو کاراکتر برای روز) قرار می‌گیرد.
- Se - وضعیت (تکرارپذیر)
- شامل متنی است که وضعیت سند امتیازنامه مشخص شده توسط شماره فیلد را توضیح می‌دهد و آشکار می‌کند.
- Sf - حمایت‌کنندگان سند (تکرارپذیر)
- شامل اطلاعاتی است که کشور یا سازمان حمایت‌کننده سند را مشخص می‌کند. کد کشور از "لیست کد مارک برای کشور" انتخاب می‌شود.
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر)
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

- ١٣ ##\$a٧٠-١٢١٢٠٤\$bxxu\$نامه امتياز \$d١٩٧٠٠٨٢٢
- ١٣ ##\$a٧٣-١٩٠٠١\$bit#ScB\$d١٩٧٣٠١٠٢
- ١٣ ##\$a٨٢-US١٣٣٦\$CA\$d١٩٨٢٠٩٢٨\$fSzGeWIPO
- ١٣ ##\$a٨٤-٩٤٨\$bnl#Scoktrooi\$d١٩٨٤٠٣٢٦
- ١٣ ##\$a٧٠-١٢٣٤٥٦ \$bxxu \$cstatutory invention registration
\$d١٩٧٠٠٢١٤ \$granted \$d١٩٧١٠٤١٩ \$effective
- ١٣ ##\$a٩٣-١٠٠٧٧\$bxxu\$نامه امتياز \$d١٩٩٣٠٣٢٢\$e مستمر
- ١٣ ##\$a٧٤-٢٢٠٢٤٦٧\$bxxu\$patent\$d١٩٧٤٠٣٠٥\$published
- ١٣ ##\$a٨٢-٥٧٦٢٣\$cpriority application\$d١٩٨٢٠٢١٣\$fCmYaOAPI

۰۱۵ - شماره کتابشناسی ملی

شامل شماره مدخل کتابشناختی برای اطلاعات طبقه‌بندی است که از کتابشناسی ملی گرفته می‌شود.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - شماره کتابشناسی ملی (تکرارپذیر)
 - \$۲ - منبع (تکرارناپذیر)
- این کد از "لیست کد مارک برای بازگوکنندگان، منابع و مقررات توصیف" گرفته می‌شود.
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر)
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

مثال‌ها

- ۰۱۵ ##\$aF۸۴-۳۱۱۷
- ۰۱۵ ##\$aB۶۷-۲۰۹۸۷\$aB۶۷-۲۰۹۸۸(pbk)
- ۰۱۵ ##\$aGFR۶۷-A۱۴-۵۲\$aAu۶۷-۶
- ۰۱۵ ##\$aF۶۷-۸۳۵(v.۱)\$aF۶۷-۹۴۵۵(v.۲)
- ۰۱۵ ##\$a۸۴-۳۱۱۷\$۲bnf
- ۰۱۵ ##\$a۶۷-A۱۴-۵۲\$۲dnb

۰۱۶ - شماره کنترل سازمان کتابشناختی ملی (تکرارپذیر)

شامل شماره یکتا و ویژه‌ای است که توسط سازمان کتابشناختی ملی (و نه کتابخانه کنگره) به رکوردی داده می‌شود. این شماره کنترل همچنین ممکن است در فیلد ۰۰۱ (شماره کنترل) به رکوردهایی که توسط همان سازمان ملی توزیع شده‌اند هم داده شود. این شماره در حقیقت شماره کنترل رکوردی است که در سیستم سازمان کتابشناختی ملی مورد استفاده قرار گرفته و متفاوت است با شماره‌ای که برای یک مدخل در کتابشناختی ملی، فیلد ۰۱۵ (شماره کتابشناسی ملی) استفاده شود.

شاخص‌ها

- اول - سازمان کتابشناختی ملی
 - # - کتابخانه ملی کانادا
 - ۷ - منبع مشخص شده در زیر فیلد \$۲
- این قسمت وقتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که منبع شماره کنترل بوسیله کدی در زیر فیلد \$۲ نشان داده شود.
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - شماره کنترل رکورد (تکرارناپذیر)
- \$z - شماره کنترل رکورد باطل شده یا غیرمعتبر (تکرارپذیر)
- \$۲ - منبع (تکرارناپذیر)
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

مثال‌ها

۰۱۶ ## \$a#۷۳۰۰۳۲۰۱۵ rev
 ۰۱۶ ## \$a#۸۴۰۷۴۲۷۲XE#
 ۰۱۶ ۷#\$a۹۴,۷۶۳۹۶۶,۷\$۲GyFmDB
 ۰۱۶ ۷#\$aPTBN۰۰۰۰۰۴۶۱۸\$۲PoLiBN
 ۰۱۶ ## \$a۸۹۰۰۰۰۲۹۸##rev\$z۸۹۰۰۰۲۹۸##
 ۰۱۶ ۷#\$ab۹۱۱۷۹۵۱\$zE۰۰۰۲۱۴۴۶۰\$۲Uk

۰۱۷ - شماره ضمانت حقوقی یا حق چاپ (تکرارپذیر)

شامل ثبت چاپ یا شماره ضمانت حقوقی برای موردی است که بوسیله حق چاپ یا ضمانت حقوقی بدست آمده بود.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - شماره ثبت حق چاپ (تکرارپذیر)
 - \$b - سازمان واگذارکننده حق چاپ (تکرارناپذیر)
 - \$۲ - منبع (تکرارناپذیر)
- این کد از "لیست کد مارک برای بازگوکنندگان، منابع و مقررات توصیف" گرفته می‌شود.
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر)
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

مثال‌ها

۰۱۷ ##\$aEU۷۸۱۵۹۶\$bU.S.Copyright office
۰۱۷ ##\$aPA۵۲-۷۵۸ (English subtitled version)\$aPA۵۲-۷۵۹ (English language dubbed version)\$bU.S. Copyright Office
۰۱۷ ##\$aDL۱۳۷۷-۱۹۸۴\$bBibliotheque nationale de france
۰۱۷##\$aVA۲۶۰۳۷ \$aVA۲۶۰۳۸ \$aVA۲۶۰۳۹ \$aVA۲۶۰۴۰ \$aVA۲۶۰۴۱
\$aVA۲۶۰۴۲ \$aVA۲۶۰۴۳ \$bU.S. Copyright Office

۱۸+ - fee code Article copyright (تکرارناپذیر)

شامل کد تشخیص هویت ویژه‌ای برای یکی از اجزاء یک تک نگاشت یا پیابند می‌باشد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- Sa - fee code article-copyright (تکرارناپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر)
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

مثال‌ها

۰۱۸ ##\$a۰۸۴۴۰۲۱۸۴۲/۷۸/۰۱۰۰۳۲-۰۸\$۰۱،۲۵/۱
۰۱۸ ##\$a۰۳۰۴۳۹۲۳/۷۸/۰۵۰۲۴۳-۰۳\$۰۰،۹۵۰

۰۲۰ - شماره استاندارد بین‌المللی کتاب (تکرارپذیر)

این فیلد شامل شماره استاندارد بین‌المللی کتاب (ISBN) می‌باشد که بوسیله سازمان‌هایی ویژه در هر کشور مسئول این کار هستند به یک نوشته منتشر شده تخصیص داده می‌شود. این فیلد ممکن است شامل شرایط دسترسی و همچنین ISBN‌های باطل شده یا غیرمعتبر هم بشود. می‌توان این فیلد را برای شماره‌های متعددی که موارد مختلف را همراهی می‌کنند نیز تکرار کرد. (بعنوان مثال: ISBN‌هایی برای کتاب‌های جلد کاغذی یا سخت: ISBN‌هایی برای یک سری کتاب به صورت کلی یا برای هر جزء مجزا در آن سری).

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - شماره استاندارد بین‌المللی کتاب (تکرارناپذیر)
شامل ISBN معتبر و هر نوع اطلاعات کنترل‌کننده اضافی می‌باشد. ISBN و اطلاعاتی که درون پرانتز ارائه می‌شود می‌تواند به نمایش درآید.
- \$c - شرایط دسترسی (تکرارناپذیر)
شامل قیمت یا جمله کوتاهی درباره دسترسی می‌باشد. همچنین می‌تواند هرگونه اطلاعات اضافی کنترل‌کننده اطلاعات را نیز در برگیرد.
- \$z - ISBN باطل شده یا غیرمعتبر (تکرارپذیر)
شامل ISBN باطل شده یا غیرمعتبر و هر نوع اطلاعات اضافی کنترل‌کننده می‌باشد. ISBN غیرمعتبر و دیگر اطلاعات می‌توانند به نمایش درآیند.
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر)
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

مثال‌ها

- ۰۲۰ ##\$a۰۴۹۱۰۰۱۳۰۴
- ۰۲۰ ##\$a۰۹۱۴۳۷۸۲۶۰ (pbk.:v. ۱):\$c\$۵,۰۰
- ۰۲۰ ##\$a۰۳۹۴۵۰۲۸۸۴ (Random House) : \$c\$۱۲,۵۰
- ۰۲۰ ##\$a۰۸۷۷۷۹۰۰۱۹ (black leather)\$z۰۸۷۷۷۸۰۱۱۶:\$c \$۱۴,۰۰
- ۰۲۰ ##\$a۰۴۵۶۷۸۹۰۱۲ (reel I)

- ۲۰ ##\$c\$8,۹۵
- ۲۰ ##\$cRs ۱۵,۷۶ (\$۵,۶۰ U.S.)
- ۲۰ ##\$cRental material
- ۲۰ ##\$afor sale(\$ ۲۰,۰۰۰ for ۳/۴ in.;\$ ۱۵,۰۰۰ for ۱/۲ in.)
- ۲۰ ##\$c\$۳,۶۰ (pbk.)

۲۲+ - شماره استاندارد بین‌المللی پایانید (تکرارپذیر)

شماره استاندارد بین‌المللی پایانید (ISSN) شامل شماره تشخیص هویت ویژه‌ای است که به یک منبع مستمر تخصیص داده می‌شود.

شاخص‌ها

- اول - سطح علاقه بین‌المللی
 - # - هیچ سطحی مشخص نشده است.
 - ۰ - منبعی مستمر از علاقه بین‌المللی
 - ۱ - منبعی مستمر نه با علاقه بین‌المللی
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - شماره سریال استاندارد بین‌المللی (تکرارناپذیر)
یک ISSN معتبر برای یک پایانید ایجاد می‌شود. ISSN می‌تواند برای نمایش ایجاد شود.
- \$y - ISSN غیرصحیح (تکرارپذیر)
این زیرفیلد هم می‌تواند نمایش داده شود.
- \$z - ISSN باطل شده
ISSN باطل شده ممکن است برای نمایش ایجاد شود.
- \$۲ - منبع (تکرارناپذیر)
این کد از "لیست کد مارک برای بازگوکنندگان، منابع و مقررات توصیف" گرفته می‌شود.
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر)
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

مثال‌ها

- ۰۲۲ ##\$a ۰۳۷۶-۴۵۸۳
- ۰۲۲ ۰#\$a ۰۰۴۶-۲۲۵X\$y ۰۰۴۶-۲۲۵۴
- ۰۲۲ ۰#\$a ۰۱۴۵-۰۸۰۸\$z ۰۳۶۱-۷۱۰۶
- ۰۲۲ ۰#\$z ۰۰۲۷-۳۴۷۳

۰۲۴ - دیگر عوامل استاندارد تعیین کننده هویت (تکرارپذیر)

شامل کد یا شماره استاندارد چاپ شده روی مدرک است که در هیچ فیلد دیگری سازگار نیست. [به عنوان مثال: فیلد ۰۲۰ (شماره استاندارد بین‌المللی کتاب)، ۰۲۲ (شماره سریال استاندارد بین‌المللی)، و ۰۲۷ (شماره گزارش تکنیکی استاندارد)]. نوع کد یا شماره استاندارد در اولین موقعیت شاخص یا در زیرفیلد \$۲ (منبع شماره یا کد) مشخص می‌شود.

شاخص‌ها

• اول - نوع کد یا شماره استاندارد

- ۰ - کد ثبت استاندارد بین‌المللی (ISRC)
- شماره استاندارد: ISO ۳۹۰۱ : کد ثبت استاندارد بین‌المللی
برای نمایش، از خط تیره (-) استفاده می‌شود تا شماره عناصر فرعی را از هم جدا کند، بعنوان مثال: NL-C ۰۱-۸۴-۱۳۲۶۱
- ۱ - کد جهانی محصول (UPC)
- ۲ - شماره استاندارد بین‌المللی موسیقی (ISMN)
شماره استاندارد: ISO ۱۰۹۵۷ : شماره استاندارد بین‌المللی موسیقی
برای نمایش، از خط تیره (-) یا فاصله برای جداکردن عناصر فرعی شماره استفاده می‌شود.
- ۳ - شماره بین‌المللی مقاله (EAN)
- ۴ - مشخص کننده سریال مدرک و بخش (مشمول یک مورد)
شماره استاندارد: ANSI / ISO Z ۳۹،۵۶ : مشخص کننده سریال مدرک بخش (مشمول یک مورد)
برای نمایش، از خط تیره (-) یا فاصله برای جداکردن عناصر فرعی شماره استفاده می‌شود. مانند:
۱-P:QTP:۰۴:۲L:۶۵:(۱۹۸۶۰۳/۰۴)۲۳۲۴-۲۳۵۶-۸۷۵۶
- ۷ - منابع مشخص شده در زیرفیلد \$۲
- ۸ - نوع نامشخص کد یا شماره استاندارد

• دوم - شاخص تفاوت

- # - هیچ اطلاعاتی فراهم نشده
- ۰ - هیچ تفاوتی وجود ندارد
- ۱ - تفاوت دارد

کدهای زیرفیلدها

- \$a - کد یا شماره استاندارد (تکرارناپذیر)
 - \$c - شرایط دسترسی (تکرارناپذیر)
 - \$d - کدهای اضافی که به دنبال کد یا شماره استاندارد قرار می‌گیرند. (تکرارناپذیر)
 - \$z - کد یا شماره استاندارد باطل شده / غیرمعتبر
 - \$۲ - منبع کد یا شماره (تکرارناپذیر)
- کد از "لیست‌های کد مارک برای بازگوکنندگان، منابع و مقررات توصیف" گرفته می‌شود.
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر)
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

مثال‌ها

۰۲۴ ۰#\$aFRZ۰۳۹۱۰۱۲۳۱
 ۰۲۴ ۰#\$aNLC۰۱۸۴۱۳۲۴۱\$zNLC۰۱۸۴۰۳۲۴۱
 ۰۲۴ ۱۰\$a۰۷۰۹۹۳۰۰۵۹۵۵\$d۳۵۷۴۰
 ۰۲۴ ۲#\$aM۵۷۱۱۰۰۵۱۱
 ۰۲۴ ۳۰\$a۹۷۸۰۴۴۹۹۰۶۲۰۰\$d۵۱۰۰۰
 ۰۲۴ ۴۱\$a۸۷۵۶۲۳۲۴۷۵۴۱۹۸۶۳۴۰۱۳۴QTP۱

۰۲۵ - شماره اکتاب (استفاده) خارجی (تکرارپذیر)

شامل شماره‌ای است که توسط کتابخانه کنگره به موردی تخصیص داده می‌شود که از طریق یکی از برنامه‌های اکتاب خارجی‌اش بدست آمده است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای ساب‌فیلدها

- \$a - شماره اکتاب خارجی (تکرارپذیر)
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

مثال‌ها

- ۰۲۵ ##\$aLACAP۶۷۰۳۶۷۶
- ۰۲۵ ##\$aPL۴۸۰:I-E-۸۴۲۱
- ۰۲۵ ##\$aAe-F-۳۵۵\$aAe-F-۵۶۲

۰۲۶ - مشخص کننده کتاب‌های عتیقه (تکرارناپذیر)

از این فیلد برای تشخیص و تعیین هویت کتاب‌های عتیقه استفاده می‌شود. براساس قوانین موجود در راهنماهای منتشر شده موجود اطلاعاتی برای تشخیص کتاب‌های عتیقه ثبت می‌شود که این اطلاعات شامل گروه‌های کاراکترهای گرفته شده از موقعیت مشخص در صفحاتی مشخص از کتاب است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - گروه‌های اول و دوم کاراکترها (تکرارپذیر)
 - \$b - گروه‌های سوم و چهارم کاراکترها (تکرارپذیر)
 - \$c - تاریخ (تکرارناپذیر)
 - \$d - شماره جلد یا بخش (تکرارپذیر)
 - \$e - کتاب عتیقه تجزیه نشده (تکرارناپذیر)
 - \$۲ - منبع کد یا شماره (تکرارناپذیر)
- کد از "لیست‌های کد مارک برای بازگوکنندگان، منابع و مقررات توصیف" گرفته می‌شود.
- \$۵ - سازمانی که فیلد برای آن بکار می‌رود. (تکرارپذیر)
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر)
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

مثال‌ها

۰۲۶ ##\$adete nkck\$bvess lodo ۳\$CAnno domini MDCXXXVI\$d۳\$۲\$Fei
\$۵UKCU
۰۲۶ ##\$edete nkck vess lodo ۳ Anno Domini MDCXXXVI ۳\$۲fei
\$۵UkCU

۰۲۷ - شماره استاندارد گزارش تکنیکی (تکرارپذیر)

STRN (شماره استاندارد گزارش تکنیکی) شامل شماره‌ای است که به یک گزارش تکنیکی داده می‌شود. تخصیص این شماره‌ها با خدمات ملی اطلاعات تکنیکی (NTIS) National Technical Information Service که لیست شماره‌ها را حفظ می‌کند، هماهنگ می‌شود.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - شماره استاندارد گزارش تکنیکی (تکرارناپذیر)
- \$z - شماره باطل شده / غیرمعتبر (تکرارپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر)
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

مثال

۰۲۷ ##\$aMPC-۳۸۷

۰۲۸ - شماره ناشر (تکرارپذیر)

شامل شماره فرمت‌شده‌ای است که برای ضبط‌های صدا، موسیقی چاپ شده و ضبط ویدئویی بکار می‌رود. شماره‌های ناشری که به شکل‌های فرمت نشده داده می‌شوند، در فیلد ۵۰۰ (General note) ثبت می‌شوند. شماره ثابت چاپ شده، نوع شماره ناشر را مشخص می‌کند و نوع این شماره می‌تواند بر اساس ارزش‌های اولین موقعیت شاخص توسعه یابد.

شاخص‌ها

- اول - نوع شماره ناشر
 - ۰ - شماره نشریه
- این شماره توسط ناشر به موضوع منتشر شده تخصیص داده می‌شود تا موضوع یا منبع مستمر را مشخص کند.

○ ۱ - محل نشر

مشخص کننده (محل یا فرم) اصلی است که رکورد از آن منتشر می شود.

○ ۲ - plate number (شماره پلاک)

این شماره توسط ناشر به نشر موسیقی چاپ شده تخصیص داده می شود.

○ ۳ - دیگر شماره های موسیقی

○ ۴ - شماره ضبط ویدئویی

○ ۵ - دیگر شماره های ناشر

• دوم - ناظر مدخل اضافه شده / یادداشت

○ ۰ - هیچ یادداشت، هیچ مدخل اضافه شده ای وجود ندارد

○ ۱ - یادداشت، مدخل اضافه شده (وجود دارد)

○ ۲ - یادداشت وجود دارد، هیچ مدخل اضافه شده وجود ندارد

○ ۳ - هیچ یادداشتی وجود ندارد، مدخل اضافه شده وجود دارد

کدهای زیرفیلدها

• \$a - شماره ناشر (تکرارناپذیر)

• \$b - منبع (تکرارناپذیر)

• \$f - اتصال (تکرارناپذیر)

• \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

مثال

۰۲۸ ۰۱ \$aSTMA۸۰۰۷ \$bTamla Motown

۰۲۸ ۴۰ \$aMV۶۰۰۱۶۷ \$bMGM/VA

۰۳۰ - تخصیص CODEN (تکرارپذیر)

شامل تخصیص CODEN به عنوان کتابشناختی می باشد. CODEN توسط "بخش بین المللی CODEN از خدمات ملائم اختصاری شیمیایی" به مورد اختصاص می یابد.

شاخص ها

• اول - تعریف نشده

○ # - تعریف نشده

• دوم - تعریف نشده

○ # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- Sa - CODEN (تکرارناپذیر)
- شامل CODEN معتبر برای عنوان
- Sz - CODEN باطل شده / غیرمعتبر
- f - اتصال (تکرارناپذیر)
- 8 - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

مثال‌ها

۰۳۰ ##\$aIACSAT
۰۳۰ ##\$aASIRAF\$zASITAF

۰۳۲ - شماره ثبت پستی (تکرارپذیر)

این شماره به نشریه‌ای اختصاص داده می‌شود که برای آن از امتیاز پستی ویژه‌ای توسط خدمات پستی مخصوص استفاده کرد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- Sa - شماره ثبت پستی (تکرارناپذیر)
- شامل ۶ کاراکتری عددی که همان موقع توصیف می‌شوند و برای هر موقعیت بلااستفاده عدد صفر در نظر گرفته می‌شود. خط تیره‌ای که ممکن است بین رقم‌های سوم و چهارم در منابع چاپی ظاهر شود، در رکورد مارک وجود ندارد، ولی می‌توان آنرا وارد کرد.
- Sb - منبع (شماره منبع اختصاص دهنده) (تکرارناپذیر)
- f - اتصال (تکرارناپذیر)
- 8 - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

مثال‌ها

۰۳۲ ##\$a۶۸۶۳۱۰\$bUSPS

۰۳۳ - تاریخ / زمان و مکان رویداد (تکرارپذیر)

شامل تاریخ / زمان فرمت شده و / یا مکان کدبندی شده‌ای است که با خلقت، تسخیر یا انتشار یک رویداد و یا با پیدایش شیءای بطور طبیعی همراه می‌شود. این اطلاعات در فرم‌های متنی در فیلد ۵۱۸ (تاریخ / زمان و مکان رویداد) قرار می‌گیرد.

شاخص‌ها

- اول - نوع تاریخ در زیرفیلد \$a\$ شامل ارزشی است که نوع اطلاعات مربوط به تاریخ را نشان می‌دهد و این اطلاعات در زیرفیلد \$a\$ قرار می‌گیرد.
 - # - هیچ اطلاعاتی مربوط به تاریخ وجود ندارد
 - فیلد دارای هیچ زیرفیلد \$a\$ نمی‌باشد.
 - ۰ - تاریخ منفرد
 - ۱ - تاریخ‌های منفرد
 - ۲ - دامنه تاریخ‌ها

شامل تاریخ‌های مربوط به خلقت، تسخیر یا پیدایش با فاصله بیش از دو روز پی‌درپی می‌باشند و تاریخ‌های انفرادی یا ناشناخته هستند یا آنقدر متعددند که نمی‌توان آنها را مشخص کرد.
- دوم - نوع رویداد شامل ارزشی است که نوع اطلاعات رویداد مشمول این فیلد را نشان می‌دهد.
 - # - هیچ اطلاعاتی فراهم نشده است.
 - ۰ - تسخیر

شامل: ضبط صدا، فیلم‌برداری از تصاویر بصری، ساختن یا تولید کردن مورد، و همچنین خلق مورد بدون ضبط یا فیلم‌برداری.

 - ۱ - انتشار خبر

شامل انتشار یا انتشار مجدد صدا یا تصاویر بصری می‌باشد.

 - ۲ - پیدایش

شامل پیدایش شیءای به طور طبیعی می‌باشد.

کدهای زیرفیلدها

- \$a\$ - تاریخ / زمان فرمت شده (تکرارپذیر) شامل ۱۷ کاراکتر می‌باشد که به صورت الگوی `yyyyymmddhhmm t-hhmm` ثبت می‌شود. این کاراکترها نشان‌دهنده تاریخ (`yyyyymmdd`) و زمان (`hhmm`) واقعی یا

تقریبی تسخیر، پیدایش یا انتشار، همچنین نشان‌دهنده اطلاعات مربوط به عامل تفاوت زمانی (t-hhmm) می‌باشد. اگر یکی از این رقم‌ها در قسمت‌های مربوط به سال / ماه / روز ناشناخته باشد به جای آن از خط تیره استفاده می‌شود. در هر قسمت، داده‌ها همان موقع توصیف می‌شوند و برای هر موقعیت بلااستفاده، عدد صفر در نظر گرفته می‌شود.

• \$b - کد محلی طبقه‌بندی جغرافیایی (تکرارپذیر)

شامل کد ۴ تا ۶ کاراکتری عددی برای منطقه اصلی جغرافیایی مورد می‌باشد. منبع این کدگذاری "طبقه G طبقه‌بندی کتابخانه کنگره" می‌باشد که توسط کتابخانه کنگره حفظ و نگهداری می‌شود.

• \$c - کد منطقه فرعی طبقه‌بندی جغرافیایی (تکرارپذیر)

شامل شماره عددی الفبایی Cutter که از طبقه G یا لیست‌های توسعه یافته Cutter گرفته می‌شود و نشان‌دهنده منطقه فرعی مناطق جغرافیایی است که در زیرفیلد \$b کدبندی می‌شوند. شماره‌های Cutter برای مکان‌ها در ایالات متحده در Cutter های جغرافیایی چاپ می‌شدند. طبقه G ، Cutter توسعه یافته در کتابخانه کنگره حفظ و نگهداری می‌شوند.

• \$۳ - مواد مشخص شده (تکرارناپذیر)

• \$۴ - اتصال (تکرارناپذیر)

• \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

۰۳۳ ۰۰ \$a ۱۸۵۸ ----

۰۳۳ ۰۲ \$a ۱۹۷۵ ۰۳ ۰۵ \$b ۴۰ ۳۴ \$c R ۴

۰۳۳ ۰۱ \$a ۱۹۵۴ ۰۱ ۰۱ ۷۱۹۳ ۰ - ۰۷۰۰

۰۳۴ - داده‌های کدبندی شده ریاضی مربوط به نقشه‌کشی

(تکرارپذیر)

شامل فرم کدبندی شده داده‌های ریاضی که در فیلد ۲۵۵ (حوزه اطلاعات ریاضی) از رکورد کتابشناختی قرار می‌گیرد.

شاخص‌ها

• اول - نوع مقیاس

شامل ارزشی است که نشان‌دهنده نوع مقیاس موجود در فیلد می‌باشد.

○ ۰ - مقیاس غیرقابل تعیین می‌باشد / هیچ مقیاسی ثبت نشده است.

هیچ علائم کسری در فیلد ۲۵۵ ارائه نمی‌شود.

○ ۱ - مقیاس منفرد

○ ۳ - دامنه‌ای از مقیاس‌ها

- دوم - نوع حلقه
- # - کاربردی ندارد.
- ۰ - حلقه بیرونی
- ۱ - حلقه مانع

کدهای زیرفیلدها

- \$a - طبقه‌بندی مقیاس (تکرارناپذیر)
- یک کد یک کاراکتری که نوع مقیاس موجودی را نشان می‌دهد.
- a - مقیاس خطی
- b - مقیاس زاویه‌دار
- برای نقشه‌های کهکشانی کاربرد دارد.
- z - نوع دیگری از مقیاس
- \$b - مقیاس افقی خطی نسبت ثابت (تکرارپذیر)
- تعیین‌کننده کسر گویای مقیاس خطی افقی
- \$c - مقیاس عمودی خطی نسبت ثابت (تکرارپذیر)
- تعیین‌کننده مقیاس خطی عمودی برای مدل‌های برجسته و موجودی‌های سه‌بعدی دیگر
- \$d - طول و عرض - - غربی‌ترین طول جغرافیایی (تکرارناپذیر)
- \$e - طول و عرض - - شرقی‌ترین طول جغرافیایی (تکرارناپذیر)
- \$f - طول و عرض - - شمالی‌ترین عرض جغرافیایی (تکرارناپذیر)
- \$g - طول و عرض - - جنوبی‌ترین عرض جغرافیایی (تکرارناپذیر)
- ساب فیلدهای \$g, \$f, \$e, \$d ، همیشه با هم می‌آیند. طول و عرض جغرافیایی می‌تواند به صورت "hdddmmss" رکورد شود، با این حال شکل‌های دیگری نیز وجود دارد، نظیر درجات اعشاری. عناصر فرعی یک به یک منطبق بود و به جای هر موقعیت بدون استفاده از عدد ۰ استفاده شده است.
- \$h - مقیاس زاویه‌دار
- مقیاس برای نقشه‌های کهکشانی
- \$j - زاویه انحراف - - محدوده شمالی (تکرارناپذیر)
- \$k - زاویه انحراف - - محدوده جنوبی (تکرارناپذیر)
- ساب فیلدهای \$j, \$k هر کدام دارای ۸ کاراکتر بوده و شامل نیمکره، درجه، دقیقه و ثانیه‌های زاویه انحراف یک نقشه کهکشانی، رکورد شده به صورت hdddmmss ، می‌شوند. درجه، دقیقه و ثانیه، عناصر فرعی هستند که یک به یک منطبق و به جای هر موقعیت بدون استفاده، از عدد ۰ استفاده شده است.
- \$m - صعود مستقیم - - محدوده شرقی (تکرارناپذیر)

- \$n - صعود مستقیم - - محدوده غربی (تکرارناپذیر)
- زیرفیلدهای \$n, \$m هر یک دارای ۶ کاراکتر هستند و حاوی صعود مستقیم یک نقشه کهکشان می‌شوند که به صورت hmmmss، رکورد شده است. عناصر فرعی یک به یک منطبق، و به جای هر موقعیت بدون استفاده، از عدد صفر استفاده شده است.
- \$p - نقطه برابری (نجوم) (تکرارناپذیر)
- سال یا سال و ماه یک نقشه کهکشان رکورد شده به صورت yyyy.mm
- \$s - عرض جغرافیایی حلقه G (تکرارپذیر)
- \$t - طول جغرافیایی حلقه G (تکرارپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به زیرفیلدهای کنترل.
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به زیرفیلدهای کنترل.

۰۳۵ - شماره کنترل سیستم (تکرارپذیر)

شماره کنترل سیستمی به جز سیستمی ک شماره کنترل آن در فیلد ۰۰۱ (شماره کنترل)، فیلد ۰۱۰ (شماره کنترل کتابخانه کنگره) یا فیلد ۰۱۶ (شماره کنترل موسسه کتابشناختی ملی) باشد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - شماره کنترل سیستم (تکرارناپذیر)
- کد مارک (داخل پرانتزی) سازمان ایجادکننده شماره کنترل سیستم که بلافاصله بعد از آن، شماره قرار می‌گیرد.
- برای لیست منابع مورد استفاده در رکوردهای مارک ۲۱، رجوع شود به منابع کدهای سازمان.
- \$z - شماره کنترل غیرمعتبر / انصراف داده شده (تکرارپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به زیرفیلدهای کنترل.
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به زیرفیلدهای کنترل.

۰۳۶ - شماره بررسی اصلی برای فایل‌های داده‌های کامپیوتری (تکرارناپذیر)

شماره بررسی اصلی که تعیین شده توسط ایجادکننده فایل کامپیوتری، می‌باشد. عبارت مقدماتی "بررسی اصلی: ممکن است براساس عبارت فیلد، ایجاد شده باشد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - شماره بررسی اصلی (تکرارناپذیر)
- \$b - منبع (موسسه تعیین کننده شماره) (تکرارناپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به زیرفیلدهای کنترل.
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به زیرفیلدهای کنترل.

۰۳۶ ##\$aCNRS ۸۴۱۱۵\$bCentre National de la recherche scientifique
مرکز مطالعات سیاسی، دانشگاه میشیگان، آن آریور ##\$aCPS ۴۹۵۴۴۱\$b

۰۳۷ - منبع اکتساب (تکرارپذیر)

اطلاعاتی که برای سفارش یک موجودی یا گرفتن رونوشت از آن، موردنیاز است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

مثال‌ها

کدهای زیرفیلدها

- \$a - شماره موجودی (تکرارناپذیر)

شماره‌هایی نظیر شماره‌های ناشر و توزیع‌کننده نیز در این ساب‌فیلد رکورد شده‌اند.

- \$b - منبع شماره / اکتساب موجودی (تکرارناپذیر)
- \$c - واژه‌های دسترسی (تکرارپذیر)
- \$d - فرم نشریه
- \$g - ویژگی‌های دیگر فرمت
- \$n - یادداشت (تکرارپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به زیرفیلدهای کنترل.
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به زیرفیلدهای کنترل.

انجمن توریستی وین \$a001689E\$b ##\$ ۰۳۷

۰۳۷ ##\$A149866\$bGAO(۲۰۲)۵۱۲-۶۰۰۰(صدا);(۳۰۱)۲۵۸-۴۰۶۶(Fax)

۳۸+ - صادرکننده جواز محتویات رکورد (تکرارناپذیر)

حاوی کد مارک برای سازمانی است که مجوز حقوق قطعی و معقول داده‌های موجود در رکورد را، نظیر تنظیم داده‌ها، را صادر می‌کند.

برای فهرست منابع استفاده شده در رکوردهای مارک ۲۱، رجوع شود به منابع کدهای سازمان‌ها.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - صادرکننده جواز محتویات رکورد (تکرارناپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به زیرفیلدهای کنترل.
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به زیرفیلدهای کنترل.

مثال‌ها

۰۳۸ ##\$aUK

۰۴۰ - منبع فهرستنویسی (تکرارناپذیر)

کد مارک برای نام سازمان‌های به وجودآورنده رکورد اصلی کتابشناختی که توسط تعیین‌کننده محتوایی مارک و رکوردهای ترجمه شده به صورت قابل خواندن با کامپیوتر، تعیین می‌شود، یا تغییر (جز برای اضافه کردن نشانه‌های موجودی‌ها) یک رکورد فعلی مارک. این داده‌ها و کد موجود در ۰۰۸/۳۹ (منبع فهرستنویسی)، بخش‌های ایجادکننده رکورد کتابشناختی مارک را مشخص می‌کنند.

برای لیست منابع مورد استفاده در رکوردهای مارک ۲۱، رجوع شود به منابع کدهای سازمان‌ها.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- Sa - موسسه اصلی فهرستنویسی (تکرارناپذیر)
 - Sb - زبان فهرستنویسی (تکرارناپذیر)
- کد مارک برای زبان مورد استفاده در قسمت‌های نوشتاری رکورد.
- از کدهای: لیست کدهای مارک برای زبان‌ها.
- Sc - موسسه مترجم (تکرارناپذیر)
 - Sd - موسسه تغییردهنده (تکرارپذیر)
 - Se - اصول توضیحی (تکرارناپذیر)
- کد مارک یا عنوان اصول توضیحی مورد استفاده در ایجاد رکورد، در زمانی که اطلاعاتی بیشتر از آنچه که در لیدر / ۱۸ (فرم فهرستنویسی توضیحی) وجود دارد، مورد نیاز باشد.
- از کدها: لیست کدهای مارک برای رابطه‌ها، منابع، اصول توضیحی.
- Sf - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به زیرفیلدهای کنترل.
 - Sg - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به زیرفیلدهای کنترل.

۰۴۱ - کد زبان (تکرارپذیر)

کد زبان‌های مربوط به یک موجودی در زمانی که کد زبان در فیلد ۰۰۸/۳۵-۳۷ رکورد، برای بیان کردن اطلاعات به طور کامل، کافی نباشد. این کد شامل رکوردهای موجودی‌های چندزبانه، موجودی‌های ترجمه‌شده، و موجودی‌هایی که وسیله ارتباطی آنها، یک زبان نشانه است، می‌شود. منابع کدهای عبارتند از: لیست کد مارک برای زبان‌ها یا لیست کدهای دیگری نظیر ISO ۶۳۹-۱. (کدهای ارائه نام زبان‌ها - بخش ۱: کد آلفا - ۲)

شاخص‌ها

- اول - نشان دادن وضعیت ترجمه
 - ۰ - موجودی، ترجمه شده نیست / شامل یک نسخه ترجمه شده نیست.
 - ۱ - موجودی ترجمه شده یا شامل یک نسخه ترجمه شده هم می‌شود.
- دوم - منبع کد
 - # - کد زبان مارک
 - ۷ - منبع مشخص شده در ساب‌فیلد \$۲.

کدهای زیرفیلدها

- \$a - کد زبان متن / لبه صدا یا عنوان جداگانه (تکرارپذیر)
اولین کد زبان در ساب‌فیلد \$a، که در فیلد ۰۰۸/۳۵-۳۷ (زبان) نیز موجود است، مگر اینکه موقعیت‌های کاراکتری ۳۵-۳۷، شامل جاهای خالی (####) شود.
- \$b - کد زبان عنوان یا عنوان فرعی خلاصه یا چکیده / روی هم چاپ شده (تکرارپذیر)
زبان عنوان یا عنوان فرعی خلاصه یا چکیده / روی هم چاپ شده‌ای که با زبان متن، تفاوت دارد.
- \$d - کد زبان متن گفتگو یا ترانه (تکرارپذیر)
زبان متن صحبت یا ترانه خوانده شده در یک نوار ضبط صوت، کد زبان موجود در اولین پیدایش ساب‌فیلد \$d، اگر ساب‌فیلد \$a موجود نباشد، ممکن است در فیلد ۰۰۸/۳۵-۳۷ رکورد شده باشد.
- \$e - کد زبان لایبرتیوس
زبان متن چاپ گرفته شده از محتویات صوتی / نوشتاری یک اثر.
- \$f - کد زبان فهرست محتویات (تکرارپذیر)
زبان فهرست محتویات که با زبان متن متفاوت است.
- \$g - کد زبان موجودی‌های گردآوری شده غیر لز لایبرتیوس (تکرارپذیر)

زبان موجودی گردآوری شده‌ای به جز خلاصه‌ها (ساب‌فیلد \$a)، یا لایبرتیوس (ساب‌فیلد \$c)

- \$h - کد زبان اصلی و / یا ترجمه‌های متوسط یک متن (تکرارپذیر)
- کدهای ترجمه‌های متوسطی که پیش از کدهای مربوط به زبان‌های اصلی می‌آید.
- \$۲ - منبع کد (تکرارناپذیر)
- \$۴ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به زیرفیلدهای کنترل.
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به زیرفیلدهای کنترل.

مثال‌ها

- فرانسوی \$a انگلیسی # \$a ۰۴۱
- روسی \$a انگلیسی # \$a ۱ ۰۴۱
- روسی \$f آلمانی \$f فرانسوی \$f رومانیایی \$a ۰ ۰۴۱

۰۴۲ - کد تأییدی (تکرارناپذیر)

یک یا بیش از یک کد که نشان می‌دهد یک مرکز تأییدکننده، یک رکورد پایگاه داده‌های ملی را، بررسی کرده است. این کدها، به ویژه به موسسه‌های تأییدکننده، اختصاص می‌یابد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کد ساب فیلد

- \$a - کد تأییدی (تکرارپذیر)
- کدی که توسط مرکز تأییدکننده، تعیین شده و نشان می‌دهد که رکورد، به طور خاص، مورد بررسی قرار گرفته است.
- از کدهای: لیست کدهای مارک برای رابط‌ها، منابع، اصول توضیحی.

۰۴۳ - کد ناحیه جغرافیایی (تکرارناپذیر)

کدهای نواحی جغرافیایی مربوط به یک موجودی، منبع کد در ساب‌فیلد \$a موجود است، از لیست کدهای مارک برای نواحی جغرافیایی گرفته شده است. منبع کد منطقه‌ای که در ساب‌فیلد \$b موجود است، در ساب‌فیلد \$۲، نشان داده شده است منبع کدهای موجود در

ساب‌فیلد \$c\$ در ISO ۳۱۶۶، کدهای ارائه نام‌های کشورها و تقسیمات فرعی آنها - بخش ۱:
 کدهای کشور یا بخش ۲: کدهای تقسیمات فرعی کشور، وجود دارند.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a\$ - کد ناحیه جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$b\$ - کد GAC منطقه‌ای (تکرارپذیر)
- \$c\$ - کد ISO (تکرارپذیر)
- \$۲\$ - منبع کد منطقه‌ای (تکرارناپذیر)
- \$۶\$ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به زیرفیلدهای کنترل.
- \$۸\$ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به زیرفیلدهای کنترل.

۴۵+ - مدت زمان موجودی (تکرارناپذیر)

یک کد مدت زمان (ساب‌فیلد \$d\$) و / یا مدت زمان فرمت شده (ساب‌فیلد \$b\$ و / یا \$c\$) مربوط به یک موجودی.

شاخص‌ها

- اول - نوع مدت زمان موجود در ساب‌فیلد \$b\$، \$c\$
 - # - ساب‌فیلد \$b\$ یا \$c\$ وجود ندارند.
 - ۰ - زمان / تاریخ واحد
 - ۱ - زمان / تاریخ واحد چندگانه
- زیرفیلدهای \$b\$ یا \$c\$ وجود دارند، هر یک شامل یک زمان / تاریخ فرمت شده هستند.
- ۲ - دامنه زمانها / تاریخها
- دو ساب‌فیلد \$b\$ و / یا \$c\$ موجود هستند و با یکدیگر دامنه زمانها / تاریخها را مشخص می‌کند.

- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - کد مدت زمان (تکرارپذیر)
- یک کد الفبایی رقمی ۴ کاراکتری برگرفته از جدول کد مدت زمان به مربوط به B.C. (پیش از میلاد). A.C. (بعد از میلاد). جدول در فرمت داده‌های کتابشناختی مارک ۲۱، در توضیحات فیلد ۰۴۵، موجود است.
- \$b - مدت زمان فرمت شده ۹۹۹۹ پیش از میلاد (B.C.) تا مدت زمان بعد از میلاد (C.E.)
- مدت زمان رکورد شده به صورت `yyymmddhh` که پیش از یک کد ناحیه‌ای قرار می‌گیرد. (c برای B.C.، d برای C.E.)
- \$c - مدت زمان فرمت شده قبل از ۹۹۹۹ پیش از میلاد (تکرارپذیر)
- مدت زمانی که شامل بسیاری از کاراکترهای رقمی موردنیاز برای ارائه شماره سالهای قبل از ۹۹۹۹ پیش از میلاد، می‌شود.
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به زیرفیلدهای کنترل.
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به زیرفیلدهای کنترل.

۰۴۶ - تاریخ‌های کدگذاری شده خاص (تکرارپذیر)

تاریخ اطلاعات موجودی که نمی‌توانند در فیلد ۱۴-۰۰۸/۰۶ (نوع تاریخ / وضعیت انتشار، تاریخ ۱، تاریخ ۲) رکورد شوند، زیرا چنین اطلاعاتی به یک یا بیشتر از یک تاریخ پیش از میلاد (B.C.) مربوط می‌شوند. زمانی که فیلد ۰۴۶ برای تاریخ‌های B.C. به کار می‌رود، ۰۰۸/۰۶ و برای کد b (تاریخی ارائه نشده است؛ به تاریخ B.C. مربوط می‌شود) و فیلد ۱۰-۰۰۸/۰۷ و ۱۴-۰۰۸/۱۱ شامل جاهای خالی (####) می‌شود. زمانی که فیلد ۰۴۶ برای تاریخ‌های ناصحیح به کار می‌رود، فیلد ۰۰۸/۰۶، برای نوع داده‌خای تصحیح شده و فیلد ۱۰-۰۰۸/۷ و ۱۴-۰۰۸/۱۱ شامل تاریخ‌های صحیح می‌شود.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - نوع کد تاریخ (تکرارناپذیر)
 - i - شامل تاریخ‌های مجموعه
 - k - گروهی از مجموعه
 - m - تاریخ‌های چندگانه
 - n - تاریخ‌های نامعلوم
 - p - تاریخ‌های انتشار / ارائه / توزیع و رکوردبندی / تولید
 - q - تاریخ مشکوک
 - r - تاریخ‌های اصلی و چاپ مجدد
 - s - تاریخ واحد شناخته شده / احتمالی
 - t - تاریخ‌های حقوق انحصاری و انتشار
 - x - تاریخ‌های ناصحیح
 - \$b - تاریخ ۱ (تاریخ B.C.) (تکرارناپذیر)
 - \$c - تاریخ ۲ (تاریخ C.E.) (تکرارناپذیر)
 - \$d - تاریخ ۲ (B.C.) (تکرارناپذیر)
 - فیلد باید شامل یک ساب‌فیلد \$c نیز باشد.
 - \$e - تاریخ ۲ (تاریخ C.E.) (تکرارناپذیر)
 - فیلد باید شامل یک ساب‌فیلد \$c نیز باشد.
 - \$j - تاریخ واحد یا شروع ایجاد شده (تکرارناپذیر)
 - \$l - تاریخ پایان ایجاد شده (تکرارناپذیر)
 - \$m - آغاز تاریخ معتبر (تکرارناپذیر)
 - \$n - پایان تاریخ معتبر (تکرارناپذیر)
 - \$۲ - منبع تاریخ (تکرارناپذیر)
- از کدهای: لیست کدهای مارک برای رابطه‌ها، منابع، اصول توضیحی
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به زیرفیلدهای کنترل.
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به زیرفیلدهای کنترل.

۰۴۱ - فرم کد آهنگسازی مربوط به موسیقی (تکرارناپذیر)

کدهای خاصی که فرم آهنگسازی موسیقی دستنویس و چاپی و رکوردبندی‌های صوتی موسیقی را در زمانی که بیش از یک کد برای اثر کاربرد داشته باشد، نشان می‌دهد. (۱۹-۱۸-۰۰۸، فرم آهنگسازی، کد mu).

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - فرم کد آهنگسازی مربوط به موسیقی (تکرارپذیر)
- کدهای الفبایی دو کاراکتری که در فیلد موسیقی ۰۰۸ / ۱۹-۱۸ (فرم آهنگسازی) وجود دارد.
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به زیرفیلدهای کنترل.

۰۴۸ - کد شمارهٔ آلات موسیقی یا اصوات (تکرارپذیر)

یک کد الفبایی دو کاراکتری که وسیله اجرایی گروه موسیقی را نشان می‌دهد. بعد از هر کد، ممکن است یک عدد دو رقمی (۰۱-۹۹) که شمارهٔ بخش‌ها یا اجراکننده‌ها (به عنوان مثال: یک آهنگ دو قسمتی صوتی - صدای زیر، Va۰۲). شماره بخش‌ها و اگر کاربردی نداشته باشند، می‌توان حذف کرد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - اجراکننده یا گروه (تکرارپذیر)
- یک کد الفبایی دو کاراکتری برای یک اجراکننده یا گروه (از لیست ذیل) و چنانچه کاربردی باشد، یک عدد دو رقمی به آن بخش‌ها، اختصاص می‌یابد.
- \$b - تک نواز (تکرارپذیر)
- یک کد الفبایی دو رقمی برای یک تک‌نواز (از لیست ذیل) و چنانچه کاربردی باشد، یک عدد دو رقمی به آن بخش‌ها اختصاص می‌یابد.
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به زیرفیلدهای کنترل.
 - ba - گروه موسیقی که بیشتر ادوات آنها از برنج باشد - شیپور
 - bb - گروه موسیقی که بیشتر ادوات آنها از برنج باشد - - ترومیت

- bc - گروه موسیقی که بیشتر ادوات آنها از برنج باشد - - نوعی شیپور (کدنت)
- bd - گروه موسیقی که بیشتر ادوات آنها از برنج باشد - - ترومبون (شیپور دارای قسمت میانی متحرک)
- be - گروه موسیقی که بیشتر ادوات آنها از برنج باشد - - شیپور بزرگ
- bf - گروه موسیقی که بیشتر ادوات آنها از برنج باشد - - صدای بم و زیر (باریتون)
- bn - گروه موسیقی که بیشتر ادوات آنها از برنج باشد - - نامشخص
- by - گروه موسیقی که بیشتر ادوات آنها از برنج باشد - - بومی
- bz - گروه موسیقی که بیشتر ادوات آنها از برنج باشد - - غیره
- ca - هم سرایان - - مختلط
- cb - هم سرایان - - زبان
- cc - هم سرایان - - مردان
- cd - هم سرایان - - کودکان
- cn - هم سرایان - - نامشخص
- cu - هم سرایان - - ناشناس
- cy - هم سرایان - - بومی
- ea - ابزار الکترونیکی - - ترکیب کننده
- eb - ابزار الکترونیکی - - نوار
- ec - ابزار الکترونیکی - - کامپیوتر
- ed - ابزار الکترونیکی - - Ondes Martinot
- en - ابزار الکترونیکی - - نامشخص
- eu - ابزار الکترونیکی - - نامعلوم
- ez - ابزار الکترونیکی - - غیره
- ka - کی برد - - پیانو
- kb - کی برد - - ارگ
- kc - کی برد - - نوعی چنگ (مانند پیانو به شکل میز است)
- kd - کی برد - - نوعی ساز سیمی و جا انگشتی دار (پیشتر پیانو بوده است)
- ke - کی برد - - کانتینو
- kf - کی برد - - سلسته
- kn - کی برد - - نامشخص
- ku - کی برد - - ناشناس
- ky - کی برد - - بومی
- kz - کی برد - - غیره
- oa - گروه بزرگتر - - ارکستر کامل

- ob - گروه بزرگتر - - ارکستر سالنی
- oc - گروه بزرگتر - - ارکستر سازهای زهی
- od - گروه بزرگتر - - گروهی
- oe - گروه بزرگتر - - ارکستر رقص
- of - گروه بزرگتر - - ارکستری که بیشتر ادوات موسیقی آنها برنجی باشد.
- on - گروه بزرگتر - - نامشخص
- ou - گروه بزرگتر - - نامعین
- oy - گروه بزرگتر - - بومی
- oz - غیره
- pa - آلات موسیقی ضربی - - تیمپانی
- Pb - آلات موسیقی ضربی - - زیلوفون (سنتور چوبی)
- pc - آلات موسیقی ضربی - - سنتور چوبی (آفریقای جنوبی و مرکزی)
- pd - آلات موسیقی ضربی - - طبل
- pn - آلات موسیقی ضربی - - نامشخص
- pu - آلات موسیقی ضربی - - ناشناس
- Py - آلات موسیقی ضربی - - بومی
- pz - آلات موسیقی ضربی - - غیره
- sa - سازهای زهی، کمانی - - ویلون
- sb - سازهای زهی، کمانی - - ویولا
- sc - سازهای زهی، کمانی - - ویلون سل
- sd - سازهای زهی، کمانی - - باس دوگانه
- se - سازهای زهی، کمانی - - ویلن قدیمی (۵ یا ۶ سیمه)
- sf - سازهای زهی، کمانی - - ویولای آمور
- sg - سازهای زهی، کمانی - - ویولای گامبا
- sn - سازهای زهی، کمانی - - نامشخص
- su - سازهای زهی، کمانی - - ناشناس
- sy - سازهای زهی، کمانی - - بومی
- Sz - سازهای زهی، کمانی - - غیره
- Ta - سازهای زهی، کششی - - هارپ
- Tb - سازهای زهی، کششی - - گیتار
- tc - سازهای زهی، کششی - - عود
- Td - سازهای زهی، کششی - - ماندولین
- tn - سازهای زهی، کششی - - نامشخص

- Tu - سازهای زهی، کششی - - نامعلوم
- Ty - سازهای زهی، کششی - - بومی
- Tz - سازهای زهی، کششی - - غیره
- Va - اصوات - - صدای زیر
- Vb - اصوات - - صدای ریومیان صدا
- Vc - اصوات - - صدای اوجو (آلتو)
- Vd - اصوات - - صدای زیر مردانه
- Ve - اصوات - - صدای بین بم و زیر
- vf - اصوات - - صدای بم
- vg - اصوات - - صدای زیر مردانه
- Vh - اصوات - - صدای بلند
- Vi - اصوات - - صدای وسط
- Vj - اصوات - - صدای کوتاه
- Vn - اصوات - - نامشخص
- Vu - اصوات - - ناشناس
- Vy - اصوات - - بومی
- Wa - سازهای بادی چوبی - - فلوت
- Wb - سازهای بادی چوبی - - قره نی
- Wc - سازهای بادی چوبی - - کلارینت (قره نی)
- Wd - سازهای بادی چوبی - - قره نی بم
- We - سازهای بادی چوبی - - فلوت دارای صدای زیر
- Wf - سازهای بادی چوبی - - شیپور انگلیسی
- Wg - سازهای بادی چوبی - - باس کلارینت
- Wh - سازهای بادی چوبی - - صدانگار
- Wi - سازهای بادی چوبی - - ساکسیفون
- Wn - سازهای بادی چوبی - - نامشخص
- Wu - سازهای بادی چوبی - - ناشناس
- Wy - سازهای بادی چوبی - - بومی
- wz - سازهای بادی چوبی - - غیره
- Zn - ادوات موسیقی نامشخص
- Zu - ادوات موسیقی ناشناس

فیلدهای طبقه‌بندی و شماره شناسایی (۰۵x - ۰۸x)

فیلدهای ۰۵۰-۰۸۰ شامل طبقه‌بندی و شماره شناسایی مربوط به مورد تحت توصیف در رکورد کتابشناختی است. شناسایی ترتیب قرار گرفتن کاراکترهایی که در کدبندی داده‌های کتابشناختی مورد استفاده قرار می‌گیرد در فیلدهای این گروه فراهم می‌شود.

- ۰۵۰ - شماره شناسایی کتابخانه کنگره (تکرارپذیر)
- ۰۵۱ - مقالات نقل شده از مجلات، نشریه و نسخه کتابخانه کنگره (تکرارپذیر)
- ۰۵۲ - طبقه‌بندی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- ۰۵۵ - شماره‌های طبقه‌بندی تخصیص داده شده در کانادا (تکرارپذیر)
- ۰۶۰ - شماره شناسایی کتابخانه ملی پزشکی (تکرارپذیر)
- ۰۶۶ - طرز قرار گرفتن کاراکترها (تکرارناپذیر)
- ۰۷۰ - شماره شناسایی کتابخانه ملی کشاورزی (تکرارپذیر)
- ۰۷۱ - مقالات کپی کتابخانه ملی کشاورزی (تکرارپذیر)
- ۰۷۲ - کد طبقه موضوعی (تکرارپذیر)
- ۰۷۴ - شماره GPO مورد (تکرارپذیر)
- ۰۸۰ - شماره طبقه‌بندی دهدهی جهانی (تکرارپذیر)
- ۰۸۲ - شماره طبقه‌بندی دهدهی ویویی (تکرارپذیر)
- ۰۸۴ - دیگر شماره‌های طبقه‌بندی (تکرارپذیر)
- ۰۸۶ - شماره طبقه‌بندی اسناد دولتی (تکرارپذیر)
- ۰۸۸ - شماره گزارش (تکرارپذیر)

۰۵۰ - شماره شناسایی کتابخانه کنگره (تکرارپذیر)

شامل شماره شناسایی یا طبقه‌بندی است که از "طبقه‌بندی کتابخانه کنگره" یا از "تغییرات و ضامم طبقه‌بندی کتابخانه کنگره" گرفته می‌شود. پرنانهایی که بطور معمول در طرفین شماره‌های گوناگون شناسایی یا طبقه قرار می‌گیرند، در رکورد مارک وجود ندارد؛ در این گونه موارد از حضور زیرفیلدهای \$a بطور مکرر استفاده می‌شود.

شاخص‌ها

- اول - موجودیت در مجموعه کتابخانه کنگره
- نشان می‌دهد که آیا مورد در مجموعه کنگره وجود دارد.
- # - هیچ اطلاعاتی فراهم نشده است.
- شماره شناسایی توسط سازمانی غیر از کتابخانه کنگره تخصیص داده شده است.

○ ۰ - مورد در کتابخانه کنگره وجود دارد.

این شاخص ممکن است توسط سازمان‌هایی استفاده شود که از روی نسخه‌های کتابخانه کنگره کپی برداری می‌کنند. شماره شناسایی در این نسخه‌ها نه بین دو پرائتز نوشته شده و نه قبل از آنها **Moltese cross** قرار گرفته است.

○ ۱ - مورد در کتابخانه کنگره وجود ندارد.

این شاخص ممکن است توسط سازمان‌هایی استفاده شود که از روی نسخه‌های کتابخانه کنگره کپی برداری می‌کنند. شماره شناسایی در این نسخه‌ها یا بین دو پرائتز نوشته شده و یا قبل از آنها علامت **Maltese cross** قرار گرفته است. پرائتزهایی که بطور معمول در طرفین شماره‌های شناسایی موردهایی قرار می‌گیرند که در کتابخانه کنگره وجود ندارند، در رکورد مارک هم ظاهر نمی‌شوند، برای نشان دادن این موارد، می‌توان آنها را توسعه داد.

• دوم - منبع شناسایی

شامل ارزشی است که نشان می‌دهد آیا شماره شناسایی بوسیله کتابخانه کنگره یا سازمان دیگری تخصیص داده شده است.

○ ۰ - تخصیص داده شده بوسیله کتابخانه کنگره

این شاخص می‌تواند بوسیله سازمان‌هایی که از روی نسخه‌های کتابخانه کنگره کپی برداری کرده‌اند نیز استفاده شود.

○ ۴ - تخصیص داده شده بوسیله سازمانی غیر از کتابخانه کنگره

کدهای زیرفیلدها

• \$a - شماره طبقه‌بندی (تکرارپذیر)

• \$b - شماره مورد (تکرارناپذیر)

سازمان‌هایی که از **cutter-Sanborn Three-Figure Auther Table** استفاده می‌کنند، با بکارگیری عملیات " طبقه‌بندی موضوعی دستی: فهرست‌بندی قفسه‌ای " شماره خود را با شماره مورد در کتابخانه کنگره مطابقت دهند.

• \$۳ - مواد مشخص شده (تکرارناپذیر)

• \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر)

• \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

مثال‌ها

۰۵۰ #۴\$aNb۹۳۳.F۴۲\$bT۶

۰۵۰ ۱۰\$aBJ۱۵۳۳۰C۴\$bL۴۹

۰۵۱ - مقالات نقل شده از مجلات، نشریه و نسخه‌های کتابخانه کنگره (تکرارپذیر)

شامل اطلاعاتی که توسط کتابخانه کنگره به رکورد کتابشناختی اضافه می‌شود. این اطلاعات به نسخه‌ها، نشریات و / یا مقالات نقل شده از مجلات درباره مورد تحت توصیف مربوط می‌شود.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - شماره طبقه‌بندی (تکرارپذیر)
- \$b - شماره مورد (تکرارناپذیر)
- \$c - اطلاعات نسخه (تکرارناپذیر)
- \$^ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

مثال‌ها

۰۵۱ ##\$aQE۷۵\$b.G۴\$c۲dset.
۰۵۱##\$aMicrofilm\$b۳۷۴۱HV\$cMicrofilm

۰۵۲ - طبقه‌بندی جغرافیایی (تکرارپذیر)

شامل کدی برای حمل جغرافیایی اصلی و هر محل فرعی قابل اطلاق مربوط به مورد می‌باشد.

شاخص‌ها

- اول - منبع کد
- # - طبقه‌بندی کتابخانه کنگره
- ۱ - طبقه‌بندی وزارت دفاع ایالات متحده
- ۷ - منابع مشخص شده در زیرفیلد \$۲
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - کد منطقه طبقه‌بندی جغرافیایی (تکرارناپذیر)
شامل کد ۴ تا ۶ کارا کتری عددی برای محل جغرافیایی اصلی مربوط به مورد می‌باشد.
این کد از برنامه G گروه کتابخانه کنگره بوسیله حذف حرف G گرفته می‌شود.
- \$b - کد مناطق فرعی طبقه‌بندی جغرافیایی (تکرارپذیر)
شامل کد عددی الفبایی است که از لیست‌های Cutter توسعه یافته گرفته می‌شود و نشان‌دهنده محل فرعی مناطق جغرافیایی است که در زیرفیلد \$a کدبندی شده‌اند.
شماره‌های cutter برای مکان‌ها در ایالات متحده در "Cutter های جغرافیایی" چاپ می‌شوند و این cutter ها در کتابخانه کنگره حفظ می‌شوند.
- \$d - نام مکان مسکونی (تکرارپذیر)
ممکن است شامل نام محل جغرافیایی باشد.
- \$۲ - منبع کد (تکرارناپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر)
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

مثال‌ها

۰۵۲ ##\$a۳۸۱۰
۰۵۲ ۱#\$aBK
۰۵۲ ##\$a۴۰۳۳\$bF۶۵

۰۵۵ - شماره‌های طبقه‌بندی تخصیص داده شده در کانادا (تکرارپذیر)

شامل شماره شناسایی یا طبقه‌بندی است که توسط کتابخانه ملی کانادا یا یک کتابخانه کانادایی تخصیص داده می‌شود.

شاخص‌ها

- اول - موجودیت در مجموعه کتابخانه ملی کانادا (NLC)
شامل ارزشی است که نشان می‌دهد آیا مورد در مجموعه‌های کتابخانه ملی کانادا وجود دارد.
 - # - اطلاعات فراهم نشده است.
- شماره شناسایی یا طبقه توسط سازمانی به غیر از NLC تخصیص داده شده است.

- ۰ - کار بوسیله NLC اجرا شده است.
- ۱ - کار بوسیله NLC اجرا نشده است.
- دوم - نوع، تکامل و منبع شماره شناسایی یا طبقه شامل ارزشی است که نشان می‌دهد آیا شماره، شماره کامل یا ناکامل کتابخانه کنگره است که توسط NLC با یک کتابخانه (همکار) کانادایی به مورد اختصاص یافته، یا شماره‌ای بر اساس شماره کتابخانه کنگره است که توسط NLC یا یک کتابخانه کانادایی اختصاص یافته، یا شماره شناسایی یا طبقه‌ای است که توسط خود NLC یا یک کتابخانه کانادایی به مورد تخصیص داده شده و این شماره از طرح طبقه‌بندی خاصی به غیره طرح‌های مورد استفاده در کتابخانه کنگره، ULM (فیلد ۰۶۰)، دهدهی جهانی (فیلد ۰۸۰)، یا ویویی (فیلد ۰۸۲) گرفته شده است.
- ۰ - شماره شناسایی بر اساس شماره طبقه‌بندی کتابخانه کنگره که بوسیله ULC تخصیص یافته است.
- ۱ - شماره کامل گروه کتابخانه کنگره که بوسیله NLC اختصاص یافته است.
- ۲ - شماره ناکامل گروه کتابخانه کنگره که بوسیله NLC اختصاص یافته است.
- ۳ - شماره شناسایی بر اساس شماره طبقه‌بندی کتابخانه کنگره که بوسیله NLC تخصیص یافته است.
- ۴ - شماره کامل کتابخانه کنگره که بوسیله یک کتابخانه همکار تخصیص یافته است.
- ۵ - شماره ناکامل کتابخانه کنگره که بوسیله یک کتابخانه همکار به مورد اختصاص یافته است.
- ۶ - دیگر شماره‌های شناسایی که بوسیله NLC به مورد اختصاص یافته است.
- ۷ - دیگر شماره‌های طبقه‌بندی که بوسیله NLC به مورد اختصاص یافته است.
- ۸ - دیگر شماره‌های شناسایی که بوسیله یک کتابخانه همکار اختصاص داده شده است.
- ۹ - دیگر شماره‌های طبقه‌بندی که بوسیله یک کتابخانه همکار اختصاص داده شده است.

کدهای زیرفیلدها

- \$a - شماره طبقه‌بندی (تکرارپذیر)
 - \$b - شماره مورد (تکرارناپذیر)
 - \$۲ - منبع شماره طبقه / شناسایی
- شامل کد مارک است که طرح طبقه‌بندی مورد استفاده برای تخصیص شماره طبقه / شناسایی را مشخص و معین می‌کند. این که وقتی استفاده می‌شود که موقعیت دوم

شاخص‌ها دارای ارزش‌های ۶، ۷، ۸ یا ۹ باشد. این کد از "لیست‌های کد مارک برای بازگوکنندگان، منابع و مقررات توصیف" گرفته می‌شود.

- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر)
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

مثال‌ها

۰۵۵ #۵\$HT۱۵۴
۰۵۵ ۰۰\$JK۶۰۹\$bM۲

۶۰ - شماره شناسایی کتابخانه ملی پزشکی (تکرارناپذیر)

شامل شماره شناسایی و طبقه‌بندی است که از برنامه‌های Qs-Qz, w طبقه‌بندی دارد کتابخانه ملی "یا از برنامه‌های طبقه‌بندی کتابخانه کنگره" گرفته شده. این طرح‌ها توسط کتابخانه ملی پزشکی برای موضوعات مرتبط و جنبی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

شاخص‌ها

- اول - موجودیت در مجموعه کتابخانه ملی پزشکی (UML)
- # - شامل شماره شناسایی که توسط سازمانی غیر از ULM به مورد اختصاص یافته است.
 - ۰ - مورد در ULM وجود دارد.
 - ۱ - مورد در ULM وجود ندارد.
- دوم - منبع شماره شناسایی
 - ۰ - اختصاص یافته بوسیله ULM
 - ۱ - اختصاص یافته بوسیله سازمانی به غیر از ULM

کدهای زیرفیلدها

- \$a - شماره طبقه‌بندی (تکرارپذیر)
 - \$b - شماره مورد (تکرارناپذیر)
- ULM از Cutter-sanborn Three-figure Author Table و طرح مخصوص شماره‌بندی در گروه‌های w^۱ و w^۳ برای تعیین شماره‌های مورد استفاده قرار می‌کند.
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

مثال‌ها

۰۶۰ #۴\$aW۱\$bJOV۰۶M

۰۶۱ - مقالات کپی کتابخانه ملی پزشکی (تکرارپذیر)

شامل اطلاعاتی است که توسط ULM به رکورد کتابشناختی اضافه می‌شود و به نسخه‌های دوم یا یک سری از موارد توصیف شده در آن مجموعه مربوط می‌شود.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - شماره طبقه‌بندی (تکرارپذیر)
- \$b - شماره مورد (تکرارناپذیر)
- \$c - اطلاعات نسخه (تکرارناپذیر)
- \$A - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

۰۶۶ - طرز قرار گرفتن کاراکترها (تکرارناپذیر)

شامل اطلاعاتی است که نشان می‌دهد طرز قرار گرفتن کاراکترها در یک رکورد چیزی غیر از ISO ۱۰۶۴۶ (یا Unicode) می‌باشد. توصیف جزئی و دقیق رشته‌های آزاد استاندارد (کاراکترها) مورد استفاده در رکورد مارک در ویژگی‌های مارک ۲۱ برای ساختار رکورد، ترتیب کاراکتر و وسایل تبادل فراهم می‌شود.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - ترتیب کاراکتر اولیه G^۰ (تکرارناپذیر)
- شامل کاراکترهای میانی و آخری رشته آزاد که ترتیب کاراکتر اولیه G^۰ (default) را مشخص می‌کند.

- \$b - ترتیب کاراکتر اولیه G۱
- شامل کاراکترهای میانی و آخری رشته آزاد که ترتیب کاراکتر اولیه G۱ (default) را مشخص می‌کند.
- \$c - یکی از دو ترتیب کاراکتر G۰ یا G۱
- شامل کاراکترهای میانی و آخری هر رشته آزاد که ترتیب کاراکتر به یکی از دو صورت G۰ یا G۱ مورد استفاده در رکورد را مشخص می‌کند.

مثال‌ها

۰۶۶ ##\$a (N
۰۶۶ ##\$b\$) ۱

۰۷۰ - شماره شناسایی کتابخانه ملی کشاورزی (تکرارپذیر)

شامل شماره شناسایی یا طبقه‌بندی است که توسط کتابخانه ملی کشاورزی به موردی تخصیص داده می‌شود.

شاخص‌ها

- اول - موجودیت در مجموعه کتابخانه ملی کشاورزی (NAL)
 - ۰ - مورد در NAL وجود دارد.
 - ۱ - مورد در NAL وجود ندارد.
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - شماره طبقه‌بندی (تکرارپذیر)
- \$b - شماره مورد (تکرارناپذیر)
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

مثال‌ها

۰۷۰ ۰#\$a۱۰۵۰۲\$bW۱۲۲
۰۷۰ ۱#\$aHD۲۸۱۰I۵\$bno.۵

۰۷۱ - مقالات کپی کتابخانه ملی کشاورزی (تکرارپذیر)

شامل اطلاعاتی است که توسط NAL به رکورد کتابشناختی اضافه می‌شود. این اطلاعات به نسخه‌های دوم مورد توصیف در آن مجموعه مربوط می‌شود.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- Sa - شماره طبقه‌بندی (تکرارپذیر)
- Sb - شماره مورد (تکرارناپذیر)
- Sc - اطلاعات نسخه (تکرارناپذیر)
- Sa - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

۰۷۲ - کد طبقه موضوعی (تکرارپذیر)

شامل کدی برای طبقه موضوعی تحت توصیف می‌باشد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - منابع مشخص شده در زیرفیلد \$۲
- ۰ - لیست کد طبقه موضوعی NAL (کتابخانه ملی کشاورزی)
- کد طبقه موضوعی از "طبقه‌های موضوعی: AGRIS" گرفته می‌شود که در NAL حفظ و نگهداری می‌شوند.
- ۷ - منبع مشخص شده در زیرفیلد \$۲

کدهای زیرفیلدها

- Sa - کد طبقه موضوعی (تکرارناپذیر)
- شامل کدی برای گروه موضوعی مربوط به مورد می‌باشد.
- Sx - تقسیم فرعی کد طبقه موضوعی (تکرارپذیر)

شامل سطح تمایزی در گروه موضوعی است که در زیرفیلد \$a کدبندی شده است.

- \$۲ - متبع (تکرارناپذیر)
- شامل کد مارک است که مجموعه اطلاعات مورد استفاده برای تخصیص کد طبقه موضوعی را مشخص می‌کند. از "لیست‌های کد مارک برای بازگوکنندگان، منابع، مقررات توصیف" گرفته می‌شود.
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر)
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

مثال‌ها

۰۷۲ # ۰ \$ak۸۰۰
۰۷۲ # ۷ \$aE۵ \$x.۵۱۰ \$۲ mesh

۰۷۴ - شماره GPO مورد (تکرارپذیر)

شامل شماره‌ای است که توسط اداره چاپ دولت ایالات متحده (GPO) به نشریات اختصاص داده می‌شود تا توزیع آنها در سیستم خزانه کتابخانه‌اش هماهنگ و اداره شود.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - شماره GPO (تکرارناپذیر)
- شامل شماره‌ای است که به مورد اختصاص داده می‌شود. این شماره "لیست گروه‌های نشریات و دولتی ایالات متحده" گرفته می‌شود. این لیست برای انتخاب در خزانه کتابخانه‌ها موجود است و توسط GPO حفظ و نگهداری می‌شود. شماره GPO مورد برای عرضه می‌تواند توسعه یابد.
- \$z - شماره GPO باطل شده / غیر معتبر مورد (تکرارپذیر)
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

مثال‌ها

۰۷۴ ## \$a۳۳۴-c-۱

۰۷۴##\$a۱۰۲۲-ASz۱۰۱۲-A

۰۸۰ - شماره طبقه‌بندی دهدهی جهانی (تکرارپذیر)

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - شماره طبقه‌بندی (تکرارپذیر)
 - \$b - شماره مورد (تکرارناپذیر)
 - \$x - تقسیم فرعی کمکی معمولی (تکرارپذیر)
- شامل شماره‌ای است که مفهوم نمایش داده شده توسط شماره اصلی را محدود می‌کند.
- \$۲ - مشخص‌کننده ویرایش (تکرارناپذیر)
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر)
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

مثال‌ها

۰۸۰ ##\$a۹۷۱،۱/۰۲

۰۸۰ ##\$a۸۲۱۰۱۱۳۰۱\$x(۴۹۴)\$۲[edition information]

۰۸۲ - شماره طبقه‌بندی دهدهی ویویی (تکرارپذیر)

این شماره طبقه‌بندی از "طبقه‌بندی دهدهی ویویی و ضمامم وابسته، خلاصه طبقه‌بندی دهدهی ویویی و ضمامم وابسته" و ویرایش‌های جدید الکترونیکی هریک از این چاپ‌ها گرفته شده است. در سال ۱۹۹۷، ویرایش‌های جدید با عنوان زیر به چاپ رسیدند: "تصمیمات و یادداشت‌ها و ضمامم طبقه‌بندی دهدهی ویویی".

شاخص‌ها

- اول - نوع ویرایش
- ۰ - ویرایش کامل
- ۱ - ویرایش مختصر

- دوم - منبع شماره طبقه‌بندی شامل ارزشی است که نشان می‌دهد آیا شماره طبقه‌بندی توسط کتابخانه کنگره یا سازمان دیگری به مورد تخصیص داده شده است.
- # - هیچ اطلاعاتی فراهم نشده
- ۰ - تخصیص داده شده توسط کتابخانه کنگره ممکن است این شماره توسط سازمانی داده شود که از روی نسخه کتابخانه کنگره کپی‌برداری کرده است.
- ۴ - تخصیص داده شده توسط سازمانی به غیر از کتابخانه کنگره

کدهای زیرفیلدها

- Sa - شماره طبقه‌بندی (تکرارپذیر)
- Sb - شماره مورد (تکرارناپذیر)
- \$۲ - شماره ویرایش (تکرارناپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر)
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

مثال‌ها

۰۸۲ ۰۰ \$a ۳۸۸/۰۹۱۹ \$۲۲۲
 ۰۸۲ ۱۰ \$a ۹۱۴,۳ \$۲۱۳

۰۸۴ - دیگر شماره‌های طبقه‌بندی (تکرارپذیر)

شامل شماره طبقه‌بندی است که از طرحی به غیر از طرح‌های موجود در فیلدهای مذکور در بالا گرفته شده است. این فیلد نباید شماره طبقه‌بندی را از منبعی بگیرد که برای آن منبع در زیرفیلد \$۲ شماره کدی در نظر گرفته نشده است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- Sa - شماره طبقه‌بندی (تکرارپذیر)

• \$b - شماره مورد (تکرارناپذیر)

• \$۲ - منبع شماره (تکرارناپذیر)

این کد از "لیست‌های کد مارک برای بازگوکنندگان، منابع، مقررات توصیف" گرفته می‌شود.

• \$۴ - اتصال (تکرارناپذیر)

• \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

مثال‌ها

۰۸۴ ##\$a۰۱۶\$a۰۱۴\$a۰۱۸\$a۱۲۲\$۲frbnpnav

۰۸۴ ##\$aKB۱۱۳,۵۵۴\$bU۶۲۱۹۸۰\$۲laclaw

۰۸۶ - شماره طبقه‌بندی اسناد دولتی (تکرارپذیر)

شامل شماره طبقه‌بندی است که توسط سازمان‌های به خصوص در کشورها که دارای برنامه طبقه‌بندی اسناد دولتی هستند به این اسناد تخصیص داده می‌شود.

شاخص‌ها

• اول - منبع شماره

شامل ارزشی است که نشان‌دهنده منبع شماره طبقه‌بندی می‌باشد.

○ # - منبع در زیرفیلد \$۲ مشخص شده است.

شامل شماره طبقه‌بندی به غیر از شماره‌ای است که در طرح‌های آمریکایی یا کانادایی استفاده می‌شود.

○ ۰ - ناظر سیستم طبقه‌بندی اسناد

این مورد توسط اداره چاپ دولت ایالات متحده تخصیص داده می‌شود. شماره ناظر اسناد برای نمایش می‌تواند توسعه یابد.

○ ۱ - انتشارات دولت کانادا: طرح طبقه‌بندی

• دوم - تعریف نشده

○ # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

• Sa - شماره طبقه‌بندی (تکرارپذیر)

• Sz - شماره طبقه‌بندی باطل شده / غیرمعتبر (تکرارپذیر)

• \$۲ - منبع شماره (تکرارناپذیر)

شامل کد مارک که طرح طبقه‌بندی اسناد دولتی را مشخص می‌کند. این کد هنگامی استفاده می‌شود که اولین موقعیت شاخص دارای ارزش # باشد. این کد برای نمایش دائم منبع شماره طبقه‌بندی ممکن است توسعه یابد. این کد از "لیست‌های کد مارک برای بازگوکنندگان، منابع، مقررات توصیف" گرفته می‌شود.

- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر)
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

مثال‌ها

۰۸۶ ##\$aHEU/G۷۴:۳C۴۹\$۲ordocs
۰۸۶ ۰#\$aA۱۳:۲۸:F۶۱/۲/۹۸۱Glacier

۰۸۸ - شماره گزارش (تکرارپذیر)

شامل شماره گزارشی است که جزء شماره‌های استاندارد گزارش تکنیکی (فیلد ۰۲) نیست.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - شماره طبقه‌بندی (تکرارپذیر)
- \$z - شماره گزارش باطل شده / غیرمعتبر (تکرارپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر)
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

مثال‌ها

۰۸۸ ##\$aSTRATLAB-۷۱-۹۸
۰۸۸ ##\$zNASA-TN-D-۸۰۰۸

فیلدهای مدخل اصلی (XX)

فیلدهای ۱۰۰ شامل نام یا عنوان یکپارچه‌ای است که برای مدخل اصلی رکوردهای کتابشناختی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به غیر از تعریف‌های ارائه شده برای موقعیت‌های شاخص و کدهای زیرفیلد که مخصوص هر فیلد هستند، تعریف محتوا برای هر نوع نام و عنوان‌های یکپارچه در فیلدها مدخل اصلی (۱۰۰-۱۳۰)، سری اعلامیه‌ها (۴۹۰-۴۴۹)، دسترسی موضوعی (۳۰۰-۶۳۰)، مدخل اضافه شده (۷۳۰-۷۰۰)، و سری‌های مدخل اضافه شده (۸۳۰-۸۰۰)، ثابت و بدون تغییر هستند.

- ۱۰۰ - مدخل اصلی - نام شخصی (تکرارناپذیر)
- ۱۱۰ - مدخل اصلی - نام شرکت (تکرارناپذیر)
- ۱۱۱ - مدخل اصلی - نام جلسه (تکرارناپذیر)
- ۱۳۰ - مدخل اصلی - عنوان یکپارچه (تکرارناپذیر)
- ۱۰۰ - مدخل اصلی - نام شخصی (تکرارناپذیر)

۱۰۰ - مدخل اصلی - نام شخصی (تکرارناپذیر)

شامل نام شخصی است که بعنوان مدخل اصلی در رکورد کتابشناختی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شاخص‌ها

- اول - نوع مدخل نام شخصی
 - - نام نخست (نام کوچک)

شامل نام کوچک یا نامی که دارای کلمات، حروف و غیره است که به طور مستقیم فرمت می‌شوند.
- ۱ - لقب

شامل لقب منفرد یا چند کلمه‌ای که به ترتیب برعکس فرمت می‌شود یا شامل نام منفردی (بدون نام کوچک) که بعنوان لقب شناخته شده است.
- ۳ - نام فامیل

این نام نشان‌دهنده نام فامیل، قبیله، دودمان، خانواده و از این قبیل می‌باشد و می‌توان به دو صورت مستقیم یا برعکس آنرا فرمت کرد.
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- Sa - نام شخصی (تکرارناپذیر)
شامل لقب و / یا نام نخست، حروف، نخستین حروف نام و نام خانوادگی، اختصارها، عبارات، یا شماره‌هایی است که در مکان نام مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین می‌تواند شامل نام فامیل باشد.
- Sb - شمارش (تکرارناپذیر)
شامل یک عدد رومی یا یک عدد رومی و قسمت بعدی نام نخست می‌باشد. در این حالت اولین شاخص دارای ارزش ۰ می‌باشد.
- Sc - عنوان‌ها و دیگر کلمات همراه نام (تکرارپذیر)
- Sd - تاریخ‌های همراه نام (تکرارناپذیر)
شامل تاریخ تولد، مرگ، شوفایی و برومندی، و یا هر تاریخ دیگر که به همراه نام است، می‌باشد.
- Se - عبارت (شرایط) بازگوکننده (تکرارپذیر)
این زیرفیلد روابط بین نام و اثر را توصیف می‌کند.
- Sf - تاریخ اثر (کار) (تکرارناپذیر)
شامل تاریخ چاپ است که در عنوان اثر در فیلد نام / عنوان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- Sg - اطلاعات گوناگون (تکرارناپذیر)
شامل اطلاعاتی است که در دیگر زیرفیلدهای تعریف شده به طور مناسب قرار نگرفته است.
- Sj - توصیف‌کننده نسبت و خصوصیات (تکرارپذیر)
شامل اطلاعات نسبت نام‌ها است وقتی که مسئولیت ناشناخته، نامعین، جعلی یا دارای تخلص است.
- Sk - تشکیل عنوان‌های فرعی (تکرارپذیر)
- Sl - زبان اثر (تکرارناپذیر)
شامل نام زبان مورد استفاده در عنوان اثر در فیلد نام / عنوان می‌باشد.
- Sn - شماره قسمت / بخشی از اثر (تکرارپذیر)
شامل شماره تخصیصی برای قسمت یا بخشی از یک اثر می‌باشد که در فیلد نام / عنوان همراه عنوان استفاده می‌شود.
- Sp - نام قسمت / بخشی از اثر (تکرارپذیر)
شامل نام تخصیصی برای قسمت یا بخشی از یک اثر می‌باشد که در فیلد نام / عنوان همراه عنوان استفاده می‌شود.
- Sq - شکل کامل‌تر نام (تکرارناپذیر)
شکل کامل‌تر نام که در زیرفیلد Sa قرار دارد.

- \$t - عنوان اثر (تکرارناپذیر)
- شامل عنوان یکپارچه، عنوان صفحه عنوان یک اثر، (تکرارناپذیر) یا یک سری عنوان استفاده شده در فیلد نام / عنوان می باشد.
- \$u - وابستگی و خویشی (تکرارناپذیر)
- شامل آدرس و وابستگی نام می باشد.
- \$۲ - کد بازگو کننده (تکرارپذیر)
- شامل کد مارک برای ارتباط بین نام و اثر می باشد. این کد از "لیست های کد مارک برای بازگوکنندگان، منابع، مقررات توصیف" گرفته می شود.
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر)
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تیسلس (تکرارپذیر)

\$d - شماره جلسه یا اسماء قرار داد (تکرارپذیر)

مثال ها

شامل تاریخ جلسه ای است که برگزار شده بنا بر فیلد نام / عنوان، تاریخ می باشد.

قرار دادی اسماء است

۱۰۰ ۰#\$aJohn,\$cThe Baptist, Saint.

۱۰۰ ۰#\$aAuthor of the diary of a physician,\$d۱۸۰۷-۱۸۷۷

۱۰۰ ۱#\$aFitzgerald, David

روابط بین نام و اثر یا

۱۰۰ ۱#\$aWard,Humphrey,\$cMrs,\$d۱۸۵۱-۱۹۲۰

۱۱ - مدخل اصلی - نام شرکت (تکرارناپذیر)

شامل نام شرکت است که در رکورد کتابشناختی بعنوان مدخل اصلی مورد استفاده قرار می گیرد. اما همیشه نام شرکت است که در کتابشناختی استفاده می شود.

شاخص ها

- اول - نوع مدخل نام شرکت
- نام شرکت یا نام شخصی به ترتیب معکوس شروع می شود.
- ۱ - نام حوزه قضایی
- این مدخل، نام حوزه قضایی است که همچنین موجودیت کلیسا را در بر می گیرد یا شامل نام حوزه قضایی است که تحت حوزه آن نام شرکت یا عنوان اثر قرار می گیرد.
- ۲ - نام به ترتیب مستقیم

• دوم - تعریف نشده

○ # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- **\$a** - نام شرکت یا نام حوزه قضایی بعنوان مدخل (تکرارناپذیر)
شامل نام بدنه شرکت یا نام قسمت اولیه و اصلی می‌باشد. (نام قسمت اولیه هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که واحدهای فرعی وجود دارند)؛ همچنین این زیرفیلد می‌تواند شامل نام حوزه قضایی باشد که تحت آن بدنه شرکت، بخشی از شهر یا عنوان یک اثر وارد می‌شود. نیز می‌تواند شامل نام حوزه قضایی یا موجودیت قلیایی می‌باشد.
- **\$b** - واحد فرعی (تکرارپذیر)
شامل نام واحد فرعی شرکت، نام بخشی از شهر، یا نام جلسه‌ای می‌باشد که در زیر نام شرکت یا حوزه قضایی وارد می‌شود.
- **\$c** - مکان جلسه (تکرارناپذیر)
شامل نام مکان یا نام سازمانی است که جلسه در آن برگزار شده.
- **\$d** - تاریخ جلسه یا امضاء قرارداد (تکرارپذیر)
شامل تاریخ جلسه‌ای است که برگزار شده یا در فیلد نام / عنوان، تاریخی است که قراردادی امضاء شده است.
- **\$e** - شرایط بازگوکننده (تکرارپذیر)
روابط بین نام و اثر را توصیف می‌کند.
- **\$f** - تاریخ اثر (تکرارناپذیر)
شامل تاریخ چاپ مورد استفاده در عنوان اثر در فیلد نام / عنوان می‌باشد.
- **\$g** - اطلاعات گوناگون (تکرارناپذیر)
شامل نام « طرف دیگر » قرارداد در فیلد نام / عنوان می‌باشد. این زیرفیلد در حقیقت شامل عنصر فرعی است که بطور مناسب در زیرفیلد **\$c** و **\$d** یا **\$n** در جلسه‌ای که تحت نام شرکت وارد می‌شود، قرار نگرفته است. همچنین این زیرفیلد دیگر داده‌هایی را در برمی‌گیرد که بطور مناسب در هیچ زیرفیلد تعریف شده دیگری در هیچ نوع فیلد دیگری از نام شرکت قرار نگرفته است.
- **\$k** - تشکیل عنوان‌های فرعی (تکرارپذیر)
- **\$l** - زبان اثر (تکرارناپذیر)
- شامل نام تخصیصی قسمت یا بخشی از اثری است که در فیلد نام / عنوان همراه عنوان آن اثر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- **\$n** - شماره بخش / قسمت / جلسه (تکرارپذیر)
شامل شماره تخصیصی برای جلسه‌ای است که تحت نام شرکت یا برای بخشی از اثر همراه عنوان در فیلد نام / عنوان وارد می‌شود.
- **\$p** - نام قسمت / بخشی از اثر (تکرارپذیر)
شامل نام تخصیصی قسمت یا بخشی از اثر است که به همراه عنوان در فیلد نام / عنوان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- \$t - عنوان اثر
- شامل عنوان یکپارچه، عنوان صفحه عنوان اثر، یا سری عنوان‌های مورد استفاده در فیلد نام / عنوان می‌باشد.
- \$u - وابستگی و خویشی (تکرارناپذیر)
- شامل وابستگی یا آدرس نام می‌باشد.
- \$۴ - کد بازگوکننده (تکرارپذیر)
- شامل کد مارک برای رابطه بین نام و اثر می‌باشد. این کد "از لیست‌های کد مارک برای بازگوکنندگان، منابع و مقررات توصیف" گرفته می‌شود.
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر)
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

مثال‌ها

۱۱۰ ۰# \$a J.C Penny Co.

۱۱۰ ۱# \$a Pennsy ivania.\$b state board of Examiners of nursing home

۱۱۰ ۲# \$a Eastman Kodak Company,\$e defendant-appellant.

۱۱۱ - مدخل اصلی - نام جلسه (تکرارناپذیر)

شامل نام جلسه‌ای است که بعنوان مدخل اصلی در رکورد کتابشناختی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شاخص‌ها

- اول - نوع مدخل نام جلسه
 - ۰ - نام معکوس شده
 - نام جلسه با نام شخصی به صورت معکوس شروع می‌شود.
 - ۱ - نام حوزه قضایی
 - این مدخل نام حوزه قضایی را دربرمی‌گیرد که تحت آن نام جلسه وارد می‌شود.
 - ۲ - نام به ترتیب مستقیم
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - نام شرکت یا نام حوزه قضایی بعنوان مدخل (تکرارناپذیر)

شامل نام بدنه شرکت یا نام قسمت اولیه و اصلی می‌باشد. (نام قسمت اولیه هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که واحدهای فرعی وجود دارند)؛ همچنین این زیرفیلد می‌تواند شامل نام حوزه قضایی باشد که تحت آن بدنه شرکت، بخشی از شهر یا عنوان یک اثر وارد می‌شود. نیز می‌تواند شامل نام حوزه قضایی یا موجودیت قلیایی می‌باشد.

• \$c - مکان جلسه (تکرارناپذیر)

شامل نام مکان یا نام سازمانی است که جلسه در آن برگزار شده.

• \$d - تاریخ جلسه (تکرارناپذیر)

• \$e - واحد فرعی (تکرارپذیر)

شامل نام واحد فرعی که در زیر نام جلسه قرار می‌گیرد.

• \$f - تاریخ اثر (تکرارناپذیر)

شامل تاریخ چاپ مورد استفاده در عنوان اثر در فیلد نام / عنوان می‌باشد.

• \$g - اطلاعات گوناگون (تکرارناپذیر)

شامل داده‌هایی که به طور مناسب در دیگر زیرفیلدهای تعریف شده قرار نمی‌گیرد.

• \$k - تشکیل عنوان‌های فرعی (تکرارپذیر)

• \$l - زبان اثر (تکرارناپذیر)

نام زبان‌هایی که همراه عنوان اثر در فیلد نام / عنوان مورد استفاده قرار گرفته است.

• \$n - شماره قسمت / بخشی از جلسه (تکرارپذیر)

شامل شماره تخصیصی برای جلسه‌ای است که تحت نام شرکت یا برای بخشی از اثر همراه عنوان در فیلد نام / عنوان وارد می‌شود.

• \$p - نام قسمت / بخشی از اثر (تکرارپذیر)

شامل نام تخصیصی قسمت یا بخشی از اثر است که به همراه عنوان در فیلد نام / عنوان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• \$q - نام جلسه که به دنبال مدخل نام حوزه قضایی در زیرفیلد \$a وارد می‌شود.

• \$t - عنوان اثر (تکرارناپذیر)

شامل عنوان یکپارچه، صفحه عنوان اثر، یا سری عنوان‌هایی است که در فیلد نام / عنوان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• \$u - وابستگی و خویشی (تکرارناپذیر)

شامل وابستگی یا آدرس نام می‌باشد.

• \$۴ - کد بازگوکننده (تکرارپذیر)

شامل کد مارک برای رابطه بین نام و اثر می‌باشد. این کد "از لیست‌های کد مارک برای بازگوکنندگان، منابع و مقررات توصیف" گرفته می‌شود.

• \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر)

• \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

- ۱۱۱ ۱# \$Chicago.\$qCatography Conference.
 ۱۱۱ ۲# \$aGovernor's Conference on Aging(N.Y)\$d(۱۹۸۲:\$c
 Albany,N,y)
 ۱۱۱ ۱# \$aParis.\$qPeace Conference,\$d۱۹۱۹

۱۳۰ - مدخل اصلی - عنوان یکپارچه

شامل عنوان یکپارچه‌ای است که بعنوان مدخل اصلی در رکورد کتابشناختی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شاخص‌ها

- اول - کاراکترهای مرتب شده
- شامل ارزشی که نشان‌دهنده شماره موقعیت‌های کاراکترهایی می‌باشد که در ابتدای مدخل اصلی به همراه یک حرف تعریف معرفه یا نکره قرار می‌گیرد. این موقعیت‌ها در مراحل فایل‌بندی و مرتب کردن کاراکترها کنار گذاشته شوند.
- ۹-۰ - شماره کاراکترهای مرتب نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - عنوان یکپارچه (تکرارناپذیر)
- \$d - تاریخ امضای قرارداد (تکرارپذیر)
- \$f - تاریخ اثر (تکرارناپذیر)
- شامل تاریخ چاپ به همراه عنوان اثر که در فیلد نام / عنوان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- \$g - اطلاعات گوناگون (متفرقه) (تکرارناپذیر)
- \$h - وسیله ارتباط (تکرارناپذیر)
- شامل اسم وسیله ارتباطی است.
- \$k - تشکیل عنوان فرعی (تکرارپذیر)
- \$l - زبان اثر (تکرارناپذیر)
- \$m - وسیله اجرای موسیقی (تکرارپذیر)
- \$n - شماره قسمت یا بخشی از اثر (تکرارپذیر)
- \$o - جملات مرتب شده برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- \$p - نام قسمت یا بخشی از اثر (تکرارپذیر)

- \$r - کلید برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- \$s - گونه (تکرارناپذیر)
- \$t - عنوان اثر (تکرارناپذیر)
- شامل عنوان یا صفحه عنوان مورد می‌باشد.
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$n - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- ۱۳۰ • #SaBeowulf
- ۱۳۰ • #Savesdes.\$pRgveda.\$IItalian & Sanskrit.\$kselection.
- ۱۳۰ • #SaConcertos,\$mviolin,string orchestra,\$r Dmajor

فیلدهای مربوط به عنوان و متعلقات عنوان (۲۰x-۲۴x)

فیلدهای ۲۰x-۲۴x، شامل عنوان موجودی توضیح داده شده در رکورد کتابشناختی و عناوین دیگری که بر همان موجودی، اطلاق می‌شود، می‌گردد. از این فیلدها ممکن است برای ایجاد نقاط دسترسی و نمایش یادداشتهای مربوط به عنوان‌های مختلف به کار رود.

- ۲۱۰ - عنوان خلاصه شده (تکرارپذیر)
- ۲۲۲ - عنوان اصلی (تکرارپذیر)
- ۲۴۰ - عنوان ثابت (تکرار ناپذیر)
- ۲۴۲ - ترجمه عنوان توسط مؤسسه فهرست نویسی (تکرارپذیر)
- ۲۴۳ - عنوان ثابت مشترک (تکرار ناپذیر)
- ۲۴۵ - عبارت عنوان (تکرار ناپذیر)
- ۲۴۶ - فرم تغییر یافته عنوان (تکرارپذیر)
- ۲۴۷ - عنوان قبلی (تکرارپذیر)

۲۱۰ - عنوان خلاصه شده (تکرارپذیر)

عنوانی است که به منظور شناسایی یا پیوست شدن، خلاصه شده است. یک عنوان اصلی خلاصه شده را مراکز ISSN بر مبنای عنوان اصلی (فیلد ۲۲۲) تعیین می‌کنند. عناوین خلاصه شده دیگر، توسط مؤسسات فهرست نویسی، از جمله سرویس‌های خلاصه نویسی و ضمیمه نویسی، می‌سازند.

شاخص‌ها

- اول - شناسه افزوده عنوان
- ارزشی که نشان می‌دهد آیا به ایجاد یک شناسه افزوده برای عنوان نیازی است یا خیر.
 - ۰ - بدون شناسه افزوده
 - ۱ - شناسه افزوده
- دوم - نوع
 - # - عنوان خلاصه شده اصلی
 - ۰ - عنوان‌های خلاصه شده دیگر

کدهای زیرفیلدها

- \$a - عنوان خلاصه شده (تکرار ناپذیر)
- \$b - اطلاعات توصیفی (تکرار ناپذیر)

فرم خلاصه‌شده اطلاعات توصیفی پرنتری که در عنوان اصلی (فیلد ۲۲۲) وجود دارد.

- \$۲ - منبع (تکرارپذیر)

فرم کد : فهرست کدهای بازگو کننده‌ها، منابع و نشانه‌های توصیفی مارک.

- \$۴ - اتصال (تکرار ناپذیر) : رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر) : رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- ۲۱۰ • #SaManage.improv.cost reduct.goals
- ۲۱۰ • #SaSurg.clin.North Am.
- ۲۱۰ • #SaPlant prot.bull.Sb(Faridabad)
- ۲۱۰ • #SaAnnu.rep.-Dep.Public Welfare\$B(Chic.)
- ۲۱۰ • #SaIssled.zhur.Inst.geofiz

۲۲۲ - عنوان اصلی (تکرارپذیر)

یک عنوان انحصاری برای یک منبع دنباله‌دار ک توأم با یک ISSN رکورد شده در فیلد ۰۲۲ ، توسط مراکز ملی تحت پوشش شبکه ISSN ، تعیین می‌شود .

یادداشت فرمت شده‌ای مانند [عنوان اصلی] = [شماره] ISSN ممکن است از داده‌های موجود در فیلد ۰۲۲ (شماره سریال استاندارد بین‌المللی) در فیلد ۲۲۲، به وجود آمده باشد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - کاراکترهای تو خالی
- ۰ - ۹ - شماره کاراکترهای تو خالی

کدهای زیرفیلدها

- \$a - عنوان اصلی (تکرارناپذیر)
- \$b - اطلاعات توصیفی (تکرارناپذیر)
- اطلاعات پرنتری که یک عنوان را انحصاری می‌کند.
- \$۴ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

۲۲۲ #۰ \$aViva \$b (New york)

- ۲۲۲ #۲\$Der offentliche Dienst \$b (Köln)
- ۲۲۲ #۰\$Journal of polymer science . part B . Polymer Letters
- ۲۲۲ #۰\$Economic education bulletin \$b (Great Barrington)
- ۲۲۲ #۰\$۶۸۸۰ - ۰۲\$Mezhdunarodnaia zhizn

۲۴۰ - عنوان ثابت (تکرارناپذیر)

از عنوان ثابت زمانی برای یک موجودی استفاده می‌شود که توضیحات کتابشناختی، تحت یک فیلد شناسه اصلی، مشتمل بر یک نام مشخصی (فیلد ۱۰۰)، نام مشترک (۱۱۰)، یا نام دیداری، وارد شده باشد.

شاخص‌ها

- اول - عنوان ثابت چاپ شده یا نمایش داده شده
- ارزشی که نشان می‌دهد آیا عنوان ثابت چاپ شده یا نمایش داده شده است یا خیر
 - ۰ - چاپ یا نمایش داده نشده است.
 - ۱ - چاپ یا نمایش داده شده است.
- دوم - کاراکترهای توخالی
 - ۹-۰ - شماره کاراکترهای توخالی

کدهای زیرفیلدها

- \$a - عنوان ثابت (تکرارناپذیر)
- \$d - تاریخ امضای قرارداد (تکرارپذیر)
- \$f - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$g - اطلاعات متفرقه (تکرارناپذیر)
- داده‌هایی که در یک ساب فیلد تعریف شده دیگر ممکن دقیقاً همانند آن‌ها، وجود نداشته باشد.
- \$h - رسانه (تکرارناپذیر)
- یک توضیح دهنده رسانه‌ای
- \$k - فرم زیر عنوان نویسی (تکرارپذیر)
- \$l - زمان یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$m - وسیله اجرای موسیقی (تکرارپذیر)
- \$n - شماره بخش / قسمت‌های یک اثر (تکرارپذیر)
- \$o - عبارت تنظیم شده برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- \$p - نام بخش‌ها / قسمت‌های یک اثر (تکرارپذیر)

- \$r - کلید موسیقی (تکرارناپذیر)
- \$s - ویراست (تکرارناپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلهای کنترل
- \$A - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلهای کنترل

مثال‌ها

- فرانسوی \$I. مقالات پیک و یک \$a ۱۴ ۲۴۰
 (۱۹۶۹-۱۹۷۰). غیره، حقوق \$a ۱۰ ۲۴۰
 انگلیسی \$I. ۵. گزوه \$n. کتاب ۲ \$n. موسسات \$a ۱۰ ۲۴۰

۲۴۲ - ترجمهٔ عنوان توسط موسسهٔ فهرست‌نویسی (تکرارپذیر)

ترجمهٔ دقیق عنوان، زمانی که عنوان ترجمه شده با عنوان اصلی، هم راستا نباشد، توسط موسسهٔ فهرست‌نویسی، انجام می‌شود. برای یک یادداشت، عبارت آغازین عنوان ترجمه شده، ممکن است بر مبنای یک تگ فیلد برای نمایش دادن، به وجود بیاید.

شاخص‌ها

- اول - شناسهٔ افزودهٔ عنوان
 - ۰ - بدون شناسهٔ افزوده
 - ۱ - شناسهٔ افزوده
- ارزشی که نشان می‌دهد آیا یک شناسهٔ افزوده باید برای عنوان به وجود بیاید یا خیر.
- دوم - کاراکترهای توخالی
 - ۰-۹ - شمارهٔ کاراکترهای توخالی

کدهای زیرفیلدها

- \$a - عنوان (تکرارناپذیر)
عنوان صحیح و انحصاری شماره یا نام بخش یا هر عنوان فرعی دیگر
- \$b - دنبالهٔ عنوان (تکرارناپذیر)
شامل اطلاعات فرعی و مربوط به عنوان
- \$c - عبارت عامل، غیره (تکرارناپذیر)
عبارت عامل و داده‌های عبارت دنبالهٔ عنوان را ممکن است در ساب فیلهای دیگر پیدا نکنید.
- \$h - رسانه (تکرارناپذیر)

- \$n - شماره بخش‌ها / قسمت‌های یک اثر (تکرارپذیر)
- \$p - نام بخش‌ها / قسمت‌های یک اثر (تکرارپذیر)
- \$y - کد زبان عنوان ترجمه شده (تکرار ناپذیر)
- کد از : فهرست‌های کدهای مارک برای زبان‌ها، انتخاب می‌شود.
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر) رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

مثال‌ها

انگلیسی \$y دنیای هنر \$a ۱۰ ۲۴۲

انگلیسی \$y . شرق عربستان \$a ۰۴ ۲۴۲

انگلیسی \$y. نقشه‌برداری و تجهیزات کشاورزی \$a ۰۰ ۲۴۲

انگلیسی \$y. شیمی ارگانیک و بیوشیمی \$p, مجموعه \$n مجله شیمی \$a ۰۰ ۲۴۲

۲۴۳ - عنوان ثابت مشترک (تکرارناپذیر)

یک عنوان گروهی که توسط فهرست‌نویس برای آثار گردآوری شده نویسنده‌ای که صاحب آثار زیادی است، انتخاب می‌شود. علامت گروه‌های که این عنوان مشترک را در خود گرفته است، در رکورد مارک وجود ندارد. آنها ممکن است بر اساس تگ فیلدها، به وجود آمده باشند.

شاخص‌ها

- اول - عنوان ثابت چاپ یا نمایش داده شده
- ارزشی که مشخص می‌کند آیا این عنوان ثابت، چاپ یا نمایش داده شده است یا خیر.
 - ۰ - چاپ یا نمایش داده نشده
 - ۱ - چاپ یا نمایش داده شده
- دوم - کاراکترهای توخالی
 - ۰-۹ - شماره کاراکترهای توخالی

کدهای زیرفیلدها

- \$a - عنوان ثابت (تکرارناپذیر)
- \$d - تاریخ امضای قرارداد (تکرارپذیر)
- \$f - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$g - اطلاعات متفرقه (تکرارناپذیر)
- \$h - رسانه (تکرارناپذیر)

- \$k - فرم زیر عنوان نویسی (تکرارپذیر)
- \$l - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$m - وسیله اجرای موسیقی (تکرارپذیر)
- \$n - شماره بخش‌ها یا قسمت‌های یک اثر (تکرارپذیر)
- \$o - عبارت تنظیم شده برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- \$p - نام بخش‌ها یا قسمت‌های یک اثر (تکرارپذیر)
- \$r - کلید موسیقی (تکرارناپذیر)
- \$s - ویراست (تکرارناپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$a - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- \$f1983. آثار \$a 10 243
- \$a گفتگوها \$a 10 243
- \$a غیره ، حقوق \$a 00 243
- \$k انتخابی. موسیقی ارکستری \$a 10 243

۲۴۵ - عبارت عنوان (تکرارناپذیر)

عنوان و عبارت منطقه به وجود آورنده توضیح کتابشناختی یک اثر.

شاخص‌ها

- اول - شناسه افزوده عنوان
- ارزشی که مشخص می‌کند که از فیلد ۲۴۵، باید یک شناسه افزوده به وجود بیاید یا خیر.
 - - بدون شناسه افزوده
 - شناسه افزوده‌ای ساخته نمی‌شود، هم به دلیل عدم نیاز به شناسه افزوده و هم به دلیل اینکه شناسه افزوده عنوان، اثری مشابه عنوان موجود در فیلد ۲۴۵ به جای نمی‌گذارد.
 - شناسه افزوده
 - شناسه افزوده عنوان، همانند عنوان موجود در فیلد ۲۴۵ است.
- دوم - کاراکترهای توخالی
 - ۹-۰ - شماره کاراکترهای توخالی

کدهای زیرفیلدها

- Sa - عنوان (تکرارناپذیر)
 - Sb - دنباله عنوان (تکرارناپذیر)
 - Sc - عبارت عامل، غیره (تکرارناپذیر)
 - Sf - تاریخ‌های منظور شده (تکرارناپذیر)
- دوره زمانی که در حین آن کل محتوای توضیح داده شده، به وجود آمده است.
- Sg - تاریخ‌های عمده (تکرارناپذیر)
- دوره زمانی که در حین آن حجم زیادی از محتوای توضیح داده شده، به وجود آمده است.
- Sh - رسانه (تکرارناپذیر)
 - Sk - فرم (تکرارپذیر)
- واژه‌ای است که فرم موضوعات توضیح داده شده را توصیف می‌کند و از طریق آزمودن ویژگی ظاهری‌اش، موضوع محتویات با مفهوم آن یا ترتیب قرارگیری اطلاعات درون آن، یقین می‌شود.
- Sn - شماره بخش‌ها یا قسمت‌های یک اثر (تکرارپذیر)
 - Sp - نام بخش‌ها یا قسمت‌های یک اثر (تکرارپذیر)
 - Ss - ویراست (تکرارناپذیر)
- نام، کد یا توضیح یک نسخه از موضوعات توضیح داده شده که در زمان‌های مختلف یا برای مخاطبان مختلف، نوشته شده است.
- S۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
 - S۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- ۲۴۵ ۰۰ Sa [مردی که پشت پنجره سیگار می‌کشد]
- ۲۴۵ ۰۳ Sa = Sb [دفتر = دفتر کار] = Sh [فیلم استریپ] اداره
- ۲۴۵ ۱۸ Sa گزارش سالیانه برای استاندارد
- ۲۴۵ ۰۴ Sa کتاب سال پزشکی

۲۴۶ - فرم تغییر یافته عنوان (تکرارپذیر)

شکلی از عنوان که به صورت بخش‌های مختلف یک موجودی یا بخشی از عنوان اصلی، می‌باشد. یا در زمانی که فرم آن تفاوت بسیاری با عنوان موجود در فیلد ۲۴۵، داشته باشد، از عنوان جانشین آن استفاده می‌شود.

شاخص‌ها

- اول - یادداشت / کنترل‌کننده شناسه افزوده
 - ارزشی که نشان می‌دهد آیا برای عنوان، باید یک شناسه افزوده به وجود بیاید یا خیر.
 - ۰ - یادداشت، بدون شناسه افزوده
 - ۱ - یادداشت، شناسه افزوده
 - ۲ - بدون یادداشت، بدون شناسه افزوده عنوان
 - ۳ - بدون یادداشت، شناسه افزوده
- دوم - نوع عنوان
 - ارزشی که نوع عنوان موجود در فیلد ۲۴۶ را نشان می‌دهد و ایجاد یک یادداشت و یک ثابت نمایش مرتبط را کنترل می‌کند. همه ارزش‌ها به جز ۰ و ۱ می‌توانند یک فیلد یادداشت سازند.
 - # - نوع خاصی مشخص نشده است.
 - ۰ - جزئی از عنوان
 - یک شناسه افزوده ممکن است با ارزش ۱ شاخص اول، به وجود بیاید. یادداشتی ساخته نمی‌شود.
 - ۱ - عنوان مشابه
 - عنوان مشابه، عنوانی است که در ساب فیلد \$b فیلد ۲۴۵، وجود دارد. یادداشتی ساخته نمی‌شود.
 - ۲ - عنوان جداگانه
 - عنوان ویژه‌ای که علاوه بر یک عنوان عادی، برای شماره‌های اختصاصی یک موجودی در نظر گرفته می‌شود و آن شماره اختصاصی با آن شناخته می‌شود. عنوان جداگانه: ممکن است به همراه یک یادداشت برای نمایش، ساخته شود.
 - ۳ - عنوان دیگر
 - عنوانی که برای بخشی در نظر گرفته شده که کاملاً با یکی از ارزش‌های دیگر نشان داده نشده است. عنوان دیگر: ممکن است به همراه یک یادداشت برای نمایش ساخته شود.
 - ۴ - عنوان روی جلد
 - عنوانی که روی جلد نسخه اصلی یک نشریه، چاپ و یا به هنگام صحافی توسط ناشر، به صورت دستنویس یا چاپ مهر، نوشته می‌شود و زمانی که جلد، منع اصلی توضیحات کتابشناختی نباشد، از آن استفاده می‌شود. عنوان روی جلد: ممکن است به همراه یک یادداشت برای نمایش ساخته شود.
 - ۵ - عنوان اضافه‌ای در صفحه عنوان

عنوانی که به زمان دیگری روی صفحه عنوان چاپ شده است و به عنوان منبع اصلی توضیحات کتابشناختی، به کار نمی‌رود. ممکن است به همراه یک یادداشت برای نمایش، ساخته شود.

○ ۶ - عنوان سرصفحه

عنوانی که در قسمت بالای صفحه اول متن چاپ می‌شود. عنوان سرصفحه: ممکن است به همراه یک یادداشت برای نمایش، ساخته شود.

○ ۷ - عنوان مستمر

عنوانی که در پایین یا بالای حاشیه همه صفحات یک نشریه، تکرار و چاپ می‌شود. عنوان مستمر: ممکن است به همراه یک یادداشت، برای نمایش ساخته شود.

○ ۸ - عنوان عطف

عنوان ناشر که در عطف یک نشریه، دیده می‌شود. عنوان عطف: ممکن است به همراه یک یادداشت، برای نمایش ساخته شود.

کدهای زیرفیلدها

- \$a - عنوان دقیق / عنوان کوتاه (تکرارناپذیر)
- \$b - دنباله عنوان (تکرارناپذیر)
- \$f - عنوان مربوط به شماره یا تاریخ (تکرارناپذیر)
- تاریخ یا شماره نشریه که به عنوان دیگری مرتبط با توضیحات کتابشناختی، در زمانی که یک یادداشت از فیلد، ساخته می‌شود، مربوط می‌شود.
- \$g - اطلاعات متفرقه (تکرارناپذیر)
- \$h - رساله (تکرارناپذیر)
- \$i - متن نمایش (تکرارناپذیر)
- \$p - نام بخش‌ها یا قسمت‌های یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$۵ - موسسه‌ای که فیلد را برای آن به کار می‌برند (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- گزارش سالیانه \$a: عنوان اضافه‌ای در صفحه عنوان برای برخی از نشریات \$i# ۰ ۲۴۶
- تحلیل فایل گردهمایی ایالت کالیفرنیا \$a ۱۳ ۲۴۶
- به ایالت وایومینگ خوش آمدید \$a: عنوان تابلو \$i# ۱ ۲۴۶

بولتن #SABEEC ۳ ۲۴۶

۱۹۸۲-۱۹۸۳ \$f مرشد السون Sa ۱۵ ۲۴۶

\$DLC ۵; [عنوان چاپ مجدد یک نشریه Sa ۳] ۲۴۶

روزنامه سلطنتی نیو برونزویک Sa: عنوان روی قفسه Si ۱# ۲۴۶

۲۴۷ - عنوان قبلی (تکرارپذیر)

زمانی که یک رکورد فهرست‌نویسی، عنوان‌های مختلفی را در رابطه با یک موجودی، ارائه می‌دهد، از عنوان قبلی استفاده می‌شود.

شاخص‌ها

- اول - شناسه افزوده اسامی
 - ارزشی که نشان می‌دهد آیا یک شناسه افزوده برای عنوان، باید ساخته شود یا خیر.
 - ۰ - بدون شناسه افزوده
 - ۱ - شناسه افزوده
 - دوم - کنترل‌کننده یادداشت
 - ارزشی که مشخص می‌کند آیا از داده‌های موجود در یک فیلد، یادداشتی نشان داده می‌شود یا خیر.
 - ۰ - یادداشت را نشان بده.
 - ۱ - تغییرات عنوان: ممکن است به همراه یک یادداشت برای نمایش، به وجود بیاید.
 - ۱ - یادداشت را نشان نده.
- یک یادداشت نوشتاری موجود در فیلد ۵۴۷ (یادداشت جزئیات عنوان قبلی)

کدهای زیرفیلدها

- Sa - عنوان (تکرارناپذیر)
- Sb - دنباله عنوان (تکرارناپذیر)
- Sf - عنوان مربوط به شماره یا تاریخ (تکرارناپذیر)
- تاریخ یا شماره‌های نشریه / نسخه منبع دنباله‌داری که دارای عنوان قبلی است.
- Sg - اطلاعات متفرقه (تکرارناپذیر)
- Sh - رسانه (تکرارناپذیر)
- Sn - شماره بخش‌ها یا قسمت‌های یک اثر (تکرارپذیر)
- Sp - نام بخش‌ها یا قسمت‌های یک اثر (تکرارپذیر)
- Sx - شماره سریال استاندارد بین‌المللی (تکرارناپذیر)

نشر، مشخصات ناشر. فیلدها ۲۷۰ - ۲۵۰

فیلدهای ۲۷۰ - ۲۵۰ شامل نشر، مشخصات ناشر، نشانی و اطلاعات دیگر مربوط به منبع انتشار می‌باشد و همچنین داده‌های مربوط به فرم‌های خاصی که برای موارد توضیح داده شده در رکورد کتابشناختی، کاربرد دارد، نیز در این فیلدها موجود است.

- ۲۵۰ - عبارت نشر (تکرارناپذیر)
- ۲۵۴ - عبارت معرفی یک اثر موسیقی (تکرارناپذیر)
- ۲۵۵ - داده‌های ریاضی مربوط به نقشه‌نگاری (تکرارپذیر)
- ۲۵۶ - ویژگی‌های فایل کامپیوتری (تکرارناپذیر)
- ۲۵۷ - کشور محل تولید موجودی فیلم‌های آرشیوی (تکرارناپذیر)
- ۲۶۰ - انتشار، توزیع و ... (مشخصات ناشر) (تکرارپذیر)
- ۲۶۳ - تاریخ انتشار پیش‌بینی شده (تکرارناپذیر)
- ۲۷۰ - نشانی (تکرارپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۲۵۰ - عبارت نشر (تکرارناپذیر)

اطلاعات مربوط به نشر یک اثر که بر اساس قوانین کاربردی فهرست‌نویسی، یقین شده‌اند.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - عبارت نشر (تکرارناپذیر)
- \$b - ادامه عبارت نشر (تکرارناپذیر)

معمولاً عبارتی شخصی یا مشترک و یا مشابه عبارت نشر اصلی است.

- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر) رجوع شود به ساب فیلهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلهای کنترل

مثال‌ها

- ۲۵۰ ##\$a ویراست دوم
- ۲۵۰ ##\$a ویراست آموزش ویژه
- ۲۵۰ ##\$a ویراست رسانه-صدایی رسا
- ۲۵۰ ##\$a با اصلاحات. چاپ مجدد و تصحیح شده توسط جی جی لومسوری/\$b ویراست چهارم
- ۲۵۰ ##\$a = \$b Ed. Canadienne. ویراست کانادایی

۲۵۴ - عبارت معرفی یک اثر موسیقی (تکرارناپذیر)

توضیح فرمت یک ویراست از اثر جایی یا دستنویس موسیقی که ممکن است فرمتی متفاوت با سایر ویراست‌های همان اثر داشته باشد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - عبارت معرفی یک اثر موسیقی (تکرارناپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلهای کنترل

مثال‌ها

- ۲۵۴ ##\$A پارتیتور کامل
- ۲۵۴ ##\$a پارتیتور بررسی رونوشت آهنگساز
- ۲۵۴ ##\$a پارتیتور و مجموعه سهم‌ها
- ۲۵۴ ##\$a تقسیم‌بندی، بازنویسی دستی پارتیتور

۲۵۵ - داده‌های ریاضی مربوط به نقشه‌نگاری (تکرارناپذیر)

داده‌های ریاضی که به موضوعات نقشه، از جمله نقشه‌های کیهانی، مربوط می‌شود. این داده‌ها ممکن است در فیلد ۰۳۴ هم کدبندی شده باشند (داده‌های ریاضی کدبندی شده)

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - عبارت مقیاس (تکرارناپذیر)
- شامل هرگونه عبارت همسان، مقیاس‌های عمودی یا عبارات مربوط به بزرگنمایی عمودی برای مدل‌های برجسته و نقشه‌های سه بعدی دیگر، می‌شود.
- \$b - عبارت تصویر اندازی روی پرده (تکرارناپذیر)
- \$c - عبارت مکان‌نما (تکرارناپذیر)
- \$d - عبارت منطقه (تکرارناپذیر)
- برای نقشه‌های کیوانی، کاربرد دارد.
- \$e - عبارت اعتدالین (تکرارناپذیر)
- \$f - دو مکان‌نمای حلقه بیرونی G (تکرارناپذیر)
- \$g - دو مکان‌نمای حلقه بسته G (تکرارناپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

مقیاسی داده‌نشده \$a ### ۲۵۵

\$. [حدود ۱:۹۰,۰۰۰] مقیاس \$a ### ۲۵۵

۹۰ تا ۹۰ Decl.t / ساعت تا ۲۴ ساعت RA) \$d مقیاسی داده‌نشده \$a ### ۲۵۵

۱۹۸۰ اعتدالین \$e

۲۵۶ - ویژگی‌های فایل کامپیوتری (تکرارناپذیر)

ویژگی‌های یک فایل کامپیوتری نظیر نوع فایل، شماره رکورد یا عبارات.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - ویژگی‌های فایل کامپیوتری (تکرارناپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$8 - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرار پذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- ۲۵۶ ##\$a (۷۷۵،۰۰۰،۸۷۶،۰۰۰ رکورد) : ۲ فایل) داده‌های کامپیوتری ##\$a ۲۵۶
- ۲۵۶ ##\$a (بایت ۱۲۵۰،۴۳۰۰،۲ : برنامه‌های کامپیوتری) فایل ##\$a ۲۵۶
- ۲۵۶ ##\$a (۳۵۰ رکورد : یک فایل) داده‌ها ##\$a ۲۵۶

۲۵۷ - کشور محل تولید موجودی فیلم‌های آرشیوی (تکرارناپذیر)

نام یا مخفف نام کشوری که دفتر اصلی ناشر یک محصول فیلم شده، در آن قرار دارد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - کشور تولید کننده محصول (تکرارناپذیر).

- اگر کشوری ناشناخته باشد، می‌توان از کلمه‌های مخفف [S.L.] نیز استفاده کرد.
- §۴ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلهای کنترل
- §۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرار پذیر). رجوع شود به ساب فیلهای کنترل

مثال‌ها

۲۵۷ ##\$a ایالات متحده

۲۵۷ ##\$a [S.L.]

۲۵۷ ##\$a فرانسه ; ایتالیا

۲۶۰ - انتشار، توزیع و ... (مشخصات ناشر) (تکرارپذیر)

اطلاعات مربوط به انتشار، چاپ، توزیع، نشر، عرضه، یا تولید یک اثر.

شاخص‌ها

- اول - بخش عبارات مربوط به انتشار
 - # - بدون کاربرد / اطلاعات آماده نشده / نزدیک‌ترین ناشر موجود.
 - ۲ - ناشر همزمان
 - ۳ - آخرین ناشر / ناشر فعلی
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - محل انتشار، توزیع و ... (تکرار پذیر)
اگر کشوری ناشناخته باشد، می‌توان از واژه‌ای مخفف [S.L.]، نیز استفاده کرد.
- \$b - نام ناشر، توزیع کننده و ... (تکرار پذیر)
اگر نام آنها، ناشناخته بود، می‌توان از واژه‌ای مخفف [s.n.]، نیز استفاده کرد.
- \$c - تاریخ انتشار، توزیع و ... (تکرار پذیر)
می‌تواند شامل چند تاریخ باشد (به عنوان مثال، تاریخ انتشار و تاریخ کپی رایت).
- \$e - مکان تولید محصول (تکرارناپذیر)
- \$f - تولید کننده (تکرارناپذیر)
- اگر نام وی ناشناخته باشد، می‌توان از واژه‌ای مخفف [s.n.]، نیز استفاده کرد.
- \$g - تاریخ تولید (تکرارناپذیر)
- \$۳ - موضوعات خاص (تکرارناپذیر)
- \$۴ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلهای کنترل

۱۸۱
• \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرار پذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

۲۶۰ ##\$a N.Y.:\$b و السویر \$c۱۹۸۴

۲۶۰ ##\$a ۱۹۰۸-۱۹۲۴

۲۶۰ ##\$a ۱۹۹۳ ژوئن - \$a لندن :\$b اله

۲۶۰ ##\$a انتشارات تایم \$b ... و شیکاگو

۲۶۰ ##\$a [S.L.:\$b.n.,\$c۱۵- - ?]

۲۶۳ - تاریخ انتشار پیش‌بینی شده (تکرارناپذیر)

تاریخ پیش‌بینی شده‌ای که در رکوردهای کتابشناختی، برای آثاری استفاده می‌شود که تا به حال چاپ نشده‌اند.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - تاریخ پیش‌بینی شدهٔ انتشار (تکرارناپذیر)
یک تاریخ ۶ رمی رکوردبندی شده در قالب yyyymm از یک هایفن (-) هم برای قسمت‌های نامعلوم تاریخ استفاده می‌شود.
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرار پذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

۲۶۶ ##\$a ۱۹۹۴۱۲

۲۶۶ ##\$a ۱۹۹۸۰۰

۲۶۶ ##\$a ۲۰۰۱۰۲

۲۷۰ - نشانی (تکرار پذیر)

شامل آدرس (و نیز دستگاه‌های دسترسی به اطلاعات نظیر تلفن، فاکس، TTY، ... شماره‌ها) مربوط به کتابشناختی یک موجودی می‌شود. آدرس‌های چندتایی مانند آدرس‌های پست الکترونیکی و آدرس‌های مربوط به محل قرار گرفتن یک موجودی یا امکانات، در قسمت‌های جداگانه‌ای در فیلد ۲۷۰، رکوردبندی می‌شوند. شیوه‌های شناسایی اجزاء شماره تلفن، فاکس و شماره‌های مربوط به آنها (به عبارتی کد کشور، شهر یا منطقه، شماره خط یا مبادله پیام، و هر تلفن فرعی دیگر) بسیار متنوع هستند. در فیلد ۲۷۰، از دوره‌ها فضاها و پرانتزهایی برای مجزا کردن اجزاء یک شماره، به جای هایفن استفاده شده است. اجزای یک شماره که در ساب فیلدهای \$n، \$l، \$k، \$j، رکوردبندی شده‌اند، به ترتیب [کد کشور] - [کد شهر / منطقه] - [شماره خط یا مبادله پیام] می‌باشد. بخش شماره خط / مبادله پیام، اغلب شامل جداکننده‌های داخلی است که به جای هایفن (-) از آنها استفاده می‌شود. اگر یک شماره فرعی هم داده شود، با یک فاصله و "x" به شماره تلفن قبلی، الحاق می‌شود.

شاخص‌ها

- اول - سطح
 - # - سطح خاصی مشخص نشده است.
 - ۱ - اصلی
 - ۲ - فرعی
- دوم - نوع آدرس
 - # - نوع خاصی مشخص نشده است.
 - ۰ - پستی
 - ۷ - نوع مشخص شده در ساب فیلد \$i

کدهای زیرفیلدها

- Sa - آدرس (تکرارناپذیر)
- Sb - شهر (تکرارناپذیر)
- Sc - ایالت یا استان (تکرارناپذیر)
- Sd - کشور (تکرارناپذیر)
- Se - کد پستی (تکرارناپذیر)
- Sf - واژه‌های پیش از نام گیرنده (تکرارناپذیر)
- Sg - نام گیرنده (تکرارناپذیر)
- Sh - سمت گیرنده (تکرارناپذیر)

- \$i - نوع آدرس (تکرارناپذیر)
- \$j - شماره تلفن‌های خاص (تکرارناپذیر)
- \$k - شماره تلفن (تکرار پذیر)
- \$l - شماره فکس (تکرارناپذیر)
- \$m - آدرس پست الکترونیکی (تکرار پذیر)
- \$n - شماره TDD یا TTY (تکرار پذیر)
- \$p - فرد مخاطب (تکرار پذیر)
- \$q - عنوان فرد مخاطب (تکرار پذیر)
- \$r - ساعت‌ها (تکرار پذیر)
- \$z - یادداشت‌های عمومی (تکرار پذیر)
- \$۴ - کد ارتباطی (تکرار پذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرار پذیر). رجوع شود به ساب فیلهای کنترل

مثال‌ها

\$cMA \$b کمبریج. خیابان ماساچوست ۱۰۵۰ \$a اداره ملی پژوهش‌های اقتصادی \$a ## ۲۷۰
\$e۰۲۱۳۸-۵۳۹۸ \$k۱-۶۱۷-۸۶۸-۳۹۰۰ \$m Webmaster@nber.org
 \$cMO \$e ۶۳۱۴۳ کلیتون \$b اتاق ۲۱۲ و مرکز بخش‌داری دولتی لوئیس اس‌تی \$a # ۱ ۲۷۰
 مارلین ماندرز \$p ۱-۳۱۴-۸۷۸-۰۲۳۸ \$k
 \$c MI \$e ۴۹۶۲ بوکلی \$b. خیابان اول. \$a ۳۰۵ \$a مدرسه بوکلی \$a # ۱ ۲۷۰

توضیح شکل ظاهری و ... ، فیلدهای (۳xx)

فیلدهای ۳۰۰-۳۶۲ شامل ویژگی‌های مربوط به شکلف ظاهری، شماره توالی نشریه، قیمت و اطلاعات تنظیم شده مربوط به شکل ظاهری موجودی توضیح داده شده در رکورد کتابشناختی، می‌شود. اطلاعات مربوط به انتشار موجودی‌های کتابشناختی و موقعیت ایمنی داده‌های کتابشناختی مربوط به آنها، نیز در فیلدهای همین دسته، رکوردبندی شده‌اند.

- ۳۰۰ - توضیح شکل ظاهری (تکرارپذیر)
- ۳۰۶ - زمان اجرا (تکرارپذیر)
- ۳۰۷ - ساعت و ... (تکرارپذیر)
- ۳۱۰ - توالی چاپ فعلی (تکرارناپذیر)
- ۳۲۱ - توالی چاپ قبلی (تکرارپذیر)
- ۳۴۰ - رسانه فیزیکی (تکرارپذیر)
- ۳۴۲ - داده‌های مربوط به ارجاع شکل هندسی (تکرارپذیر)
- ۳۴۳ - داده‌های مربوط به مختصات سطح (تکرارپذیر)
- ۳۵۱ - سازمان‌دهی و تنظیم موضوعات (تکرارپذیر)
- ۳۵۲ - ارائه گرافیک دیجیتال (تکرارپذیر)
- ۳۵۵ - کنترل طبقه‌بندی ایمنی (تکرارپذیر)
- ۳۵۷ - کنترل توزیع‌کنندگی موسس (تکرارناپذیر)
- ۳۶۲ - تاریخ انتشار و / یا شماره توالی (تکرارپذیر)
- ۳۶۵ - قیمت تجاری (تکرارپذیر)
- ۳۶۶ - اطلاعات تجاری موجود (تکرارپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۳۰۰ - توضیح شکل ظاهری (تکرارپذیر)

توضیح شکل ظاهری یک موجودی شامل اندازه، ابعاد و جزئیات ظاهری دیگر به عنوان توصیف هر مورد الحاقی و نوع و اندازه واحد، می‌شود.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - اندازه (تکرارپذیر)
شماره صفحات، جلدها، کاستها، زمان کل اجرا و ...
- \$b - جزئیات ظاهری دیگر (تکرارناپذیر)
ویژگی های فیزیکی نظیر موضوعات تصویری، رنگ آمیزی، سرعت اجرا، ویژگی های شیارها، وجود و نوع صدا، شماره کانال، فرمت ارائه تصویر متحرک
- \$c - ابعاد (تکرارپذیر)
به صورت سانتیمتر، میلی متر و اینچ داده می شود، ممکن است شامل یک توصیف کننده داخل پرانتزی که فرمت را ارائه می دهد.
- \$e - موارد الحاقی (تکرارناپذیر)
شامل یک توصیف شکل ظاهری درباره موارد الحاقی می شود.
- \$f - نوع واحد (تکرارپذیر)
واژه هایی نظیر صفحه، جلدها، جعبه ها، $cu.ft$ ، $Linerarft$ و ... که پیکربندی یک موجودی و چگونگی ذخیره آن را مشخص می کند.
- \$g - اندازه واحد (تکرارپذیر)
اندازه واحد را می توان در ساب فیلد \$f یافت. ساب فیلد \$g، زمانی که فرم های افزوده داده های مربوط به اندازه، داده شده است، تکرارپذیر می باشد.
- \$۳ - موارد خاص (تکرارناپذیر)
بخشی که موارد خاصی را که فیلد در آن کاربرد دارد، توضیح می دهد.
- \$۴ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال ها

- ۳۱/۲ * ۴ * ۲ فوت \$g جعبه \$a | \$f رکوردها \$۳ ## ۳۰۰
- ۲۳ سانتی متر \$c; ۱۴۹ صفحه \$a ## ۳۰۰
- ۱۲ اینچ \$c; استریو، rpm ۳۳۱/۳ و قیاسی \$b; ((۲۰ دقیقه یک دیسک صوتی \$a ## ۳۰۰

۳۰۶ - زمان اجرا (تکرارناپذیر)

یک کاراکتر ۶ رقمی که به صورت hhmss، قرار می‌گیرد و زمان اجرای یک کارت ضبط صوت یا طول مدت اجرای یک موسیقی دست‌نویس یا چاپی را مشخص می‌کند. اگر زمان اجرا کمتر از ۱ ساعت باشد، ساعت (hh) به صورت دو تا عدد صفر، رکورد می‌شود. اگر کمتر از یک دقیقه باشد (mm) نیز به صورت ۲ تا عدد صفر، رکورد می‌شود.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - زمان اجرا (تکرارپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$h - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

۳۰۶ ##\$a۰۰۲۰۱۶
۳۰۶ ##\$a۰۰۳۱۰۰\$۰۰۱۸۳۹

۳۰۷ - ساعت‌ها و ... (تکرارپذیر)

اطلاعاتی که به ترتیب تاریخ وقوع دسته‌بندی شده و روز یا زمان ایجاد یک موجودی را معین می‌کند. در اصل برای منابع الکترونیکی، در رکوردها به کار می‌رود.

شاخص‌ها

- اول - نمایش کنترل‌کنندهٔ ثابت
○ # - ساعت‌ها
○ ۸ - بدون نمایش کنترل‌کنندهٔ ثابت
- دوم - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - ساعت‌ها (تکرارناپذیر)
- \$b - اطلاعات افزوده (تکرارناپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- شرق ایالات متحده امریکا و ۳:۳۰ بعدازظهر-۹:۳۰ صبح , ##\$aM.F ۳۰۷
- ساعت ۲:۰۰ بعدالظهر , ۱ دسامبر ۱۹۹۳: تاریخ # \$a ۳۰۷
- کردن داده‌ها\$;b [EST] ساعت ۹:۰۰ بعدالظهر - ساعت ۶:۳۰ , ##\$aM-F ۳۰۷
- با وقفه‌هایی کوتاه به منظور update یا Backup
- فقط فایل‌های نوشتاری ، ۷ صبح تا ۷ بعدالظهر و روزنامه ##\$a ۳۰۷

۳۱۰ - توالی چاپ فعلی (تکرارناپذیر)

- توالی چاپ فعلی یک موجودی یا نسخه update شده آن . زمانی که تاریخ شروع توالی فعلی با تاریخ شروع انتشار یکسان نباشد،
- تاریخ‌ها، در رکورد گنجانده می‌شوند. این داده‌ها به داده‌های کدبندی شده فیلد ۰۰۸/۱۸ (توالی) و ۰۰۸/۱۹ (تسلسل) ، مرتبط هستند.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - توالی چاپ فعلی (تکرارناپذیر)
 - \$b - تاریخ توالی چاپ فعلی (تکرارناپذیر)
- تاریخی که با تاریخ شروع انتشار یا توالی قبلی که در فیلد ۳۲۱ موجود است ، تفاوت دارد.
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- ۳۱۰ ##\$a ماهنامه
- ۳۱۰ ##\$a شامل مطالب گردآوری‌شده سالیانه، ماهنامه
- ۳۱۰ ##\$a ماه‌های ژوئن - ژولای (دو ماهانه)
- ۳۱۰ ##\$a \$b ۱۹۸۳-، سالنامه
- ۳۱۰ ##\$a \$b ۱۹۸۳، ژانویه
- ۳۱۰ ##\$a \$b ۱۹۴۶-۱۹۴۸ و یک سال . شماره ۵
- ۳۱۰ ##\$a مدام در حال update شدن

۳۲۱ - توالی چاپ قبلی (تکرارپذیر)

توالی چاپ قبلی یک نشریه یا نسخه update شده آن، در زمانی که توالی فعلی در فیلد ۳۱۰ موجود باشد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - توالی چاپ قبلی (تکرارناپذیر)
- \$b - تاریخ توالی چاپ قبلی (تکرارناپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- ۳۲۱ ##\$a \$b ۱۹۸۲-۱۹۸۴ و یکسال - شماره ۱۰
- ۳۲۱ ##\$a \$b ۱۹۷۲ و مارس ۱۹۸۰ - دسامبر ۱۹۸۰
- ۳۲۱ ##\$a \$b ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲ و نیم‌سالانه
- ۳۲۱ ##\$a \$b ۱۹۶۶-۱۹۸۳ و تغییرات توالی

۳۴۰ - رسانه فیزیکی (تکرارپذیر)

اطلاعات توصیفی یک موجودی که برای استفاده از آنها، به امکانات فنی نیاز است، یا موجودی که به نگهداری و انبار کردن خاصی نیاز دارد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- Sa - اساس و ساختار وسیله (تکرارپذیر)
ماده فیزیکی (استات، سفال، چرم و چوب) و ساختار (کارتریج، تراشه و نوار ویدئو) که اطلاعات روی آن ضبط می‌شوند.
- Sb - ابعاد (تکرارپذیر)
اندازه‌گیری ساختار وسیله
- Sc - وسایلی که برای سطح کاربرد دارند (تکرارپذیر)
ماده فیزیکی که اساس وسیله را تشکیل می‌دهد (جوهر، رنگ، آلبومین)
- Sd - نحوه ضبط کردن اطلاعات (تکرارپذیر)
شیوه‌ای که برای ضبط داده‌ها درون یا بروی وسیله مورد نظر مورد استفاده قرار می‌گیرد
(مثال: اشعه x، مدل سازی، پانچ کردن)
- Se - پشتیبان (تکرارپذیر)
وسایله‌ای فیزیکی که رکوردها روی آن یا داخل آن اضافه، مرتبط و یا پشتیبانی می‌شوند.
- Sf - نسبت تولید (تکرارپذیر)
نسبتی عادی که وسیله برای معنادار کردن اطلاعات، از آن استفاده می‌شود. (به عنوان مثال: تغییراتی که در هر دقیقه برای رکوردها، بوجود می‌آید)
- Sh - فضای درون رسانه (تکرارپذیر)
فضای درون رسانه که اساس و ساختار درون آن قرار می‌گیرد (به عنوان مثال: باود، تعداد ساختارها)
- Si - ویژگی‌های فنی رسانه (تکرارپذیر)
امکانات دسترسی به تجهیزات فنی.
- S۳ - موارد خاص (تکرارناپذیر)

- بخشی از موارد توضیح داده شده‌ای که فیلد در مورد آنها کاربرد دارد.
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

۳۴۰ ##\$a سنگ مرمر

آوریل ۱۸۴۳ \$h ندارد \$e جوهرهای رنگی \$c ۷'۹* \$b ۲۰ سانتی‌متر \$b کاغذ پوستی ##\$a ۳۴۰

بین شناسه ۷ آوریل و ۱۹

تایپ شده \$d دستنویس ##\$d ۳۴۰

چوب \$e نقاشی رنگ روغنی \$c ۵۷۰ × ۳۰ سانتی‌متر \$d بوم نقاشی ##\$a ۳۴۰

میکروفیلم \$d ۱۹ × ۹ سانتی‌متر \$b کارت‌های سوراخ شده \$a فایل‌های قفسه‌ای \$۳ ۳۴۰

۳۴۲ - داده‌های مربوط به ارجاع شکل هندسی (تکرارپذیر)

توضیح ساختار یک ارجاع برای مختصات موجود در مجموعهٔ داده‌ها.

برای کار با مجموعهٔ داده‌ها، یک کاربر باید قادر به شناسایی مکان‌یابی دقیق از طریق ارجاع شکل هندسی باشد. بنابراین کاربر می‌تواند مجموعهٔ داده‌ها را به منظور اصلاح مکان‌یابی دقیق، به کار گیرد.

شاخص‌ها

- اول - بعد ارجاع هندسی
 - ۰ - سیستم مختصات افقی
 - سیستم مختصات عمودی
- دوم - شیوهٔ ارجاع هندسی
 - ۰ - جغرافیایی
 - ۱ - انداختن تصویر نقشه به روی پرده
 - ۲ - سیستم مختصات شبکه‌ای
 - ۳ - دووجهی ناحیه‌ای
 - ۴ - ناحیه‌ای
 - ۵ - مدل مساحی
 - ۶ - ارتفاع
 - ۷ - شیوهٔ خاص \$۲
 - ۸ - عمق

- \$a - نام (تکرارناپذیر)
- \$b - واحدهای مسافت یا مختصات (تکرارناپذیر)
- \$c - تفکیک عرض جغرافیایی (تکرارناپذیر)
- \$d - تفکیک طول جغرافیایی (تکرارناپذیر)
- \$e - عرض جغرافیایی استاندارد اریب یا موازی (تکرارپذیر)
- \$f - طول جغرافیایی اریب (تکرارپذیر)
- \$g - طول جغرافیایی نصف‌النهار یا مرکز تصویر اندازی (تکرارناپذیر)
- \$h - عرض جغرافیایی مبدأ یا مرکز تصویر اندازی (تکرارناپذیر)
- \$i - شرق‌گرایی نادرست (تکرارناپذیر)
- \$j - شمال‌گرایی نادرست (تکرارناپذیر)
- \$k - عامل مقیاس (تکرارناپذیر)
- \$l - ارتفاع چشم‌انداز بالای سطح (تکرارناپذیر)
- \$m - زاویه نقطه شمالی (تکرارناپذیر)
- \$n - طول جغرافیایی نقطه اندازه‌گیری شمالی یا طول جغرافیایی عمودی و مستقیم از قطب (تکرارناپذیر)
- \$o - شماره جاده یا راه زمینی (تکرارناپذیر)
- \$p - تعیین کننده محدوده (تکرارناپذیر)
- \$q - نام بیضی (تکرارناپذیر)
- \$r - محور شبه اصلی (تکرارناپذیر)
- \$s - مقسم اشعه‌های در حال تابش (تکرارناپذیر)
- \$t - تفکیک عمودی (تکرارناپذیر)
- \$u - شیوه کدگذاری عمودی (تکرارناپذیر)
- \$v - تصویر اندازی سطح مکان، مکان و یا توضیحات شبکه‌ای دیگر (تکرارناپذیر)
- \$w - اطلاعات مربوط به سطح مکان یا مرجع جغرافیایی مکان (تکرارناپذیر)
- \$۲ - شیوه ارجاع مورد استفاده (تکرارناپذیر)
- \$۴ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

\$j. ۰۰۰، \$i۵۰۰، \$h۰ ۹۹۹۶، \$g۰ پلی کنیک \$a ۰۱ ۳۴۲

مختصات مطلق \$w مترها \$b ۱ \$v ۱۹۲۹ مآخذ عمودی مساحی ملی \$a ۱۶ ۳۴۲

درجه‌های اعشاری \$b ۰، ۰۰۴ \$d ۰، ۰۰۰۴ \$c ۰، ۳۴۲ ۰۰

پایین‌ترین جذر و مد نجومی $\S a 18$ ۳۴۲

۳۴۳ - داده‌های مربوط به مختصات سطح (تکرارپذیر)

اطلاعاتی که درباره سیستم مختصات پیاده شده به سطح یک دو وجهی، وجود دارند. این اطلاعات به کاربر یک مجموعه داده‌های هندسی امکان شناسایی مقادیر فاصله‌ها، فاصله‌ها و زاویه‌ها را می‌دهد. این اطلاعات موقعیت یک نقطه را بروی سطح ارجاع که سطح زمین روی آن تصویر اندازی می‌شود را تعریف می‌کند.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- $\S a$ - شیوه کدگذاری مختصات سطح (تکرارناپذیر)
- $\S b$ - واحدهای مسافت سطح (تکرارناپذیر)
- $\S c$ - تفکیک بعد افقی (تکرارناپذیر)
- $\S d$ - تفکیک بعد قائم (تکرارناپذیر)
- $\S e$ - تفکیک فاصله (تکرارناپذیر)
- $\S f$ - تفکیک جهت‌یابی (تکرارناپذیر)
- $\S g$ - واحدهای جهت‌یابی (تکرارناپذیر)
- $\S h$ - مدار مبدأ جهت‌یابی (تکرارناپذیر)
- $\S i$ - نصف‌النهار مبدأ جهت‌یابی (تکرارناپذیر)
- $\S f$ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- $\S h$ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

مثال‌ها

جهت‌یابی و فاصله $\S a 18$ ۳۴۳

$\S a 18$ ۳۴۳ ; مترها $\S b$; $\S c 22$; $\S d 220$

ثانیه‌های اعشاری و دقیقه‌ها و درجه‌ها $\S g$; $\S f 0, 001$; $\S e 30, 00$ هر دو مختصات $\S a 18$ ۳۴۳

مغناطیسی $\S i$ ۳۴۳

۳۵۱ - سازماندهی و تنظیم موارد (تکرارپذیر)

سازمان و تنظیم مجموعه‌ای از موجودی‌ها را توضیح می‌دهد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - سازماندهی (تکرارپذیر)
شیوه‌ای که بر طبق آن، موارد توضیح داده شده، به واحدهای کوچکتر، اطلاعاتی درباره ساختار فایلی فایل‌های کامپیوتری و یا نام سیستم یا نرم‌افزار کامپیوتری، تقسیم‌بندی می‌کند.
- \$b - تنظیم کردن (تکرارپذیر)
الگوی تنظیم موارد داخل یک واحد (به عنوان مثال به ترتیب حروف الفبا یا نام کشورها)
- \$c - سطح سلسله مراتبی (تکرارناپذیر)
موقعیت سلسله مراتبی موارد مربوط به رکوردهای دیگر یک منبع.
- \$۳ - موارد خاص (تکرارناپذیر)
بخشی از موارد که فیلدها در آن‌ها کاربرد پیدا می‌کنند.
- \$۴ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

۳۵۱ ##\$ASPSS فایل سیستم

۳۵۱ ##\$c به ترتیب حروف الفبا \$b؛ مجموعه‌ها

۳۵۱ ##\$c مرتب‌شده بر اساس فرم موجودی \$b سازماندهی شده در پنج مجموعه \$a؛ مجموعه‌ها

۳۵۱ ##\$۳ به ترتیب حروف الفبا با \$b؛ زیرمجموعه‌ها \$c-۲۴-۱۹۱۴، مجوزهای حوزه ماهیگیری

۳۵۱ ##\$۳ ذکر سال تجدید مجوز و سالی که مجوز در آن صادر شده است و شماره مجوز

۳۵۲ - ارائه گرافیک دیجیتالی (تکرارپذیر)

توصیف یک شیوه ارجاع و مکانیسمی برای ارائه اطلاعات گرافیکی به صورت مجموعه‌ای از داده‌ها. این اطلاعات شامل نوع تکنیکی که برای نحوه نگهداری موجودی‌ها به کار می‌رود، تعداد موارد موجود در مجموعه داده‌ها، و فرمتی که اطلاعات در آن ذخیره می‌شود.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - شیوه مرجع مستقیم (تکرارناپذیر)
- \$b - نوع موجودی (تکرارپذیر)
- \$c - تعداد موجودی (تکرارپذیر)
- \$d - شمارش ردیف (تکرارناپذیر)
- \$e - شمارش ستون (تکرارناپذیر)
- \$f - شمارش عمودی (تکرارناپذیر)
- \$g - سطح توپولوژی VPF (تکرارناپذیر)
- \$i - توصیف مرجع غیرمستقیم (تکرارناپذیر)
- \$q - فرمت تصویر دیجیتالی (تکرارپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

۳۵۲ #۳\$a بردار

۳۵۲ ##\$a : نقطه شیء \$b

۳۵۲ ##\$a (\$d (۵۰۰۰x\$e۵۰۰۰);\$xTiff : خطوط موازی \$b

۳۵۲ ##\$a : بردار \$b : تلفیق چندضلعی GT- زنجیره‌ها

۳۵۲ ##\$a : بردار \$i : محدوده سیلاب دشت ۵۰۰ ساله و محدوده سیلاب دشت ۱۰۰ ساله

۳۵۵ - کنترل محرمانه‌سازی حفاظتی (تکرارپذیر)

موارد ویژه‌ی مربوط به محرمانه‌سازی حفاظتی مرتبط با سند، عنوان، چکیده، یادداشت‌های محتویات و یا نویسنده، به علاوه، می‌تواند شامل ساختارهای کنترلی و اطلاعات انتشاری بیرونی مربوط به انتشار سند، عنوان، چکیده، یادداشت‌های محتویات و نویسنده، شود. فیلد ممکن است مشتمل بر داده‌های غیرمحرمانه و یا نزولی، نام سیستم محرمانه‌سازی کشور یک که منشأ، نیز می‌باشد. کد برگرفته از: فهرست کدهای مارک برای کشورها می‌باشد.

شاخص‌ها

• اول - عامل کنترل شده

- ۰ - سند
- ۱ - عنوان
- ۲ - چکیده
- ۳ - یادداشت‌های محتویات
- ۴ - نویسنده
- ۵ - رکورد
- ۸ - عوامل دیگر

• دوم - تعریف نشده

- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

• \$a - محرمانه‌سازی حفاظتی (تکرارناپذیر)

عبارتی که یک محرمانه‌سازی حفاظتی مربوط به سند، عنوان، چکیده، یادداشت‌های محتویات و یا نام نویسنده را خاص می‌کند (به عنوان مثال: غیر محرمانه، سری، محرمانه).

• \$b - ساختارهای کنترلی (تکرارپذیر)

این ساختارها به عنوان مثال مشخص می‌کند که چه کسی ممکن است به سند، عنوان، چکیده، یادداشت‌های محتویات و یا نام نویسنده، دسترسی داشته باشد یا آنها را ببیند.

• \$e - اطلاعات انتشاری بیرونی (تکرارپذیر)

• \$d - رویدادهای غیرمحرمانه یا نزولی (تکرارناپذیر)

داده‌های مربوط به محرمانه‌سازی حفاظتی، که معمولاً عبارتی است که غیرمحرمانه بودن و یا نزولی بودن را معین می‌کند. به عنوان مثال: OADR که مخفف **Original**

Agency Determination Required است). تاریخ‌های مربوط به رویدادهای

غیرمحرمانه یا نزولی، در ساب‌فیلدهای \$g ، \$h ، \$i رکورد می‌شود.

- \$e - سیستم محرمانه‌سازی (تکرارناپذیر)
نام یک سیستم محرمانه‌سازی. لزوماً نباید از فهرست کنترل‌شده‌ای، انتخاب شده باشد.
- \$f - کشور کد منشاء (تکرارناپذیر)
یک کد مارک که دارای دو یا سه کاراکتر الفبایی است و کشور منشاء محرمانه‌سازی را نشان می‌دهد. کد برگرفته از: فهرست کدهای مارک برای کشورها، می‌باشد.
- \$g - تاریخ تنظیم نزولی
تاریخ مربوط به تنظیم نزولی اطلاعات مرتبط با سند، عنوان، چکیده، یادداشت‌های محتویات و نویسنده که به تغییرات محرمانه‌سازی حفاظتی از رده‌های بالاتر تا سطوح پائینی محرمانه‌سازی، مربوط می‌شود.
- \$h - تاریخ غیرمحرمانه‌سازی (تکرارناپذیر)
تاریخ مربوط به غیرمحرمانه‌سازی اطلاعات مرتبط با سند، عنوان، یادداشت‌های محتویات یا نویسنده که با هرگونه حذف محرمانه‌سازی حفاظتی یک موجود، مربوط می‌شود.
- \$j - اختیارات قانونی (تکرارپذیر)
اطلاعاتی که مشخص می‌کند اختیارات قانونی چه کسی باعث ایجاد تغییراتی در محرمانه‌سازی حفاظتی، شده است. ساب‌فیلد شامل یک کد سازمانی مارک، نیز می‌شود. رجوع شود به منابع کدهای سازمانی موجود در فهرست منابعی که در رکوردهای مارک ۲۱، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- \$k - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$l - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- ۳۵۵ ۰# \$a غیرمحرمانه \$bFOUO
- ۳۵۵ ۲# \$a محرمانه \$bNOFORN
- ۳۵۵ ۳# \$a سری
- ۳۵۵ ۱# \$a سری \$bNOCONTRACT
- ۳۵۵ ۰# \$a سری \$bFRD\$cAS\$d۰۱۰۱۰۱
- ۳۵۵ ۰# \$a محرمانه \$bNOCONTRACT\$eUK\$d۲۰۲۸۱۰۰۱
- ۳۵۵ ۰# \$a سری \$bNOFRONS\$bWNINTEL\$bNOCONTRACT\$dOADR
- ۳۵۵ ۰# \$a بسیار سری \$eUS\$eCA\$fxxk
- ۳۵۵ ۰# \$a سری \$bNOFORN\$h۲۰۲۳۰۳۰۱
- ۳۵۵ ۰# \$a سری \$bNOFORN\$h۲۰۲۳۰۳۰۱\$j [تعیین‌کنندهٔ سازمان]

۳۵۷ - کنترل به وجود آورنده اثر منتشر شده (تکرار ناپذیر)

موارد مربوط به کنترل به وجود آورنده (نویسنده، تولیدکننده) اثر منتشر شده موجود را مشخص می‌سازد. ساب. فیلد \$a، شامل یک واژه خاصی است که بیانگر این است که به وجود آورنده اثر بر انتشار آن کنترل کامل دارد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - واژه کنترل به وجود آورنده اثر (تکرار ناپذیر)
- \$b - سازمان به وجود آورنده (تکرار پذیر)
- \$c - گیرنده‌های تام‌الاختیار اثر (تکرار پذیر)
- \$g - سایر گیرنده‌ها
- \$f - اتصال (تکرار ناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرار پذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

۱۱۲۳۴ پروژة الکترونیک هوابرد فیلد شمالی \$f قفل سمت چپ هواپیما \$a PROPINSb
 پروژة ۱۱۲۳۴ گروه پشتیبانی و انتشارات سازه‌های هوایی \$c
 \$a ORCONSbITAC\$c CIAScDIAScUKIA
 \$a ORCONSbITAC\$c ۳۱۳th MIBScDistribution List B-۲۲

۳۶۲ - تاریخ‌های انتشار و یا شماره توالی (تکرار پذیر)

شامل تاریخ‌های شروع و پایان یک اثر و یا شماره‌های متوالی که برای هر قسمت استفاده می‌شود، می‌گردد. تاریخ‌هایی که در این فیلد استفاده می‌شود، به ترتیب زمان وقوع، مرتب شده‌اند و شماره‌های مختلف یک منبع دنباله‌دار را مشخص می‌کنند. شماره‌های متوالی را معمولاً با عدد نشان می‌دهند، اما از حروف الفبا نیز می‌توان استفاده کرد. ممکن است اطلاعات، فرمت شده یا نشده باشند. اگر اطلاعات مربوط به تاریخ از منبعی به جز اولین و / یا آخرین شماره نشریه چاپ شده، به دست آمده باشد، به صورت یادداشتی فرمت شده ارائه می‌شود و منبع اطلاعات هم معمولاً باید ذکر شود.

شاخص‌ها

- اول - فرمت تاریخ
 - ۰ - شیوه فرمت کردن
 - ۱ - یادداشت فرمت نشده
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - تاریخ انتشار و / یا شماره توالی (تکرارناپذیر)
زمانی که هم شماره توالی و هم شماره ترتیب زمان وقوع، داده می‌شود، شماره ترتیب زمان وقوع باید داخل پرانتز قرار بگیرد.
- \$e - منبع اطلاعات (تکرارناپذیر)
ذکر کردن منبع اطلاعات، در ساب فیلد \$a صورت می‌گیرد و از یادداشت‌های فرمت نشده استفاده می‌شود.
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- (آوریل ۱۹۸۱) جلد ۱، شماره ۱ # \$a ۳۶۲
- \$a ۱۹۶۸ # \$a ۳۶۲
- ۳۶۲ ۱ # \$a (۱۹۶۴) پایان‌یافته با ۲
- (enero-abr. ۱۹۸۱) جلد ۷۷، شماره ۱ # \$a ۳۶۲

۳۶۵ - قیمت تجاری (تکرارپذیر)

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - کد نوع قیمت (تکرارناپذیر)

- \$b - مقدار قیمت (تکرارناپذیر)
 - \$c - کد پول رایج (تکرارناپذیر)
 - \$d - واحد قیمت‌گذاری (تکرارناپذیر)
 - \$e - یادداشت قیمت (تکرارناپذیر)
 - \$f - قیمت‌گذاری از (تکرارناپذیر)
 - \$g - قیمت‌گذاری تا (تکرارناپذیر)
 - \$h - مقدار مالیات ۱ (تکرارناپذیر)
 - \$i - مقدار مالیات ۲ (تکرارناپذیر)
 - \$j - کد کشوری ISO (تکرارناپذیر)
- از کدهای : ۱-۳۱۱۶ ISO ، کدهای نمایش نام کشورها
- \$k - کد کشور مارک (تکرارناپذیر)
- از کدهای: فهرست کدهای کشوری مارک
- \$m - شناسایی قیمت‌گذاری موجودی (تکرارناپذیر)
 - \$۲ - منبع کد نوع قیمت (تکرارناپذیر)
- از کدهای : فهرست کدهای بازگو کننده‌ها، منابع و توافقنامه‌های توصیفی توصیفی مارک
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

۳۶۵ ##\$a۰۱\$b۴۵,۰۰۰\$cدلار آمریکا\$d۰۰\$۲onix-pt

۳۶۵ ##\$a۰۲\$b۰,۵۹\$cGBPs\$d۰۱\$jGBSh۰,۵۰ ۱۷,۵۰۰,۵۹,۰۰۹\$۲onix-pt

۳۶۶ - اطلاعات تجاری موجود (تکرارناپذیر)

شامل اطلاعات جزئیات مربوط به موجودی‌ها است که از ناشرها گرفته شده است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - شناسایی عنوان فشردهٔ ناشر (تکرارناپذیر)

- \$b - جزئیات تاریخ انتشار (تکرارناپذیر)
 - \$c - کد وضعیت دسترسی (تکرارناپذیر)
 - \$d - تاریخ احتمالی دسترسی بعدی (تکرارناپذیر)
 - \$e - یادداشت (تکرارناپذیر)
 - \$f - دسته تخفیفی ناشر (تکرارناپذیر)
 - \$g - تاریخ بعد از چاپ (تکرارناپذیر)
 - \$j - کد کشوری ISO (تکرارناپذیر)
- از کدهای ۱-۳۱۱۶ ISO، کدهای نمایش نام کشورها
- \$k - کد کشوری مارک (تکرارناپذیر)
- از کدهای: فهرست کدهای کشوری مارک
- \$m - شناسایی سازمان (تکرارناپذیر)
 - \$۲ - منبع کد وضعیت دسترسی (تکرارناپذیر)
- از کدهای: فهرست کدهای بازگوکننده‌ها، منابع و توافقنامه‌های توصیفی مارک.
- \$۴ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

\$b۱۹۹۲۱۲۰۰ (دوران نوجوانی اشتاین برگ (ویراست سوم \$a###۳۶۶
 \$b۱۹۹۶۰۵۱ \$cNP۱۹۹۵۱۲۰۵ \$۲onix-as
 \$cRP ۱۹۹۵۱۲۰۵ \$d۱۹۹۶۰۶۰۰
 \$cOP ۲۰۰۱۱۱۰ \$g۲۰۰۱۱۰۱۳ \$jUK \$۲onix-as

فیلدهای عبارت مجموعه (۴xx)

فیلدهای ۴۴۰ و ۴۹۰ شامل عبارت‌های مجموعه هستند. فیلد ۴۴۰، شناسه افزوده‌ای نیز برای مجموعه، به وجود می‌آورد. یک عبارت مجموعه چه در زمانی که شناسه افزوده‌ای به رکورد داده شده (یک مجموعه ترسیم نشده) و چه در زمانی که شناسه افزوده در شکلی متفاوت از عبارت مجموعه موجود ظاهر می‌شود، در فیلد ۴۹۰ ذخیره می‌شود. یک از فیلدهای ۸۰۰-۸۳۰ (شناسه افزوده‌های مجموعه) توأم با فیلد ۴۹۰، در زمانی که مجموعه باید به گونه‌ای متفاوت، ترسیم شود، به کار برده می‌شود.

پرانتهایی که معمولاً یک عبارت یا مجموعه در حال ترسیم را در برمی‌گیرند، بعد از اعداد لاتین قرار می‌گیرند، برخی مواردشان داده شده در فیلد ۴۴۰، در رکوردهای مارک وجود ندارد و ممکن است، بر مبنای تک‌فیلدها، به وجود آمده باشند.

- ۴۴۰ - عبارت مجموعه / شناسه افزوده - عنوان (تکرارپذیر)
- ۴۹۰ - عبارت مجموعه (تکرارپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۴۴۰ - عبارت مجموعه / شناسه افزوده - عنوان (تکرارپذیر)

عبارت مجموعه شامل فقط یک عنوان مجموعه است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - کاراکترهای توخالی
- # ۰-۹ - تعداد کاراکترهای توخالی

کدهای زیرفیلدها

- \$a - عنوان (تکرارناپذیر)
- \$n - تعداد بخش‌ها یا قسمت‌های یک اثر (تکرارپذیر)

- تخصیص رقم به یک بخش یا قسمت از یک مجموعه
- \$p - نام بخش‌ها / یا قسمت‌های یک اثر (تکرارپذیر)
- تخصیص یک نام به بخش یا قسمتی از یک اثر
- \$v - شماره جلد / شماره توالی (تکرارناپذیر)
- \$x - شماره سریال استاندارد بین‌المللی. (تکرارناپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

۴۹۰ - عبارت مجموعه (تکرارپذیر)

عبارت مجموعه‌ای که شناسه افزوده‌ای برای آن ردیابی نشده و یا شناسه افزوده آن در یکی از فیلدهای ۸۳۰-۸۰۰، به شکل متفاوت از شکل موجود در فیلد ۴۹۰، ردیابی شده است.

شاخص‌ها

- اول - ردیابی شدن فیلد را تعیین می‌کند.
- ارزشی که نشان می‌دهد آیا رکورد، شامل یک فیلد شناسه افزوده مجموعه ۸۳۰-۸۰۰ تطبیق یافته، می‌شود یا خیر.
- ۰ - مجموعه ردیابی نشده است.
- ۱ - مجموعه به شکل متفاوت ردیابی شده است.
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - عبارت مجموعه (تکرارپذیر)
- عنوان مجموعه‌ای که شامل عبارت ایجادکننده، اطلاعات دیگر مربوط به عنوان، تاریخ‌ها، و یا شماره مجلدی که پیش از عنوان می‌آید و یا بخشی از آن محسوب می‌شود، نیز باشد.
- \$l - شماره فراخوانی کتابخانه کنگره (تکرارناپذیر)
- یک شماره فراخوانی مجموعه کتابخانه کنگره که برای منبع دنباله‌داری که به عنوان بخشی از مجموعه، منتشر شده است، به کار می‌رود.
- \$v - شماره مجلد / شماره توالی (تکرارناپذیر)
- \$x - شماره سریال استاندارد بین‌المللی (تکرارناپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

فیلدهای یادداشت (بخش اول : ۵۳x - ۵۰x)

فیلدهای ۵۰۰-۵۳۰، شامل یادداشت‌های مربوط به آن دسته از ویژگی‌های موارد کتابشناختی است که ویژه هیچ نوع کنترل یا موجودی خاصی نیست (به عنوان مثال: کنترل آرشیو). فیلدهای یادداشت ویژه: زمانی استفاده می‌شوند که نیاز به دسترسی به داده‌ها، وجود داشته باشد و / یا یادداشت، با واژه یا عبارتی جداگانه، معرفی شده باشد. از فیلد ۵۰۰، برای اطلاعات همه یادداشت‌های دیگر، استفاده می‌شود.

- ۵۰۰ - یادداشت کلی (تکرارپذیر)
- ۵۰۱ - به همراه یادداشت (تکرارپذیر)
- ۵۰۲ - یادداشت پایان‌نامه (تکرارپذیر)
- ۵۰۴ - یادداشت کتابشناختی و ... (تکرارپذیر)
- ۵۰۵ - یادداشت محتویات فرمت شده (تکرارپذیر)
- ۵۰۶ - محدودیت‌های یادداشت دسترسی (تکرارپذیر)
- ۵۰۷ - یادداشت مقیاسی برای مورد گرافیکی (تکرارناپذیر)
- ۵۰۸ - یادداشت اعتبارات تولید / ایجاد (تکرارپذیر)
- ۵۱۰ - یادداشت‌های مرجع / استناد (تکرارپذیر)
- ۵۱۱ - یادداشت مجری یا دست اندرکار (تکرارپذیر)
- ۵۱۳ - یادداشت پوشیده نوع گزارش یا دوره (تکرارپذیر)
- ۵۱۴ - یادداشت کیفیت داده‌ها (تکرارناپذیر)
- ۵۱۵ - یادداشت مختص به شماره‌گیری (تکرارپذیر)
- ۵۱۶ - یادداشت نوع فایل کامپیوتری یا داده‌ها (تکرارپذیر)
- ۵۱۸ - یادداشت تاریخ / زمان و مکان یک رویداد (تکرارپذیر)
- ۵۲۰ - خلاصه و ... (تکرارپذیر)
- ۵۲۱ - یادداشت مخاطب نهایی (تکرارپذیر)
- ۵۲۲ - یادداشت پوشش جغرافیایی (تکرارپذیر)
- ۵۲۴ - یادداشت استنادهای برتر موارد توضیح داده شده (تکرارپذیر)
- ۵۲۵ - یادداشت مکمل (تکرارپذیر)
- ۵۲۶ - یادداشت اطلاعات مربوط به برنامه مطالعاتی (تکرارپذیر)
- ۵۳۰ - یادداشت قابل دسترسی فرم فیزیکی اضافی (تکرارپذیر)
- ۵۳۳ - یادداشت رونوشت (تکرارپذیر)
- ۵۳۴ - یادداشت نسخه اصلی (تکرارپذیر)
- ۵۳۵ - یادداشت محل نسخه‌های اصل / رونوشت‌ها (تکرارپذیر)

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۵۰۰ - یادداشت کلی (تکرارپذیر)

اطلاعات کلی که یک فیلد یادداشت ۵۰۰ خاص، برای آن تعریف نشده است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - یادداشت کلی (تکرارپذیر)
- \$۳ - موارد خاص (تکرارناپذیر)
- \$۵ - موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربر دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- ۵۰۰ ##۳\$a ۱۹۰۳ سال در سنمندساخته شده در سال ۱۹۰۳ ##۳
- ۵۰۰ ##\$a . عنوان مقاله
- ۵۰۰ ##\$a یادداشت‌های برنامه که توسط فیلیپ رامی درباره آلبوم ##\$a
- ۵۰۰ ##\$a فیلم سه‌بعدی: دیدگاه طبیعی ##\$a
- ۵۰۰ ##\$a شامل بخش ضمیمه می‌شود ##\$a
- ۵۰۰ ##\$a DLC \$۵. از مقالات خانواده چیپس ##\$a

۵۰۱ - به همراه یادداشت (تکرارپذیر)

یادداشتی که در زمانی که بیش از یک اثر کتابشناختی در یک موجودی، به هنگام نشر، توزیع، عرضه و یا اجرا، وجود داشته باشد، به کار می‌رود. آثار معمولاً عناوین جداگانه‌ای دارند و فاقد یک عنوان مشترک هستند.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - به همراه یادداشت
شامل یک عبارت مقدماتی مرتبط می‌شود. (بعنوان مثال: به همراه: روی حلقه‌ای همراه با:)
- \$۵ - موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربر دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- به همراه: مدرسه اصلاحی / جان دورتی. لندن: چاپ برای آر. واسنوت [۱۸۵۰] ##\$a ۵۰۱
- کره جغرافیایی با پایه چوبی به صورت جفت به همراه: کره سماوی جدید بیل, ۱۸۴۵ ##\$a ۵۰۱
- بروی حلقه فیلمی همراه با: اشان هم اکنون در ارتش هستند ##\$a ۵۰۱

۵۰۲ - یادداشت پایان‌نامه (تکرارپذیر)

تخصیص یک پایان‌نامه یا تز دانشگاهی و موسسه‌ای که باید به آن ارائه شود. (یادداشتی که رابطه بین یک اثر را با یک پایان‌نامه یا تز رکورد شده در فیلد ۵۰۰، توضیح می‌دهد)

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده

- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- Sa - یادداشت پایان‌نامه (تکرارناپذیر)
- \$۴ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- ۱۹۶۹, کالج دانشگاه لندن - - (تذ فوق لیسانس) Sa ## ۵۰۲
- ۱۹۷۲, هایدلبرگ - - Diss - - Sa ## ۵۰۲ Inaug.
- ۱۹۶۵-دانشگاه مونیخ - ماکسی میلیانز - لودویگ - - تذ (دکتری) کارل اشمیت Sa ## ۵۰۲
- ۱۹۸۱. دانشگاه نانت - - دورهٔ کامل, چاپ سوم) خاطرات صحنه Sa ## ۵۰۲

۵۰۴ - یادداشت کتابشناختی و ... (تکرارپذیر)

اطلاعاتی دربارهٔ یک یا چند مرجع کتابشناختی، فهرست صفحات گرامافون، فهرست فیلم‌ها و یا سایر مراجع کتابشناختی که در یک موجودی توضیح داده شده و یا در یک اثر توأمان، وجود دارد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- Sa - یادداشت کتابشناختی و ...
- برای نشان دادن اهمیت مرجع کتابشناختی، بکار می‌رود.
- \$۴ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

کتابشناختی، صفحه ۲۳۸-۲۳۹ \$\$\$ ۵۰۴

منابع، صفحه ۱۲۵-۱۵۲ \$\$\$ ۵۰۴

مشمول بر مراجع کتابشناختی \$\$\$ ۵۰۴

صفحه ۴۶۹-۴۷۵: لیست آثار نویسنده به ترتیب زمان نوشته شدن \$\$\$ ۵۰۴

۵۰۵ - یادداشت محتویات فرمت شده (تکرارپذیر)

عنوان‌های مربوط به آثار یا بخش‌های مجزای یک موجودی یا فهرست، فیلد ممکن است شامل عبارت ایجادکننده و شماره جلد یا شماره‌های توالی دیگر نیز باشد.

شاخص‌ها

- اول - نشان دادن کنترل‌کننده ثابت
 - کنترل بوجود آوردن یک عبارت مقدماتی
 - ۰ - فهرست
 - ۱ - فهرست ناتمام
- همه قسمت‌های یک موجودی چند قسمتی، در فهرست آورده نشده است، زیرا برای تحلیل، در دسترس نبوده‌اند. فهرست ناتمام، ممکن است برای نشان دادن، به وجود آمده باشد.
- ۲ - فهرست‌های ناقص
- همه قسمت‌های یک موجودی برای تحلیل، در دسترس بوده‌اند، به جز بخش‌هایی که برای فهرست شدن، برگزیده شده‌اند. فهرست‌های ناقص: ممکن است برای نشان دادن بوجود آمده باشد.
- ۸ - ثابتی برای نشان دادن به وجود نیامده است.
- دوم - سطح تعیین‌کننده فهرست
 - # - مقدماتی
 - ۰ - افزایشی

کدهای زیرفیلدها

- \$a - یادداشت محتویات فرمت شده (تکرارپذیر)
- فرمت یادداشتی که به توسط قوانین فهرست‌نویسی مربوطه، تعیین می‌شود.
- \$g - اطلاعات متفرقه (تکرارپذیر)
- \$r - عبارت ایجادکننده (تکرارپذیر)
- \$t - عنوان (تکرارپذیر)

- Su - تعیین کننده مرجع ثابت (تکرارپذیر)
- تعیین کننده مرجع ثابت (URI)، بعنوان مثال یک URL یا URN که دسترسی به داده‌های الکترونیکی را در یک ساختار دستوری استاندارد، امکان پذیر می‌سازد. این داده‌ها می‌توانند برای دسترسی‌های اتوماتیک به یک موجودی الکترونیکی، با استفاده از یک قرارداد اینترنتی، به کار برده شوند.
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$A - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- نامه کنستاتین - - خلاصه‌ای از تلمود - - این رکوردها چگونه کشف شده‌اند \$a# ۵۰۵
- فلزات ۴. pt. - - سولفور ۳. pt. - - نیتروژن ۲. pt. - - کربن ۱. \$apt# ۵۰۵
- جلدهای میانی از مثال حذف شده‌اند) (\$g - - تاریخچه سرزمین آند آروندل \$t. جلد ۱ (\$g ۵۰۵

۵۰۶ - محدودیت‌های یادداشت دسترسی (تکرارپذیر)

اطلاعاتی درباره محدودیت‌های دسترسی یا توزیع محدود موارد توضیح داده شده.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
○ $\frac{+}{-}$ - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - واژه‌های کنترل دسترسی (تکرارناپذیر)
محدودیت‌های قانونی، فیزیکی، و یا آیین‌نامه‌ای تحمیل شده به افرادی که خواهان دیدن موارد توضیح داده شده هستند.
- \$b - حوزه اختیارات (تکرارپذیر)
نام فرد، موسسه و یا موقعیت یا کاربرد یک موسسه که واژه‌های کنترل دسترسی به آنها تحمیل شده و باید محدودیت‌ها را رعایت کنند.
- \$c - مهیا ساختن دسترسی فیزیکی (تکرارپذیر)
مقدمات موردنیاز برای دسترسی فیزیکی
- \$d - کاربرهای دارای مجوز قانونی (تکرارپذیر)

گروهی از کاربرها یا افراد خاص که محدودیت‌های ذکر شده در ساب فیلد \$a در مورد آنها، اعمال نمی‌شود.

- \$e - اختیارات قانونی (تکرارپذیر)
منع اختیارات قانونی مربوط به محدودیت‌ها
- \$u - تعیین‌کننده مرجع ثابت (تکرارپذیر)
تعیین‌کننده مرجع ثابت (URI)، به عنوان مثال URN یا URL که دسترسی به داده‌های الکترونیکی را در یک ساختار دستوری استاندارد، امکان‌پذیر می‌سازد. این داده‌ها می‌توانند برای دسترسی‌های اتوماتیک به یک موجودی الکترونیکی، با استفاده از یک قرارداد اینترنتی به کار برده شوند.
- \$۳ - موارد خاص (تکرارناپذیر)
- \$۵ - موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربر دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

۵۰۶ ##\$a محرمانه‌سازی شده

۵۰۶ ##\$a فقط برای کاربردهای اداری

۵۰۶ ##\$a اجازه دهنده (\$b)؛ اجازه کتبی مورد نیاز است (\$c)؛ دسترسی محدود (\$a) ##

۵۰۶ ##\$a فصل ۴۰۱؛ وزات دفاع (\$b)؛ تحت تدابیر امنیتی ملی، محرمانه‌سازی شده (\$a) ##

۵۰۶ ##\$a فایل دسترسی محدود مشورتی برای جزئیات محدود، برخی از کاربردهای محدود (\$a) ##

\$u [URI]

۵۰۷ - یادداشت مقیاسی برای موارد گرافیکی (تکرارناپذیر)

برای موارد تصویری، این فیلد شامل مقیاس‌های طراحی معماری و یا مصنوعات سه‌بعدی است. برای نقشه‌ها، مقیاس یک موجودی تنها در رکوردهای فهرست‌بندی Pre-AACR^۲ این فیلد، گنجانیده شده است. اطلاعات مقیاس در فیلد ۲۵۵ (منطقهٔ داده‌های ریاضیاتی) در رکوردهای فرمول‌بندی شدهٔ AACR^۲، گنجانیده شده است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - کسر نمادین یادداشت مقیاس (تکرارناپذیر)
- \$b - دنباله یادداشت مقیاس (تکرارناپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$A - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- مقیاس ۱:۱۰ اصلی \$a ## ۵۰۷
- مقیاس ۱/۱۶ اینچ تا ۱ فوت \$a ## ۵۰۷
- یک اینچ مساوی ۸ مایل \$b؛ مقیاس ۱:۵۰۰،۰۰۰ \$a ## ۵۰۷
- نقشه پرسپکتیو برای مقیاس کشیده نشده است \$b ## ۵۰۷

۵۰۸ - یادداشت اعتبارات تولید / ایجاد (تکرارپذیر)

نام افراد (به غیر از اعضای گزینش) یا سازمان‌هایی که در تولید فنی یا هنری یک اثر دخالت داشته‌اند. واژه شناساگر اعتبارات : که معمولاً قبل از اسامی می‌آید، در رکورد مارک، نیست. ممکن است بر اساس یک تگ فیلد، به وجود آمده باشد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - یادداشت اعتبارات تولید یا ایجاد (تکرارناپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$A - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

• دوربین، جرج مو، موسیقی، مایکل فیش بین \$\$\$ ۵۰۸

• مشاور، رابرت اف میلر؛ راوی مارگارت تروس بای؛ ویراستار فیلم، مارتین داون \$\$\$ ۵۰۸

• راوی، پتی دوک آستین؛ ویراستار فیلم، چارلز پاولیش؛ عکاس، ریچارد بی مر \$\$\$ ۵۰۸

۵۱۰ - یادداشت مرجع / استناد (تکرارپذیر)

استنادها یا مراجع مورد استفاده برای توضیحات کتابشناختی منتشر شده، بررسی‌ها، چکیده‌ها و یا ضمایم محتوای یک موجودی.

شاخص‌ها

- اول - پوشش / نکان در منبع
نشان می‌دهد که آیا فیلد شامل مکان خاصی در منبع ذکر شده یا مراجع دنباله‌دار، نوع پوشش ارائه شده در موجودی توسط سرویس‌های خلاصه‌نویسی یا ضمیمه‌نویسی هست یا خیر. از این ارزش ممکن است برای ایجاد یک واژه یا عبارت شناساگر، استفاده کرد.
 - ۰ - پوشش ناشناخته
 - پوشش خلاصه‌نویسی یا ضمیمه‌نویسی خاصی وجود ندارد. ضمیمه‌شده: ممکن است برای نشان دادن به وجود آمده باشد.
 - ۱ - پوشش کامل
 - پوشش ضمیمه‌نویسی یا خلاصه‌نویسی شامل مراجع همه مقالات یک مجله و / یا همه شماره‌های موجود در یک مجله. ضمیمه‌شده به صورت کامل: ممکن است برای نشان دادن، به وجود آمده باشد.
 - ۲ - پوشش، انتخابی است.
 - پوشش ضمیمه‌نویسی یا خلاصه‌نویسی، انتخابی است. به صورت انتخابی ضمیمه‌شده: ممکن است برای نشان دادن به وجود آمده باشد.
 - ۳ - مکان در منبع، ارائه نشده است.
 - مراجع: ممکن است برای نشان دادن، به وجود آمده باشد.
 - ۴ - مکان در منبع، ارائه شده است.
 - مراجع: ممکن است برای نشان دادن، به وجود آمده باشد.
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- Sa - نام منبع (تکرارناپذیر)

- \$b - پوشش منبع (تکرارناپذیر)
- تاریخ‌های مراجع دنباله‌دار که با آنها پوشش ضمیمه‌نویسی و خلاصه‌نویسی شروع شده و به پایان رسیده است.
- \$c - مکان موجود در منبع (تکرارناپذیر)
- \$x - شماره سریال استاندارد بین‌المللی (تکرارناپذیر)
- \$۳ - موارد خاص (تکرارناپذیر)
- \$۴ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- ۵۱۰ ۱#\$a وضمیمه آموزش \$x۰۰۱۳-۱۳۸۵\$b۱۹۶۶-
- ۵۱۰ ۲#\$a \$b۱۹۷۵-دنیای تصاویر متحرک
- ۵۱۰ ۴#\$a \$c, وچکیده‌های مربوط به جلبک‌ها \$w۷۳-۱۱۹۵۲, جلد سوم
- ۵۱۰ ۴#\$a Goff, \$c A-۹۷۰

۵۱۱ - یادداشت مجری یا دست‌اندرکار (تکرارپذیر)

اسامی دست‌اندرکاران، بازیگران، راویان، مجریان یا گوینده‌ها.

شاخص‌ها

- اول - نمایش کنترل‌کننده ثابت
- ایجاد یک ثابت نمایشی به عنوان یک واژه شناساگر را کنترل می‌کند.
 - ۰ - عدم نمایش ثابت ایجاد شده
 - ۱ - گزینش (بازیگران)
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - یادداشت مجری یا دست‌اندرکار (تکرارناپذیر)
- \$۴ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

مثال‌ها

نمایش کوتاه کم‌دی اجرا شده توسط گروه شهر دوم \$a #۰ ۵۱۱

بن تاتار (مرد منتظر) و (عمدسالی) [کاترین الیوت؟] و رینالد گیلیام (آقای جانسون) و **511 1#Sa** (گوستا و رجو (بیل) و ماریا پرچی (آنجلا) و آند باکستر (لونیس
 . نیل رابرتز، هارپسی کورد؛ مارشال ماس، ویلون **511 0#Sa**
 گویندگان : پیتر اوستینوف، کلوریس پیچمان، سالی کلرمان، اندی دیواین **511 0#Sa**

۵۱۳ - یادداشت پوشیده نوع گزارش یادوره (تکرارپذیر)

اطلاعاتی درباره نوع گزارش یا دوره‌ای که با یک گزارش پوشیده است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- **5a** - نوع گزارش (تکرارناپذیر)
- **5b** - دوره پوشیده (تکرارناپذیر)
- **5f** - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- **5h** - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- ژانویه تا جولای **1977 5b**; گزارش موقعیت **513 ##5a**
- ژانویه تا آوریل **1977 5b**; فصلنامه گزارش پیشرفت‌های تکنیکی **513 ##5a**

۵۱۴ - یادداشت کیفیت داده‌ها

یک ارزیابی کلی از کیفیت مجموعه داده‌های مربوط به یک موجودی، را ارائه می‌دهد.
 برای موارد مربوط به نقشه‌نگاری، پیشنهادهای را درباره اینکه ارزشیابی چگونه باید انجام شود، گزارش اطلاعات چگونه باید باشد، از استاندارد انتقال اطلاعات فضایی ((**FIPS 173**، ارائه کرده است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - گزارش دقت ویژگی‌ها (تکرارناپذیر)
 - \$b - ارزش دقت ویژگی‌ها (تکرارپذیر)
 - \$c - توضیح دقت ویژگی‌ها (تکرارپذیر)
 - \$d - گزارش رابطه منطقی (تکرارپذیر)
 - \$e - گزارش تکمیلی (تکرارناپذیر)
 - \$f - گزارش دقت موقعیت افقی (تکرارپذیر)
 - \$g - ارزش دقت موقعیت افقی (تکرارپذیر)
 - \$h - توضیح دقت موقعیت افقی (تکرارپذیر)
 - \$i - گزارش دقت موقعیتی عمودی (تکرارناپذیر)
 - \$j - ارزش دقت موقعیتی عمودی (تکرارپذیر)
 - \$k - توضیح دقت موقعیتی عمودی (تکرارپذیر)
 - \$m - پوشش لباس (تکرارناپذیر)
 - \$u - تعیین‌کننده مرجع ثابت (تکرارپذیر)
- تعیین‌کننده مرجع ثابت (URL)، به عنوان مثال یک URL یا URN، که دسترسی به داده‌های الکترونیکی را در یک ساختار دستوری استاندارد، امکان پذیر می‌سازد. این داده‌ها می‌توانند برای دسترسی‌های اتوماتیک به یک موجودی الکترونیکی، با استفاده از یک قرارداد اینترنتی، به کار برده شوند.
- \$z - یادداشت نمایش (تکرارپذیر)
- شامل داده‌های موجود در یک فیلد، در زمان موردنیاز، می‌شود.
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

تقریباً ۹۵ درصد **##\$b** ۵۱۴

سنجش‌های آماری **\$h** ۳ متر **\$g** GPS جداکننده **\$f** ۱-۳ متر دقت موقعیت افقی **##\$a** ۵۱۴

بررسی مانع **\$k** یک فوت **\$j** سنجش مانع **\$i**

۵۱۵ - یادداشت مختص به شماره گذاری (تکرارپذیر)

یک توضیح فرمت نشده درباره بی‌نظمی‌ها و ویژگی‌های مربوط به الگوهای انتشاری یا شماره‌گذاری، گزارش پوششی سال، ویراست‌های اصلاح‌شده و / یا انتشار در بخش‌های مختلف.

شاخص‌ها

• اول - تعریف نشده

○ # - تعریف نشده

• دوم - تعریف نشده

○ # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - یادداشت ویژگی‌های شماره‌گذاری (تکرارناپذیر)
- \$p - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$s - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- ۵۱۵ ##\$a جلد‌های ۵۳ و ۵۴، در هم ادغام شده‌اند
- ۵۱۵ ##\$a مجموعه اختصاصی جدید در جلد ۳۸، ۱۹۰۸، آورده شده است
- ۵۱۵ ##\$a برخی از شماره‌ها، فاقد شماره‌گذاری مجلدها است
- ۵۱۵ ##\$a در سال ۱۹۱۴، مهمانی برگزار نشد
- ۵۱۵ ##\$a انتشار یافته به صورت بخش بخش

۵۱۶ - یادداشت نوع فایل کامپیوتری یا داده‌ها (تکرارپذیر)

یک توضیح‌دهنده کلی که فایلی را شرح می‌دهد (به عنوان مثال: متن، برنامه کامپیوتری، رقم). اطلاعات خاصی همچون فرم یا نوع یک مورد نوشتاری (به عنوان مثال: زندگینامه، ضمیمه‌ها) نیز ممکن است در آن وجود داشته باشند. یک فایل عمومی در فیلد ۰۰۸/۲۶ (نوع فایل کامپیوتری)، کدگذاری شده است.

شاخص‌ها

• اول - نمایش یک کنترل‌کننده ثابت

ایجاد یک ثابت نمایشی را به عنوان یک عبارت مقدماتی، کنترل می‌کند.

○ # - نوع فایل

○ ۸ - ثابت نمایشی ایجاد نشده است.

• دوم - تعریف نشده

○ # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - یادداشت نوع فایل کامپیوتری یا داده‌ها
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- برنامه‌های کامپیوتری \$\$\$a ۵۱۶
- خلاصه آمار (رقم) \$\$\$a ۵۱۶
- (داده‌های فضایی: نقطه) رقم \$\$\$a ۵۱۶
- چکیده‌ها و گزارش‌های حقوقی (متن) \$\$\$a ۵۱۶

۵۱۸ - یادداشت تاریخ / زمان و مکان یک رویداد (تکرارپذیر)

اطلاعاتی نوشتاری درباره تاریخ / زمان و یا مکان تشکیل، حاصل شدن و یا انتشار یک رویداد و یا یافتن یک محصول طبیعی. این اطلاعات به شکل کدگذاری شده هستند و در فیلد ۰۳۳ (تاریخ / زمان و مکان یک رویداد)، یافت می‌شوند.

شاخص‌ها

• اول - تعریف نشده

○ # - تعریف نشده

• دوم - تعریف نشده

○ # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - یادداشت تاریخ / زمان و مکان یک رویداد (تکرارناپذیر)
- \$۳ - موارد خاص (تکرارناپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

- در ۵ مارس ۱۹۷۵، در ریچموند، تگزاس کشف شده است **##\$a** ۵۱۸
- از ژانویه تا ژوئن ۱۹۷۶، در رم و ونیز، فیلمبرداری شده است. **##\$a** ۵۱۸
- پخش در ساعت ۷:۳۰ بعدالظهر هفدهم اکتبر (PST) **##\$a** ۵۱۸
- گزینش در ۱۹۲۵ **\$a** اسب **##\$۳** ۵۱۸

۵۲۰ - خلاصه و ... (تکرارپذیر)

اطلاعات فرمت نشده‌ای که محتویات کلی و دامنه گستردگی موارد را توضیح می‌دهد. این می‌تواند یک خلاصه، چکیده، زیرنویس، بررسی اجمالی و تنها یک عبارت برای توضیح موارد موجود، باشد.

میزان جزئیات متناوب با یک خلاصه، به مقدار زیادی بستگی به مخاطب یک محصول خاص دارد. زمانی که نیاز است تا سطوح جزئیات، مجزا باشند یک خلاصه کوتاه در ساب فیلد **\$a**، و یک زیرنویس کامل‌تر در ساب فیلد **\$b**، داده می‌شود.

این متن اغلب به همراه یک واژه مقدماتی که به عنوان یک ثابت نمایشی و بر مبنای ارزش شاخص اول، بوجود آمده است، چاپ و نمایش داده می‌شود.

شاخص‌ها

- اول - نمایش کنترل‌کننده ثابت
 - # - خلاصه
 - ۰ - موضوع
 - ۱ - مروری اجمالی
 - ۲ - حوزه و محتوا
 - ۳ - چکیده
 - ۸ - ثابت نمایشی ایجاد نشده است.
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- **\$a** - یادداشت خلاصه و ... (تکرارناپذیر)
- **\$b** - میزان گستردگی یادداشت خلاصه (تکرارناپذیر)

• \$u - تعیین کننده مرجع ثابت (تکرارپذیر)

تعیین کننده مرجع ثابت (URL)، به عنوان مثال یک URL یا URN، که دسترسی به داده‌های الکترونیکی را در یک ساختار دستوری استاندارد، امکان پذیر می‌سازد. این داده‌ها می‌توانند برای دسترسی‌های اتوماتیک به یک موجودی الکترونیکی، با استفاده از یک قرارداد اینترنتی، به کار برده شوند.

• \$۳ - موارد خاص (تکرارناپذیر)

• \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

• \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

مجموعه مصوری از شعرهای کودکانه برای موسیقی \$\$\$a#۵۲۰

دو پرتو سروشانه دردو قاب تزئینی و بیضی جداگانه، یکی از قاب‌ها را عقابی حمل می‌کند. \$\$\$a#۵۲۰

۵۲۱ - یادداشت مخاطب نهایی (تکرارپذیر)

اطلاعاتی که مخاطب یا سطح فکری خاصی را تعیین می‌کند تا محتوای موجودی، مناسب با آن در نظر گرفته شود.

شاخص‌ها

• اول - نمایش یک کنترل کننده ثابت

- ایجاد یک عبارت مقدماتی را کنترل می‌کند.

○ # - مخاطب

○ ۰ - میزان درجه خواندن

○ ۱ - میزان مدت علاقمندی

○ ۲ - میزان درجه علاقمندی

○ ۳ - ویژگی‌های مخاطب خاص

○ ۴ - میزان انگیزش علاقمندی

○ ۸ - ثابت نمایشی، به وجود نیامده است.

• دوم - تعریف نشده

○ # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

• \$a - یادداشت مخاطب نهایی (تکرارپذیر)

- \$b - منبع (تکرارناپذیر)
- سازمانی که مخاطب نهایی یک موجودی را تعیین می‌کند.
- \$۳ - موارد خاص (تکرارناپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- ۵۲۱ ۰#\$a ۳, ۱.
- ۵۲۱ ۱#\$a ۷-۱۰.
- ۵۲۱ ۳#\$a \$bLENOCA یادگیرنده شنیداری \$a نقش مهارت‌های جنبشی \$a نقص بینایی
- ۵۲۱ ۸#\$a « کاتولیک‌های رم »
- ۵۲۱ ۳#\$a یادگیرنده لامسه‌ای \$a جورچین‌ها

۵۲۲ - یادداشت پوشش جغرافیایی (تکرارپذیر)

اطلاعاتی درباره پوشش جغرافیایی موجودی‌های توضیح داده شده (که معمولاً مواد پژوهشی هستند) این اطلاعات به صورت کد در فیلد ۰۵۲ (کد طبقه‌بندی جغرافیایی)، وجود دارند.

شاخص‌ها

- اول - نمایش یک کنترل‌کننده ثابت
- ایجاد یک عبارت مقدماتی را کنترل می‌کند.
- # - پوشش جغرافیایی
- ۸ - ثابت نمایشی، ایجاد شده است
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - یادداشت پوشش جغرافیایی (تکرارناپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- ۵۲۲ ۸#\$a داده‌های مربوط به گستره قلمروهای چهار ایالت شمال‌غربی
- ۵۲۲ ##\$a کانادا

۵۲۴ - یادداشت استنادهای برتر موارد توضیح داده شده

(تکرارپذیر)

شاخص‌ها

- اول - نمایش یک کنترل‌کننده ثابت
 - # - استناد به
 - ۸ - ثابت نمایشی ایجاد نشده است
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - یادداشت استنادهای برتر موارد توضیح داده شده (تکرارناپذیر)
- \$۲ - منع نمودار استفاده شده (تکرارناپذیر)
- \$۳ - موارد خاص (تکرارناپذیر)
- \$۴ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

انجمن تاریخی نیویورک، ۱۸۹۱-۱۹۴۱، مقالات جیمز هازن هاید \$a ## ۵۲۴
 \$۲ Bundeswildschutzverordnung \$a B Wild Sch V \$۲ Publshr ## ۵۲۴
 \$a C.A.S. \$۲ gle / ۱۹۸۸ ## ۵۲۴

۵۲۵ - یادداشت مکمل (تکرارپذیر)

اطلاعاتی درباره وجود مکمل‌های یا موضوعات خاص (که معمولاً بی نام هستند) و در رکوردهای جداگانه یا رکوردهای فیلد ۷۷۰ (شناسه موضوع خاص / مکمل) هم وجود ندارند.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - یادداشت مکمل (تکرارناپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- مکمل‌های همراه با برخی از نشریات \$a ## ۵۲۵
 یک مکمل جداگانه به همراه جلد پنجم، است. \$a ## ۵۲۵
 عناوین Cf. توسط مکمل‌های وسط سال update شد - - مجله‌های سال ۱۹۶۱ \$a ## ۵۲۵
 جدید دنباله‌دار.

۵۲۶ - یادداشت اطلاعات مربوط به برنامه مطالعاتی (تکرارپذیر)

یادداشتی که نام یک برنامه مطالعاتی که از عنوان توضیح داده شده در رکورد استفاده می‌کند، را ارائه می‌دهد. جزئیات مربوط به عناصر داده‌های برنامه مطالعاتی نیز در فیلد، گنجانیده شده است. فیلد ۵۲۶، بطور کلی برای مطالعات رسمی که مبنای آموزشی دارند و یا برنامه‌های مطالعاتی، استفاده می‌شود.

شاخص‌ها

- اول - نمایش یک کنترل‌کننده ثابت
 - - برنامه مطالعاتی
 - ۸ - ثابت نمایشی ایجاد نشده است.
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - نام برنامه (تکرارناپذیر)
- \$b - میزان علاقمندی (تکرارناپذیر)
- \$c - میزان مطالعه (تکرارناپذیر)
- \$d - ارزش نقطه عنوان (تکرارناپذیر)
- \$i - نمایش متن (تکرارناپذیر)
- \$x - یادداشت غیردولتی (تکرارپذیر)

- \$z - یادداشت دولتی (تکرارپذیر)
- \$۵ - مؤسسه‌ای که این فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

۵۲۶۰#Sa - حقیقت این است! جک، \$b۵-۱۰Sc۶،۰\$d۱۰۰

۵۲۶۰#Sa - حقیقت این است! جک، \$b۵،۵Sc۴،۵\$d۱۰۰

۵۳۰ - یادداشت قابل دسترسی فرم فیزیکی اضافی (تکرارپذیر)

اطلاعات قابل دسترس مربوط به فرمت فیزیکی متفاوتی که موجودی توضیح داده شده، در آن قابل دسترسی است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- Sa - یادداشت قابل دسترسی فرم فیزیکی اضافی (تکرارناپذیر)
برای اطلاعات مراجع دنباله‌دار، منبع قابل دسترسی، شرایط قابل دسترسی، ترتیب اعداد، که در ساب فیلد Sa گنجانده شده است.
- Sb - منبع قابل دسترسی (تکرارناپذیر)
یک واحد سازمان یافته یا پراکنده که فرم فیزیکی اضافی، احتمالاً از آن به دست آمده است.
- Sc - شرایط قابل دسترسی (تکرارناپذیر)
واژه‌ای که با آن فرم فیزیکی اضافی، قابل دسترسی می‌شود.
- Sd - ترتیب اعداد (تکرارناپذیر)
- Su - تعیین کنندهٔ مرجع ثابت (تکرارپذیر)

تعیین کننده مرجع ثابت (URL)، به عنوان مثال یک URL یا URN، که دسترسی به داده‌های الکترونیکی را در یک ساختار دستوری استاندارد، امکان پذیر می‌سازد. این داده‌ها می‌توانند برای دسترسی‌های اتوماتیک به یک موجودی الکترونیکی، با استفاده از یک قرارداد اینترنتی، به کار برده شوند.

- \$۳ - موارد خاص (تکرارناپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- \$a##۵۳۰ میکروفیش COM و کپی‌های موجود در Hard برای مشاوره
- \$a##۵۳۰ منتشر شده در قالب تصاویر متحرک
- \$a##۵۳۰ بصورت میکروفیش موجود است
- \$a##۵۳۰ (۵۱ دقیقه) نسخه بلند منتشر شده در سال ۱۹۷۸

۵۳۳ - یادداشت رونوشت (تکرارپذیر)

داده‌های توصیفی رونوشت یک موجودی اصلی در زمانی که قسمت اصلی رکورد کتابشناختی، موجودی اصلی و تفاوت داده‌ها را توضیح می‌دهد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - نوع نسخه‌برداری (تکرارناپذیر)
عبارتی مقدماتی که نوع رونوشتی را که باید توضیح داده شود، مشخص می‌کند.
- \$b - مکان رونوشت‌گیری (تکرارپذیر)
- \$c - موسسه مسئول رونوشت‌گیری (تکرارناپذیر)
- \$d - تاریخ رونوشت‌گیری (تکرارناپذیر)
- \$e - توضیح شکل ظاهری رونوشت (تکرارناپذیر)
- \$f - عبارت مجموعه رونوشت (تکرارپذیر)

- Sm - تاریخ و / یا شماره توالی نسخه‌های رونوشت (تکرارپذیر)
 - Sn - یادداشتی پیرامون رونوشت (تکرارپذیر)
 - S۳ - موارد خاص (تکرارناپذیر)
 - S۴ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - S۷ - عناصر داده‌های رونوشت که طول ثابتی دارند. (تکرارناپذیر)
- موقعیت‌هایی با تعداد ۱۵ کاراکتر ثابت (بعنوان ... ۴-۷/۱، ۷/۰ مشخص شده‌اند) که اطلاعات کدگذاری شده‌ای را درباره رونوشت، مهیا می‌سازد کدهای استفاده شده، نظیر همان کدهایی هستند که در فیلد ۰۸ : (عناصر داده‌هایی با طول ثابت)، تعریف شده‌اند، موقعیت کاراکترهای ۰۶-۱۷ / (همه فرمت‌ها)، ۱۸-۱۹ / (مراجع دنباله‌دار) و ۲۳ / (کتاب‌ها). ساب فیلد S۷ آخرین ساب فیلد موجود در فیلد است. هریک از موقعیت‌های کاراکترها، شامل یک کد تعریف‌شده و یا یک کاراکتر پر (|) می‌شود.
- ۰/ - نوع تاریخ / وضعیت چاپ
- یک کد یک کاراکتری که نوع تاریخ ارائه شده در ساب فیلد ۱-۴ S۷/ (تاریخ ۱) و ۵-۸ / (تاریخ ۲) را نشان می‌دهد. رجوع شود به فیلد ۰۶ / ۰۰۸ (نوع تاریخ/وضعیت چاپ) همه فرمت‌ها. همه کدها به جز کد ۲ (چاپ مجدد/تاریخ انتشار مجدد و تاریخ اصلی)، احتمالاً مورد استفاده قرار می‌گیرند.
- ۱/ ۴ - تاریخ
- تعیین تاریخ‌هایی برای ۱-۴ S۷/، که همزمان با انتخاب کد برای ۷/۰ S۷/، بوجود آمده‌اند.
- ۲ ۵/ ۸ - تاریخ
- تعیین تاریخ‌هایی برای ۵-۸ S۷/، کد همزمان با انتخاب کد برای ۷/۰ S۷/، بوجود آمده‌اند.
- ۹/ ۱۱ - مکان انتشار، ایجاد یا اجرا
- یک کد مارک که دارای دو یا سه کاراکتر است و مکان انتشار، ایجاد یا اجرا را نشان می‌دهد. کدهای دو کاراکتری، به سمت چپ اختصاص یافته‌اند و موقعیت‌های بلااستفاده شامل یک جای خالی (#) می‌شود.
- ۱۲/ - توالی
- یک کد یک کاراکتری که توالی یک رونوشت از نشریات دنباله‌دار را مشخص می‌کند و توأم با ۱۲/ S۷/ (مداوم)، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- n - کاربرد ندارد
- برای سایر کدهای تعریف نشده به فیلد ۱۸/۰۰۸ (توالی) مراجع دنباله‌دار، رجوع شود.
- ۱۳/ - مداوم

یک کد یک کاراکتری که تداوم موردنظر رونوشت نشریات دنباله‌دار را نشان می‌دهد؛ توأم با ۷/۱۲ استفاده می‌شود.

○ # - کاربرد ندارد

برای سایر کدهای تعریف شده به فیلد ۰۰۸/۱۹ (مداوم) مراجع دنباله‌دار، رجوع شود.

○ ۱۴/ - فرم موجودی

یک کد یک کاراکتری که فرم موجودی را برای رونوشت‌گیری، نشان می‌دهد. برای سایر کدهای تعریف شده به فیلد ۰۰۸/۲۳ (فرم موجودی) کتاب‌ها، رجوع شود.

• ۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

۱۲ سانتی‌متر × ۱۸ سانتی‌متر \$e\$. آرشیوهای واتیکان \$c\$: رم \$b\$ عکس مثبت \$a\$ ## ۵۳۳
۲۸ سانتی‌متر \$e\$ ۱۹۷۹ \$d\$ دانشگاه واشنگتن \$c\$: واشنگتن و سیتل \$b\$. فتوکپی \$a\$ ## ۵۳۳

۵۳۴ - یادداشت نسخه اصلی (تکرارپذیر)

داده‌های توصیفی یک موجودی اصلی در زمانی که قسمت اصلی رکورد کتابشناختی، یک رونوشت آن موجودی و تفاوت داده‌ها را توضیح می‌دهد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a\$ - شناسه اصلی نسخه اصل (تکرارناپذیر)
- \$b\$ - عبارت ویراستاری نسخه اصل (تکرارناپذیر)
- \$c\$ - انتشار، توزیع و ... نسخه اصل (تکرارناپذیر)
- \$e\$ - توضیح شکل ظاهری و ... نسخه اصل (تکرارناپذیر)
- \$f\$ - عبارت مجموعه‌های نسخه اصل (تکرارپذیر)
- \$k\$ - عنوان اصلی نسخه اصل (تکرارپذیر)

- \$l - محل به وجود آمدن نسخه اصل (تکرارناپذیر)
 - \$m - جزئیات موارد خاص (تکرارناپذیر)
 - \$n - یادداشتی پیرامون نسخه اصل (تکرارپذیر)
 - \$p - عبارت مقدماتی (تکرارناپذیر)
- عبارتی مقدماتی که استناد نسخه اصلی را معرفی می کند.
- \$t - عبارت عنوان نسخه اصل (تکرارناپذیر)
 - \$x - شماره سریال استاندارد بین المللی (تکرارپذیر)
 - \$z - شماره کتاب استاندارد بین المللی (تکرارپذیر)
 - \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثالها

- چاپ اول \$b, ۱۹۷۲ نیویورک: هارپر و راو \$c: انتشار اصلی \$\$\$p ۵۳۴
- \$f ۱۹۶۳ و انتشارات پرگامون: نیویورک؛ آکسفورد \$c: انتشار اصلی. چاپ مجدد \$\$\$p ۵۳۴
- در مقیاس \$m ۱,۵۰,۰۰۰. \$m ۱۹۲۰, لندن \$c: چاپ اصلی \$\$\$p ۵۳۴

۵۳۵ - یادداشت محل نسخه های اصل / رونوشت ها (تکرارپذیر)

نام یا آدرس منبعی که محل نگهداری نسخه اصل یا رونوشت موارد توضیح داده شده در زمانی است که در محلی به غیر از محلی که موارد در آن توضیح داده شده اند، نگهداری شوند.

شاخصها

- اول - اطلاعات بیشتر درباره نگهدارنده.
 - نشان می دهد که نگهدارنده، نسخه اصلی را دارد یا رونوشت آن را.
 - ۱ - نگهدارنده اصل موجودی
 - ۲ - نگهدارنده رونوشت موجودی
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - نگهدارنده (تکرارناپذیر)
- \$b - آدرس پستی (تکرارپذیر)
- \$c - کشور (تکرارپذیر)

- **Sd** - آدرس ارتباطات راه دور (تکرارپذیر)
 - **Sg** - کد محل نگهداری (تکرارناپذیر)
- از کد کشوری مارک، برای محل نگهداری استفاده شده است. از کدهای: فهرست کدهای کشور مارک
- **S۳** - موارد خاص (تکرارناپذیر)
 - **S۶** - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - **S۸** - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- کنگرهٔ استخراج معادن آمریکا **Sa** گزارش‌های مرتبط به ذغال سنگ **S۳#۱** ۵۳۵
- ۵۳۵ **Sd** ۲۰۲-۸۶۱-۲۸؛ واشینگتن **S۳#۲** **Sb** ۱۹۲۰ **NSt.NW, D.C.**
- انستیتوی فیزیک آمریکا، مرکز تاریخچهٔ فیزیک و کتابخانهٔ نیلزبور **Sa** مقالات هریسون **S۳#۲** ۵۳۵
- ۵۳۵ **Sb** **NY Sg nyu.** نیویورک و خیابان چهارم و شرقی

فیلدهای یادداشت (بخش دوم : ۵۸x-۵۳x)

فیلدهای ۵۳x-۵۸x، شامل یادداشت‌های کتابشناختی است که خاص‌تر از بقیه هستند. تعداد قابل توجهی از این فیلدهای یادداشت، برای رکورد کردن اطلاعات مربوط کنترل آرشیوی یا مستمر یک موجود کتابشناختی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- ۵۳۶ - یادداشت اطلاعات مربوط به تأمین بودجه (تکرارپذیر)
- ۵۳۸ - یادداشت جزئیات سیستم (تکرارپذیر)
- ۵۴۰ - یادداشت نسخه‌برداری و کاربرد کنترل واژه‌ها (تکرارپذیر)
- ۵۴۱ - یادداشت منبع بی‌واسطه تملک (تکرارپذیر)
- ۵۴۴ - یادداشت محل سایر موجودی‌های آرشیوی (تکرارپذیر)
- ۵۴۵ - داده‌های مربوط به زندگینامه یا تاریخچه (تکرارپذیر)
- ۵۴۶ - یادداشت زبان (تکرارپذیر)
- ۵۴۷ - یادداشت پیچیدگی عنوان قبلی (تکرارپذیر)
- ۵۵۰ - یادداشت متن اصلی انتشار یافته (تکرارپذیر)
- ۵۵۲ - یادداشت اطلاعات مربوط به موجودی و ویژگی‌های آن (تکرارپذیر)
- ۵۵۵ - یادداشت پیوست فراینده / تسهیلات جستجو (تکرارپذیر)
- ۵۵۶ - یادداشت اطلاعاتی درباره تشکیل پرونده (تکرارپذیر)
- ۵۶۱ - تاریخچه سرپرستی و مالکیت (تکرارپذیر)
- ۵۶۲ - یادداشت شناسایی نسخه اصلی و رونوشت (تکرارپذیر)
- ۵۶۳ - اطلاعات مربوط به صحافی (تکرارپذیر)
- ۵۶۵ - یادداشت ویژگی‌های فایل قفسه‌ای (تکرارپذیر)
- ۵۶۷ - یادداشت روش تحلیل (تکرارپذیر)
- ۵۸۰ - یادداشت پیچیدگی شناسه مرتبط‌کننده (تکرارپذیر)
- ۵۸۱ - یادداشت انتشارات مربوط به موجودی‌های توضیح داده شده (تکرارپذیر)
- ۵۸۳ - یادداشت فعالیت (تکرارپذیر)
- ۵۸۴ - یادداشت گردآوری و تکرر کاربرد (تکرارپذیر)
- ۵۸۵ - یادداشت نمایشگاه‌ها (تکرارپذیر)
- ۵۸۶ - یادداشت جوایز (تکرارپذیر)
- ۵۹X - یادداشت‌های محلی

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۵۳۶ - یادداشت اطلاعات مربوط به تأمین بودجه (تکرارپذیر)

شماره قراردادها، کمک هزینه‌ها و / یا پروژه‌ها، زمانی که موارد توضیح داده شده، حاصل یک پروژه سرمایه‌گذاری باشد. اطلاعات مربوط به پشتیبان یا موسسه سرمایه‌گذار، باید در آن گنجانده شود.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- Sa - متن یادداشت (تکرارپذیر)
- اطلاعات مربوط به پشتیبان یا موسسه سرمایه‌گذار
- Sb - شماره قرارداد (تکرارپذیر)
- Sc - شماره کمک‌هزینه (تکرارپذیر)
- Sd - شماره نامتمایز (تکرارپذیر)
- شماره نامتمایز به موردی مربوط می‌شود که شماره یک پروژه یا واحد کاری را مشخص می‌کند.
- Se - شماره عامل برنامه (تکرارپذیر)
- Sf - شماره پروژه (تکرارپذیر)
- Sg - شماره کار محول شده (تکرارپذیر)
- Sh - شماره کار واحد کار (تکرارپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

پشتیبان: سازمان بهداشت جهانی Sa ## ۵۳۶

\$d ۹۱۰۳۴۵۰, پشتیبان: اداره عتیقات و گسترش انرژی ایالات متحده Sa ## ۵۳۶

\$c ۶۰۱۱۰۱FSf ۱ LIR Sg ۵H

Sh WVAFGLILIR ۵H ۰۱

۵۳۸ - یادداشت جزئیات سیستم (تکرارپذیر).

اطلاعات فنی دربارهٔ یک موجودی نظیر وجود یا عدم وجود انواع کدهای قطعی؛ یا ویژگی‌های فیزیکی یک فایل کامپیوتری نظیر فشردگی‌های ثبت کردن، همسنگی، فاکتورهای واحد اطلاعاتی، شیوهٔ دسترسی، زبان برنامه‌نویسی نرم‌افزار، شرایط سیستم کامپیوتر، شرایط محیطی، نام تجاری یا سیستم‌های ضبط کردن، شمارهٔ خطوط تفکیکی و تنظیم توالی. احتمالاً، ضبط صوت و تصویر، اطلاعات مربوط به نام تجاری یا سیستم ضبط کردن، (به عنوان مثال: VHS)، تنظیم و شمارهٔ خطوط تفکیکی، را شامل می‌شود. اتصال‌هایی به جزئیات فنی مربوط به مراجع دیجیتالی هم در آن یافت می‌شود.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - یادداشت جزئیات سیستم (تکرارناپذیر)
 - \$i - نمایش متن (تکرارپذیر)
 - \$u - مشخص‌کنندهٔ منبع ثابت (تکرارپذیر)
- مشخص‌کنندهٔ منبع ثابت (URI)، به عنوان مثال یک URL یا URN که داده‌های دسترسی الکترونیکی موجود در یک ساختار دستوری استاندارد، را آماده می‌کند. این داده‌ها می‌تواند برای دسترس اتوماتیک به یک موجودی الکترونیکی، با استفاده از یک قرارداد اینترنتی، مورد استفاده قرار بگیرد.
- \$۳ - موارد خاص (تکرارناپذیر)
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

داده‌های موجود در مجموعهٔ کاراکتری گستردهٔ \$aASCII ## ۵۳۸

\$a VHS ## ۵۳۸

شیوهٔ دسترسی: اینترنت ## ۵۳۸

۵۴۰ - یادداشت نسخه‌برداری و کاربرد کنترل واژه‌ها (تکرارپذیر)

واژه‌های بکار رفته در موجوی‌های توضیح داده شده (به عنوان مثال: حق انحصاری چاپ، حق انحصاری تکثیر فیلم، حق انحصاری بازرگانی)، بعد از دسترسی، مهیا شده‌اند.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - کاربرد کنترل واژه‌ها و نسخه‌برداری (تکرارناپذیر)
معمولاً متن یک عبارت رسمی یا قانونی محدودیت‌ها است.
- \$b - حوزه اختیارات (تکرارناپذیر)
نام مشخص، مؤسسه یا موقعیت یا کاربرد درونی یک مؤسسه که با آن دسترسی کنترل واژه‌ها، امکان‌پذیر شده و احتمالاً محدودیت‌ها نیز برای آن اعمال نمی‌شود.
- \$c - اختیارات قانونی
منبع صاحب اختیار برای محدودیت
- \$d - کاربرهای صاحب اختیار
گروهی از کاربرها یا افراد خاصی که محدودیت‌های موجود در ساب فیلد \$a، در مورد آنها اعمال نمی‌شود.
- \$u - مشخص‌کننده منبع ثابت (تکرارپذیر)
مشخص‌کننده منبع ثابت (URI)، به عنوان مثال یک URL یا URN که داده‌های دسترسی الکترونیکی موجود در یک ساختار دستوری استاندارد، را آماده می‌کند. این داده‌ها می‌تواند برای دسترس اتوماتیک به یک موجودی الکترونیکی، با استفاده از یک قرارداد اینترنتی، مورد استفاده قرار بگیرد.
- \$۳ - موارد خاص (تکرارناپذیر)
- \$۵ - مؤسسه‌ای که فیلد برای آن کاربر دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- ۵۴۰ ##\$a دارد اختصاص دولت چپمن کات « کری چپمن کات » به دولت اختصاص دارد ##\$a
- ۵۴۰ ##\$a فقط سازمان‌های غیرانتفاعی، اجازه کپی برداری دارند : محدود شده ##\$a
- ۵۴۰ ##\$۳ ترجمه‌ها \$a ترجمه‌ها و محرمانه \$d محدودیت نسخه برداری و محرمانه \$a ترجمه‌ها ##\$۳
- سند، نوشته شده است.

۵۴۱ - یادداشت منبع بی‌واسطه یادگیری (تکرارپذیر)

اطلاعاتی که درباره منبع بی‌واسطه تملک موجودی‌های توضیح داده شده، وجود دارد. فیلد در اصل برای موجودی‌های تاریخی یا معتبر یا سایر مجموعه‌های آرشیوی، به کار می‌رود.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - منبع تملک (تکرارناپذیر)
نام مشخص یا سازمانی که منبع آن موجودی است.
- \$b - آدرس (تکرارناپذیر)
- \$c - شیوه تملک (تکرارناپذیر)
واژه‌هایی که با آن انتقال سرپرستی فیزیکی، صورت می‌گیرد، به عنوان مثال: اهدا، وام، خرید.
- \$d - تاریخ تملک (تکرارناپذیر)
- \$e - شماره افزوده (تکرارناپذیر)
کد شناسایی اختصاص داده شده به موجودی‌هایی که در یک انتقال انفرادی و جداگانه سرپرستی، به تملک در می‌آیند.
- \$f - مالک (تکرارناپذیر)
سازمان یا فردی که سرپرست قانونی همه موجودی‌های توضیح داده شده است.
- \$h - قیمت خرید (تکرارناپذیر)
- \$n - تعداد (تکرارناپذیر)
تعداد موجودی‌های تحت تملک درآمده
- \$o - نوع واحد (تکرارپذیر)
نام واحد ارزشیابی. به عنوان مثال: کارتن
- \$۳ - موارد خاص (تکرارناپذیر)
- \$۵ - موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربر دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

• \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

۵۴۱ ##\$c; \$a و اهداء; \$d ۱۹۴۷; و دختر لیویت هانت، خانم ویلیام ای. پترسون

۵۴۱ ##\$a. منبع ناشناخته.

۵۴۱ ##\$۲; \$c و ویدئو کاست \$d; LC دریافت شد; \$d و سپردهٔ حق انحصاری \$c و ویدئو کاست \$۲ ## ۵۴۱

مجموعهٔ حق انحصاری \$a; و در ۱ / ۱۶ / ۸۵

۵۴۴ - یادداشت محل سایر موجودی‌های آرشیوی (تکرارپذیر)

نام یا آدرس نگهدارنده موجودی‌هایی که قبلاً بخشی از همان مجموعه یا گروه رکوردی موجودی‌های توضیح داده شده، بوده‌اند.

شاخص‌ها

- اول - رابطه
- رابطه سایر موجودی‌های آرشیوی را با موجودی‌های تحت پوشش رکورد، مشخص می‌کند.
- # - اطلاعاتی آماده نشده است
- ۰ - موجودی‌های به هم پیوسته
- نشان می‌دهد که سایر موجودی‌های شناسایی شده در یادداشت، از یک منبع مشترک هستند، اما در منبع جداگانه‌ای نگهداری می‌شوند.
- ۱ - نشان می‌دهد که سایر موجودی‌های شناسایی شده در یادداشت، در یک حوزه فعالیت قرار دارند و در یک منبع نگهداری می‌شوند، اما منابع جداگانه‌ای دارند.
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - محل نگهداری (تکرارپذیر)
- \$b - آدرس (تکرارپذیر)
- \$c - کشور (تکرارپذیر)
- \$d - عنوان (تکرارپذیر)
- \$e - منبع (تکرارپذیر)
- تاریخچه نگهداری موجودی‌های توضیح داده شده، از زمان ایجاد آنها، که شامل هرگونه تغییری می‌شود که نگهدارنده‌ها یکی پس از دیگری، در آنها ایجاد کرده‌اند.
- \$n - یادداشت (تکرارپذیر)
- متن کامل یادداشتی که سایر موجودی‌ها را توضیح می‌دهد. ممکن است به جای ساب فیلدهای خاصی برای عنوان موجودها، نگهدارنده‌ها و منابع به کار برود.
- \$۳ - موارد خاص (تکرارناپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

آرشیو هنری امریکا **§a**؛ در این مکان هم وجود دارد **§e**؛ مقالات برت بارنز **§d** ## ۵۴۴

موسسه اسمیت سونیان،

سایر رکوردهای مربوط به ارائه خدمات حفظ سلامت را می‌توان در فایل‌های تقسیمات **§n** ## ۵۴۴

خدمات حفظ سلامت موجودی‌های اداره بهداشت، یافت.

و ثبت در فعالیت‌های جنایی (۱۹۴۲-۱۹۲۹) ۴۶۲ مجموعه **§d** ## ۵۴۴

. الحاق به صورت مجموعه‌ای جداگانه، در انتقال مالکیت اولیه، گنجانده نشده است. **§e**

۵۴۵ - داده‌های مربوط به زندگینامه یا تاریخچه (تکرارپذیر)

اطلاعات کتابشناختی درباره اطلاعات شخصی یا تاریخی، درباره موسسه یا رویدادی که به عنوان شناسه اصلی رکورد کتابشناسی، برای موجودی‌های توضیح داده شده، از آن‌ها استفاده کرده است. زمانی که باید سطوح جزئیات را مجزا کرد، خلاصه‌ای کوتاه در ساب فیلد \$a ارائه می‌شود و یک زیرنویس هم در ساب فیلد \$b داده می‌شود.

شاخص‌ها

- اول - نوع داده‌ها
 - # - اطلاعاتی آماده نشده است.
 - ۰ - کلیات مربوط به زندگینامه
 - ۱ - تاریخچه اجرایی
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - یادداشت مربوط به زندگینامه یا تاریخچه (تکرارناپذیر)
 - \$b - میزان گسترش (تکرارناپذیر)
 - \$u - مشخص کننده منبع ثابت (تکرارپذیر)
- مشخص کننده منبع ثابت (URI)، به عنوان مثال یک URL یا URN که داده‌های دسترسی الکترونیکی موجود در یک ساختار دستوری استاندارد، را آماده می‌کند. این داده‌ها می‌تواند برای دسترس اتوماتیک به یک موجودی الکترونیکی، با استفاده از یک قرارداد اینترنتی، مورد استفاده قرار بگیرد.
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$n - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

از تاریخ ۱۵ مارس ۱۹۰۵ تا ۱۷ آوریل ۱۹۸۹، فعال بوده است ##\$a ۵۴۵

۱۸۹۵-۱۸۹۰ و در جی جی بوفورد، در بوستون کار می‌کرده است. N.Y. برن کیگستون ##\$a ۵۴۵

۵۴۶ - یادداشت زبان (تکرارپذیر)

اطلاعات نوشتاری دربارهٔ زبان موجودی‌های توضیح داده شده. توضیحی نیز با الفبا، وات‌ها و سایر سیستم‌های نمادین (به عنوان مثال، الفبای عربی، ASCII، سیستم نت‌های موسیقی، بارکد، سیستم لگاریتم‌نویسی). احتمالاً در آن گنجانیده شده است. اطلاعات مربوط به زبان کدگذاری شده، در فیلد ۳۷-۳۵ / ۰۰۸ و / یا ۰۴۱ (کد زبان)، وجود دارد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- Sa - یادداشت زمان (تکرارناپذیر)
- Sb - الفبا یا کد اطلاعات (تکرارپذیر)
- نام حروف الفبا، وات‌ها، یا کد اطلاعاتی که برای رکورد زبان، به کار رفته است.
- S۲ - موارد خاص (تکرارناپذیر)
- S۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- S۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- ۵۴۶ ##Sa خلاصهٔ آن به زبانهای فرانسوی، آلمانی و روسی، موجود است؛ به زبان مجارستانی
- ۵۴۶ ##Sa انگلیسی، فرانسوی، یا آلمانی
- ۵۴۶ ##S۳ حروف چاپی فراکتور \$b\$؛ آلمانی \$a\$ سند ازدواج
- ۵۴۶ ##Sa الفبای لاتین \$b\$؛ لاتین

۵۴۷ - یادداشت پیچیدگی عنوان قبلی (تکرارپذیر)

توضیح رابطه پیچیده بین عنوان قبلی، در هر زمانی که نتوان یک یادداشت قابل درک از داده‌های موجود در فیلد ۲۴۷ (عنوان قبلی)، ایجاد کرد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - یادداشت پیچیدگی عنوان قبلی (تکرارناپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

ویراست نیویورک و ۱۹۱۶: تغییرات ویراست ##\$a ۵۴۷

۵۵۰ - یادداشت متن اصلی انتشار یافته (تکرارپذیر)

اطلاعاتی درباره متن اصلی کنونی و قبلی انتشار یافته مراجع دنباله‌دار.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - یادداشت متن اصلی انتشار یافته (تکرارناپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

تشکیلات انجمن ناتورالیست‌های ساحل رود پتومک \$\$\$ ۵۵۰

\$\$\$ Bureau de recherches geologiques et miniteres ۵۵۰

مجلدهای منتشرشده در سال‌های ۱۹۲۷-۱۹۲۱، با همکاری موسسه بریتانیایی امور بین‌الملل \$\$\$ ۵۵۰

۵۵۲ - یادداشت اطلاعات مربوط به موجودی و ویژگی‌های آن (تکرارپذیر)

توضیح محتوای اطلاعات موجود در مجموعه داده‌ها، از جمله نوع موجودی‌ها، ویژگی‌های آنها و حوزه‌هایی که ارزش ویژگی‌ها، از آنها نشأت گرفته است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - برحسب نوع موجودی (تکرارناپذیر)
- \$b - منبع و تعریف نوع موجودی (تکرارناپذیر)
- \$c - برچسب ویژگی (تکرارناپذیر)
- \$d - منبع و تعریف ویژگی (تکرارناپذیر)
- \$e - ارزش حوزه مذکور (تکرارپذیر)
- \$f - منبع و تعریف ارزش حوزه مذکور (تکرارپذیر)
- \$g - حداکثر و حداقل دامنه حوزه (تکرارناپذیر)
- \$h - منبع و نام مجموعه کد (تکرارناپذیر)
- \$i - حوزه غیرقابل ارائه (تکرارناپذیر)
- \$j - واحدهای ویژگی‌های سنجش و تفکیک (تکرارناپذیر)
- \$k - تاریخ شروع و تاریخ پایان ارزش‌های ویژگی (تکرارناپذیر)
- \$l - دقت ارزش ویژگی (تکرارناپذیر)
- \$m - توضیح دقت ارزش ویژگی (تکرارناپذیر)
- \$n - تکرر ارزشیابی ویژگی (تکرارناپذیر)
- \$o - مروری کلی بر موجودی ویژگی آن (تکرارپذیر)

- \$p - بیان جزئیات موجودی و ویژگی آن (تکرارپذیر)
 - \$u - مشخص کننده منبع ثابت (تکرارپذیر)
- مشخص کننده منبع ثابت (URI)، به عنوان مثال یک URL یا URN که داده‌های دسترسی الکترونیکی موجود در یک ساختار دستوری استاندارد، را آماده می‌کند. این داده‌ها می‌تواند برای دسترس اتوماتیک به یک موجودی الکترونیکی، با استفاده از یک قرارداد اینترنتی، مورد استفاده قرار بگیرد.
- \$z - یادداشت نمایش
 - \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

سبز، سطح ۱ \$b متن اطلاعات مربوط به عنوان، متن و بار مقیاس \$a ## ۵۵۲
 \$u [URI] : ارزش‌های موجودی \$z ## ۵۵۲
 ارتفاع از سطح بالا یا پایین یک \$d ارتفاع \$c نقطه ارتفاعی شناخته شده \$b نقطه ارتفاع \$a ## ۵۵۲
 متر \$j ۲۶۴۱ تا ۹۹۹ \$g خط مبنا

۵۵۵ - یادداشت پیوست فراینده / تسهیلات جستجو (تکرارپذیر)

اطلاعاتی درباره پیوست‌های فزاینده مربوط به مراجع دنباله‌دار یا تسهیلات جستجو و کنترل مشابه موجودی‌های آرشیو و کنترل نسخ خطی و موجودی‌های مصور.

شاخص‌ها

- اول - کنترل کننده ثابت نمایشی
 - ارزی که ایجاد یک عبارت یا واژه مقدماتی را کنترل می‌کند.
 - # - پیوست‌ها
 - پیوست‌ها: ممکن است برای نمایش ایجاد شده باشند.
 - ۰ - تسهیلات جستجو
 - تسهیلات جستجو: ممکن است برای نمایش ایجاد شده باشد.
 - ۸ - ثابت نمایشی به وجود نیامده است.
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - یادداشت پیوست فراینده / تسهیلات جستجو (تکرارناپذیر)

- **\$b** - منبع دسترسی (تکرارپذیر)
واحد سازمانی یا پراکنده‌ای که تسهیلات جستجو یا سایر تشکیل پرونده‌ها، از آنها، گرفته می‌شود.
- **\$c** - درجه کنترل (تکرارناپذیر)
دامنه کنترل فیزیکی، کتابشناختی، اجرایی موجود در همه موجودی‌های توضیح داده شده.
- **\$d** - مرجع کتابشناختی (تکرارناپذیر)
رونوشتی برای یک پیوست چاپ شده و یا تسهیلات جستجو، در زمانی که با موجودی توضیح داده شده، فهرست نشده است.
- **\$u** - مشخص‌کننده منبع ثابت (تکرارپذیر)
مشخص‌کننده منبع ثابت (URI)، به عنوان مثال یک URL یا URN که داده‌های دسترسی الکترونیکی موجود در یک ساختار دستوری استاندارد، را آماده می‌کند. این داده‌ها می‌تواند برای دسترس اتوماتیک به یک موجودی الکترونیکی، با استفاده از یک قرارداد اینترنتی، مورد استفاده قرار بگیرد.
- **\$۳** - موارد خاص (تکرارناپذیر)
- **\$۴** - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- **\$۸** - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- جلدهای ۱ (۱۹۱۷) تا ۱۰ (۱۹۴۴) در جلد یازدهم، شماره ۱ **##\$a** ۵۵۵
کنترل سطح پرونده **\$c**؛ قابل دسترس در کتابخانه **\$b** فهرست موجودی **##\$۳** ۵۵۵
کارت‌ها در پیوست کتابشناختی موجود در سالن مطالعه، فایل‌بندی شده‌اند. **##\$a** * ۵۵۵

۵۵۶ - یادداشت اطلاعات مربوط به مستندسازی (تکرارپذیر)

اطلاعات مربوط به مستندسازی یک فایل، به عنوان مثال، کتاب‌های کدی که محتوا و کاربرد یک فایل را توضیح می‌دهند.

شاخص‌ها

- اول - کنترل‌کننده ثابت نمایشی
ارزشی که ایجاد یک عبارت معرفی را، کنترل می‌کند.
 - # - مستندسازی
- مستندسازی: ممکن است برای نمایش دادن ساخته شده باشد.

- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - یادداشت اطلاعات مربوط به مستندسازی (تکرارناپذیر)
- \$z - شماره کتاب استاندارد بین‌المللی (تکرارپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
- \$A - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

مستندسازی تحت عنوان ۱-۳۸۷/۰۷۷-FSWEC، نیز موجود است \$a# ۸ ۵۵۶

۵۶۱ - تاریخچه تصدی و مالکیت (تکرارپذیر)

یک نسخه فیلد که شامل اطلاعاتی درباره تاریخچه تصدی و مالکیت موجودی‌های توضیح داده شده، از زمان ایجاد آنها تا زمان ملحق شدن به موجودی‌ها، از جمله زمانی که موجودی‌های شخصی یا گروهی، برای نخستین بار در سازماندهی یا مجموعه فعلی، کنار هم قرار گرفته‌اند.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - تاریخچه (تکرارپذیر)
- \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
- \$۵ - مؤسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
- \$A - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

۱۹۵۷ - ۱۹۴۸، از مجموعه ال. مک گری \$\$\$a ۵۶۱

۵۶۲ - یادداشت تشخیص نسخه و رونوشت (تکرارپذیر)

اطلاعاتی که تشخیص می‌دهد یک آرشیو یا محل نگهداری، رونوشت یا نسخه‌ای از موجودی را دارا می‌باشد و در زمانی کاربرد دارد که بیش از یک نسخه یا رونوشت وجود داشته باشد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - نشانه‌گذاری تشخیصی (تکرارپذیر)
- نشانه‌گذاری‌های روی نسخه پشتیبان یا قرار گرفته در داخل یک رسانگر که می‌تواند برای تشخیص رونوشت موجودی‌های توضیح داده شده، مورد استفاده قرار بگیرد.
- \$b - تشخیص رونوشت (تکرارپذیر)
- اطلاعاتی که یک رونوشت موجودی توضیح داده شده را از رونوشت‌های دیگر، تشخیص می‌دهد.
- \$c - تشخیص نسخه (تکرارپذیر)
- اطلاعاتی که نسخه‌ای را که از نظر محتوایی متفاوت است، اما در طول زمان با نسخه دیگری، به عنوان مثال ویراست، مرتبط گشته است، تشخیص می‌دهد.
- \$d - فرمت عرضه (تکرارپذیر)
- فرمتی که با این هدف ایجاد شده که موجودی در آن استفاده، دیده یا شنیده شود.
- \$e - تعداد رونوشت‌ها (تکرارپذیر)
- \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
- \$۵ - مؤسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

نسخه \$e; نسخه همراه با تصاویر رنگ شده با اسپری Sc ## ۵۶۲
 دارای مهر برجسته کتابخانه شخصی \$b; به همراه تفسیر براون \$a نسخه دست نخورده S۳ ## ۵۶۲

۵۶۳ - اطلاعات مربوط به صحافی (تکرارپذیر)

در اصل به منظور استفاده برای موجودی‌های بسیار قدیمی، کتاب‌های نایاب و مجموعه‌های خاص دیگر، طراحی شده است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - یادداشت صحافی (تکرارناپذیر)
 - \$u - مشخص‌کننده منبع ثابت (تکرارپذیر)
- مشخص‌کننده منبع ثابت (URI)، به عنوان مثال یک URL یا URN که داده‌های دسترسی الکترونیکی موجود در یک ساختار دستوری استاندارد، را آماده می‌کند. این داده‌ها می‌تواند برای دسترس اتوماتیک به یک موجودی الکترونیکی، با استفاده از یک قرارداد اینترنتی، مورد استفاده قرار بگیرد.
- \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
 - \$۵ - مؤسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

رنگ جد قهوه‌ای تیره، صحافی و نقش‌گذاری جلد، از قسمت مرکزی در اواخر قرن ۱۶ \$a ## ۵۶۳

\$u [URI] \$۵UK

\$u [URI] \$۵UK چرم مراکشی طلاکوب و صحافی‌شده توسط بنجامین وست. حدود \$a ## ۵۶۳

۵۶۵ - یادداشت ویژگی‌های فایل موردی (تکرارپذیر)

اطلاعاتی دربارهٔ محتوا، ویژگی‌ها، و / یا تعداد موارد یا متغیرهای سازندهٔ یک فایل موردی یا یک پایگاه داده‌ها.

شاخص‌ها

- اول - کنترل‌کنندهٔ ثابت نمایشی
ارزشی که ایجاد یک عبارت معرفی را کنترل می‌کند.
 - # - اندازهٔ فایل
 - ۰ - ویژگی‌های فایل موردی
 - ۸ - ثابت نمایشی وجود ندارد.
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - تعداد موارد / متغیرها (تکرارناپذیر)
تعداد موارد یا متغیرهای موجود در یک فایل موجود در مجموعهٔ فایل موردی تکرارپذیر.
- \$b - نام متغیر (تکرارپذیر)
- \$c - واحد تجزیه و تحلیل (تکرارپذیر)
موضوعی که متغیرهای موجود در فایل‌های موردی و یا پایگاه داده‌ها، به آن ارجاع می‌شوند، به عنوان مثال، کارمندان در رکوردهای مربوط به پرسنل
- \$d - حیطهٔ داده‌ها
حوزهٔ کار مجموعهٔ داده‌ها و ویژگی‌های نمونهٔ ارائه شده در موجودی‌های توضیح داده شده.
- \$e - کد یا برنامهٔ فایل‌بندی (تکرارپذیر)
اطلاعاتی که موجودی‌های داده شده را در متن یک برنامه یا تنظیم هوشمندانه قرار می‌دهند.
- \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
- \$۴ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

آدرس \$b؛ نام \$a ۹؛ \$bSSN؛ \$b؛ \$۳# ۰ ۵۶۵

وضعیت تأهل \$b\$; سن \$b\$; جنسیت \$a\$ بررسی کارایی محصول \$S^3\$ # ۵۶۵

۵۶۷ - یادداشت روش تحلیل (تکرارپذیر)

اطلاعاتی درباره ویژگی‌های مهم روش تحلیل موجودی‌ها، نظیر الگوریتم، شیوه‌های نمونه‌برداری، یا ویژگی‌های معتبرسازی.

شاخص‌ها

- اول - کنترل‌کننده ثابت نمایشی
 - # - روش تحلیل
 - ۸ - ثابت نمایشی ساخته نشده است.
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a\$ - یادداشت روش تحلیل (تکرارناپذیر)
- \$f\$ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
- \$h\$ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

وهر چهار نام در منابع ثبت‌می‌شوند؛ منبع نامنظم سیستم کاربرهای اولین فصل \$a\$ ## ۵۶۷
مقایسه با صورتجلسه گرفته‌شده از سیستم
قابل پیش‌بینی، تعیین‌کننده، دنباله‌دار \$a\$ ## ۵۶۷

۵۸۰ - یادداشت پیچیدگی شناسه متصل‌کننده (تکرارپذیر)

توضیح رابطه پیچیده بین موجودی توضیح داده شده با موجودی‌های دیگر، در زمانی که از داده‌های موجود در فیلدهای شناسه متصل‌کننده ۷۸۷ - ۷۶۰، یادداشت قابل درکی، به وجود نیامده باشد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

• دوم - تعریف نشده

○ # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - یادداشت پیچیدگی شناسه متصل کننده (تکرارناپذیر)
- شناسه فهرست برای عنوان مربوطه و یک عبارت توضیح دهنده رابطه.
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.

مثالها

۵۸۰ ##\$a. **Wochentliches Verzeichins.** کتابشناختی آلمان : متعلقات

ادامه داده شده توسط: پیش‌بینی‌های یونسفری، که آزمایشگاهی با این نام آن را منتشر ##\$a ۵۸۰ ساخته است: موسسه علوم ارتباطات و آرونومی

۵۸۱ - یادداشت انتشارات مربوط به موجودی‌های توضیح داده شده (تکرارپذیر)

اشاره به اطلاعاتی درباره انتشاراتی که یک بررسی یا تحلیل موجودی‌های توضیح داده شده، به آن مربوط می‌شود.

شاخص‌ها

• اول - کنترل کننده ثابت نمایشی

○ # - انتشارات

○ ۸ - ثابت نمایشی ساخته نشده است.

• دوم - تعریف نشده

○ # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - یادداشت انتشارات مربوط به موجودی‌های توضیح داده شده (تکرارناپذیر)
- \$z - شماره کتاب استاندارد بین‌المللی (تکرارپذیر)
- \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

. ایجاد مجدد: عتیقه‌ها، ژوئن ۱۹۵۲، صفحه ۷۶ #Sa ۸۱ ۵۸۱

۱۹۸۲، فتوکپی: فهرست موجودی‌های مجسمه‌های امریکایی #Sa ۸۱ ۵۸۱

۵۸۳ - یادداشت فعالیت (تکرارپذیر)

یک رونوشت خاص فیلد که شامل اطلاعاتی درباره فعالیت‌های مربوط به پردازش، منبع نگهداری، می‌باشد. برای افرادی که از فیلدهای مربوط به فعالیت‌های نگهداری رکورد استفاده می‌کنند، لیست اصطلاحات استاندارد مربوط به فیلد یادداشت فعالیت‌های مارک، اینترنت، موجود است:

www.loc.gov/marc/bibliographic/583terms.html

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- Sa - فعالیت (تکرارناپذیر)
- توضیح اطلاعات استاندارد مربوط فعالیت.
- Sb - مشخص کردن فعالیت (تکرارپذیر)
- کد یا نامی که یک فعالیت خاص را مشخص می‌کند یا آن را توأم با زمان فعالیت در ساب فیلد Sc، معرفی می‌کند.
- Sc - زمان / تاریخ فعالیت (تکرارپذیر)
- زمان یا تاریخ واقعی یک فعالیت در گذشته یا آینده.
- Sd - وقفه فعالیت (تکرارپذیر)
- مدت زمانی که نمی‌توان آن جزء زمان واقعی فعالیت به حساب آورد.
- Se - رویدادهای پیش‌بینی نشده برای فعالیت (تکرارپذیر)
- زمان یا مدت زمان یک رویداد غیرقابل پیش‌بینی، به عنوان مثال مبنای پذیرش.
- Sf - اختیارات (تکرارپذیر)
- متن یک آیین‌نامه، دستورکار، گزارش، استدلال یا قانون اداره کننده یک فعالیت خاص و یا استفاده به آنها.

- \$h - صاحب امتیاز (تکرارپذیر)
نام فرد، موسسه یا موقعیت یا کاربرد یک موسسه که مسئولیت یک فعالیت به عهده او / آن است.
- \$i - نحوه فعالیت (تکرارپذیر)
ابزار یا تکنیکی که یک فعالیت با آن، صورت می‌پذیرد.
- \$j - سایت فعالیت (تکرارپذیر)
شامل سایتی می‌شود که می‌توان از آن طریق درباره موجودی‌های توضیح داده شده، با کاربران مشورت کرد.
- \$k - عامل فعالیت (تکرارپذیر)
فرد یا سازمان مجری فعالیت
- \$l - وضعیت (تکرارپذیر)
شرایط یا موقعیت موجودی‌های توضیح داده شده
- \$n - تعداد (تکرارپذیر)
تعداد موجودی‌های مربوط به فعالیت
- \$o - نوع واحد (تکرارپذیر)
نام واحد سنجش
- \$u - مشخص‌کننده منبع ثابت (تکرارپذیر)
مشخص‌کننده منبع ثابت (URI)، به عنوان مثال یک URL یا URN که داده‌های دسترسی الکترونیکی موجود در یک ساختار دستوری استاندارد، را آماده می‌کند. این داده‌ها می‌تواند برای دسترس اتوماتیک به یک موجودی الکترونیکی، با استفاده از یک قرارداد اینترنتی، مورد استفاده قرار بگیرد.
- \$x - یادداشت غیردولتی (تکرارپذیر)
- \$z - یادداشت دولتی (تکرارپذیر)
- \$۲ - منبع عبارات (تکرارناپذیر)
یکی از کدهای مارک که منبع عبارت مورد استفاده در رکورد اطلاعات فعالیت مشخص می‌کند. از کدهای: لیست کدهای مارک برای رابطها، منابع، اصول توضیحی.
- \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
- \$۵ - مؤسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

۵۸۳ ##\$a حفاظت ; \$bPA-۰۶۱;\$c۱۹۸۳۱۲۰۴

۵۸۳ ##\$۳ در مرکز رکورد ۸ \$n^8\$ocu.ft.;\$a متعلقات;\$b۸۲-۱۴;\$c۱۹۸۲۰۶۰۶۰

۵۸۳ ##\$a در خواست \$l؛ قبلاً صادر شده است;\$c۱۹۸۴۱۰۱۵

۵۸۳ ##\$a مجدداً فرمت شده;\$c۱۹۹۳\$۲pa

۵۸۴ - یادداشت گردآوری و دفعات کاربرد (تکرارپذیر)

اطلاعات مربوط به نسبت‌های گردآوری (برای افزوده‌های ادامه‌دار و بسته نشده) و / یا دفعات کاربرد منبع برای موجودی‌های توضیح داده شده.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - گردآوری (تکرارپذیر)
- توضیح نسبت‌های گردآوری به عنوان نسبت مجلد به مدت زمان
- \$b - دفعات کاربرد (تکرارپذیر)
- ارزیابی فعالیت منبع، که معمولاً به عنوان نسبت تعداد فراخوانی‌ها به مدت زمان، تعریف می‌شود.
- \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
- \$۵ - مؤسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

۵۸۴ ##\$۳ افوت مکعب گردآوری سالیانه \$a رکوردهای کارمندان

۵۸۵ - یادداشت نمایشگاهها (تکرارپذیر)

رونوشت خاص یک فیلد که شامل استناد به نمایشگاهی است که موجودی‌های توضیح داده شده در آن به نمایش گذاشته شده‌اند.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - یادداشت نمایشگاهها (تکرارناپذیر)
- \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
- \$۵ - مؤسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.

۵۸۶ - یادداشت جوایز (تکرارپذیر)

اطلاعاتی درباره جوایز مربوط به موجودی‌های توضیح داده شده.

شاخص‌ها

- اول - کنترل‌کننده ثابت نمایشی
ایجاد یک عبارت معری را کنترل می‌کند.
- # - جوایز
- ۸ - ثابت نمایشی ایجاد نشده است.
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - یادداشت جوایز (تکرارناپذیر)

- \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

- ۱۹۸۷ ، جایزه آکادمی برای بهترین تصویر \$\$\$a ۵۸۶
- « جایزه امی، برای بهترین برنامه کلاسیک در هنرهای اجرایی، ۱۹۸۰/۸۱ » \$\$\$a ۵۸۶
- ۱۹۷۹، مدال « کالریکات » \$\$\$a ۵۸۶
- ۱۹۸۱، جایزه پولاتیزر برای داستان ادبی \$\$\$a ۸۵۶

۵۹x - یادداشت‌های محلی

فیلدهای ۵۹۰-۵۹۹، برای استفاده محلی و تعریف محلی، کاربرد دارند.

فیلدهای دسترسی (۶XX)

فیلدهای ۶۵۰-۶۰۰ (به استثنای فیلد ۶۵۳ که برای عبارت پیوست کنترل شده، کاربرد دارد)، شامل عنوان‌بندی‌های موضوعی یا عبارات دسترسی می‌شود که دسترسی‌های دیگری را هم برای یک رکورد کتابشناختی، از طریق یک عنوان‌بندی یا عبارتی که مطابق با فهرست‌نویسی موضوعی تثبیت شده یا اصول و رهنمودهای ساختن واژه فهرست‌ها، ساخته شده است، فراهم می‌کند. لیست یا فایل مربوط به منابع و مآخذ مورد استفاده، با ارزشی که در موقعیت شاخص دوم قرارداد و یا با کد منبع مارک که در ساب فیلد \$۲ موجود است و توأم با ارزش ۷، مورد استفاده قرار می‌گیرد، مشخص می‌شوند.

اعداد عربی که قبل از یک فیلد دسترسی موضوعی در برخی از نمایش‌ها، آمده است، در رکورد مارک نیست. ممکن است بر مبنای کارت مشخصات یک فیلد نوشته شده باشد. علامت **dash** (—) از یک تقسیمات فرعی موضوعی کلی، قرار گرفته است، در رکورد مارک وجود ندارد؛ ممکن است بر اساس وجود ساب فیلدهای \$۷، \$۶، \$۵ و \$۴، ایجاد شده باشد.

- ۶۰۰ - شناسه افزوده موضوعی - نام شخصی (تکرارپذیر)
- ۶۱۰ - شناسه افزوده موضوعی - نام گروهی (تکرارپذیر)
- ۶۱۱ - شناسه افزوده موضوعی - نام گردهمایی (تکرارپذیر)
- ۶۳۰ - شناسه افزوده موضوعی - عنوان ثابت (تکرارپذیر)
- ۶۴۸ - شناسه افزوده موضوعی - عبارت رمانبندی (تکرارپذیر)
- ۶۵۰ - شناسه افزوده موضوعی - عبارت عنوانی (تکرارپذیر)
- ۶۵۱ - شناسه افزوده موضوعی - نام جغرافیایی (تکرارپذیر)
- ۶۵۳ - عبارت پیوست - کنترل نشده (تکرارپذیر)
- ۶۵۴ - شناسه افزوده موضوعی - عبارات عنوانی مخفف شده (تکرارپذیر)
- ۶۵۵ - عبارت پیوست - فرم / نوع (تکرارپذیر)
- ۶۵۶ - عبارت پیوست - تصدی (تکرارپذیر)
- ۶۵۷ - عبارت پیوست - عملکرد (تکرارپذیر)
- ۶۵۸ - عبارت پیوست - هدف برنامه آموزشی (تکرارپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۶۰۰ - شناسهٔ افزودهٔ موضوعی - نام شخصی (تکرارپذیر)

یک شناسه افزوده موضوعی که عنصر شناسه در آن، یک نام شخصی است.

شاخص‌ها

- اول - نوع عنصر شناسهٔ نام شخصی
 - رجوع شود به توضیح شاخص اول در فیلد ۱۰۰.
 - ۰ - اسم کوچک
 - ۱ - نام خانوادگی
 - ۳ - نام فامیل
- دوم - واژه‌فهرست‌ها
 - واژه‌فهرست‌ها یا فایل مربوط به منابع و مأخذ که عنوان‌بندی از آن گرفته شده است.
 - ۰ - عنوان‌بندی موضوعی کتابخانهٔ کنگره
 - شناسه افزوده موضوعی با عنوان‌بندی‌های موضوعی کتابخانهٔ کنگره (LCSH) و فایل‌های مربوط به منابع و مأخذ اسامی، مطابقت دارد و برای استفاده در آنها، مناسب است.
 - ۱ - عنوان‌بندی موضوعی LC برای ادبیات کودکان
 - شناسهٔ افزودهٔ موضوعی با بخش "عنوان‌بندی موضوعی AC" در LCSH مطابقت دارد و برای استفاده در "برنامهٔ کارت زیرنویس LC" مناسب است.
 - ۲ - عنوان‌بندی موضوعی پزشکی
 - شناسهٔ افزودهٔ موضوعی با فایل‌های مربوط به منابع و مأخذ NLM، مطابقت دارد.
 - ۳ - فایل مربوط به منابع و مأخذ موضوعی کتابخانهٔ ملی کشاورزی
 - شناسهٔ افزودهٔ موضوعی با فایل‌های مربوط به منابع و مأخذ NAL، مطابقت دارد.
 - ۴ - منبع نامشخص
 - شناسه افزودهٔ موضوعی با یک لیست کنترل‌شده که نمی‌تواند با ارزش تعریف‌شدهٔ دیگری با یک کد در ساب فیلد ۲\$، مشخص شود مطابقت دارد.
 - ۵ - عنوان‌بندی موضوعی کانادایی
 - شناسهٔ افزودهٔ موضوعی با عنوان‌بندی موضوعی کانادایی و فایل‌های مربوط به منابع و مأخذ NLC مطابقت دارد و برای استفاده در آنها مناسب است.
 - ۶ - فهرست بازیگران مشهور - موضوع

شناسه افزوده موضوعی با فهرست بازیگران مشهور - موضوع و فایل‌های مربوط
به منابع و مآخذ NLC مطابقت دارد و برای استفاده در آنها مناسب است.
o ۷ - منبع مشخص شده در ساب فیلد \$۲.

کدهای زیرفیلدها

- \$a - نام شخصی (تکرارناپذیر)
- \$b - شماره‌گذاری (تکرارناپذیر)
- \$c - عنوان و سایر کلمات مربوط به یک نام (تکرارپذیر)
- \$d - تاریخ مرتبط با یک نام (تکرارناپذیر)
- \$e - عبارت رابط (تکرارپذیر)
- \$f - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$g - اطلاعات گوناگون (تکرارناپذیر)
- \$h - رسانه (تکرارناپذیر)
یک تعیین‌کننده رسانه‌ای
- \$j - تعیین‌کننده نسبت (تکرارپذیر)
اطلاعات مربوط به نسبت اسامی در زمانی که ایجادکننده، نامشخص، مورد تردید،
غیرواقعی یا گمنام باشد.
- \$k - عنوان‌بندی نوع (تکرارپذیر)
- \$l - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$m - وسیله اجرایی موسیقی (تکرارپذیر)
- \$n - شماره بخش / قسمت از یک اثر (تکرارپذیر)
- \$o - عبارت تنظیم شده برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- \$p - نام بخش یا قسمتی از یک موجودی (تکرارپذیر)
- \$q - شکل کامل‌تر یک نام (تکرارناپذیر)
- \$r - کلیدی برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- \$s - نسخه (تکرارناپذیر)
- \$t - عنوان یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$u - رابط (تکرارناپذیر)
- \$v - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمانبندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۲ - منبع عنوان‌بندی یا عبارت (تکرارناپذیر)

- \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
- \$۴ - کد رابط (تکرارپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال و شماره‌تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدها کنترل و توضیحات مربوط به ساب‌فیلدهای \$۴, \$u, \$t, \$q, \$p, \$n, \$l, \$g, \$f, \$e, \$d, \$b, \$a, در فیلد ۱۰۰.

مثال‌ها

- ۶۰۰ ۱۰ \$a . خانواده دانلپ
- ۶۰۰ ۳۰ \$a . خاندان پریمی سلید
- ۶۰۰ ۳۰ \$a . خانواده مورتون
- ۶۰۰ ۱۰ \$a هاملت \$t ۱۶۱۶-۱۵۶۴ \$d ویلیام ، شکسپیر \$a
- ۶۰۰ ۰۰ \$a مسیحیت باستان، ۶۰۰-۳۰ پیش از میلاد \$y تاریخ شریعت \$x عیسی مسیح \$a

۶۱۰ - شناسه افزوده موضوعی - نام گروهی (تکرارپذیر)

یک شناسه افزوده موضوعی که عنصر شناسه آن، یک نام گروهی است.

شاخص‌ها

- اول - نوع عنصر شناسه افزوده نام گروهی
رجوع شود به توضیح شاخص اول در فیلد ۱۱۰.
 - ۰ - نام برعکس
 - ۱ - نام صاحب امتیازی
 - ۲ - نام نوشته شده به صورت عادی
- دوم - واژه‌فهرست‌ها
واژه‌فهرست‌ها یا فایل مربوط به منابع و مأخذ که عنوان‌بندی از آن گرفته شده است.
 - ۰ - عنوان‌بندی موضوعی کتابخانه کنگره

شناسه افزوده موضوعی با عنوان‌بندی‌های موضوعی کتابخانه کنگره (LCSH) و فایل‌های مربوط به منابع و مأخذ اسامی، مطابقت دارد و برای استفاده در آنها، مناسب است.

 - ۱ - عنوان‌بندی موضوعی LC برای ادبیات کودکان

شناسه افزوده موضوعی با بخش "عنوان‌بندی موضوعی AC" در LCSH مطابقت دارد و برای استفاده در "برنامه کارت زیرنویس LC" مناسب است.

- ۲ - عنوان‌بندی موضوعی پزشکی
- شناسه افزوده موضوعی با فایل‌های مربوط به منابع و مأخذ NLM، مطابقت دارد.
- ۳ - فایل مربوط به منابع و مأخذ موضوعی کتابخانه ملی کشاورزی
- شناسه افزوده موضوعی با فایل‌های مربوط به منابع و مأخذ NAL، مطابقت دارد.
- ۴ - منبع نامشخص
- شناسه افزوده موضوعی با یک لیست کنترل‌شده که نمی‌تواند با ارزش تعریف‌شده دیگری با یک کد در ساب فیلد \$۲، مشخص شود مطابقت دارد.
- ۵ - عنوان‌بندی موضوعی کانادایی
- شناسه افزوده موضوعی با عنوان‌بندی موضوعی کانادایی و فایل‌های مربوط به منابع و مأخذ NLC مطابقت دارد و برای استفاده در آنها مناسب است.
- ۶ - فهرست بازیگران مشهور - موضوع
- شناسه افزوده موضوعی با فهرست بازیگران مشهور - موضوع و فایل‌های مربوط به منابع و مأخذ NLC مطابقت دارد و برای استفاده در آنها مناسب است.
- ۷ - منبع مشخص‌شده در ساب فیلد \$۲.

کدهای زیرفیلدها

- \$a - نام گروهی یا نام صاحب امتیاز به عنوان شناسه افزوده (تکرارناپذیر)
- \$b - واحد تابع (تکرارپذیر)
- \$c - محل گردهمایی (تکرارناپذیر)
- \$d - تاریخ گردهمایی یا امضای قرارداد (تکرارناپذیر)
- \$e - عبارت رابط (تکرارپذیر)
- \$f - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$g - اطلاعات گوناگون (تکرارناپذیر)
- \$h - رسانه (تکرارناپذیر)
- یک تعیین‌کننده رسانه‌ای
- \$k - عنوان‌بندی نوع (تکرارپذیر)
- \$l - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$m - وسیله اجرایی موسیقی (تکرارپذیر)
- \$n - شماره بخش / قسمت گردهمایی (تکرارپذیر)
- \$o - عبارت تنظیم شده برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- \$p - نام بخش یا قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)

- Sr - کلیدی برای موسیقی (تکرارناپذیر)
 - Ss - نسخه (تکرارناپذیر)
 - St - عنوان یک اثر (تکرارناپذیر)
 - Su - رابط (تکرارناپذیر)
 - Sv - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
 - Sx - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
 - Sy - تقسیمات فرعی زمانبندی (تکرارپذیر)
 - Sz - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
 - S۲ - منبع عبارت یا کد (تکرارناپذیر)
- از کدهای؛ لیست کدهای مارک برای رابطها، منابع، اصول توضیحی
- S۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
 - S۴ - کد رابط (تکرارپذیر)
 - S۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - S۸ - اتصال و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدها کنترل و توضیحات مربوط به ساب فیلدهای S۶, S۷, S۸, S۹, S۱۰, S۱۱, S۱۲, S۱۳, S۱۴, S۱۵, S۱۶, S۱۷, S۱۸, S۱۹, S۲۰, S۲۱, S۲۲, S۲۳, S۲۴, S۲۵, S۲۶, S۲۷, S۲۸, S۲۹, S۳۰, S۳۱, S۳۲, S۳۳, S۳۴, S۳۵, S۳۶, S۳۷, S۳۸, S۳۹, S۴۰, S۴۱, S۴۲, S۴۳, S۴۴, S۴۵, S۴۶, S۴۷, S۴۸, S۴۹, S۵۰, S۵۱, S۵۲, S۵۳, S۵۴, S۵۵, S۵۶, S۵۷, S۵۸, S۵۹, S۶۰, S۶۱, S۶۲, S۶۳, S۶۴, S۶۵, S۶۶, S۶۷, S۶۸, S۶۹, S۷۰, S۷۱, S۷۲, S۷۳, S۷۴, S۷۵, S۷۶, S۷۷, S۷۸, S۷۹, S۸۰, S۸۱, S۸۲, S۸۳, S۸۴, S۸۵, S۸۶, S۸۷, S۸۸, S۸۹, S۹۰, S۹۱, S۹۲, S۹۳, S۹۴, S۹۵, S۹۶, S۹۷, S۹۸, S۹۹, S۱۰۰, S۱۰۱, S۱۰۲, S۱۰۳, S۱۰۴, S۱۰۵, S۱۰۶, S۱۰۷, S۱۰۸, S۱۰۹, S۱۱۰.

مثال‌ها

- ۶۱۰ ۲۰ Sa (کشتی بخار) تایتانیک
- ۶۱۰ ۲۰ Sa (N.Y., نیویورک) ساختمان ایالت نیویورک
- ۶۱۰ ۱۰ Sa (۱۹۴۶) قانون اساسی St. فرانسه
- ۶۱۰ ۲۰ Sa (۳۸۴ Sn) نسخه خطی Sk کتابخانهٔ بریتانیا
- ۶۱۰ ۲۰ Sa (S۲) افریقا ملل متحد

۶۱۱ - شناسهٔ افزودهٔ موضوعی - نام گردهمایی (تکرارپذیر)

یک شناسهٔ افزودهٔ موضوعی که عنصر شناسه در آن، نام یک گردهمایی است.

شاخص‌ها

- اول - نوع شناسهٔ گردهمایی
- رجوع شود به توضیحات شاخص اول در فیلد ۱۱۱.
 - ۰ - نام برعکس
 - ۱ - نام صاحب امتیاز

○ ۲ - نام نوشته شده به صورت عادی

• دوم - واژه‌فهرست‌ها

واژه‌فهرست‌ها یا فایل مربوط به منابع و مأخذ که عنوان‌بندی از آن گرفته شده است.

○ ۰ - عنوان‌بندی موضوعی کتابخانه کنگره

شناسه افزوده موضوعی با عنوان‌بندی‌های موضوعی کتابخانه کنگره (LCSH) و فایل‌های مربوط به منابع و مأخذ اسامی، مطابقت دارد و برای استفاده در آنها، مناسب است.

○ ۱ - عنوان‌بندی موضوعی LC برای ادبیات کودکان

شناسه افزوده موضوعی با بخش "عنوان‌بندی موضوعی AC" در LCSH مطابقت دارد و برای استفاده در "برنامه کارت زیرنویس LC" مناسب است.

○ ۲ - عنوان‌بندی موضوعی پزشکی

شناسه افزوده موضوعی با فایل‌های مربوط به منابع و مأخذ NLM، مطابقت دارد.

○ ۳ - فایل مربوط به منابع و مأخذ موضوعی کتابخانه ملی کشاورزی

شناسه افزوده موضوعی با فایل‌های مربوط به منابع و مأخذ NAL، مطابقت دارد.

○ ۴ - منبع نامشخص

شناسه افزوده موضوعی با یک لیست کنترل شده که نمی‌تواند با ارزش تعریف‌شده دیگری با یک کد در ساب فیلد \$۲ مشخص شود مطابقت دارد.

○ ۵ - عنوان‌بندی موضوعی کانادایی

شناسه افزوده موضوعی با عنوان‌بندی موضوعی کانادایی و فایل‌های مربوط به منابع و مأخذ NLC مطابقت دارد و برای استفاده در آنها مناسب است.

○ ۶ - فهرست بازیگران مشهور - موضوع

شناسه افزوده موضوعی با فهرست بازیگران مشهور - موضوع و فایل‌های مربوط به منابع و مأخذ NLC مطابقت دارد و برای استفاده در آنها مناسب است.

○ ۷ - منبع مشخص شده در ساب فیلد \$۲ .

کدهای زیرفیلدها

• \$a - نام گردهمایی یا نام صاحب امتیاز به عنوان عنصر شناسه (تکرارناپذیر)

• \$c - مکان گردهمایی (تکرارناپذیر)

• \$d - تاریخ گردهمایی (تکرارناپذیر)

• \$e - واحد تابع (تکرارپذیر)

• \$f - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)

- \$g - اطلاعات گوناگون (تکرارناپذیر)
 - \$h - رسانه (تکرارناپذیر)
یک تعیین کننده رسانه‌ای
 - \$k - عنوان بندی نوع (تکرارپذیر)
 - \$l - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)
 - \$n - شماره بخش / قسمت گردهمایی (تکرارپذیر)
 - \$p - نام بخش یا قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
 - \$q - نام گردهمایی که بعد از شناسه افزوده نام صاحب امتیاز می‌آید .
 - \$s - نسخه (تکرارناپذیر)
 - \$t - عنوان یک اثر (تکرارناپذیر)
 - \$u - رابط (تکرارناپذیر)
 - \$v - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
 - \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
 - \$y - تقسیمات فرعی زمانبندی (تکرارپذیر)
 - \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
 - \$۲ - منبع عبارت یا کد (تکرارناپذیر)
- از کدهای: لیست کدهای مارک برای رابطه‌ها، منابع، اصول توضیحی
- \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
 - \$۴ - کد رابط (تکرارپذیر)
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۸ - اتصال و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدها کنترل و توضیحات مربوط به ساب فیلدهای \$f, \$g, \$l, \$p, \$t, \$u, \$۴ در فیلد ۱۰۰ و \$c, \$n در فیلد ۱۱۰ و ساب فیلدهای \$a, \$e, \$q در فیلد ۱۱۱.

مثال‌ها

- تاریخ \$x بیس بال (مجموعه جهان) \$a ۲۰ ۶۱۱
- قرن بیستم \$y تاریخ \$x مسابقه اسبدوانی (دربی) \$a ۲۰ ۶۱۱
- (کالیفرنیا و لوس آنجلس \$c: \$d ۱۹۸۴: بیست و سومین) \$n بازیهای المپیک \$a ۲۰ ۶۱۱
- نشریات دوره‌ای \$v

۶۳۰ - شناسه افزوده موضوعی - عنوان ثابت (تکرارپذیر)

یک شناسه افزوده موضوعی که عنصر شناسه در آن، یک عنوان ثابت است.

شاخص‌ها

- اول - کاراکترهای توخالی
 - ۹-۰ شماره کاراکترهای توخالی.
 - ارزشی که شماره موقعیت کاراکترهای مربوط به حرف تعریف‌های معین و نامعین پیش از شروع یک فیلد عنوان ثابت، را که هنگام پردازش‌های ذخیره سازی و فایل‌بندی، باید نادیده گرفته شوند، مشخص می‌کند.
- دوم - واژه‌فهرست‌ها
 - واژه‌فهرست‌ها یا فایل مربوط به منابع و مآخذ که عنوان‌بندی از آن گرفته شده است.
 - ۰ - عنوان‌بندی موضوعی کتابخانه کنگره
 - شناسه افزوده موضوعی با عنوان‌بندی‌های موضوعی کتابخانه کنگره (LCSH) و فایل‌های مربوط به منابع و مآخذ اسامی، مطابقت دارد و برای استفاده در آنها، مناسب است.
 - ۱ - عنوان‌بندی موضوعی LC برای ادبیات کودکان
 - شناسه افزوده موضوعی با بخش "عنوان‌بندی موضوعی AC" در LCSH مطابقت دارد و برای استفاده در "برنامه کارت زیرنویس LC" مناسب است.
 - ۲ - عنوان‌بندی موضوعی پزشکی
 - شناسه افزوده موضوعی با فایل‌های مربوط به منابع و مآخذ NLM، مطابقت دارد.
 - ۳ - فایل مربوط به منابع و مآخذ موضوعی کتابخانه ملی کشاورزی
 - شناسه افزوده موضوعی با فایل‌های مربوط به منابع و مآخذ NAL، مطابقت دارد.
 - ۴ - منبع نامشخص
 - شناسه افزوده موضوعی با یک لیست کنترل‌شده که نمی‌تواند با ارزش تعریف‌شده دیگری با یک کد در ساب فیلد \$۲، مشخص شود مطابقت دارد.
 - ۵ - عنوان‌بندی موضوعی کانادایی
 - شناسه افزوده موضوعی با عنوان‌بندی موضوعی کانادایی و فایل‌های مربوط به منابع و مآخذ NLC مطابقت دارد و برای استفاده در آنها مناسب است.
 - ۶ - فهرست بازیگران مشهور - موضوع
 - شناسه افزوده موضوعی با فهرست بازیگران مشهور - موضوع و فایل‌های مربوط به منابع و مآخذ NLC مطابقت دارد و برای استفاده در آنها مناسب است.
 - ۷ - منبع مشخص‌شده در ساب فیلد \$۲.

کدهای زیرفیلدها

- \$a - عنوان ثابت (تکرارناپذیر)
- \$d - تاریخ امضای قرارداد (تکرارپذیر)
- \$f - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$g - اطلاعات گوناگون (تکرارناپذیر)
- \$h - رسانه (تکرارناپذیر)
- یک تعیین کننده رسانه‌ای
- \$k - عنوان بندی نوع (تکرارپذیر)
- \$l - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$m - وسیله اجرایی موسیقی (تکرارپذیر)
- \$n - شماره بخش / قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
- \$o - عبارت تنظیم شده برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- \$p - نام بخش یا قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
- \$r - کلیدی برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- \$s - نسخه (تکرارناپذیر)
- \$t - عنوان یک اثر (تکرارناپذیر)
- عنوان روی صفحه عنوان یک اثر
- \$u - رابط (تکرارناپذیر)
- \$v - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمانبندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۲ - منبع عنوان بندی یا عبارت (تکرارناپذیر)
- از کدهای: لیست کدهای مارک برای رابطها، منابع، اصول توضیحی
- \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
- \$۴ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدها کنترل و توضیحات مربوط به ساب فیلدهای \$n, \$g, \$p, \$l, \$f در فیلد ۱۰۰.

مثال‌ها

طومارهای بحرالْمیت \$a ۶۳۰ ۰۰

(۱۹۸۱: تصویر متحرک) چهار فصل \$a ۶۳۰ ۰۰

(۱۹۴۷) \$d قرارداد کمک‌های دو جانبه داخلی امریکا \$a ۶۳۰ ۰۰

(فایل‌های کامپیوتری) MS-DOS \$a ۶۳۰ ۰۰

۶۴۸ - شناسه افزوده موضوعی - عبارت زمانبندی (تکرارپذیر)

یک شناسه افزوده موضوعی که عنصر شناسه در آن یک عبارت زمانبندی است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده
- دوم - واژه‌فهرست‌ها
 - واژه‌فهرست‌ها یا فایل مربوط به منابع و مأخذ که عنوان‌بندی از آن گرفته شده است.
 - ۰ - عنوان‌بندی موضوعی کتابخانه کنگره
- شناسه افزوده موضوعی با عنوان‌بندی‌های موضوعی کتابخانه کنگره (LCSH) و فایل‌های مربوط به منابع و مأخذ اسامی، مطابقت دارد و برای استفاده در آنها، مناسب است.
- ۱ - عنوان‌بندی موضوعی LC برای ادبیات کودکان
- شناسه افزوده موضوعی با بخش "عنوان‌بندی موضوعی AC" در LCSH مطابقت دارد و برای استفاده در "برنامه کارت زیرنویس LC" مناسب است.
- ۲ - عنوان‌بندی موضوعی پزشکی
- شناسه افزوده موضوعی با فایل‌های مربوط به منابع و مأخذ NLM، مطابقت دارد.
- ۳ - فایل مربوط به منابع و مأخذ موضوعی کتابخانه ملی کشاورزی
- شناسه افزوده موضوعی با فایل‌های مربوط به منابع و مأخذ NAL، مطابقت دارد.
- ۴ - منبع نامشخص
- شناسه افزوده موضوعی با یک لیست کنترل‌شده که نمی‌تواند با ارزش تعریف‌شده دیگری با یک کد در ساب فیلد ۲\$، مشخص شود مطابقت دارد.
- ۵ - عنوان‌بندی موضوعی کانادایی
- شناسه افزوده موضوعی با عنوان‌بندی موضوعی کانادایی و فایل‌های مربوط به منابع و مأخذ NLC مطابقت دارد و برای استفاده در آنها مناسب است.
- ۶ - فهرست بازیگران مشهور - موضوع
- شناسه افزوده موضوعی با فهرست بازیگران مشهور - موضوع و فایل‌های مربوط به منابع و مأخذ NLC مطابقت دارد و برای استفاده در آنها مناسب است.
- ۷ - منبع مشخص شده در ساب فیلد ۲\$.

کدهای زیرفیلدها

- Sa - عبارت زمانبندی (تکرارناپذیر)
 - Sv - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
 - Sx - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
 - Sy - تقسیمات فرعی زمانبندی (تکرارپذیر)
 - Sz - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
 - S۲ - منبع عنوان بندی یا عبارت (تکرارناپذیر)
- از کدهای: لیست کدهای مارک برای رابطه، منابع، اصول توضیحی
- S۳ - موجودی های خاص (تکرارناپذیر)
 - S۴ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - S۸ - اتصال و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدها کنترل.

مثال‌ها

- سریع S۲ ۱۹۹۹-۱۹۰۰ #۷Sa ۶۴۸
- سریع S۲ ۱۸۶۲ #۷Sa ۶۴۸
- سریع S۲ ۱۸۹۹-۱۸۰۰ #۷Sa ۶۴۸

۶۵۰ - شناسه افزوده موضوعی - عبارت عنوانی (تکرارپذیر)

یک شناسه افزوده موضوعی که عنصر شناسه در آن، یک عبارت عنوانی است.

شاخص‌ها

- اول - سطح موضوع
 - # - اطلاعاتی موجود نیست.
 - ۰ - سطح خاصی مشخص نشده است.
 - ۱ - اصلی

عبارات، هدف اصلی یا محتوای موضوعی موجودی را توضیح می‌دهد.

 - ۲ - فرعی
- عبارت موضوع، جنبه‌های کم اهمیت‌تر محتوای موجودی را توضیح می‌دهد.
- دوم - واژه‌فهرست‌ها
 - ۰ - عنوان بندی موضوعی کتابخانه کنگره

واژه‌فهرست‌ها یا فایل مربوط به منابع و مآخذ که عنوان بندی از آن گرفته شده است.

شناسه افزوده موضوعی با عنوان‌بندی‌های موضوعی کتابخانه کنگره (LCSH) و فایل‌های مربوط به منابع و مأخذ اسامی، مطابقت دارد و برای استفاده در آنها، مناسب است.

- ۱ - عنوان‌بندی موضوعی LC برای ادبیات کودکان
- شناسه افزوده موضوعی با بخش "عنوان‌بندی موضوعی AC" در LCSH مطابقت دارد و برای استفاده در "برنامه کارت زیرنویس LC" مناسب است.
- ۲ - عنوان‌بندی موضوعی پزشکی
- شناسه افزوده موضوعی با فایل‌های مربوط به منابع و مأخذ NLM، مطابقت دارد.
- ۳ - فایل مربوط به منابع و مأخذ موضوعی کتابخانه ملی کشاورزی
- شناسه افزوده موضوعی با فایل‌های مربوط به منابع و مأخذ NAL، مطابقت دارد.
- ۴ - منبع نامشخص
- شناسه افزوده موضوعی با یک لیست کنترل‌شده که نمی‌تواند با ارزش تعریف‌شده دیگری با یک کد در ساب فیلد \$۲، مشخص شود مطابقت دارد.
- ۵ - عنوان‌بندی موضوعی کانادایی
- شناسه افزوده موضوعی با عنوان‌بندی موضوعی کانادایی و فایل‌های مربوط به منابع و مأخذ NLC مطابقت دارد و برای استفاده در آنها مناسب است.
- ۶ - فهرست بازیگران مشهور - موضوع
- شناسه افزوده موضوعی با فهرست بازیگران مشهور - موضوع و فایل‌های مربوط به منابع و مأخذ NLC مطابقت دارد و برای استفاده در آنها مناسب است.
- ۷ - منبع مشخص شده در ساب فیلد \$۲.

کدهای زیرفیلدها

- \$a - عبارت عنوانی یا عنصر شناسه نام جغرافیایی (تکرارناپذیر)
- \$b - عبارت عنوانی که در پی عنصر شناسه نام جغرافیایی می‌آید. (تکرارناپذیر)
- \$c - مکان یک رویداد (تکرارناپذیر)
- \$d - تاریخ‌های فعال (تکرارناپذیر)
- مدت زمانی که در طول آن یک رویداد، اتفاق می‌افتد.
- \$e - عبارت رابط (تکرارپذیر)
- عبارتی که رابطه بین عنوان‌بندی عنوانی و موجودی‌های توضیح داده شده را توضیح می‌دهد.
- \$v - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)

- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
 - \$y - تقسیمات فرعی زمانبندی (تکرارپذیر)
 - \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
 - \$۲ - منبع عنوان بندی یا عبارت (تکرارناپذیر)
- از کدهای: لیست کدهای مارک برای رابطها، منابع، اصول توضیحی
- \$۳ - موجودی های خاص (تکرارناپذیر)
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۸ - اتصال و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثالها

- ۶۵۰ ۰۰ \$a نشریات دوره‌ای \$v صنعت آرد
- ۶۵۰ ۱۷ \$a Ericd \$۲ پیدا کردن شغل
- ۶۵۰ ۰# \$a ارکستر سازهای زهی (کنسرتها)
- ۶۵۰ ۰# \$a فیلم‌های جوونیل \$v دندانپزشکی

۶۵۱ - شناسه افزوده موضوعی - نام جغرافیایی (تکرارپذیر)

شناسه افزوده موضوعی که عنصر شناسه در آن، یک نام جغرافیایی است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده
 - دوم - واژه‌فهرست‌ها
 - واژه‌فهرست‌ها یا فایل مربوط به منابع و مأخذ که عنوان بندی از آن گرفته شده است.
 - ۰ - عنوان بندی موضوعی کتابخانه کنگره
- شناسه افزوده موضوعی با عنوان بندی های موضوعی کتابخانه کنگره (LCSH) و فایل های مربوط به منابع و مأخذ اسامی، مطابقت دارد و برای استفاده در آنها، مناسب است.
- ۱ - عنوان بندی موضوعی LC برای ادبیات کودکان
- شناسه افزوده موضوعی با بخش "عنوان بندی موضوعی AC" در LCSH مطابقت دارد و برای استفاده در "برنامه کارت زیرنویس LC" مناسب است.
- ۲ - عنوان بندی موضوعی پزشکی

شناسه افزوده موضوعی با فایل‌های مربوط به منابع و مآخذ NLM، مطابقت دارد.

○ ۳ - فایل مربوط به منابع و مآخذ موضوعی کتابخانه ملی کشاورزی شناسه افزوده موضوعی با فایل‌های مربوط به منابع و مآخذ NAL، مطابقت دارد.

○ ۴ - منبع نامشخص شناسه افزوده موضوعی با یک لیست کنترل شده که نمی‌تواند با ارزش تعریف شده دیگری با یک کد در ساب فیلد \$۲، مشخص شود مطابقت دارد.

○ ۵ - عنوان بندی موضوعی کانادایی شناسه افزوده موضوعی با عنوان بندی موضوعی کانادایی و فایل‌های مربوط به منابع و مآخذ NLC مطابقت دارد و برای استفاده در آنها مناسب است.

○ ۶ - فهرست بازیگران مشهور - موضوع شناسه افزوده موضوعی با فهرست بازیگران مشهور - موضوع و فایل‌های مربوط به منابع و مآخذ NLC مطابقت دارد و برای استفاده در آنها مناسب است.

○ ۷ - منبع مشخص شده در ساب فیلد \$۲.

کدهای زیرفیلدها

- \$a - نام جغرافیایی (تکرارناپذیر)
 - \$v - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
 - \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
 - \$y - تقسیمات فرعی زمان بندی (تکرارپذیر)
 - \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
 - \$۲ - منبع عنوان بندی یا عبارت (تکرارناپذیر)
- از کدهای: لیست کدهای مارک برای رابطه‌ها، منابع، اصول توضیحی
- \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
 - \$۴ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۸ - اتصال و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدها کنترل

مثال‌ها

- رود آمازون \$a #۰ \$a ۶۵۱
- (اسپانیا) غارهای آلتامیرا \$a #۰ \$a ۶۵۱
- کانادا \$z مرزها \$x ایالات متحده \$a #۰ \$a ۶۵۱
- کارمندان و کارکنان \$x تگزاس \$a #۰ \$a ۶۵۱

۶۵۳ - عبارت پیوست - کنترل نشده (تکرارپذیر)

یک شناسه افزوده عبارت پیوست که با اصول استاندارد ساختن واژه‌فهرست / عنوان‌بندی موضوعی، ساخته نشده است.

شاخص‌ها

- اول - سطح عبارت پیوست
 - # - اطلاعاتی موجود نیست.
 - ۰ - سطح خاصی مشخص نشده است.
 - سطح عبارت را می‌توان تعیین کرد، اما آن را مشخص نمی‌توان کرد.
 - ۱ - اصلی
 - ۲ - فرعی
- عبارت موضوعی جنبه‌های کم اهمیت‌تر محتوای موجودی را توضیح می‌دهد.
 - دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - عبارت کنترل‌نشده (تکرارپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$h - اتصال و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدها کنترل

مثال‌ها

تولید انرژی \$a کربنات مذاب \$a سلول‌های سوخت رسان \$a ۱# \$a ۶۵۳

بیماری‌ها \$a چشمها \$a بشر \$\$\$a ۶۵۳

۶۵۴ - شناسه افزوده موضوعی - عبارت‌های عنوانی مخفف شده (تکرارپذیر)

یک موضوع عنوانی ساخته شده از یک واژه مخفف.

شاخص‌ها

- اول - سطح موضوع

- # - اطلاعاتی موجود نیست.
- ۰ - سطح خاصی مشخص نشده است.
- سطح عبارت را می‌توان تعیین کرد، اما آن را مشخص نمی‌توان کرد.
- ۱ - اصلی
- عبارتی که هدف اصلی یا محتوای موضوع موجودی را توضیح می‌دهد.
- ۲ - فرعی
- عبارت عنوانی که جنبه‌های کم اهمیت‌تر محتوای موجودی را توضیح می‌دهد.
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - عبارت تأکیدی (تکرارپذیر)
- \$b - عبارت غیر تأکیدی (تکرارپذیر)
- عبارتی به جز عبارت تأکید
- \$c - تعیین مخفف / رتبه‌بندی (تکرارپذیر)
- در واژه‌فهرست‌های مشخص شده با کد مارک که در ساب فیلد ۲، \$ برای تشخیص مخفف / رتبه‌بندی هر عبارت موجود در ساب فیلدهای \$a , \$b ، کاربرد دارد.
- \$v - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمانبندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۲ - منبع عنوان‌بندی یا عبارت (تکرارناپذیر)
- از کدهای: لیست کدهای مارک برای رابطه‌ها، منابع، اصول توضیحی
- \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
- \$۴ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدها کنترل

مثال‌ها

- \$۲aat انگلیسی \$cz\$b قرن هیجدهم \$ey\$b منظرهٔ باغ‌ها \$scr\$a ۰# ۶۵۴
- \$۲aat طراحی داخلی \$ck\$a ۱# ۶۵۴
- \$۲aat نیوجرسی \$cz\$b ایالات متحده \$cz\$b پرتره‌ها \$cv\$a مستعمرات فرانسه \$cf\$b ## ۶۵۴
- \$۲aat قرن هیجدهم \$cy\$b بریتانیای کبیر \$cz\$b خانه‌های کشور \$scr\$a ## ۶۵۴

۶۵۵ - عبارت پیوست - فرم / نوع (تکرارپذیر)

عباراتی که نوع، فرم و (یا ویژگی‌های شکل ظاهری موجودی‌های توضیح داده شده، را نشان می‌دهد. یک عبارت "نوع"، سبک یا تکنیک محتوای هوشمند موجودی‌های نوشتاری را تعیین می‌کند، یا برای موجودی‌های تصویری جنبه‌های نظیر موقعیت مناسب، هدف موردنظر یا شیوه ارائه را مشخص می‌کند. یک عبارت "فرم"، انواع خص تاریخی و کاربرد موجودی‌های متمایز شده به واسطه ویژگی‌های خودشان، موضوع محتوای هوشمندشان یا ترتیب قرارگیری اطلاعات درونشان، را مشخص می‌کند. عبارات ویژگی‌های شکل ظاهری"، انواع موجودی‌های خاص کاربردی و تاریخی را که از لحاظ شکل ظاهری، موضوع محتوای هوشمند و نحوه قرارگیری اطلاعات درون، از یکدیگر متمایز هستند را مشخص می‌کند.

شاخص‌ها

• اول - نوع عنوان‌بندی

○ # - ابتدایی

○ ۰ - مخفف

• دوم - واژه‌فهرست‌ها

واژه‌فهرست‌ها یا فایل مربوط به منابع و مأخذ که عنوان‌بندی از آن گرفته شده است.

○ ۰ - عنوان‌بندی موضوعی کتابخانه کنگره

شناسه افزوده موضوعی با عنوان‌بندی‌های موضوعی کتابخانه کنگره (LCSH) و فایل‌های مربوط به منابع و مأخذ اسامی، مطابقت دارد و برای استفاده در آنها، مناسب است.

○ ۱ - عنوان‌بندی موضوعی LC برای ادبیات کودکان

شناسه افزوده موضوعی با بخش "عنوان‌بندی موضوعی AC" در LCSH مطابقت دارد و برای استفاده در "برنامه کارت زیرنویس LC" مناسب است.

○ ۲ - عنوان‌بندی موضوعی پزشکی

شناسه افزوده موضوعی با فایل‌های مربوط به منابع و مأخذ NLM، مطابقت دارد.

○ ۳ - فایل مربوط به منابع و مأخذ موضوعی کتابخانه ملی کشاورزی

شناسه افزوده موضوعی با فایل‌های مربوط به منابع و مأخذ NAL، مطابقت دارد.

○ ۴ - منبع نامشخص

شناسه افزوده موضوعی با یک لیست کنترل شده که نمی‌تواند با ارزش تعریف‌شده دیگری با یک کد در ساب فیلد S۲، مشخص شود مطابقت دارد.

- ۵ - عنوان بندی موضوعی کانادایی
شناسه افزوده موضوعی با عنوان بندی موضوعی کانادایی و فایل های مربوط به منابع و مآخذ NLC مطابقت دارد و برای استفاده در آنها مناسب است.
- ۶ - فهرست بازیگران مشهور - موضوع
شناسه افزوده موضوعی با فهرست بازیگران مشهور - موضوع و فایل های مربوط به منابع و مآخذ NLC مطابقت دارد و برای استفاده در آنها مناسب است.
- ۷ - منبع مشخص شده در ساب فیلد ۲ \$.

کدهای زیرفیلدها

- \$a - داده های فرم / نوع یا عبارت تأکیدی (تکرارناپذیر)
 - \$b - عبارت غیر تأکیدی (تکرارپذیر)
 - \$c - تعیین مخفف / رتبه بندی (تکرارپذیر)
 - \$v - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
 - \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
 - \$y - تقسیمات فرعی زمان بندی (تکرارپذیر)
 - \$۲ - منبع عنوان بندی یا عبارت (تکرارناپذیر)
- از کدهای: لیست کدهای مارک برای رابطها، منابع، اصول توضیحی
- \$۳ - موجودی های خاص (تکرارناپذیر)
 - \$۵ - موسسه ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۸ - اتصال و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدها کنترل

مثال ها

- \$y۱۸۷۴\$۲gmgpc چشم انداز چشم پرنده #۷\$a ۶۵۵
- \$cv\$a تندیس چوب رگه دار \$cm\$b لامینت شده \$ck\$b ۰۷ ۶۵۵
- \$۲rbgenr قرن هیجدهم \$yفرانسه \$xفرهنگ های لغت #۷\$a ۶۵۵
- \$۲rbpri قرن هیجدهم \$yآلمان \$zچاپ) الگوهای نشانه گذاری (#۷\$a ۶۵۵
- #۲\$a کتاب یادنامه ۶۵۵
- #۲\$a دفترچه های خاطرات ۶۵۵

۶۵۶ - عبارت پیوست - تصدی (تکرارپذیر)

عبارت پیوستی که تصدی موجودی‌های توضیح داده شده را شرح می‌دهد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - منبع عبارت
- ۷ - منبع مشخص شده در ساب فیلد \$۲

کدهای زیرفیلدها

- Sa - تصدی (تکرارناپذیر)
 - Sk - تصدی (تکرارپذیر)
 - Sv - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
 - Sx - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
 - Sy - تقسیمات فرعی زمانبندی (تکرارپذیر)
 - Sz - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
 - \$۲ - منبع عنوان بندی یا عبارت (تکرارناپذیر)
- از کدهای: لیست کدهای مارک برای رابطه، منابع، اصول توضیحی
- \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
 - \$۴ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۸ - اتصال و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدها کنترل

مثال‌ها

[کدهای واژه‌فهرست \$۲. مردم‌شناس‌ها \$۷Sa #۶۵۶]

[کدهای واژه‌فهرست \$۲. اساتید \$۷Sa #۶۵۶]

[کدهای واژه‌فهرست \$۲. فایل‌های موردی بخش مدرسه \$k کارگران مهاجر \$۷Sa #۶۵۶]

۶۵۷ - عبارت پیوست - عملکرد (تکرارپذیر)

عبارت پیوستی که توضیح فعالیت یا عملکرد انجام شده در موجوی‌های توضیح داده شده است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - منبع عبارت
- ۷ - منبع مشخص شده در ساب فیلد \$۲

کدهای زیرفیلدها

- \$a - عملکرد (تکرارناپذیر)
 - \$v - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
 - \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
 - \$y - تقسیمات فرعی زمانبندی (تکرارپذیر)
 - \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
 - \$۲ - منبع عنوان بندی یا عبارت (تکرارناپذیر)
- از کدهای: لیست کدهای مارک برای رابطه‌ها، منابع، اصول توضیحی
- \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
 - \$۴ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۸ - اتصال و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

آمار مهم \$x میزان گسترش \$x صدمات صنعتی \$x مدیریت منافع پرسنل \$a #۷ ۶۵۷
پیوست عملکردهای مدیریتی ایالت نیویورک \$۲ کانال « عشق » نیویورک \$z

۶۵۸ - عبارت پیوست - هدف برنامه آموزشی (تکرارپذیر)

عبارت پیوستی که حاکی از اهداف برنامه آموزشی یا مطالعاتی دانشگاهی است و برای توضیح محتوای موجودی‌های توضیح داده شده، کاربرد دارد. این فیلد می‌تواند شامل عوامل ارتباطی است که نشان می‌دهد محتوای یک موجودی تا چه اندازه، هدف آن را برآورده ساخته است. کدهای اختصاص یافته به اهداف خاص در لیستهای منتشر شده در این فیلد، رکوردبندی شده‌اند.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده

○ # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - هدف اصلی برنامه آموزشی (تکرارناپذیر)
 - \$b - هدف فرعی برنامه آموزشی (تکرارناپذیر)
 - \$c - کد برنامه آموزشی (تکرارناپذیر)
- ارائه نوع کدبندی شده هدف برنامه آموزشی رکورد شده در ساب فیلد \$a.
- \$d - فاکتور ارتباطی (تکرارناپذیر)
- عبارتی که مشخص می کند محتوای موجودی تا چه اندازه با هدف برنامه آموزشی رکورد شده در فیلد، مرتبط است.
- \$۲ - منبع عبارت یا کد (تکرارناپذیر)
- از کدهای: لیست کدهای مارک برای رابطه‌ها، منابع، اصول توضیحی
- \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
 - \$۴ - کد رابط (تکرارپذیر)
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۸ - اتصال و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

[کد منبع \$۲ بسیار مرتبط \$d مهارت‌های ریاضیات \$\$\$a ۶۵۸]

\$۲ Local. فهمیدن قانون \$b فشار یکسان \$b آگاهی از مضرات مواد مخدر \$\$\$a ۶۵۸

فیلدهای شناسه افزوده (۷۰x-۷۵x)

فیلدهای ۷۰۰-۷۵x شامل یا نام و / یا عنوان یا عبارتی هستند که دسترسی به یک رکورد کتابشناختی را که با فیلدهای شناسه اصلی (۱xx)، دسترسی موضوعی (۶xx)، عبارت مجموعه (۴xx)، شناسه افزوده مجموعه (۸xx) یا عنوان (۲۴x-۲۰۰)، امکان پذیر نبوده است را مهیا می‌کند. عنوان نوشته شده به صورت واژه یا اعداد لاتین: که در برخی نمایش‌ها، پیش از شناسه افزوده قرار می‌گیرد، در رکورد مارک وجود ندارد. ممکن است براساس برجست مشخصات فیلدها، ایجاد شده باشد.

- ۷۰۰ - شناسه افزوده - - نام شخصی (تکرارپذیر)
- ۷۱۰ - شناسه افزوده - - نام گروهی (تکرارپذیر)
- ۷۱۱ - شناسه افزوده - - نام گردهمایی (تکرارپذیر)
- ۷۲۰ - شناسه افزوده - - نام کنترل نشده (تکرارپذیر)
- ۷۳۰ - شناسه افزوده - - عنوان هماهنگ (تکرارپذیر)
- ۷۴۰ - شناسه افزوده - - عنوان تحصیلی / وابسته کنترل شده (تکرارپذیر)
- ۷۵۲ - شناسه افزوده - - نام ترتیبی مکان (تکرارپذیر)
- ۷۵۳ - دسترسی جزئیات سیستم به فایل‌های کامپیوتری (تکرارپذیر)
- ۷۵۴ - شناسه افزوده - - شناسایی طبقه‌بندی (تکرارپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۷۰۰ - شناسه افزوده - - نام شخصی (تکرارپذیر)

شناسه افزوده‌ای که عنصر شناسه در آن یک نام شخصی است.

شاخص‌ها

- اول - نوع عنصر شناسه نام شخصی
 - رجوع شود به توضیحات اولین شاخص فیلد ۱۰۰.
 - ۰ - اسم کوچک
 - ۱ - نام خانوادگی

۳ - نام فامیل ○

• دوم - نوع شناسه افزوده

○ # - اطلاعاتی موجود نیست.

○ ۲ - شناسه تحلیلی

موجودی با شناسه افزوده‌ای معرفی می‌شود که در موجودی توضیح داده شده با رکورد کتابشناختی، وجود دارد.

کدهای زیرفیلدها

• \$a - نام شخصی (تکرارناپذیر)

• \$b - شماره گذاری (تکرارناپذیر)

• \$c - عناوین و واژه‌های دیگر مربوط به یک نام (تکرارپذیر)

• \$d - تاریخ‌های مربوط به یک نام (تکرارناپذیر)

• \$e - عبارت رابط (تکرارپذیر)

• \$f - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)

• \$g - اطلاعات گوناگون (تکرارناپذیر)

• \$h - رسانه (تکرارناپذیر)

یک تعیین کننده رسانه‌ای

• \$j - تعیین کننده نسبت (تکرارپذیر)

اطلاعات مربوط به نسبت نام‌ها، زمانی که ایجادکننده، نامشخص، مورد تردید یا گمنام و غیرواقعی است.

• \$k - عنوان بندی فرعی نوع (تکرارپذیر)

• \$l - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)

• \$m - وسیله اجرایی برای موسیقی (تکرارپذیر)

• \$n - شماره بخش یا قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)

• \$o - عبارت تنظیم شده برای موسیقی (تکرارناپذیر)

• \$p - نام بخش یا قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)

• \$q - شکل کامل تر نام (تکرارناپذیر)

• \$r - کلیدی برای موسیقی (تکرارناپذیر)

• \$s - نسخه (تکرارناپذیر)

• \$t - عنوان یک اثر (تکرارناپذیر)

• \$u - رابط (تکرارناپذیر)

• \$v - تقسیمات فرعی مربوط به نوع آن (تکرارپذیر)

• \$x - شماره کتاب استاندارد بین‌المللی (تکرارناپذیر)

حروف شروع کننده ISSN، در رکوردهای مارک موجود نیست، ممکن برای نمایش، ایجاد شده باشند.

- \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
- \$۴ - کد رابط (تکرارپذیر)
- \$۵ - مؤسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- رجوع شود به ساب فیلدهای \$a, \$b, \$d, \$e, \$f, \$g, \$l, \$n, \$p, \$q, \$t, \$u, \$v, در فیلد ۱۰۰.

مثال‌ها

- ۷۰۰ ۰#\$a پدر مقدس
- ۷۰۰ ۰#\$a R.M.B.
- ۷۰۰ ۱#\$a \$d مالنا، ورزایرازا
- ۷۰۰ ۱#\$a \$f prf.\$f cnd گبرت، هرمان
- ۷۰۰ ۱#\$a \$MH. مالک قبلی \$e, ۱۸۲۶-۱۷۴۳ \$d, توماس، جفرسون
- ۷۰۰ ۱#\$a \$e راهنما \$e, ۱۹۷۳-۱۸۹۴ \$d, جان، فورد

۷۱۰ - شناسه افزوده - نام گروهی

یک شناسه افزوده که عنصر شناسه در آن یک نام گروهی است.

شاخص‌ها

- اول - نوع عنصر شناسه نام گروهی
 - رجوع شود به توضیحات شاخص اول در فیلد ۱۱۰.
 - ۰ - نام برعکس
 - ۱ - نام صاحب امتیاز
 - ۲ - نامی که به صورت معمولی نوشته شده باشد.
- دوم - نوع شناسه افزوده
 - # - اطلاعاتی موجود نیست.
 - ۲ - شناسه تحلیلی

موجودی ارائه شده با شناسه افزوده، در موجودی توضیح داده شده با رکورد کتابشناختی، وجود دارد.

کدهای زیرفیلدها

- \$a - نام گروهی یا نام صاحب امتیاز به عنوان عنصر شناسه (تکرارناپذیر)
 - \$b - واحد تابع (تکرارناپذیر)
 - \$c - مکان گردهمایی (تکرارپذیر)
 - \$d - تاریخ گردهمایی یا امضای قرارداد (تکرارناپذیر)
 - \$e - عبارت رابط (تکرارپذیر)
 - \$f - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)
 - \$g - اطلاعات گوناگون (تکرارناپذیر)
 - \$h - رسانه (تکرارناپذیر)
 - یک تعیین کننده رسانه‌ای
 - \$k - عنوان بندی فرعی نوع (تکرارپذیر)
 - \$l - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)
 - \$m - وسیله اجرایی برای موسیقی (تکرارپذیر)
 - \$n - شماره بخش یا قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
 - \$o - عبارت تنظیم شده برای موسیقی (تکرارناپذیر)
 - \$p - نام بخش یا قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
 - \$r - کلیدی برای موسیقی (تکرارناپذیر)
 - \$s - نسخه (تکرارناپذیر)
 - \$t - عنوان یک اثر (تکرارناپذیر)
 - \$u - رابط (تکرارناپذیر)
 - \$x - شماره سریال استاندارد بین‌المللی (تکرارناپذیر)
- حروف شروع کننده ISSN، در رکوردهای مارک موجود نیست، ممکن برای نمایش، ایجاد شده باشند.
- \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
 - \$۴ - کد رابط (تکرارپذیر)
 - \$۵ - مؤسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

- رجوع شود به توضیحات ساب فیلدهای \$e, \$f, \$l, \$p, \$s, \$t, \$u, \$۲ در فیلد ۱۰۰ و ساب فیلدهای \$a, \$b, \$c, \$d, \$g و \$n در فیلد ۱۱۰.

مثال‌ها

- ۷۱۰ ۱#\$a (جمهوری خواه \$g: ۱۸۵۷) \$d اصول مربوط به قانون اساسی \$b. مینه‌سوتا ۱#\$a
- ۷۱۰ ۲#\$a شرکت (فیلم‌ها و اسلایدهای «هربرت ای. بورک»)
- ۷۱۰ ۲#\$a گروه موسیقی سرنا «آبی» در نیوارلثان
- ۷۱۰ ۲#\$a WGBH (ایستگاه تلویزیونی: بوستون، موسیقی مراسم عشای ربانی)
- ۷۱۰ ۲#\$a \$DLC (کتابخانه کنگره) مجموعه «هال مارک»

۷۱۱ - شناسه افزوده - نام گردهمایی (تکرارپذیر)

یک شناسه افزوده که عنصر شناسه در آن نام یک گردهمایی است.

شاخص‌ها

- اول - نوع عنصر شناسه نام گردهمایی رجوع شود به توضیحات اولین شاخص فیلد ۱۱۱.
 - ۰ - نام برعکس
 - ۱ - نام صاحب امتیاز
 - ۲ - نامی که به صورت معمولی نوشته شده باشد.
 - دوم - نوع شناسه افزوده
 - # - اطلاعاتی موجود نیست.
 - ۲ - شناسه تحلیلی
- موجودی با شناسه افزوده‌ای معرفی می‌شود که در موجودی توضیح داده شده با رکورد کتابشناختی، وجود دارد.

کدهای زیرفیلدها

- \$a - نام گردهمایی یا نام صاحب امتیاز به عنوان شناسه افزوده (تکرارناپذیر)
- \$c - مکان گردهمایی (تکرارپذیر)
- \$d - تاریخ گردهمایی (تکرارناپذیر)
- \$e - واحد تابع (تکرارپذیر)
- \$f - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$g - اطلاعات گوناگون (تکرارناپذیر)

- \$h - رسانه (تکرارناپذیر)
یک تعیین کننده رسانه‌ای
 - \$k - عنوان بندی فرعی نوع (تکرارپذیر)
 - \$l - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)
 - \$n - شماره بخش یا قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
 - \$p - نام بخش یا قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
 - \$q - نام گردهمایی که بعد از عنصر شناسه نام صاحب امتیاز می‌آید. (تکرارناپذیر)
 - \$s - نسخه (تکرارناپذیر)
 - \$t - عنوان یک اثر (تکرارناپذیر)
 - \$u - رابط (تکرارناپذیر)
 - \$x - شماره سریال استاندارد بین‌المللی (تکرارناپذیر)
- حروف شروع کننده ISSN، در رکوردهای مارک موجود نیست، ممکن برای نمایش، ایجاد شده باشند.
- \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
 - \$۴ - کد رابط (تکرارپذیر)
 - \$۵ - مؤسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - رجوع شود به توضیحات ساب فیلدهای \$۴, \$u, \$t, \$p, \$l, \$g در فیلد ۱۰۰ و ساب فیلدهای \$c و \$n در فیلد ۱۱۰ و ساب فیلدهای \$q, \$e, \$a در فیلد ۱۱۱.

مثال‌ها

- ۷۱۱ ۰#\$a (سمینار یادبود اسمیت (دیوید نیکول
- ۷۱۱ ۲#\$a (جشنواره) تئاتر برلین
- ۷۱۱ ۲#\$a (هندوستان ، دهلی \$c: ۱۹۸۲ \$d : نهمین دوره) \$n بازیهای آسیایی
- ۷۱۱ ۲#\$a ارکستر \$e. جشنواره موشارت

۷۲۰ - شناسه افزوده - - نام کنترل نشده (تکرارپذیر)

شناسه افزوده‌ای که نام درون آن، در یک فایل یا لیست منابع و مآخذ، کنترل نشده است. از آن برای اسمهایی که مطابق با اصول فهرست‌نویسی ساخته نشده‌اند، نیز استفاده می‌شود. نام‌ها ممکن است هر نوع نامی (به عنوان مثال: نام شخصی، نام گروهی، نام گردهمایی) باشند.

شاخص‌ها

- اول - نوع نام
 - # - نامشخص
 - ۱ - مشخص
 - ۲ - سایر نام‌ها
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- Sa - نام (تکرارناپذیر)
 - Se - عبارت رابط (تکرارپذیر)
- عبارتی که رابطه بین یک نام و یک اثر را توضیح می‌دهد.
- \$۴ - کد رابط (تکرارپذیر)
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- ۷۲۰ ۱#Sa ژوزف ، بلک لاک
- ۷۲۰ ##Sa ویراستارSe-۱۹۳۴ ، رابرت ، واندروهر
- ۷۲۰ ۲#SaCAPCON نویسندهSe کتابخانه شبکه‌ای
- ۷۲۰ ##Sa تقسیمات آماری زغال سنگ اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده
- ۷۲۰ ۱#Sa مخترعSe تنودور کی. هیپبورن

۷۳۰ - شناسه افزوده - - عنوان ثابت (تکرارپذیر)

شامل یک عنوان تحلیلی یا وابسته می‌شود که با یک فایل یا لیست منابع و مأخذ، کنترل شده است.

شاخص‌ها

- اول - کاراکترهای توخالی
 - ۹-۰ - شماره کاراکترهای توخالی
- دوم - نوع شناسه افزوده
 - # - اطلاعاتی موجود نیست.

۲ - شناسه تحلیلی

موجودی ارائه شده با شناسه افزوده، در موجودی توضیح داده شده توسط رکورد کتابشناختی وجود دارد.

کدهای زیرفیلدها

- \$a - عنوان هماهنگ (تکرارناپذیر)
 - \$d - تاریخ امضای قرارداد (تکرارپذیر)
 - \$f - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)
 - \$g - اطلاعات گوناگون (تکرارناپذیر)
 - \$h - رسانه (تکرارناپذیر)
 - یک تعیین کننده رسانه‌ای
 - \$k - عنوان بندی فرعی نوع (تکرارپذیر)
 - \$l - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)
 - \$m - وسیله اجرایی برای موسیقی (تکرارپذیر)
 - \$n - شماره بخش یا قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
 - \$o - عبارت تنظیم شده برای موسیقی (تکرارناپذیر)
 - \$p - نام بخش یا قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
 - \$r - کلیدی برای موسیقی (تکرارناپذیر)
 - \$s - نسخه (تکرارناپذیر)
 - \$t - عنوان یک اثر (تکرارناپذیر)
 - \$x - شماره سریال استاندارد بین‌المللی (تکرارناپذیر)
- حروف شروع کننده ISSN، در رکوردهای مارک موجود نیست، ممکن برای نمایش، ایجاد شده باشند.
- \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
 - \$۵ - مؤسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - رجوع شود به توضیحات ساب فیلدهای \$n و \$g, \$p, \$l, \$f در فیلد ۱۰۰.

مثال‌ها

- ۷۳۰ ۰# \$a (تصویر متحرک) برباد رفته
- ۷۳۰ ۰۲ \$a تهویه هوا و حرارت اتوماتیک

۷۴۰ - شناسه افزوده - - عنوان تحلیلی / وابسته کنترل نشده (تکرارپذیر)

شامل عناوین تحلیلی یا وابسته‌ای می‌شود که به واسطه یک لیست یا فایل منابع و مآخذ، کنترل نشده است. (اگر عناوین تحلیلی وابسته، با یک فایل منابع و مآخذ، کنترل شده‌اند، از فیلد ۷۳۰ (شناسه افزوده - عنوان هماهنگ) استفاده کنید.

شاخص‌ها

- اول - کاراکترهای توخالی
 - ۹-۰ - شماره کاراکترهای توخالی
 - دوم - نوع شناسه افزوده
 - # - اطلاعاتی موجود نیست.
 - ۲ - شناسه تحلیلی
- موجودی ارائه شده به واسطه شناسه افزوده، در موجودی توضیح داده شده توسط رکورد کتابشناختی، وجود دارد.

کدهای زیرفیلدها

- \$a - عنوان تحلیلی / وابسته کنترل نشده (تکرارناپذیر)
- \$h - رسانه (تکرارناپذیر)
یک تعیین‌کننده رسانه‌ای
- \$n - شماره بخش یا قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
- \$p - نام بخش یا قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
- \$5 - مؤسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$8 - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- ۷۴۰ ۰# \$a Munual del adivio.
- ۷۴۰ ۰۲ \$a دایی وانیا
- ۷۴۰ ۰۲ \$a فروپاشی واحد خانواده
- ۷۴۰ ۰۲ \$a [ضبط صدا] \$h اقیانوس آرام

۷۵۲ - شناسه افزوده - - نام ترتیبی مکان (تکرارپذیر)

شناسه افزوده‌ای که عنصر شناسه در آن شکل ترتیبی یک نام مکان است که به یک ویژگی خاص از موجودی توضیح داده شده، به عنوان مثال محل انتشار یک کتاب نایاب، مربوط می‌شود. ممکن است یک علامت dash (--) برای جداکردن عناصر فرعی یک نام مکان، برای نمایش ایجاد شود. به عنوان مثال: کانادا - - بریتانیا - - کلمبیا - - ونکوور.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - کشور (تکرارناپذیر)
- \$b - ایالت، شهر، منطقه (تکرارناپذیر)
- \$c - بخش، ناحیه، مناطق ویژه (تکرارناپذیر)
- \$d - شهر (تکرارناپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

دوبز \$b فرانسه ##\$a ۷۵۲

منچستر \$d منچستر گریتر \$c انگلستان ##\$a ۷۵۲

آگاستا \$d باتلر \$c کانزاس \$b ایالات متحده ##\$a ۷۵۲

ونکوور \$d ایالت بریتیش کلمبیا \$b کانادا ##\$a ۷۵۲

۷۵۳ - دسترسی جزئیات سیستم به فایل‌های کامپیوتری

(تکرارناپذیر)

اطلاعاتی درباره ویژگی‌های فنی یک فایل کامپیوتری و هر موجودی دیگری که همراه با آن است و می‌تواند برای انتخاب و تنظیم رکورد با رکوردهای دیگر موجود در ضمیمه چاپی، مورد استفاده قرار بگیرد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - ساختن و مدل‌سازی ماشین (تکرارناپذیر)
- \$b - زبان برنامه‌نویسی (تکرارناپذیر)
- \$c - سیستم عامل (تکرارناپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$h - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

مثال‌ها

۷۵۲ ##\$aIBM PC\$b \$c Dos ۱,۱

۷۵۲ ##\$a کمپاک \$b \$c Dos ۳,۲

۷۵۲ ##\$a۲ اپل \$c Dos ۳,۳

۷۵۴ - شناسه افزوده - - شناسایی طبقه‌بندی (تکرارپذیر)

شناسه افزوده‌ای که در آن، عنصر شناسه نام یک طبقه‌بندی یا دسته‌بندی مربوط به موجودی توضیح داده شده است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - نام طبقه‌بندی (تکرارپذیر)
- \$c - دستهٔ طبقه‌بندی (تکرارپذیر)
- \$d - نام مشترک یا نام جایگزین (تکرارپذیر)

- Sx - یادداشت غیردولتی (تکرارپذیر)
 - Sz - یادداشت دولتی (تکرارپذیر)
 - S۲ - منبع شناسایی طبقه بندی (تکرارناپذیر)
- از کدهای: لیست مارک برای رابطها، منابع، اصول توضیحی
- \$۴ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

فیلدهای شناسه ارتباطی ۷۶x-۷۸x

فیلدهای ۷۶۰-۷۸x، شامل اطلاعاتی می‌شود که موجودی‌های کتابشناختی وابسته دیگر را مشخص می‌کند. هریک از فیلدهای شناسه ارتباطی، رابطه‌ای خاص بین موجودی موردنظر توضیح داده شده در رکورد را با یک موجودی وابسته به آن، توضیح می‌دهد. این روابط به سه دسته تقسیم می‌شوند: ۱) موجودی‌های وابسته‌ای که به کاربر در ارائه فعالیت جستجو کمک می‌کند، اما از لحاظ فیزیکی، نیازی به دسترسی به موجودی موردنظر نیست. (به عنوان مثال شناسه‌های قبلی منابع دنباله‌دار، ترجمه‌های موجودی موردنظر؛ ۲) موجودی‌های وابسته‌ای که برای استفاده از موجودی موردنظر، باید از لحاظ فیزیکی قابل دسترس باشند (به عنوان مثال موجودی میزبان برای یک قسمت از اجزاء؛ شماره‌ای که شامل یک مقاله خاص باشد؛ ۳) موجودی‌های وابسته‌ای که واحدهای سازنده یک کل بزرگتر هستند (به عنوان مثال عکس‌های شخصی که در مجموعه موجودی‌های تصویری، موجود باشد). فیلدهای شناسه ارتباطی، به منظور ایجاد یک یادداشت در نمایش رکوردی که در آن ظاهر می‌شوند، ایجاد شده‌اند؛ چنانچه موجودی وابسته با رکورد جداگانه‌ای پوشش یافته باشد، اتصال کامپیوتری بین رکورد کتابشناختی موجودی موردنظر و رکورد کتابشناختی موجودی وابسته ایجاد می‌کند؛ و / یا عمل پیوست را تسهیل می‌کند.

- یادداشت‌ها و ارتباطات رکورد - - اطلاعات کلی
- ۷۶۰ - شناسه مجموعه اصلی (تکرارپذیر)
- ۷۶۲ - شناسه مجموعه فرعی (تکرارپذیر)
- ۷۶۵ - شناسه زبان اصلی (تکرارپذیر)
- ۷۶۷ - شناسه ترجمه (تکرارپذیر)
- ۷۷۰ - شناسه شماره ویژه / مکمل (تکرارپذیر)
- ۷۷۲ - شناسه والد مکمل (تکرارپذیر)
- ۷۷۳ - شناسه موجودی میزبان (تکرارپذیر)
- ۷۷۴ - شناسه واحد سازنده (تکرارپذیر)
- ۷۷۵ - شناسه یک ویراست دیگر (تکرارپذیر)
- ۷۷۶ - شناسه شکل ظاهری الحاقی (تکرارپذیر)
- ۷۷۷ - انتشار یافته با شناسه (تکرارپذیر)
- ۷۸۰ - شناسه مقدم (تکرارپذیر)
- ۷۸۵ - شناسه مؤخر (تکرارپذیر)
- ۷۸۶ - شناسه منبع داده‌ها (تکرارپذیر)
- ۷۸۷ - شناسه رابطه غیرخاص (تکرارناپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

تعاریف واژه‌های مورد استفاده در فیلدهای شناسه ارتباطی

موجودی موردنظر

یک موجودی کتابشناختی که واحد اصلی یا اساسی توضیحات مربوط به یک رکورد است. برای موجودی موردنظر، داده‌های موجود در لیدر / ۰۶ (نوع رکورد) و لیدر / ۰۷ (سطح کتابشناختی)، کاربرد دارد. عنوان موجودی مورد نظر در فیلد ۲۴۵ رکورد موجود است.

موجودی وابسته

یک موجودی کتابشناختی که یکی از روابط ترتیب زمانی، افقی یا عمودی را با موجودی موردنظر، داراست و فیلد شناسه ارتباطی برای آن ساخته شده است.

جزء تشکیل‌دهنده

یک موجودی کتابشناختی که بخش فیزیکی یک موجودی کتابشناختی دیگر است، نظیر بخش‌های بازخوانی که به شناسایی و محل‌یابی فیزیکی میزبان، وابسته هستند. (به عنوان مثال یک فصل از یک کتاب، یک مقاله از یک مجله). (فیلد ۷۷۴)

واحد سازنده

یک موجودی کتابشناختی که بخشی از یک موجودی دیگر است. واحد سازنده از لحاظ شکل ظاهری با یک موجودی که به عنوان یک "جزء تشکیل‌دهنده" محسوب می‌شود، فرق دارد. (فیلدهای ۷۷۰ و ۷۷۴)

موجودی میزبان

یک موجودی کتابشناختی که بخش فرعی آن چه از لحاظ محتویات ظاهری (مانند مورد "جزء تشکیل‌دهنده") و چه از لحاظ موارد کتابشناختی موجود در آن (مانند مورد "واحد سازنده")، برای رکورد، حکم موجودی موردنظر را دارد. به عنوان مثال: چنانچه یک رکورد درباره یک مقاله مجله توضیح دهد، مجله، میزبان است. در صورتیکه رکورد یک موجودی دیجیتالی موجود در یک مجموعه را توضیح دهد، میزبان، مجموعه است. (فیلدهای ۷۷۳، ۷۷۲)

رابطه زمانی بین موجودی‌های کتابشناختی (به عنوان مثال: رابطه یک منبع دنباله‌دار با شماره‌های قبلی و بعدی آن). (فیلدهای ۷۷۷، ۷۸۰، ۷۸۵).

روابط افقی

رابطه بین نسخه‌های یک موجودی کتابشناختی که زبان‌ها، فرمت‌ها و رسانه‌های مختلفی دارند. (فیلدهای ۷۶۵، ۷۶۷، ۷۷۵، ۷۷۶).

رابطه عمودی

رابطه سلسله مراتبی کل موجودی نسبت به اجزای موجودی نسبت به کل آن (به عنوان مثال: مقاله یک مجله نسبت به مجله، مجموعه‌های فرعی نسبت مجموعه شناسه اصلی). (فیلدهای ۷۶۰، ۷۶۲، ۷۷۰، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴).

یادداشت‌ها و ارتباطات رکورد

تکنیک ارتباطی رکورد در مارک، در ذیل توضیح داده شده است.

فیلدهای شناسه ارتباطی (فیلدهای ۷۸۷-۷۶۰)

این فیلدها شامل داده‌های توضیحی مربوط به موجودی وابسته، کنترل تعداد رکوردهای موجودی وابسته و یا هر دو آنها هستند. حداقل محتوای داده‌های مربوط به موجودی وابسته، که در فیلدهای شناسه ارتباطی مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشخص شده است. برای عملیات داده‌ها، به محتوای کامل‌تری نظیر پیوست و دسته‌بندی کردن نیاز است. ساب فیلد \$W (شماره کنترل رکورد موجودی وابسته) به سیستم امکان می‌دهد تا با دنبال کردن آن ارتباط، به رکورد مربوطه دسترسی پیدا کند و محتوای کامل‌تری از داده‌ها، به دست بیاورد.

به علاوه، داده‌های کد شده در ساب فیلد کنترل \$Y برخی از انواع پیوست بدون منبع، امکان می‌دهد تا به رکورد وابسته حقیقی دست پیدا کند. ارزش استفاده شده در شاخص اول موقعیت یک فیلد شناسه ارتباطی نشان می‌دهد که آیا می‌توان از فیلد، یک یادداشت به وجود آورد یا خیر.

یادداشت پیچیدگی شناسه ارتباطی (فیلد ۵۸۰)

فیلدهای شناسه ارتباطی برای پشتیبانی از ایجاد یک یادداشت مربوط به موجودی وابسته در نمایش یک رکورد موجودی موردنظر، طراحی شده‌اند. زمانی که رابطه،

بیش از حد پیچیده باشد، با استفاده از نمایش یک ثابت داده‌هایی که از فیلد شناسهٔ ارتباطی گرفته شده‌اند و یا رکورد با یادداشتی که در فیلد یادداشت پیچیدگی شناسهٔ ارتباطی، رکورد شده است، توضیح داده می‌شود. این فیلد به هنگام استفاده، به همراه یکی از فیلدهای شناسهٔ ارتباطی ۷۸۷-۷۶۰، ظاهر می‌شود و هیچ یادداشتی از فیلد شناسهٔ ارتباطی به وجود نمی‌آید.

شرایط رکورد مرتبط شده (لیدر / ۱۹)

این عنصر داده نشان می‌دهد که آیا اطلاعات کافی در فیلد شناسهٔ ارتباطی برای پشتیبانی از ایجاد یک یادداشت قابل خواندن با چشم، که موجودی وابسته را شناسایی می‌کند موجود است یا خیر و آیا تنها یک شماره رکورد وابسته، رکورد شده است. چنانچه تنها یک شماره رکورد، ظاهر شود، سیستم به کسب اطلاعات مناسب بیشتری از رکورد وابسته نیاز دارد تا بتواند یک نمایش استاندارد بسازد.

زیرفیلدها و یا ترکیبات ساب‌فیلدی ذیل برای اهداف نمایشی، کافی به نظر می‌رسند:

- ساب فیلد \$a (عنوان‌بندی شناسهٔ اصلی + عنوان)
- ساب فیلد \$a (عنوان‌بندی شناسهٔ اصلی + عنوان ثابت)
- ساب فیلد \$a (عنوان‌بندی شناسهٔ اصلی)
- ساب فیلد \$t (عنوان)
- ساب فیلد \$s (عنوان ثابت)
- ساب فیلد \$u (شمارهٔ گزارش تکنیکی استاندارد)
- ساب فیلد \$r (شمارهٔ گزارش)

شناسه‌های افزوده (فیلدهای ۷۳۰-۷۷۰)

زمانی که یک کد فهرست‌نویسی برای یک شناسهٔ افزودهٔ عنوان مورد استفاده در یک فیلد ارتباطی، فراخوانی می‌شود، شناسهٔ افزوده در فیلدهای مناسب ۷۳۰-۷۰۰ رکورد می‌شود. فیلدهای ارتباطی، قصد ندارند که جای شناسه‌های افزوده را بگیرند، یک شناسهٔ افزودهٔ موجود در فیلد ۷۳۰-۷۰۰ نیز قصد ندارد جای یک فیلد ارتباطی را بگیرد، به دلیل آنکه نمی‌تواند یک یادداشت ایجاد کند با یک رکورد ارتباطی داشته باشد.

واحدهای سازنده / اجزای تشکیل دهنده

فیلد شناسهٔ ارتباطی ۷۷۳ (شناسهٔ موجودی میزبان) برای ارتباط با یک موجودی موردنظر استفاده می‌شود که یک بخش اصلی (تشکیل‌دهنده) یک موجودی دیگر یک رکورد دیگر می‌باشد. به عنوان مثال: در رکوردهای مقالات مجله‌ای، شامل شناسایی

مجله، می‌شود. در ساب فیلد \$g از فیلد ۷۷۳، مکان دقیق مقاله موجود در یک مجله، رکورد شده است.

رکورد موجودی میزبان یا هر واحد کتابشناختی دیگر، باید شامل اطلاعاتی درباره واحدهای سازنده، که در فیلد تکرارپذیر ۷۷۴ موجود است، باشد. اطلاعات مربوط به هر جزء می‌تواند در فیلد ۷۷۴، به صورت جداگانه، رکورد شود.

۷۶۰ - شناسهٔ مجموعهٔ اصلی (تکرارپذیر)

اطلاعات مربوط به شناسهٔ اصلی، در زمانی که موجودی موردنظر یک مجموعهٔ فرعی (رابطهٔ عمودی) باشد، زمانی که یک یادداشت از این فیلد ساخته می‌شود، عبارت معرفی "مجموعهٔ اصلی: " یا "مجموعهٔ فرعی: " می‌تواند براساس کارت مشخصات فیلد، به منظور نمایش ساخته شده باشد.

شاخص‌ها

- اول - کنترل‌کنندهٔ یادداشت
 - ۰ - یادداشت نمایش
 - ۱ - عدم یادداشت نمایش
- یک یادداشت نوشتاری که در فیلد ۵۸۹، موجود است. (یادداشت پیچیدگی شناسهٔ ارتباطی)
- دوم - کنترل‌کنندهٔ ثابت نمایشی
 - # - مجموعهٔ اصلی
 - ۸ - ثابت نمایشی ایجاد نشده است.

کدهای زیرفیلدها

- \$a - عنوان‌بندی شناسهٔ اصلی (تکرارناپذیر)
- عنوان‌بندی شناسهٔ اصلی از فیلدهای ۱۰۰ (نام شخصی شناسهٔ اصلی)، ۱۱۰ (نام گروهی شناسهٔ اصلی)، ۱۱۱ (نام گردهمایی شناسهٔ اصلی) یا ۱۳۰ (عنوان ثابت شناسهٔ اصلی) از رکورد وابسته گرفته شده است.
- \$b - نسخه (تکرارناپذیر)
- نام یک ویراست از فیلد ۲۵۰ (عبارت ویراست) رکورد وابسته.
- \$c - اطلاعات توضیحی (تکرارناپذیر)
- اطلاعات توضیحی داخل پرانتز که از ساب فیلد \$b (اطلاعات توضیحی) فیلد ۲۲۲ (عنوان اصلی) یا داده‌های دیگری که نیاز به تشخیص دو عنوان، در آنها وجود دارد، گرفته شده است.

- **\$d** - مکان، ناشر و تاریخ انتشار (تکرارناپذیر)
- اطلاعات انتشاراتی برگرفته از ساب‌فیلدهای **\$a**, **\$b**, و **\$c** یا **\$c** از فیلد ۲۶۰ (انتشارت، توزیع و غیره (مشخصات ناشر)) رکورد وابسته.
- **\$g** - اطلاعات رابط (تکرارپذیر)
- داده‌هایی که قطعه یا قطعاتی خاص از یک موجودی وابسته را که در ارتباط با موجودی موردنظر هستند، نشان می‌دهد، مانند تاریخ‌ها و مجلدها، اطلاعات رابط شامل مکان‌یابی یک یخس تشکیل‌دهنده یک موجودی موردنظر می‌شود.
- **\$h** - توضیح شکل ظاهری (تکرارناپذیر)
- **\$i** - متن نمایش (تکرارناپذیر)
- **\$m** - جزئیات موجودی خاص (تکرارناپذیر)
- **\$n** - یادداشت (تکرارپذیر)
- **\$o** - تعیین‌کننده موجودی دیگر (تکرارناپذیر)
- **\$s** - عنوان ثابت (تکرارناپذیر)
- عنوان برگرفته از فیلد ۲۴۰ (عنوان ثابت) یا فیلد ۲۴۲ (عنوان ثابت مجموعه‌ای) رکورد وابسته.
- **\$t** - عنوان (تکرارناپذیر)
- عنوان برگرفته از ساب‌فیلدهای **\$a**, **\$n**, **\$p** فیلد ۲۴۵ (عبارت عنوان) یا ساب‌فیلد **\$a** از فیلد ۲۲۲ (عنوان اصلی) رکورد وابسته.
- **\$w** - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر)
- شماره کنترل سیستم رکورد وابسته که پیش از کد مارک کد در داخل پرنتر قرار گرفته و کد مؤسسه‌ای است که فیلد برای آن کاربرد دارد، می‌آید.
- برای فهرست‌بندی منابع مورد استفاده در رکوردهای مارک ۲۱، رجوع شود به منابع کدهای سازمانی.
- **\$x** - شماره سریال استاندارد بین‌المللی (تکرارناپذیر)
- ISSN برای عنوان یک مجموعه برگرفته از فیلد ۰۲۲ (شماره سریال استاندارد بین‌المللی) موجود در رکورد وابسته. حروف آغازین ISSN، ممکن است برای نمایش، ایجاد شده باشند.
- **\$y** - تعیین CODEN (تکرارناپذیر)
- تعیین CODEN از فیلد ۰۳۰ (تعیین CODEN) موجود در رکورد وابسته. واژه CODEN (که از حروف اول چند واژه دیگر ساخته شده است)، می‌تواند برای نمایش ایجاد شده باشند.
- **\$f** - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- **\$v** - ساب‌فیلد کنترل (تکرارناپذیر)

موقعیت‌های چهار کاراکتری ثابت (با نام‌های $\$Y/1$ و $\$Y/0$ شناخته می‌شوند) که ویژگی‌های خاص شناسه ارتباطی را نشان می‌دهد. برای اینکه تعاریف کدهای ساب فیلد $\$Y$ به موقعیت کاراکتری که در آن ایجاد شده‌اند، بستگی دارد، کدگذاری هر موقعیت کاراکتری، ایجاب می‌کند که هر موقعیت کاراکتری مقدم شامل یک کد یا کاراکتر پر (|) باشد، نیازی به استفاده از موقعیت کاراکتری مؤخر نیست.

o / ۰ - نوع عنوان‌بندی شناسه افزوده

یک کد یک کاراکتری که نوع نام موجود در ساب فیلد $\$a$ را نشان می‌دهد. که با کارت مشخصات $1xx$ موجود در رکورد موجودی وابسته، مطابقت دارد.

♦ p - نام شخصی

♦ c - نام گروهی

♦ m - نام گردهمایی

♦ u - عنوان ثابت

♦ n - کاربردی ندارد.

o / ۱ - شکل نام

یک کد یک کاراکتری که شکل نام موجود در ساب فیلد $\$a$ را نشان می‌دهد. کد با ارزش اولین شاخص فیلد $1xx$ موجود در رکورد موجودی وابسته مطابقت دارد و همراه با ارزشی که $\$Y/0$ وجود دارد توضیح داده می‌شود.

اگر $\$Y/0 = p$ (نام شخصی) باشد:

♦ ۰ - نام کوچک

♦ ۱ - نام خانوادگی (به تنهایی)

♦ ۲ - نام خانوادگی (چندتایی)

♦ ۳ - نام فامیل

اگر $\$Y/0 = c$ (نام گروهی) یا m (نام گردهمایی) باشد:

♦ ۰ - نام برعکس

♦ ۱ - نام صاحب امتیاز

♦ ۲ - نامی که به صورت عادی نوشته شده است.

اگر $\$Y/0 = u$ (عنوان ثابت) یا n (کاربردی ندارد)، باشد:

♦ n - کاربردی ندارد.

o / ۲ - نوع رکورد

یک کد یک کاراکتری که نوع رکورد موجودی وابسته را نشان می‌دهد. کد با کد موجود در لیدر / ۰۶ که در رکورد موجودی وابسته است، مطابقت دارد.

♦ a - موجودی مربوط به زبان

♦ b - کنترل دستنوشته‌ها و موجودی‌های آرشیوی

- ♦ c - موسیقی چاپ شده
- ♦ d - موسیقی دستنویس
- ♦ e - نقشه چاپ شده
- ♦ f - نقشه دستنویس
- ♦ g - رسانه نمایشی
- ♦ i - ضبط صداهاى غیرموسیقایی
- ♦ j - ضبط صداهاى غیرموسیقایی
- ♦ k - گرافیک غیرقابل نمایش دوبعدی
- ♦ m - فایل کامپیوتری
- ♦ - کیت
- ♦ p - موجودی‌های ترکیبی
- ♦ r - مصنوعات سه‌بعدی یا محصولات طبیعی
- ♦ t - موجودی زبانی دستنویس

○ / ۳ - سطح کتابشناختی

یک کد یک کاراکتری که سطح کتابشناختی موجودی وابسته را نشان می‌دهد. که با کد موجود در لیدر / ۰۷ (سطح کتابشناختی) موجود در رکورد وابسته، مطابقت دارد.

- ♦ a - بخش تشکیل‌دهنده رساله‌ای
- ♦ b - بخش تشکیل‌دهنده مجموعه‌های دنباله‌دار
- ♦ c - مجموعه
- ♦ d - واحد فرعی
- ♦ m - رساله / موجودی
- ♦ s - مجموعه دنباله‌دار
- ♦ i - منبع ادغامی

• \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۷۶۲ - شناسه مجموعه فرعی (تکرارپذیر)

اطلاعات مربوط به یک مجموعه فرعی وابسته در زمانی که موجودی موردنظر یک مجموعه اصلی یا مجموعه فرعی والد (رابطه عمودی) است. هنگامی که یادداشتی از این فیلد ایجاد می‌شود، عبارت معرفی "مجموعه فرعی": ممکن است برای نمایش ایجاد شده باشد.

شاخص‌ها

• اول - کنترل‌کننده یادداشت

- ۰ - یادداشت نمایش
 - ۱ - عدم یادداشت نمایش
- یک یادداشت نوشتاری در فیلد ۵۸۰ (یادداشت پیچیدگی شناسه ارتباطی) موجود است.
- دوم - کنترل‌کننده ثابت نمایشی
 - # - مجموعه فرعی دارد.
 - ۸ - ثابت نمایشی ایجاد نشده است.

کدهای زیرفیلدها

رجوع شود به توضیحات ساب فیلدهای موجود در فیلد ۷۶۰.

- Sa - عنوان‌بندی شناسه اصلی (تکرارناپذیر)
 - Sb - نسخه (تکرارناپذیر)
 - Sc - اطلاعات توضیحی (تکرارناپذیر)
 - Sd - مکان، ناشر و تاریخ انتشار (تکرارناپذیر)
 - Sg - اطلاعات رابط (تکرارناپذیر)
 - Sh - توضیح شکل ظاهری (تکرارناپذیر)
 - Si - متن نمایشی (تکرارناپذیر)
 - Sm - جزئیات موجودی خاص (تکرارناپذیر)
 - Sn - یادداشت (تکرارناپذیر)
 - So - تعیین‌کننده موجودی دیگر (تکرارناپذیر)
 - Ss - عنوان هماهنگ (تکرارناپذیر)
 - St - عنوان (تکرارناپذیر)
 - Sw - شماره کنترل رکورد (تکرارناپذیر)
 - Sx - شماره سریال استاندارد بین‌المللی (تکرارناپذیر)
 - Sy - تعیین CODEN (تکرارناپذیر)
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۷ - ساب‌فیلد کنترل (تکرارناپذیر)
- رجوع شود به توضیحات ساب‌فیلد \$۷ در فیلد ۷۶۰.
- ۰ / - نوع عنوان‌بندی شناسه اصلی
 - ۱ / - شکل نام
 - ۲ / - نوع رکورد
 - ۳ / - سطح کتابشناختی
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

۷۶۲ ۰#St

۷۶۲ ۰#St

۷۶۵ - شناسهٔ زبان اصلی (تکرارپذیر)

اطلاعات مربوط به انتشار به زبان اصلی، هنگامی که موجودی موردنظر یک نسخهٔ ترجمه شده است (رابطه افقی). هنگامی که یادداشتی از این فیلد به وجود می‌آید، عبارت معرفی "ترجمه:" است که ممکن است برای نمایش و براساس کارت مشخصات، ایجاد شده باشد.

شاخص‌ها

- اول - کنترل‌کنندهٔ یادداشت
 - ۰ - یادداشت نمایش
 - ۱ - عدم یادداشت نمایش
- یک یادداشت نوشتاری در فیلد ۵۸۰ (یادداشت پیچیدگی شناسه ارتباطی) موجود است.
- دوم - کنترل‌کنندهٔ ثابت نمایشی
 - # - ترجمه
 - ۸ - ثابت نمایشی ایجاد نشده است.

کدهای زیرفیلدها

رجوع شود به توضیحات ساب فیلدهای موجود در فیلد ۷۶۰.

- Sa - عنوان‌بندی شناسهٔ اصلی (تکرارناپذیر)
 - Sb - نسخه (تکرارناپذیر)
 - Sc - اطلاعات توضیحی (تکرارناپذیر)
 - Sd - مکان، ناشر و تاریخ انتشار (تکرارناپذیر)
 - Sg - اطلاعات رابط (تکرارپذیر)
 - Sh - توضیح شکل ظاهری (تکرارناپذیر)
 - Si - متن نمایشی (تکرارناپذیر)
 - Sk - داده‌های مجموعه‌های مربوط به موجودی وابسته (تکرارپذیر)
- شناسهٔ مجموعه از فیلدهای ۴xx (عبارت مجموعه) یا ۸xx (شناسه افزوده) از رکورد وابسته
- Sm - جزئیات موجودی خاص (تکرارناپذیر)

- \$n - یادداشت (تکرارپذیر)
- \$o - تعیین کننده موجودی دیگر (تکرارناپذیر)
- \$r - شماره گزارش (تکرارپذیر)
- شماره گزارش از فیلد ۰۸۸ (شماره گزارش) موجودی وابسته
- \$s - عنوان ثابت (تکرارناپذیر)
- \$t - عنوان (تکرارناپذیر)
- \$u - شماره گزارش فنی استاندارد (تکرارناپذیر)
- STRN از فیلد ۰۲۷ (شماره گزارش فنی استاندارد) موجودی وابسته: حروف آغازین STRN : ممکن است برای نمایش ایجاد شده باشند.
- \$w - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر)
- \$x - شماره سریال استاندارد بین المللی (تکرارناپذیر)
- \$y - تعیین CODEN (تکرارناپذیر)
- \$z - شماره کتاب استاندارد بین المللی (تکرارپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$v - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر)
- ۰ / - نوع عنوان بندی شناسه اصلی
- ۱ / - شکل نام
- ۲ / - نوع رکورد
- ۳ / - سطح کتابشناختی
- \$a - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال ها

۷۶۵ ۰#\$tAstrofizicheskie issledovania \$w(DLC)###۷۸۶۴۸۴۵۷#

\$w (ocolc)۴۷۹۸۵۸۱

۷۶۵ ۱#\$tMashinovedeine \$w(DLC)###۹۰۶۴۶۲۷۴#\$w(ocolc)۶۲۵۸۸۶۸

۷۶۷ - شناسه ترجمه (تکرارپذیر)

اطلاعات مربوط به انتشار به زبانی غیر از زبان اصلی، هنگامی که موجودی مورد نظر به زبان اصلی یا ترجمه شده به زبان دیگری (رابطه افقی) باشد. زمانی که یک یادداشت از این فیلد، ایجاد می شود، عبارت معرفی "ترجمه شده به زبان:" ممکن است برای نمایش و براساس کارت مشخصات، ایجاد شده باشد.

شاخص ها

- اول - کنترل کننده یادداشت
 - ۰ - یادداشت نمایش
 - ۱ - عدم یادداشت نمایش
- دوم - کنترل کننده ثابت نمایشی
 - # - ترجمه شده به زبان
 - ۸ - ثابت نمایشی ایجاد نشده است.

کدهای زیرفیلدها

رجوع شود به توضیحات ساب فیلدهای موجود در فیلد ۰۷۶۰.

- Sa - عنوان بندی شناسه اصلی (تکرارناپذیر)
 - Sb - نسخه (تکرارناپذیر)
 - Sc - اطلاعات توضیحی (تکرارناپذیر)
 - Sd - مکان، ناشر و تاریخ انتشار (تکرارناپذیر)
 - Sg - اطلاعات رابط (تکرارپذیر)
 - Sh - توضیح شکل ظاهری (تکرارناپذیر)
 - Si - متن نمایشی (تکرارناپذیر)
 - Sk - داده‌های مجموعه‌های مربوط به موجودی وابسته (تکرارپذیر)
- شناسه مجموعه از فیلدهای ۴xx (عبارت مجموعه) یا ۸xx (شناسه افزوده) از رکورد وابسته
- Sm - جزئیات موجودی خاص (تکرارناپذیر)
 - Sn - یادداشت (تکرارپذیر)
 - So - تعیین کننده موجودی دیگر (تکرارناپذیر)
 - Sr - شماره گزارش (تکرارپذیر)
- شماره گزارش از فیلد ۰۸۸ (شماره گزارش) موجودی وابسته
- Ss - عنوان ثابت (تکرارناپذیر)
 - St - عنوان (تکرارناپذیر)
 - Su - شماره گزارش فنی استاندارد (تکرارناپذیر)
- STRN از فیلد ۰۲۷ (شماره گزارش فنی استاندارد) موجودی وابسته: حروف آغازین STRN: ممکن است برای نمایش ایجاد شده باشند.
- Sw - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر)
 - Sx - شماره سریال استاندارد بین‌المللی (تکرارناپذیر)
 - Sy - تعیین CODEN (تکرارناپذیر)
 - Sz - شماره کتاب استاندارد بین‌المللی (تکرارپذیر)

- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۷ - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر)
- رجوع شود به توضیحات ساب فیلد \$۷ در فیلد ۷۶۰.
- / ۰ - نوع عنوان بندی شناسه اصلی
 - / ۱ - شکل نام
 - / ۲ - نوع رکورد
 - / ۳ - سطح کتابشناختی
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- ۷۴۵۵-۲۵۰ \$x تمویل و التنباه. عربی. سرمایه و توسعه \$St ۱# ۷۶۷
- ۴۷۳x-۴۳۰ \$x Finances et developpement. فرانسوی. سرمایه و توسعه \$St ۱# ۷۶۷
- ۷۴۳۹-۲۵۰ \$x Finanziernug & entwicklung. آلمانی. سرمایه و توسعه \$St ۱# ۷۶۷

۷۷۰ - شناسه شماره ویژه / مکمل (تکرارپذیر)

اطلاعات مربوط به شماره ویژه یا مکمل مربوط به موجودی موردنظر، اما به صورت فهرست نویسی شده و / یا داده‌های یک رکورد جداگانه (رابطه عمودی). زمانی که یک یادداشت از این فیلد ایجاد می‌شود، عبارت معرفی "مکمل دارد:"

ممکن است برای نمایش و براساس کارت مشخصات فیلد ساخته شده باشد.

شاخص‌ها

- اول - کنترل کننده یادداشت
 - ۰ - یادداشت نمایش
 - ۱ - عدم یادداشت نمایش
- دوم - کنترل کننده ثابت نمایشی
 - # - مکمل دارد.
 - ۸ - ثابت نمایشی ایجاد نشده است.

کدهای زیرفیلدها

- رجوع شود به توضیحات ساب فیلدهای موجود در فیلد ۷۶۰.
- \$a - عنوان بندی شناسه اصلی (تکرارناپذیر)
 - \$b - نسخه (تکرارناپذیر)

- \$c - اطلاعات توضیحی (تکرارناپذیر)
 - \$d - مکان، ناشر و تاریخ انتشار (تکرارناپذیر)
 - \$g - اطلاعات رابط (تکرارپذیر)
 - \$h - توضیح شکل ظاهری (تکرارناپذیر)
 - \$i - متن نمایشی (تکرارناپذیر)
 - \$k - داده‌های مجموعه‌های مربوط به موجودی وابسته (تکرارپذیر)
- شناسهٔ مجموعه از فیلدهای ۴xx (عبارت مجموعه) یا ۸xx (شناسه افزوده) از رکورد وابسته
- \$m - جزئیات موجودی خاص (تکرارناپذیر)
 - \$n - یادداشت (تکرارپذیر)
 - \$o - تعیین‌کننده موجودی دیگر (تکرارناپذیر)
 - \$r - شماره گزارش (تکرارپذیر)
- شماره گزارش از فیلد ۰۸۸ (شماره گزارش) موجودی وابسته
- \$s - عنوان ثابت (تکرارناپذیر)
 - \$t - عنوان (تکرارناپذیر)
 - \$u - شماره گزارش فنی استاندارد (تکرارناپذیر)
 - \$w - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر)
 - \$x - شماره سریال استاندارد بین‌المللی (تکرارناپذیر)
 - \$y - تعیین CODEN (تکرارناپذیر)
 - \$z - شماره کتاب استاندارد بین‌المللی (تکرارپذیر)
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۷ - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر)
- رجوع شود به ساب فیلد \$۷ در فیلد ۷۶۰.
- / ۰ - نوع عنوان‌بندی شناسهٔ اصلی
 - / ۱ - شکل نام
 - / ۲ - نوع رکورد
 - / ۳ - سطح کتابشناختی
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

۷۷۰ ۰#\$t|ایالات متحده، مناطق، و کانادا#\$w(DLC)###۷۸۶۴۶۷۱۲#\$w(OCLC)۴۵۷۹
 ۷۷۰ ۰#\$t|مجلهٔ بیوشیمی سلولی#\$x۰۷۷۳-۱۹۵۹

۷۷۲ - شناسهٔ والد مکمل (تکرارپذیر)

اطلاعات مربوط به والد وابستهٔ رکورد، در زمانی که موجودی موردنظر، تک شماره، شمارهٔ ویژه یا شمارهٔ مکمل (رابطهٔ عمودی) موجودی والد باشد. زمانی که یادداشتی از این فیلد به وجود می‌آید، عبارت معرفی "مکمل": ممکن است براساس کارت مشخصات و برای نمایش ایجاد شده باشد.

شاخص‌ها

- اول - کنترل‌کنندهٔ یادداشت
 - ۰ - یادداشت نمایش
 - ۱ - عدم یادداشت نمایش
- دوم - کنترل‌کنندهٔ ثابت نمایشی
 - # - مکمل
 - ۰ - والد
 - ۸ - ثابت نمایشی ایجاد نشده است

کدهای زیرفیلدها

رجوع شود به توضیحات ساب فیلدهای موجود در فیلد ۷۶۰.

- \$a - عنوان‌بندی شناسهٔ اصلی (تکرارناپذیر)
 - \$b - نسخه (تکرارناپذیر)
 - \$c - اطلاعات توضیحی (تکرارناپذیر)
 - \$d - مکان، ناشر و تاریخ انتشار (تکرارناپذیر)
 - \$g - اطلاعات رابط (تکرارپذیر)
 - \$h - توضیح شکل ظاهری (تکرارناپذیر)
 - \$i - متن نمایشی (تکرارناپذیر)
 - \$k - داده‌های مجموعه‌های مربوط به موجودی وابسته (تکرارپذیر)
- شناسهٔ مجموعه از فیلدهای ۴xx (عبارت مجموعه) یا ۸xx (شناسه افزوده) از رکورد وابسته
- \$m - جزئیات موجودی خاص (تکرارناپذیر)
 - \$n - یادداشت (تکرارپذیر)
 - \$o - تعیین‌کنندهٔ موجودی دیگر (تکرارناپذیر)
 - \$r - شمارهٔ گزارش (تکرارپذیر)
- شمارهٔ گزارش از فیلد ۰۸۸ (شمارهٔ گزارش) موجودی وابسته

- \$s - عنوان ثابت (تکرارناپذیر)
- \$t - عنوان (تکرارناپذیر)
- \$u - شماره گزارش فنی استاندارد (تکرارناپذیر)
- \$w - شماره کنترل رکورد (تکرارناپذیر)
- \$x - شماره سریال استاندارد بین‌المللی (تکرارناپذیر)
- \$y - تعیین CODEN (تکرارناپذیر)
- \$z - شماره کتاب استاندارد بین‌المللی (تکرارناپذیر)
- \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$v - ساب‌فیلد کنترل (تکرارناپذیر)
- رجوع شود به ساب‌فیلد \$v در فیلد ۰۷۶۰.
- ۰ / - نوع عنوان‌بندی شناسه اصلی
- ۱ / - شکل نام
- ۲ / - نوع رکورد
- ۳ / - سطح کتابشناختی
- \$a - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

مثال‌ها

۷۷۲ ۰#\$t جهان [واشنگتن D.C.: ۱۹۷۰] \$x۰۰۸۴-۱۳۵۸\$w(DLC)
 \$f#۸۱۰۰۸۰۳۵#
 ۷۷۲ ۱#\$t \$g[۱۹۸۲ -]
 ۷۷۲ ۱#\$vunas\$tPost boy (لندن، انگلستان) \$w(ocolc)۱۲۳۴۵۶۷
 ۷۷۲ ۱#\$v plas\$a بیمارستان کودکان سر راهی \$t تیموتی، ساینس

۷۷۳ - شناسه موجودی میزبان (تکرارپذیر)

اطلاعات مربوط موجودی میزبان برای واحد سازنده‌ای که در رکورد توضیح داده شده است (رابطه عمودی). در مورد موجودی‌های میزبان که دنباله‌دار یا چند جلدی هستند، اطلاعات موجود در ساب‌فیلد \$g, \$q, برای دستیابی به مکان دقیق بخش تشکیل‌دهنده موجودی کتابشناختی، لازم است.

زمانی که یک یادداشت از این فیلد، ساخته می‌شود، عبارت معرفی " درون: " ممکن است برای نمایش و براساس کارت مشخصات، ایجاد شود.

شاخص‌ها

- اول - کنترل کننده یادداشت
 - ۰ - یادداشت نمایش
 - ۱ - عدم یادداشت نمایش
- یک یادداشت نوشتاری در فیلد ۵۸۰، موجود است. (فیلد یادداشت پیچیدگی شناسه ارتباطی)
- دوم - کنترل کننده ثابت نمایشی
 - # - درون
 - ۸ - ثابت نمایشی ایجاد نشده است.

کدهای زیرفیلدها

رجوع شود به توضیحات ساب فیلدهای موجود در فیلد ۷۶۰.

- \$a - عنوان بندی شناسه اصلی (تکرارناپذیر)
 - \$b - نسخه (تکرارناپذیر)
 - \$d - مکان، ناشر و تاریخ انتشار (تکرارناپذیر)
 - \$g - اطلاعات رابط (تکرارپذیر)
 - \$h - توضیح شکل ظاهری (تکرارناپذیر)
 - \$i - متن نمایشی (تکرارناپذیر)
 - \$k - داده‌های مجموعه‌های مربوط به موجودی وابسته (تکرارپذیر)
- شناسه مجموعه از فیلدهای ۴xx (عبارت مجموعه) یا ۸xx (شناسه افزوده) از رکورد وابسته
- \$m - جزئیات موجودی خاص (تکرارناپذیر)
 - \$n - یادداشت (تکرارپذیر)
 - \$o - تعیین کننده موجودی دیگر (تکرارناپذیر)
 - \$p - عنوان مخفف شده (تکرارناپذیر)
- عنوان مخفف شده از فیلد ۲۱۰ (عنوان مخفف شده)
- \$q - شماره و صفحه اول (تکرارناپذیر)
 - \$r - شماره گزارش (تکرارپذیر)
 - \$s - عنوان ثابت (تکرارناپذیر)
 - \$t - عنوان (تکرارناپذیر)
 - \$u - شماره گزارش فنی استاندارد (تکرارناپذیر)
 - \$w - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر)
 - \$x - شماره سریال استاندارد بین‌المللی (تکرارناپذیر)
 - \$y - تعیین CODEN (تکرارناپذیر)

- \$z - شماره کتاب استاندارد بین‌المللی (تکرارپذیر)
- \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$۷ - ساب‌فیلد کنترل (تکرارناپذیر)
رجوع شود به ساب‌فیلد \$۷ در فیلد ۰۷۶۰.
- ۰ / - نوع عنوان‌بندی شناسه اصلی
- ۱ / - شکل نام
- ۲ / - نوع رکورد
- ۳ / - سطح کتابشناختی
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

مثال‌ها

صفحه ۱۵۹-۷۸، جلد ۱۷، شماره ۹۸ (فوریه ۱۹۴۸) \$g افق #St ۰ ۷۷۳

\$q <GM۵ ۲۷۹ اخبار راه آهن، پسیفیک #St ۰ ۷۷۳

۷۷۴ - شناسه واحد سازنده (تکرارپذیر)

اطلاعاتی درباره یک واحد سازنده مربوط به واحد کتابشناختی بزرگتر (رابطه عمودی). در زمانی که یادداشتی از این فیلد ساخته می‌شود، عبارت معرفی "واحد سازنده: " ممکن است براساس کارت مشخصات و برای نمایش ایجاد شده باشد.

شاخص‌ها

- اول - کنترل‌کننده یادداشت
 - ۰ - یادداشت نمایش
 - ۱ - عدم یادداشت نمایش
- یک یادداشت نوشتاری در فیلد ۵۸۰، موجود است. (فیلد یادداشت پیچیدگی شناسه ارتباطی)
- دوم - کنترل‌کننده ثابت نمایشی
 - # - واحد سازنده
 - ۸ - ثابت نمایشی ایجاد نشده است.

کدهای زیرفیلدها

رجوع شود به توضیحات ساب‌فیلدهای موجود در فیلد ۰۷۶۰.

- \$a - عنوان بندی شناسه اصلی (تکرارناپذیر)
 - \$b - نسخه (تکرارناپذیر)
 - \$c - اطلاعات توضیحی (تکرارناپذیر)
 - \$d - مکان، ناشر و تاریخ انتشار (تکرارناپذیر)
 - \$g - اطلاعات رابط (تکرارپذیر)
 - \$h - توضیح شکل ظاهری (تکرارناپذیر)
 - \$i - متن نمایشی (تکرارناپذیر)
 - \$k - داده‌های مجموعه‌های مربوط به موجودی وابسته (تکرارپذیر)
- شناسه مجموعه از فیلدهای ۴xx (عبارت مجموعه) یا ۸xx (شناسه افزوده) از رکورد وابسته
- \$m - جزئیات موجودی خاص (تکرارناپذیر)
 - \$n - یادداشت (تکرارپذیر)
 - \$o - تعیین کننده موجودی دیگر (تکرارناپذیر)
 - \$r - شماره گزارش (تکرارپذیر)
 - \$s - عنوان ثابت (تکرارناپذیر)
 - \$t - عنوان (تکرارناپذیر)
 - \$u - شماره گزارش فنی استاندارد (تکرارناپذیر)
 - \$w - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر)
 - \$x - شماره سریال استاندارد بین‌المللی (تکرارناپذیر)
 - \$y - تعیین CODEN (تکرارناپذیر)
 - \$z - شماره کتاب استاندارد بین‌المللی (تکرارپذیر)
 - \$۴ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۷ - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر)
- رجوع شود به ساب فیلد \$۷ در فیلد ۷۶۰.
- / ۰ - نوع عنوان بندی شناسه اصلی
 - / ۱ - شکل نام
 - / ۲ - نوع رکورد
 - / ۳ - سطح کتابشناختی
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۷۷۵ - شناسه ویراست دیگر (تکرارپذیر)

شناسه ویراست دیگری که از موجودی موردنظر (رابطه افقی)، موجود است. زمانی که یادداشتی از این فیلد به وجود می‌آید، عبارت معرفی " ویراست‌های دیگری موجود است: " ممکن است براساس کارت مشخصات و برای نمایش ایجاد شده باشد.

شاخص‌ها

- اول - کنترل‌کننده یادداشت
 - ۰ - یادداشت نمایش
 - ۱ - عدم یادداشت نمایش
- یک یادداشت نوشتاری در فیلد ۵۸۰، موجود است. (فیلد یادداشت پیچیدگی شناسه ارتباطی)
- دوم - کنترل‌کننده ثابت نمایشی
 - # - ویراست‌های دیگری موجود است.
 - ۸ - ثابت نمایشی ایجاد نشده است.

کدهای زیرفیلدها

رجوع شود به توضیحات ساب فیلدهای موجود در فیلد ۷۶۰.

- Sa - عنوان‌بندی شناسه اصلی (تکرارناپذیر)
- Sb - نسخه (تکرارناپذیر)
- Sc - اطلاعات توضیحی (تکرارناپذیر)
- Sd - مکان، ناشر و تاریخ انتشار (تکرارناپذیر)
- Se - کد زبان (تکرارناپذیر)
- کد زبان از فیلد ۳۷-۳۵/۰۸ (زبان) رکورد وابسته، گرفته شده است.
- Sf - کد کشور (تکرارناپذیر)
- کد کشور از فیلد ۱۷-۱۵/۰۸ (مکان انتشار، ایجاد یا توزیع) رکورد وابسته گرفته شده است.
- Sg - اطلاعات رابط (تکرارپذیر)
- Sh - توضیح شکل ظاهری (تکرارناپذیر)
- Si - متن نمایشی (تکرارناپذیر)
- Sk - داده‌های مجموعه‌های مربوط به موجودی وابسته (تکرارپذیر)
- شناسه مجموعه از فیلدهای ۴xx (عبارت مجموعه) یا ۸xx (شناسه افزوده) از رکورد وابسته

- \$m - جزئیات موجودی خاص (تکرارناپذیر)
 - \$n - یادداشت (تکرارپذیر)
 - \$o - تعیین کننده موجودی دیگر (تکرارناپذیر)
 - \$r - شماره گزارش (تکرارپذیر)
 - \$s - عنوان ثابت (تکرارناپذیر)
 - \$t - عنوان (تکرارناپذیر)
 - \$u - شماره گزارش فنی استاندارد (تکرارناپذیر)
 - \$w - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر)
 - \$x - شماره سریال استاندارد بین‌المللی (تکرارناپذیر)
 - \$y - تعیین CODEN (تکرارناپذیر)
 - \$z - شماره کتاب استاندارد بین‌المللی (تکرارپذیر)
 - \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
 - \$y - ساب‌فیلد کنترل (تکرارناپذیر)
- رجوع شود به ساب‌فیلد \$y در فیلد ۰۶۷۰.
- ۰ / - نوع عنوان‌بندی شناسه اصلی
 - ۱ / - شکل نام
 - ۲ / - نوع رکورد
 - ۳ / - سطح کتابشناختی
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

مثال‌ها

\$f.ilu کمونیست ۱#St ۷۷۵

ویراست \$bNRTA بلوغ مدرن ۱#St ۷۷۵

\$x۸۷۵۰-۲۸۳۶ (ویراست office) فعالیت‌های بیمارستانی ۱#St ۷۷۵

۷۷۶ - شناسه شکل ظاهری الحاقی (تکرارپذیر)

اطلاعات مربوط به شکل ظاهری دیگری از موجودی موردنظر (رابطه افقی) که در دسترس می‌باشد. زمانی که یک یادداشت از این فیلد به وجود می‌آید، عبارت معرفی " به شکل دیگری موجود است: " ممکن است براساس کارت مشخصات و برای نمایش ایجاد شده باشد.

شاخص‌ها

- اول - کنترل کننده یادداشت

- ۰ - یادداشت نمایش
 - ۱ - عدم یادداشت نمایش
- یک یادداشت نوشتاری در فیلد ۵۸۰، موجود است. (فیلد یادداشت پیچیدگی شناسه ارتباطی)
- دوم - کنترل کننده ثابت نمایشی
 - # - به شکل دیگری موجود است.
 - ۸ - ثابت نمایشی ایجاد نشده است.

کدهای زیرفیلدها

رجوع شود به توضیحات ساب فیلدهای موجود در فیلد ۷۶۰.

- Sa - عنوان بندی شناسه اصلی (تکرارناپذیر)
 - Sb - نسخه (تکرارناپذیر)
 - Sc - اطلاعات توضیحی (تکرارناپذیر)
 - Sd - مکان، ناشر و تاریخ انتشار (تکرارناپذیر)
 - Sg - اطلاعات رابط (تکرارناپذیر)
 - Sh - توضیح شکل ظاهری (تکرارناپذیر)
 - Si - متن نمایشی (تکرارناپذیر)
 - Sk - داده‌های مجموعه‌های مربوط به موجودی وابسته (تکرارناپذیر)
- شناسه مجموعه از فیلدهای ۴xx (عبارت مجموعه) یا ۸xx (شناسه افزوده) از رکورد وابسته
- Sm - جزئیات موجودی خاص (تکرارناپذیر)
 - Sn - یادداشت (تکرارناپذیر)
 - So - تعیین کننده موجودی دیگر (تکرارناپذیر)
 - Sr - شماره گزارش (تکرارناپذیر)
 - Ss - عنوان ثابت (تکرارناپذیر)
 - St - عنوان (تکرارناپذیر)
 - Su - شماره گزارش فنی استاندارد (تکرارناپذیر)
 - Sw - شماره کنترل رکورد (تکرارناپذیر)
 - Sx - شماره سریال استاندارد بین‌المللی (تکرارناپذیر)
 - Sy - تعیین CODEN (تکرارناپذیر)
 - Sz - شماره کتاب استاندارد بین‌المللی (تکرارناپذیر)
 - \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$v - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر)

رجوع شود به ساب فیلد \$۷ در فیلد .۷۶۰.

○ ۰ / - نوع عنوان‌بندی شناسه اصلی

○ ۱ / - شکل نام

○ ۲ / - نوع رکورد

○ ۳ / - سطح کتابشناختی

• \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

۷۷۶ ۱#St کالج انگلیسی \$x۰۰۱۰-۰۹۹۴\$w(DLC)###۴۱۰۰۶۱۸۰#\$w(ocolc)

۱۵۶۴۰۵۳

۷۷۶ ۱#St امریکا \$x۸۳۷۰۲۰۵\$ (خزخمز) \$۱۶۱۵-۰۰۰۳\$ (ص)

۷۷۶ ۱#St اصلی \$w(DLC)###۲۴۰۲۰۳۲۶#

۷۷۷ - انتشار یافته با شناسه (تکرارپذیر)

اطلاعات درباره نشریه‌ای که به طور جداگانه فهرست‌نویسی شده است و به همراه یک موجودی مورد نظر انتشار یافته یا درون آن گنجانیده شده است. (رابطه افقی). زمانی که یک یادداشت از این فیلد به وجود می‌آید، عبارت معرفی "انتشار یافته همراه با:" ممکن است براساس کارت مشخصات و برای نمایش ایجاد شده باشد.

شاخص‌ها

• اول - کنترل‌کننده یادداشت

○ ۰ - یادداشت نمایش

○ ۱ - عدم یادداشت نمایش

یک یادداشت نوشتاری در فیلد ۵۸۰، موجود است. (فیلد یادداشت پیچیدگی شناسه ارتباطی)

• دوم - کنترل‌کننده ثابت نمایشی

○ # - انتشار یافته به همراه

○ ۸ - ثابت نمایشی ایجاد نشده است.

کدهای زیرفیلدها

رجوع شود به توضیحات ساب فیلدهای موجود در فیلد .۷۶۰.

• \$a - عنوان‌بندی شناسه اصلی (تکرارناپذیر)

- \$b - نسخه (تکرارناپذیر)
 - \$c - اطلاعات توضیحی (تکرارناپذیر)
 - \$d - مکان، ناشر و تاریخ انتشار (تکرارناپذیر)
 - \$g - اطلاعات رابط (تکرارپذیر)
 - \$h - توضیح شکل ظاهری (تکرارناپذیر)
 - \$i - متن نمایشی (تکرارناپذیر)
 - \$k - داده‌های مجموعه‌های مربوط به موجودی وابسته (تکرارپذیر)
- شناسهٔ مجموعه از فیلدهای ۴xx (عبارت مجموعه) یا ۸xx (شناسه افزوده) از رکورد وابسته
- \$m - جزئیات موجودی خاص (تکرارناپذیر)
 - \$n - یادداشت (تکرارپذیر)
 - \$o - تعیین‌کننده موجودی دیگر (تکرارناپذیر)
 - \$s - عنوان ثابت (تکرارناپذیر)
 - \$t - عنوان (تکرارناپذیر)
 - \$w - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر)
 - \$x - شماره سریال استاندارد بین‌المللی (تکرارناپذیر)
 - \$y - تعیین CODEN (تکرارناپذیر)
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۷ - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر)
- رجوع شود به ساب فیلد \$۷ در فیلد ۰۷۶۰.
- ۰ / - نوع عنوان‌بندی شناسهٔ اصلی
 - ۱ / - شکل نام
 - ۲ / - نوع رکورد
 - ۳ / - سطح کتابشناختی
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

۷۷۷ ۱#\$St چاپ داستان تحلیلی \$x۰۱۴۶-۹۳۴۷

۷۷۷۱#\$St دارو، پرستار، بیمار، \$w(DLC)###۶۶۰۱۵۶۲۰#\$w(ocolc)۳۹۹۵۴۵۶

۷۸۰ - شناسهٔ مقدم (تکرارپذیر)

اطلاعاتی دربارهٔ شناسه‌ای که دقیقاً پیش از موجودی موردنظر نوشته می‌شود (رابطه ترتیب زمانی). زمانی که یک یادداشت از این فیلد به وجود می‌آید، عبارت معرفی می‌تواند براساس ارزش موقعیت شاخص دوم، برای نمایش ایجاد شود.

شاخص‌ها

- اول - کنترل‌کننده یادداشت
 - ۰ - یادداشت نمایش
 - ۱ - عدم یادداشت نمایش
- یک یادداشت نوشتاری در فیلد ۵۸۰، موجود است. (فیلد یادداشت پیچیدگی شناسهٔ ارتباطی)
- دوم - نوع رابطه
 - ارزشی که رابطهٔ بین موجودی موردنظر و شناسهٔ مقدم را نشان می‌دهد و ممکن است برای ایجاد یک عبارت یا واژهٔ معرفی، به کار رود.
 - ۰ - ادامه‌دار
 - "ادامه‌دار: " ممکن است برای نمایش ایجاد شود.
 - ۱ - ادامه در بخش
 - "ادامه در بخش: " ممکن است برای نمایش ایجاد شود.
 - ۲ - جانشین‌ها
 - "جانشین‌ها: " ممکن است برای نمایش ایجاد شود.
 - ۳ - جانشین در بخش
 - "جانشین در بخش: " ممکن است برای نمایش ایجاد شود.
 - ۴ - متشکل از ترکیب ... و ...
 - "متشکل از ترکیب ... و...: " ممکن است برای نمایش ایجاد شود.
 - - جذب شده
 - "جذب شده: " ممکن است برای نمایش ایجاد شود.
 - ۶ - جذب شده در بخش
 - "جذب شده در بخش: " ممکن است برای نمایش ایجاد شود.
 - ۷ - جدا از
 - "جدا از: " ممکن است برای نمایش ایجاد شود.

کدهای زیرفیلدها

رجوع شود به توضیحات ساب فیلهای موجود در فیلد ۷۶۰.

- \$a - عنوان بندی شناسه اصلی (تکرارناپذیر)
 - \$b - نسخه (تکرارناپذیر)
 - \$c - اطلاعات توضیحی (تکرارناپذیر)
 - \$d - مکان، ناشر و تاریخ انتشار (تکرارناپذیر)
 - \$g - اطلاعات رابط (تکرارپذیر)
 - \$h - توضیح شکل ظاهری (تکرارناپذیر)
 - \$i - متن نمایشی (تکرارناپذیر)
 - \$k - داده‌های مجموعه‌های مربوط به موجودی وابسته (تکرارپذیر)
- شناسه مجموعه از فیلهای ۴xx (عبارت مجموعه) یا ۸xx (شناسه افزوده) از رکورد وابسته
- \$m - جزئیات موجودی خاص (تکرارناپذیر)
 - \$n - یادداشت (تکرارپذیر)
 - \$o - تعیین کننده موجودی دیگر (تکرارناپذیر)
 - \$r - شماره گزارش (تکرارپذیر)
 - \$s - عنوان ثابت (تکرارناپذیر)
 - \$t - عنوان (تکرارناپذیر)
 - \$u - شماره گزارش فنی استاندارد (تکرارناپذیر)
 - \$w - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر)
 - \$x - شماره سریال استاندارد بین‌المللی (تکرارناپذیر)
 - \$y - تعیین CODEN (تکرارناپذیر)
 - \$z - شماره کتاب استاندارد بین‌المللی (تکرارپذیر)
 - \$۴ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلهای کنترل
 - \$۷ - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر)
- رجوع شود به ساب فیلد \$۷ در فیلد ۷۶۰.
- / ۰ - نوع عنوان بندی شناسه اصلی
 - / ۱ - شکل نام
 - / ۲ - نوع رکورد
 - / ۳ - سطح کتابشناختی
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلهای کنترل

۷۸۵ - شناسه مؤخر (تکرارپذیر)

اطلاعات مربوط به شناسه‌ای که بلافاصله بعد از موجودی موردنظر (رابطه ترتیب زمانی)، قرار می‌گیرد. زمانی که یادداشتی از این فیلد ساخته می‌شود، عبارت معرفی براساس ارزشی موقعیت شاخص دوم، ممکن است ایجاد شود.

شاخص‌ها

- اول - کنترل‌کننده یادداشت
 - ۰ - یادداشت نمایش
 - ۱ - عدم یادداشت نمایش
- یک یادداشت نوشتاری در فیلد ۵۸۰، موجود است. (فیلد یادداشت پیچیدگی شناسه ارتباطی).
- دوم - نوع رابطه
 - ارزشی که رابطه بین موجودی موردنظر و شناسه مؤخر را نشان می‌دهد و ممکن است برای ایجاد یک عبارت یا واژه معرفی، به کار رود.
 - ۰ - ادامه یافته توسط
 - "ادامه یافته توسط: " ممکن است برای نمایش ایجاد شود.
 - ۱ - ادامه یافته در بخش
 - "ادامه یافته در بخش: " ممکن است برای نمایش ایجاد شود.
 - ۲ - جانشین شده توسط
 - "جانشین شده توسط: " ممکن است برای نمایش ایجاد شود.
 - ۳ - جانشین شده در بخش توسط
 - "جانشین شده در بخش توسط: " ممکن است برای نمایش ایجاد شود.
 - - جذب شده توسط
 - "جذب شده توسط: " ممکن است برای نمایش ایجاد شود.
 - ۵ - جذب شده در بخش توسط
 - "جذب شده در بخش توسط: " ممکن است برای نمایش ایجاد شود.
 - ۶ - تقسیم شده به قسمتهای ... و ...
 - "تقسیم شده به قسمتهای ... و ...: " ممکن است برای نمایش ایجاد شود.
 - ۷ - ادغام شده با ... به شکل
 - "ادغام شده با ... به شکل: " ممکن است برای نمایش ایجاد شود.
 - ۸ - تغییر به صورت اولیه
 - "تغییر به صورت اولیه: " ممکن است برای نمایش ایجاد شود.

کدهای زیرفیلدها

رجوع شود به توضیحات ساب فیلدهای موجود در فیلد ۷۶۰.

- \$a - عنوان بندی شناسه اصلی (تکرارناپذیر)
 - \$b - نسخه (تکرارناپذیر)
 - \$c - اطلاعات توضیحی (تکرارناپذیر)
 - \$d - مکان، ناشر و تاریخ انتشار (تکرارناپذیر)
 - \$g - اطلاعات رابط (تکرارپذیر)
 - \$h - توضیح شکل ظاهری (تکرارناپذیر)
 - \$i - متن نمایشی (تکرارناپذیر)
 - \$k - داده‌های مجموعه‌های مربوط به موجودی وابسته (تکرارپذیر)
 - \$m - جزئیات موجودی خاص (تکرارناپذیر)
 - \$n - یادداشت (تکرارپذیر)
 - \$o - تعیین کننده موجودی دیگر (تکرارناپذیر)
 - \$r - شماره گزارش (تکرارپذیر)
 - \$s - عنوان ثابت (تکرارناپذیر)
 - \$t - عنوان (تکرارناپذیر)
 - \$u - شماره گزارش فنی استاندارد (تکرارناپذیر)
 - \$w - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر)
 - \$x - شماره سریال استاندارد بین‌المللی (تکرارناپذیر)
 - \$y - تعیین CODEN (تکرارناپذیر)
 - \$z - شماره کتاب استاندارد بین‌المللی (تکرارپذیر)
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۷ - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر)
- رجوع شود به ساب فیلد \$۷ در فیلد ۷۶۰.

○ ۰ / - نوع عنوان بندی شناسه اصلی

○ ۱ / - شکل نام

○ ۲ / - نوع رکورد

○ ۳ / - سطح کتابشناختی

• \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۷۸۶ - شناسه منبع داده‌ها (تکرارپذیر)

اطلاعاتی درباره منبع داده‌هایی که موجودی توضیح داده شده به آن مربوط می‌شود، می‌تواند شامل اطلاعاتی درباره فایل‌ها، منابع چاپی و عملکرد مجموعه‌های دیگر نیز باشد.

شاخص‌ها

- اول - کنترل‌کننده یادداشت
 - ۰ - یادداشت نمایش
 - ۱ - عدم یادداشت نمایش
- یک یادداشت نوشتاری در فیلد ۵۸۰، موجود است. (فیلد یادداشت پیچیدگی شناسه ارتباطی)
- دوم - کنترل‌کننده ثابت نمایشی
 - # - منبع داده‌ها
 - ۸ - ثابت نمایشی ایجاد نشده است.

کدهای زیرفیلدها

رجوع شود به توضیحات ساب فیلدهای موجود در فیلد ۷۶۰.

- Sa - عنوان‌بندی شناسه اصلی (تکرارناپذیر)
 - Sb - نسخه (تکرارناپذیر)
 - Sc - اطلاعات توضیحی (تکرارناپذیر)
 - Sd - مکان، ناشر و تاریخ انتشار (تکرارناپذیر)
 - Sg - اطلاعات رابط (تکرارپذیر)
 - Sh - توضیح شکل ظاهری (تکرارناپذیر)
 - Si - متن نمایشی (تکرارناپذیر)
 - Sj - دوره محتویات (تکرارناپذیر)
- تاریخ شروع و اگر مشخص بود تاریخ پایان موجودی وابسته. اطلاعات مطابق با ارائه تاریخ و زمان (ISO ۸۶۰۱)، رکورد شده‌اند.
- Sk - داده‌های مجموعه‌های مربوط به موجودی وابسته (تکرارپذیر)
 - Sm - جزئیات موجودی خاص (تکرارناپذیر)
 - Sn - یادداشت (تکرارپذیر)
 - So - تعیین‌کننده موجودی دیگر (تکرارناپذیر)
 - Sp - عنوان مخفف شده
- عنوان مخفف شده از فیلد ۲۱۰ (عنوان مخفف شده) رکورد وابسته گرفته شده است.

- \$r - شماره گزارش (تکرارپذیر)
 - \$s - عنوان ثابت (تکرارناپذیر)
 - \$t - عنوان (تکرارناپذیر)
 - \$u - شماره گزارش فنی استاندارد (تکرارناپذیر)
 - \$w - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر)
 - \$x - شماره سریال استاندارد بین‌المللی (تکرارناپذیر)
 - \$y - تعیین CODEN (تکرارناپذیر)
 - \$z - شماره کتاب استاندارد بین‌المللی (تکرارپذیر)
 - \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
 - \$y - ساب‌فیلد کنترل (تکرارناپذیر)
- رجوع شود به ساب‌فیلد \$y در فیلد ۷۶۰.
- ۰ / - نوع عنوان‌بندی شناسه اصلی
 - ۱ / - شکل نام
 - ۲ / - نوع رکورد
 - ۳ / - سطح کتابشناختی
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

۷۸۷ - شناسه رابطه غیر خاص

اطلاعات مربوط به کار مرتبط با موجودی موردنظر زمانی که رابطه، با هیچیک از روابطی که در فیلدهای ۷۸۵-۷۶۰، تعریف شده، مطابقت نداشته باشد.

شاخص‌ها

- اول - کنترل‌کننده یادداشت
 - ۰ - یادداشت نمایش
 - ۱ - عدم یادداشت نمایش
- یک یادداشت نوشتاری در فیلد ۵۸۰، موجود است. (فیلد یادداشت پیچیدگی شناسه ارتباطی)
- دوم - کنترل‌کننده ثابت نمایشی
 - # - موجودی وابسته
 - ۸ - ثابت نمایشی ایجاد نشده است

کدهای زیرفیلدها

رجوع شود به توضیحات ساب‌فیلدهای موجود در فیلد ۷۶۰.

- Sa - عنوان بندی شناسه اصلی (تکرارناپذیر)
 - Sb - نسخه (تکرارناپذیر)
 - Sc - اطلاعات توضیحی (تکرارناپذیر)
 - Sd - مکان، ناشر و تاریخ انتشار (تکرارناپذیر)
 - Sg - اطلاعات رابط (تکرارناپذیر)
 - Sh - توضیح شکل ظاهری (تکرارناپذیر)
 - Si - متن نمایشی (تکرارناپذیر)
 - Sk - داده‌های مجموعه‌های مربوط به موجودی وابسته (تکرارناپذیر)
 - Sm - جزئیات موجودی خاص (تکرارناپذیر)
 - Sn - یادداشت (تکرارناپذیر)
 - So - تعیین کننده موجودی دیگر (تکرارناپذیر)
 - Sr - شماره گزارش (تکرارناپذیر)
 - Ss - عنوان ثابت (تکرارناپذیر)
 - St - عنوان (تکرارناپذیر)
 - Su - شماره گزارش فنی استاندارد (تکرارناپذیر)
 - Sw - شماره کنترل رکورد (تکرارناپذیر)
 - Sx - شماره سریال استاندارد بین‌المللی (تکرارناپذیر)
 - Sy - تعیین CODEN (تکرارناپذیر)
 - Sz - شماره کتاب استاندارد بین‌المللی (تکرارناپذیر)
 - \$f - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$y - ساب فیلد کنترل (تکرارناپذیر)
- رجوع شود به ساب فیلد \$y در فیلد ۰۷۶۰.
- / ۰ - نوع عنوان بندی شناسه اصلی
 - / ۱ - شکل نام
 - / ۲ - نوع رکورد
 - / ۳ - سطح کتابشناختی
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

۷۸۷ ۱#Sa گزارش ایالت نیویورک (۱۹۸۲)\$x۰۷۴۷-۰۷۱۱\$w(DLC)###۸۴۶۴۷۲۹۲#
 \$w(ocolc)۸۵۴۱۶۲۲
 ۷۸۷ ۱#St هفته‌نامه گزارش ایالت نیویورک \$x۰۷۴۵-۸۶۲۲\$w(DLC)###۸۴۶۴۷۲۹۹#
 \$w(ocolc)۹۴۰۳۷۵۹

فیلدهای ارزش افزوده نشریات دوره‌ای (۸۳۰-۸۰x)

فیلدهای ۸۳۰ - ۸۰۰، شامل نام/عنوان یا عنوانی که برای ارزش افزوده یک نشریه دوره‌ای، هنگامی که عبارت مربوط به آن نشریه در فیلد ۴۹۰ (عبارت نشریه دوره‌ای) یا فیلد ۵۰۰ (یادداشت کلی) موجود باشد و به یک ارزش افزوده نشریات دوره‌ای در رکورد کتابشناختی نیاز باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرند. هیچ یک از فیلدهای ارزش افزوده نشریات دوره‌ای ۸xx، توأم با عبارت نشریه دوره‌ای موجود در فیلد ۴۴۰، به کاربرده نمی‌شوند، به دلیل کاربردهایی که هریک از آنها به عنوان بخشی از توضیحات کتابشناختی و بخشی از ارزش افزوده نشریات دوره‌ای دارند.

لغات و اعداد لاتین مربوط به نشریات دوره‌ای؛ که در برخی از نمایش‌ها، پیش از فیلد ارزش افزوده نشریات دوره‌ای، قرار می‌گیرند، در رکورد مارک، وجود ندارند. ممکن است بر مبنای تگ فیلدها به وجود آمده باشند.

- ۸۰۰ - ارزش افزوده نشریات دوره‌ای - نام مشخصی (تکرارپذیر)
- ۸۱۰ - ارزش افزوده نشریات دوره‌ای - نام مشترک (تکرارپذیر)
- ۸۱۱ - ارزش افزوده نشریات دوره‌ای - نام گردهم‌آیی (تکرارپذیر)
- ۸۳۰ - ارزش افزوده نشریات دوره‌ای - عنوان ثابت (تکرارپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۸۰۰ - ارزش افزوده نشریات دوره‌ای - نام مشخصی

یک شناسهٔ افزودهٔ مربوط به عنوان / نویسندهٔ نشریه دوره‌ای که در قسمت مربوط به نویسنده، یک نام شخصی نوشته می‌شود.

شاخص‌ها

- اول - نوع عنصر شناسهٔ نام شخصی
 - رجوع شود به توضیحات شاخص اول مربوط به فیلد ۱۰۰
 - ۰ - نام کوچک
 - ۱ - لقب
 - ۲ - نام خانوادگی
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - نام شخصی (تکرارناپذیر)
- \$b - ترتیب شمارگذاری (تکرارناپذیر)
- \$c - عناوین و واژه‌های دیگری که به همراه نام می‌آیند (تکرارپذیر)
- \$d - تاریخی که همراه نام می‌آید (تکرارناپذیر)
- \$e - کلمهٔ رابط (تکرارپذیر)
- \$f - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$g - اطلاعات متفرقه (تکرارناپذیر)
- \$h - رسانه (تکرارناپذیر)
- یک بیانگر رسانه‌ای
- \$j - بیانگر انتسابی (تکرارپذیر)
- اطلاعات انتساب نام‌ها، هنگامی که ایجادکننده، ناشناس، نامشخص، غیرواقعی یا دارای نام مستعار باشد.
- \$k - شکل عنوان فرعی (تکرارپذیر)
- \$l - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$m - رسانهٔ اجرایی برای موسیقی (تکرارپذیر)
- \$n - شمارهٔ بخش‌ها یا قسمت‌های یک اثر (تکرارپذیر)
- \$o - عبارت تنظیم شده برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- \$p - نام بخش‌ها یا قسمت‌های یک اثر (تکرارپذیر)

- \$q - شکل کامل تر اسم (تکرارناپذیر)
 - \$r - کلید موسیقی (تکرارناپذیر)
 - \$s - نسخه (تکرارناپذیر)
 - \$t - عنوان یک اثر (تکرارناپذیر)
 - \$u - وابستگی (تکرارناپذیر)
 - \$v - شماره ترتیبی / مجلد (تکرارناپذیر)
 - \$۴ - کد رابط (تکرارپذیر)
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- رجوع شود به توضیحات موجود در ساب فیلدهای \$۴, \$u, \$t, \$p, \$n, \$l, \$g, \$f, \$e, \$d, \$b, \$a مربوط به فیلد ۱۰۰.

۸۱۰ - ارزش افزوده نشریات دوره‌ای - نام مشترک

یک شناسهٔ افزودهٔ مربوط به عنوان / نویسندهٔ نشریه دوره‌ای که در قسمت مربوط به نویسنده، یک نام مشترک نوشته می‌شود.

شاخص‌ها

- اول - نوع عنصر شناسهٔ نام مشترک
رجوع شود به توضیحات شاخص اول مربوط به فیلد ۱۰۰
 - ۰ - نام وارونه
 - ۱ - نام صاحب امتیاز
 - ۲ - نامی که روی یک خط مستقیم نوشته شده باشد.
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - نام مشترک یا نام صاحب امتیاز به عنوان عنصر شناسه (تکرارناپذیر)
- \$b - واحد فردی (تکرارپذیر)
- \$c - مکان گردهم‌آیی (تکرارناپذیر)
- \$d - تاریخ گردهم‌آیی (تکرارپذیر)
- \$e - کلمهٔ رابط (تکرارپذیر)
- \$f - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$g - اطلاعات متفرقه (تکرارناپذیر)
- \$h - رسانه (تکرارناپذیر)
یک بیانگر رسانه‌ای
- \$k - شکل عنوان فرعی (تکرارپذیر)
- \$l - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$m - رسانهٔ اجرایی برای موسیقی (تکرارپذیر)
- \$n - شمارهٔ بخش / قسمت / گردهم‌آیی (تکرارپذیر)
- \$o - عبارت تنظیم شده برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- \$p - نام بخش‌ها / قسمت‌های یک اثر (تکرارپذیر)
- \$r - کلید موسیقی (تکرارناپذیر)
- \$s - نسخه (تکرارناپذیر)
- \$t - عنوان یک اثر (تکرارناپذیر)

- Su - وابستگی (تکرارناپذیر)
- Sv - شماره ترتیبی / مجلد (تکرارناپذیر)
- Sf - کد رابط (تکرارپذیر)
- Sg - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلهای کنترل
- Sh - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلهای کنترل
- Si - رجوع شود به توضیحات موجود در ساب فیلهای \$t, \$p, \$l, \$f, \$e, \$u, \$s, \$r, \$m, \$n, \$o, \$a, \$b, \$c, \$d, \$e, \$f, \$g, \$h, \$i, \$j, \$k, \$l, \$m, \$n, \$o, \$p, \$q, \$r, \$s, \$t, \$u, \$v, \$w, \$x, \$y, \$z, \$aa, \$ab, \$ac, \$ad, \$ae, \$af, \$ag, \$ah, \$ai, \$aj, \$ak, \$al, \$am, \$an, \$ao, \$ap, \$aq, \$ar, \$as, \$at, \$au, \$av, \$aw, \$ax, \$ay, \$az, \$ba, \$bb, \$bc, \$bd, \$be, \$bf, \$bg, \$bh, \$bi, \$bj, \$bk, \$bl, \$bm, \$bn, \$bo, \$bp, \$bq, \$br, \$bs, \$bt, \$bu, \$bv, \$bw, \$bx, \$by, \$bz, \$ca, \$cb, \$cc, \$cd, \$ce, \$cf, \$cg, \$ch, \$ci, \$cj, \$ck, \$cl, \$cm, \$cn, \$co, \$cp, \$cq, \$cr, \$cs, \$ct, \$cu, \$cv, \$cw, \$cx, \$cy, \$cz, \$da, \$db, \$dc, \$dd, \$de, \$df, \$dg, \$dh, \$di, \$dj, \$dk, \$dl, \$dm, \$dn, \$do, \$dp, \$dq, \$dr, \$ds, \$dt, \$du, \$dv, \$dw, \$dx, \$dy, \$dz, \$ea, \$eb, \$ec, \$ed, \$ee, \$ef, \$eg, \$eh, \$ei, \$ej, \$ek, \$el, \$em, \$en, \$eo, \$ep, \$eq, \$er, \$es, \$et, \$eu, \$ev, \$ew, \$ex, \$ey, \$ez, \$fa, \$fb, \$fc, \$fd, \$fe, \$ff, \$fg, \$fh, \$fi, \$fj, \$fk, \$fl, \$fm, \$fn, \$fo, \$fp, \$fq, \$fr, \$fs, \$ft, \$fu, \$fv, \$fw, \$fx, \$fy, \$fz, \$ga, \$gb, \$gc, \$gd, \$ge, \$gf, \$gg, \$gh, \$gi, \$gj, \$gk, \$gl, \$gm, \$gn, \$go, \$gp, \$gq, \$gr, \$gs, \$gt, \$gu, \$gv, \$gw, \$gx, \$gy, \$gz, \$ha, \$hb, \$hc, \$hd, \$he, \$hf, \$hg, \$hh, \$hi, \$hj, \$hk, \$hl, \$hm, \$hn, \$ho, \$hp, \$hq, \$hr, \$hs, \$ht, \$hu, \$hv, \$hw, \$hx, \$hy, \$hz, \$ia, \$ib, \$ic, \$id, \$ie, \$if, \$ig, \$ih, \$ii, \$ij, \$ik, \$il, \$im, \$in, \$io, \$ip, \$iq, \$ir, \$is, \$it, \$iu, \$iv, \$iw, \$ix, \$iy, \$iz, \$ja, \$jb, \$jc, \$jd, \$je, \$jf, \$jg, \$jh, \$ji, \$jj, \$jk, \$jl, \$jm, \$jn, \$jo, \$jp, \$jq, \$jr, \$js, \$jt, \$ju, \$jv, \$jw, \$jx, \$jy, \$jz, \$ka, \$kb, \$kc, \$kd, \$ke, \$kf, \$kg, \$kh, \$ki, \$kj, \$kk, \$kl, \$km, \$kn, \$ko, \$kp, \$kq, \$kr, \$ks, \$kt, \$ku, \$kv, \$kw, \$kx, \$ky, \$kz, \$la, \$lb, \$lc, \$ld, \$le, \$lf, \$lg, \$lh, \$li, \$lj, \$lk, \$ll, \$lm, \$ln, \$lo, \$lp, \$lq, \$lr, \$ls, \$lt, \$lu, \$lv, \$lw, \$lx, \$ly, \$lz, \$ma, \$mb, \$mc, \$md, \$me, \$mf, \$mg, \$mh, \$mi, \$mj, \$mk, \$ml, \$mm, \$mn, \$mo, \$mp, \$mq, \$mr, \$ms, \$mt, \$mu, \$mv, \$mw, \$mx, \$my, \$mz, \$na, \$nb, \$nc, \$nd, \$ne, \$nf, \$ng, \$nh, \$ni, \$nj, \$nk, \$nl, \$nm, \$no, \$np, \$nq, \$nr, \$ns, \$nt, \$nu, \$nv, \$nw, \$nx, \$ny, \$nz, \$oa, \$ob, \$oc, \$od, \$oe, \$of, \$og, \$oh, \$oi, \$oj, \$ok, \$ol, \$om, \$on, \$oo, \$op, \$oq, \$or, \$os, \$ot, \$ou, \$ov, \$ow, \$ox, \$oy, \$oz, \$pa, \$pb, \$pc, \$pd, \$pe, \$pf, \$pg, \$ph, \$pi, \$pj, \$pk, \$pl, \$pm, \$pn, \$po, \$pp, \$pq, \$pr, \$ps, \$pt, \$pu, \$pv, \$pw, \$px, \$py, \$pz, \$qa, \$qb, \$qc, \$qd, \$qe, \$qf, \$qg, \$qh, \$qi, \$qj, \$qk, \$ql, \$qm, \$qn, \$qo, \$qp, \$qq, \$qr, \$qs, \$qt, \$qu, \$qv, \$qw, \$qx, \$qy, \$qz, \$ra, \$rb, \$rc, \$rd, \$re, \$rf, \$rg, \$rh, \$ri, \$rj, \$rk, \$rl, \$rm, \$rn, \$ro, \$rp, \$rq, \$rr, \$rs, \$rt, \$ru, \$rv, \$rw, \$rx, \$ry, \$rz, \$sa, \$sb, \$sc, \$sd, \$se, \$sf, \$sg, \$sh, \$si, \$sj, \$sk, \$sl, \$sm, \$sn, \$so, \$sp, \$sq, \$sr, \$ss, \$st, \$su, \$sv, \$sw, \$sx, \$sy, \$sz, \$ta, \$tb, \$tc, \$td, \$te, \$tf, \$tg, \$th, \$ti, \$tj, \$tk, \$tl, \$tm, \$tn, \$to, \$tp, \$tq, \$tr, \$ts, \$tt, \$tu, \$tv, \$tw, \$tx, \$ty, \$tz, \$ua, \$ub, \$uc, \$ud, \$ue, \$uf, \$ug, \$uh, \$ui, \$uj, \$uk, \$ul, \$um, \$un, \$uo, \$up, \$uq, \$ur, \$us, \$ut, \$uu, \$uv, \$uw, \$ux, \$uy, \$uz, \$va, \$vb, \$vc, \$vd, \$ve, \$vf, \$vg, \$vh, \$vi, \$vj, \$vk, \$vl, \$vm, \$vn, \$vo, \$vp, \$vq, \$vr, \$vs, \$vt, \$vu, \$vv, \$vw, \$vx, \$vy, \$vz, \$wa, \$wb, \$wc, \$wd, \$we, \$wf, \$wg, \$wh, \$wi, \$wj, \$wk, \$wl, \$wm, \$wn, \$wo, \$wp, \$wq, \$wr, \$ws, \$wt, \$wu, \$wv, \$ww, \$wx, \$wy, \$wz, \$xa, \$xb, \$xc, \$xd, \$xe, \$xf, \$xg, \$xh, \$xi, \$xj, \$xk, \$xl, \$xm, \$xn, \$xo, \$xp, \$xq, \$xr, \$xs, \$xt, \$xu, \$xv, \$xw, \$xx, \$xy, \$xz, \$ya, \$yb, \$yc, \$yd, \$ye, \$yf, \$yg, \$yh, \$yi, \$yj, \$yk, \$yl, \$ym, \$yn, \$yo, \$yp, \$yq, \$yr, \$ys, \$yt, \$yu, \$yv, \$yw, \$yx, \$yy, \$yz, \$za, \$zb, \$zc, \$zd, \$ze, \$zf, \$zg, \$zh, \$zi, \$zj, \$zk, \$zl, \$zm, \$zn, \$zo, \$zp, \$zq, \$zr, \$zs, \$zt, \$zu, \$zv, \$zw, \$zx, \$zy, \$zz, \$aa, \$ab, \$ac, \$ad, \$ae, \$af, \$ag, \$ah, \$ai, \$aj, \$ak, \$al, \$am, \$an, \$ao, \$ap, \$aq, \$ar, \$as, \$at, \$au, \$av, \$aw, \$ax, \$ay, \$az, \$ba, \$bb, \$bc, \$bd, \$be, \$bf, \$bg, \$bh, \$bi, \$bj, \$bk, \$bl, \$bm, \$bn, \$bo, \$bp, \$bq, \$br, \$bs, \$bt, \$bu, \$bv, \$bw, \$bx, \$by, \$bz, \$ca, \$cb, \$cc, \$cd, \$ce, \$cf, \$cg, \$ch, \$ci, \$cj, \$ck, \$cl, \$cm, \$cn, \$co, \$cp, \$cq, \$cr, \$cs, \$ct, \$cu, \$cv, \$cw, \$cx, \$cy, \$cz, \$da, \$db, \$dc, \$dd, \$de, \$df, \$dg, \$dh, \$di, \$dj, \$dk, \$dl, \$dm, \$dn, \$do, \$dp, \$dq, \$dr, \$ds, \$dt, \$du, \$dv, \$dw, \$dx, \$dy, \$dz, \$ea, \$eb, \$ec, \$ed, \$ee, \$ef, \$eg, \$eh, \$ei, \$ej, \$ek, \$el, \$em, \$en, \$eo, \$ep, \$eq, \$er, \$es, \$et, \$eu, \$ev, \$ew, \$ex, \$ey, \$ez, \$fa, \$fb, \$fc, \$fd, \$fe, \$ff, \$fg, \$fh, \$fi, \$fj, \$fk, \$fl, \$fm, \$fn, \$fo, \$fp, \$fq, \$fr, \$fs, \$ft, \$fu, \$fv, \$fw, \$fx, \$fy, \$fz, \$ga, \$gb, \$gc, \$gd, \$ge, \$gf, \$gg, \$gh, \$gi, \$gj, \$gk, \$gl, \$gm, \$gn, \$go, \$gp, \$gq, \$gr, \$gs, \$gt, \$gu, \$gv, \$gw, \$gx, \$gy, \$gz, \$ha, \$hb, \$hc, \$hd, \$he, \$hf, \$hg, \$hh, \$hi, \$hj, \$hk, \$hl, \$hm, \$hn, \$ho, \$hp, \$hq, \$hr, \$hs, \$ht, \$hu, \$hv, \$hw, \$hx, \$hy, \$hz, \$ia, \$ib, \$ic, \$id, \$ie, \$if, \$ig, \$ih, \$ii, \$ij, \$ik, \$il, \$im, \$in, \$io, \$ip, \$iq, \$ir, \$is, \$it, \$iu, \$iv, \$iw, \$ix, \$iy, \$iz, \$ja, \$jb, \$jc, \$jd, \$je, \$jf, \$jg, \$jh, \$ji, \$jj, \$jk, \$jl, \$jm, \$jn, \$jo, \$jp, \$jq, \$jr, \$js, \$jt, \$ju, \$jv, \$jw, \$jx, \$jy, \$jz, \$ka, \$kb, \$kc, \$kd, \$ke, \$kf, \$kg, \$kh, \$ki, \$kj, \$kk, \$kl, \$km, \$kn, \$ko, \$kp, \$kq, \$kr, \$ks, \$kt, \$ku, \$kv, \$kw, \$kx, \$ky, \$kz, \$la, \$lb, \$lc, \$ld, \$le, \$lf, \$lg, \$lh, \$li, \$lj, \$lk, \$ll, \$lm, \$ln, \$lo, \$lp, \$lq, \$lr, \$ls, \$lt, \$lu, \$lv, \$lw, \$lx, \$ly, \$lz, \$ma, \$mb, \$mc, \$md, \$me, \$mf, \$mg, \$mh, \$mi, \$mj, \$mk, \$ml, \$mm, \$mn, \$mo, \$mp, \$mq, \$mr, \$ms, \$mt, \$mu, \$mv, \$mw, \$mx, \$my, \$mz, \$na, \$nb, \$nc, \$nd, \$ne, \$nf, \$ng, \$nh, \$ni, \$nj, \$nk, \$nl, \$nm, \$no, \$np, \$nq, \$nr, \$ns, \$nt, \$nu, \$nv, \$nw, \$nx, \$ny, \$nz, \$oa, \$ob, \$oc, \$od, \$oe, \$of, \$og, \$oh, \$oi, \$oj, \$ok, \$ol, \$om, \$on, \$oo, \$op, \$oq, \$or, \$os, \$ot, \$ou, \$ov, \$ow, \$ox, \$oy, \$oz, \$pa, \$pb, \$pc, \$pd, \$pe, \$pf, \$pg, \$ph, \$pi, \$pj, \$pk, \$pl, \$pm, \$pn, \$po, \$pp, \$pq, \$pr, \$ps, \$pt, \$pu, \$pv, \$pw, \$px, \$py, \$pz, \$qa, \$qb, \$qc, \$qd, \$qe, \$qf, \$qg, \$qh, \$qi, \$qj, \$qk, \$ql, \$qm, \$qn, \$qo, \$qp, \$qq, \$qr, \$qs, \$qt, \$qu, \$qv, \$qw, \$qx, \$qy, \$qz, \$ra, \$rb, \$rc, \$rd, \$re, \$rf, \$rg, \$rh, \$ri, \$rj, \$rk, \$rl, \$rm, \$rn, \$ro, \$rp, \$rq, \$rr, \$rs, \$rt, \$ru, \$rv, \$rw, \$rx, \$ry, \$rz, \$sa, \$sb, \$sc, \$sd, \$se, \$sf, \$sg, \$sh, \$si, \$sj, \$sk, \$sl, \$sm, \$sn, \$so, \$sp, \$sq, \$sr, \$ss, \$st, \$su, \$sv, \$sw, \$sx, \$sy, \$sz, \$ta, \$tb, \$tc, \$td, \$te, \$tf, \$tg, \$th, \$ti, \$tj, \$tk, \$tl, \$tm, \$tn, \$to, \$tp, \$tq, \$tr, \$ts, \$tu, \$tv, \$tw, \$tx, \$ty, \$tz, \$ua, \$ub, \$uc, \$ud, \$ue, \$uf, \$ug, \$uh, \$ui, \$uj, \$uk, \$ul, \$um, \$un, \$uo, \$up, \$uq, \$ur, \$us, \$ut, \$uu, \$uv, \$uw, \$ux, \$uy, \$uz, \$va, \$vb, \$vc, \$vd, \$ve, \$vf, \$vg, \$vh, \$vi, \$vj, \$vk, \$vl, \$vm, \$vn, \$vo, \$vp, \$vq, \$vr, \$vs, \$vt, \$vu, \$vv, \$vw, \$vx, \$vy, \$vz, \$wa, \$wb, \$wc, \$wd, \$we, \$wf, \$wg, \$wh, \$wi, \$wj, \$wk, \$wl, \$wm, \$wn, \$wo, \$wp, \$wq, \$wr, \$ws, \$wt, \$wu, \$wv, \$ww, \$wx, \$wy, \$wz, \$xa, \$xb, \$xc, \$xd, \$xe, \$xf, \$xg, \$xh, \$xi, \$xj, \$xk, \$xl, \$xm, \$xn, \$xo, \$xp, \$xq, \$xr, \$xs, \$xt, \$xu, \$xv, \$xw, \$xx, \$xy, \$xz, \$ya, \$yb, \$yc, \$yd, \$ye, \$yf, \$yg, \$yh, \$yi, \$yj, \$yk, \$yl, \$ym, \$yn, \$yo, \$yp, \$yq, \$yr, \$ys, \$yt, \$yu, \$yv, \$yw, \$yx, \$yy, \$yz, \$za, \$zb, \$zc, \$zd, \$ze, \$zf, \$zg, \$zh, \$zi, \$zj, \$zk, \$zl, \$zm, \$zn, \$zo, \$zp, \$zq, \$zr, \$zs, \$zt, \$zu, \$zv, \$zw, \$zx, \$zy, \$zz

۸۱۱ - ارزش افزوده نشریات دوره‌ای - نام گردهم‌آیی

یک شناسهٔ افزودهٔ مربوط به عنوان / نویسندهٔ نشریهٔ دوره‌ای که در قسمت مربوط به نام نویسنده، نام گردهم‌آیی نوشته می‌شود.

شاخص‌ها

- اول - نوع عنصر شناسهٔ نام گردهم‌آیی
- رجوع شود به توضیحات شاخص اول مربوط به فیلد ۱۱۱
 - ۰ - نام وارنه
 - ۱ - نام صاحب امتیاز
 - ۲ - نامه که روی یک خط مستقیم نوشته شود.
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلهای

- Sa - نام گردهم‌آیی یا نام صاحب امتیاز به عنوان عنصر شناسه (تکرارناپذیر)
- Sc - مکان گردهم‌آیی (تکرارناپذیر)
- Sd - تاریخ گردهم‌آیی (تکرارناپذیر)
- Se - واحد فرعی (تکرارپذیر)
- Sf - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)
- Sg - اطلاعات متفرقه (تکرارناپذیر)
- Sh - رسانه (تکرارناپذیر)
- یک بیانگر رسانه‌ای
- Sk - فرم عنوان فرعی (تکرارپذیر)
- Sl - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)
- Sn - شمارهٔ بخش / قسمت / گردهم‌آیی (تکرارپذیر)

- \$p - نام بخش‌ها یا قسمت‌های یک اثر (تکرارپذیر)
- \$q - نام گردهم‌آیی که در پی نام صاحب امتیاز عنصرشناسه آمده است (تکرارناپذیر)
- \$s - نسخه (تکرارناپذیر)
- \$t - عنوان یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$u - وابستگی (تکرارناپذیر)
- \$v - شماره ترتیبی / مجلد (تکرارناپذیر)
- \$۴ - کد رابط (تکرارپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- رجوع شود به توضیحات موجود در ساب‌فیلدهای \$f, \$g, \$l, \$p, \$s, \$t, \$u, \$۴ مربوط به فیلد ۱۰۰، ساب‌فیلدهای \$c, \$n مربوط به فیلد ۱۱۰ و ساب‌فیلدهای \$a, \$e, \$q در فیلد ۱۱۱.

۸۳+ - ارزش افزوده نشریات دوره‌ای - عنوان ثابت (تکرارپذیر)

شناسهٔ افزودهٔ نشریهٔ دوره‌ای که فقط شامل عنوان آن نشریه می‌شود.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - کاراکترهای توخالی
- ۹-۰ - شمارهٔ کاراکترهای توخالی

کدهای ساب فیلدها

- Sa - عنوان ثابت (تکرارناپذیر)
 - \$d - تاریخ امضای قرارداد (تکرارپذیر)
 - \$f - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)
 - \$g - اطلاعات متفرقه (تکرارناپذیر)
 - \$h - رسانه (تکرارناپذیر)
 - یک بیانگر رسانه‌ای
 - \$k - شکل عنوان فرعی (تکرارپذیر)
 - \$l - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)
 - \$m - رسانهٔ اجرایی برای موسیقی (تکرارپذیر)
 - \$n - شمارهٔ بخش‌ها / قسمت‌های یک اثر (تکرارپذیر)
 - \$o - عبارت تنظیم شده برای موسیقی (تکرارناپذیر)
 - \$p - نام بخش‌ها یا قسمت‌های یک اثر (تکرارپذیر)
 - \$r - کلید موسیقی (تکرارناپذیر)
 - \$s - نسخه (تکرارناپذیر)
 - \$t - عنوان یک اثر (تکرارناپذیر)
 - عنوان موجود در صفحهٔ عنوان اثر
 - \$v - شمارهٔ ترتیبی / مجلد (تکرارناپذیر)
 - \$۴ - کد رابط (تکرارپذیر)
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - رجوع شود به توضیحات موجود در ساب فیلدها \$p, \$n, \$l, \$g, \$f مربوط به فیلد
- ۱۰۰.

فیلدهای موجودی‌ها، مکان، گرافیک‌های متناوب (۸۸x-۸۴۱)

فیلدهای ۸۸x - ۸۴۱ شامل توضیحاتی دربارهٔ عناصر داده‌های موجود در بخش اصلی فرمت مارک ۲۱ برای داده‌های کتابشناختی، کد هم در رکوردهای کتابشناختی و هم در رکوردهای جداگانهٔ مارک مربوط به موجودی‌ها وجود دارد، می‌شود.

فیلد ۸۵۰، یک فیلد رکورد کتابشناختی است که داده‌های مربوط به مکان موجودی‌های حداقل را شامل می‌شود. در فیلد ۸۵۲، داده‌های جامع‌تری دربارهٔ مکان، وجود دارد. فیلد ۸۵۶، اطلاعات مربوط به مکان الکترونیکی را دربر می‌گیرد. این فیلدها در این سند توضیح داده می‌شوند. از فیلدهای ۸۴۵ - ۸۴۱، ۸۵۵ - ۸۵۳، و ۸۷۸ - ۸۶۳، در اینجا نام برده شده است. توضیحات کامل‌تر دربارهٔ آنها، در فرمت فشردهٔ مارک ۲۱ برای داده‌های مربوط به موجودی‌ها، آورده شده است.

فیلدهای ۸۸۰، ۸۸۶ و ۸۷۷، فیلدهای داده‌های کتابشناختی دارای کاربردهای ویژه، هستند.

- ۸۴۱ - ارزش‌های داده‌های گذشتهٔ موجودی‌ها (تکرارناپذیر)
- ۸۴۲ - مشخص‌کنندهٔ شکل ظاهری نوشتاری (تکرارناپذیر)
- ۸۴۳ - یادداشت مربوط به نسخه‌برداری (تکرارپذیر)
- ۸۴۴ - نام واحد (تکرارناپذیر)
- ۸۴۵ - یادداشت نسخه‌برداری و کاربرد کنترل واژه‌ها (تکرارپذیر)
- ۸۵۰ - موسسهٔ صاحب موجودی (تکرارپذیر)
- ۸۵۲ - مکان (تکرارپذیر)
- ۸۵۳ - عناوین مقالات و الگوها - واحد کتابشناختی مقدماتی (تکرارپذیر)
- ۸۵۴ - عناوین مقالات و الگوها - موارد مکمل (تکرارپذیر)
- ۸۵۵ - عناوین مقالات و الگوها - پیوست‌ها (تکرارپذیر)
- ۸۵۶ - مکان و دسترسی الکترونیکی (تکرارپذیر)
- ۸۶۳ - شمارش و زمان‌بندی - واحد کتابشناختی مقدماتی (تکرارپذیر)
- ۸۶۴ - شمارش و زمان‌بندی - مواد مکمل (تکرارپذیر)
- ۸۶۵ - شمارش و زمان‌بندی - پیوست‌ها (تکرارپذیر)
- ۸۶۶ - موجودی‌های نوشتاری - واحد کتابشناختی مقدماتی (تکرارپذیر)
- ۸۶۷ - موجودی‌های نوشتاری - موارد مکمل (تکرارپذیر)
- ۸۶۸ - موجودی‌های نوشتاری - پیوست‌ها (تکرارپذیر)
- ۸۷۶ - اطلاعات مربوط به موجودی - واحد کتابشناختی مقدماتی (تکرارپذیر)
- ۸۷۷ - اطلاعات مربوط به موجودی - موارد مکمل (تکرارپذیر)
- ۸۷۸ - اطلاعات مربوط به موجودی - پیوست‌ها (تکرارپذیر)

- ۸۸۰ - ارائه دستنوشتی جانشین (تکرارپذیر)
- ۸۸۶ - فیلد اطلاعاتی خارجی مارک (تکرارپذیر)
- ۸۸۷ - فیلد اطلاعاتی غیراز فیلد مارک (تکرارپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۸۴۱ - ارزش‌های داده‌های کد شده موجودی‌ها (تکرارناپذیر)

برای توضیحات بیشتر به فیلد ۸۴۱ فرمت فشرده مارک ۲۱ برای داده‌های مربوط به موجودی‌ها، رجوع شود.

۸۴۲ - مشخص‌کننده شکل ظاهری نوشتاری (تکرارناپذیر)

برای توضیحات بیشتر به فیلد ۸۴۲ فرمت فشرده مارک ۲۱ برای داده‌های مربوط به موجودی‌ها، رجوع شود.

۸۴۳ - یادداشت مربوط به نسخه‌برداری (تکرارپذیر)

برای توضیحات بیشتر به فیلد ۸۴۳ فرمت فشرده مارک ۲۱ برای داده‌های مربوط به موجودی‌ها، رجوع شود.

۸۴۴ - نام واحد (تکرارناپذیر)

برای توضیحات بیشتر به فیلد ۸۴۴ فرمت فشرده مارک ۲۱ برای داده‌های مربوط به موجودی‌ها، رجوع شود.

۸۴۵ - یادداشت نسخه‌برداری و کاربرد کنترل واژه‌ها (تکرارپذیر)

برای توضیحات بیشتر به فیلد ۸۴۵ فرمت فشرده مارک ۲۱ برای داده‌های مربوط به موجودی‌ها، رجوع شود.

۸۵۰ - مؤسسه صاحب موجودی (تکرارپذیر)

اطلاعات مربوط به موجودی‌های توضیح داده شده توسط مؤسسه خاص.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - مؤسسه صاحب موجودی
 کد مارک برای سازمانی که یک نسخه از موجودی را داراست.
 رجوع شود به منابع کدهای سازمانی برای فهرست کردن منابع استفاده شده در
 رکوردهای مارک ۲۱.
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۸۵۲ - مکان (تکرارپذیر)

سازمان نگهدارنده موجودی یا مکانی که موجودی در آن قابل دسترسی است. می‌تواند شامل اطلاعاتی درباره چگونگی یافتن یک موجودی از داخل یک مجموعه نیز باشد.

شاخص‌ها

• اول - شیوه قفسه‌بندی

- # - اطلاعاتی وجود ندارد.
- ۰ - رده‌بندی کتابخانه کنگره
- ۱ - رده‌بندی دهدهی دیویی
- ۲ - رده‌بندی کتابخانه ملی پزشکی
- ۳ - رده‌بندی اداره نظارت بر اسناد
- ۴ - شماره کنترل
- ۵ - عنوان

نشان می‌دهد که موجودی‌ها از روی عنوان، قفسه‌بندی شده‌اند. در صورت لزوم، این عنوان در ساب فیلد \$1 گنجانده می‌شود (قفسه‌بندی از روی عنوان).

- ۶ - قفسه‌بندی جداگانه
- ۷ - منبع مشخص‌شده در ساب فیلد \$۲
- ۸ - شیوه‌های دیگر

• دوم - ترتیب قفسه‌بندی

ارزشی که نشان می‌دهد یک موجودی بر اساس شیوه شماره‌گذاری اصلی، قفسه‌بندی شده یا بر اساس شیوه شماره‌گذاری فرعی.

- # - اطلاعاتی وجود ندارد.
- ۰ - شماره‌گذاری نشده است.
- ۱ - شماره‌گذاری اصلی

ارزشی که زمانی به کار می‌رود که تنها یک شیوه شماره‌گذاری، کاربرد داشته باشد.

- ۲ - شماره‌گذاری فرعی

موجودی به هر دو صورت شماره‌گذاری شده و از روی شماره‌گذاری فرعی، قفسه‌بندی شده است.

کدهای زیرفیلدها

- \$a - مکان

موسسه یا مشخص نگهدارنده موجودی و یا مکانی که دسترسی به موجودی در آن، امکان پذیر است. شامل یکی از کدهای سازمانی مارک، یا نام موسسه یا مشخص نگهدارنده موجودی می شود.

رجوع شود به منابع کدهای سازمانی مربوط به فهرست کردن منابع مورد استفاده برای رکوردهای مارک ۲۱.

• \$b - مکان فرعی یا مجموعه

بنیاد، کتابخانه و یا مجموعه خاص درون سازمان نگهدارنده موجودی که دسترسی به موجودی در آن امکان پذیر است.

• \$c - مکان قفسه بندی (تکرارپذیر)

• \$e - آدرس (تکرارناپذیر)

اطلاعات مربوط به آدرس خیابان، شهر، کدپستی و کشوری که در حال حاضر مکان نگهداری موجودی در آن واقع است.

• \$f - مشخص کننده مکان کد شده

یک کد دو یا سه کارا کتری که چاپ های ویژه یک موجودی که در مکان دیگری نگهداری می شوند. ساب فیلد \$f، بلافاصله بعد از ساب فیلدهای \$a، \$b یا \$c، قرار می گیرد.

○ نوع مشخص کننده

○ I - آخرین

آخرین شامل آخرین واحد بخش یا زمان است که در مکان جداگانه ای نگهداری می شود.

○ p - قبلی

قبلی، شامل آخرین واحد بخش یا زمان نمی شود که در مکان جداگانه ای نگهداری شود.

○ شماره واحدها

○ ۱-۹ - شماره واحدها

زمانی کد نیازی نیست تا یک شماره، واحدهای خاص را معرفی کند، می توان واحدها را حذف کرد. زمانی که نوع مشخص کننده، آخرین (کد ۱) است، شماره شامل آخرین واحد بخش یا زمان می شود. زمانی که نوع مشخص کننده، قبلی (کد P) است، شماره شامل آخرین واحد بخش یا زمان نمی شود.

○ نوع واحد:

○ زمان

○ m - ماه (ها)

○ w - هفته (ها)

- o y - سال (ها)
 - o بخش
 - o e - ویراست (ها)
 - o i - شماره (ها)
 - o s - پیوست (ها)
 - \$g مشخص کننده مکان کد نشده
- متن آزادی کد زمانی که کدهای موجود در ساب فیلد \$f، برای توضیح واحدی که در مکان دیگری جدا از موجودی اصلی، نگهداری می‌شود، کافی نیست، به کار می‌رود. ساب فیلد \$g بلافاصله بعد از ساب فیلدهای \$a، \$b یا \$c قرار می‌گیرد.
- \$h - بخش رده‌بندی (تکرارناپذیر)
 - \$i - بخش موجودی (تکرارپذیر)
 - \$j - شماره کنترل قفسه‌بندی (تکرارناپذیر)
 - \$k - پیشوند شاخص شماره کتاب (تکرارپذیر)
 - \$l - قفسه‌بندی از روی عنوان (تکرارناپذیر)
- قفسه‌بندی عنوان یک موجودی غیرمحرمانه که از روی عنوان قفسه‌بندی شده است.
- \$m - پسوند شماره کتاب (تکرارپذیر)
 - \$n - کد کشور (تکرارناپذیر)
- یک کد دو یا سه کارا کتری از کدهای مارک که برای مکان اصلی موجودی که در ساب فیلد \$a وجود دارد، انتخاب شده است. از کدهای: فهرست کدهای کشوری مارک
- \$p - نامگذاری یک اثر واحد (تکرارناپذیر)
- معرفی یک اثر واحد در زمانی که اطلاعات موجودی‌ها در یکی از فیلدهای ۸۶۵ - ۸۶۳ (شمارش و زمان‌بندی) یا ۸۷۸ - ۸۷۶ (اطلاعات مربوط به موجودی) کد شامل یک ساب فیلد \$p (نامگذاری یک اثر واحد) است، وجود نداشته باشد.
- \$q - شرایط فیزیکی یک اثر (تکرارناپذیر)
- توضیح هر ویژگی غیرعادی شرایط فیزیکی یک اثر در زمانی که اطلاعات در یکی از فیلدهای ۸۶۵ - ۸۶۳ (شمارش و زمان‌بندی) یا ۸۷۸ - ۸۷۶ (اطلاعات مربوط به موجودی) کد شامل یک ساب فیلد \$q (شرایط فیزیکی یک اثر) است، وجود نداشته باشد.
- \$s - کد حقوق انحصاری حق الزحمه مقاله (تکرارپذیر)
 - \$t - شماره کپی (تکرارناپذیر)
- شماره کپی یا تعداد کپی‌های که در یک مکان و تحت یک شماره کتاب، در زمانی که اطلاعات مربوط به موجودی در یکی از فیلدهای ۸۶۵ - ۸۶۳ فیلد شمارش و زمان‌بندی که شامل یک ساب فیلد \$t (شماره کپی) است، وجود نداشته باشد.

- \$x - یادداشت غیردولتی (تکرارپذیر)
 - \$z - یادداشت دولتی (تکرارپذیر)
 - \$۲ - منبع رده‌بندی یا شیوه قفسه‌بندی (تکرارناپذیر)
 - \$۳ - موارد خاص (تکرارناپذیر)
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)
- برای شماره تسلسل مربوط به رکوردهای موجودی‌ها، رجوع شود به فیلد ۸۵۲، ساب‌فیلد \$۸ موجود در فرمت داده‌های مربوط به موجودی‌های مارک.

۸۵۳ - عناوین مقالات و الگوها - واحد کتابشناختی مقدماتی (تکرارپذیر)

برای توضیحات بیشتر به فیلد ۸۵۳ فرمت فشرده مارک ۲۱ برای داده‌های مربوط به موجودی‌ها، رجوع شود.

۸۵۴ - عناوین مقالات و الگوها - موارد مکمل (تکرارپذیر)

برای توضیحات بیشتر به فیلد ۸۵۴ فرمت فشرده مارک ۲۱ برای داده‌های مربوط به موجودی‌ها، رجوع شود.

۸۵۵ - عناوین مقالات و الگوها - پیوست‌ها (تکرارپذیر)

برای توضیحات بیشتر به فیلد ۸۵۵ فرمت فشرده مارک ۲۱ برای داده‌های مربوط به موجودی‌ها، رجوع شود.

۸۵۶ - مکان و دسترسی الکترونیکی (تکرارپذیر)

اطلاعات مورد نیاز برای مکان‌یابی و دسترسی به یک منبع الکترونیکی، فیلد می‌تواند برای یک رکورد کتابشناختی مربوط به یک منبع، در زمانی که منبع یا یک مجموعه فرعی از آن قابل دسترسی الکترونیکی است، نیز به کار رود. به علاوه، می‌تواند برای مکان‌یابی یا دسترسی به یک نسخه الکترونیکی از یک منبع غیرالکترونیکی توضیح داده شده در رکورد کتابشناختی یا منبع الکترونیکی مربوط به آن، مورد استفاده قرار گیرد.

فیلد ۸۵۶، در زمانی که عناصر داده‌های مکان تغییر می‌کند (زمانی که از ساب‌فیلدهای \$a, \$b, \$d استفاده می‌شود)، تکرار شود. همچنین می‌تواند در زمانی که بیش از یک شیوه دسترسی به کار می‌رود، بخش‌های مختلفی از یک موجودی به صورت الکترونیکی موجود است، سایت‌های نمونه رکورد شده‌اند فرمت‌ها / تفکیک‌های جداگانه با URL های مختلف

نشان داده می‌شود و موجودی‌های وابسته، رکورد می‌شوند، نیز تکرار شود. برای بحث و بررسی کلی‌تر پیرامون کاربرد فیلد ۸۵۶، رجوع شود به رهنمودهای استفاده از فیلد ۸۵۶.

شاخص‌ها

• اول - شیوه دسترسی

ارزشی که شیوه دسترسی به یک منبع الکترونیکی را تعریف می‌کند. اگر منبع با بیش از یک شیوه دسترسی، قابل دسترسی باشد، فیلد تکرار می‌شود. به هنگام رکورد کردن یک URL در ساب فیلد \$a، ارزش آن با شیوه دسترسی (شیوه URL) که عنصر اول یک رشته نیز هست، تطبیق داده می‌شود.

○ # - اطلاعاتی وجود ندارد.

○ ۰ - پست الکترونیکی

نشان می‌دهد که دسترسی از طریق داده سامان انتقال پستی (MAILTP)، انجام می‌گیرد.

○ ۱ - FTP

○ ۲ - Login از راه دور (Telnet)

○ ۳ - Dial-up

نشان می‌دهد که دسترسی به منبع الکترونیکی از طریق یک خط تلفن معمولی امکان‌پذیر است.

○ ۴ - HTTP

نشان می‌دهد که دسترسی به منبع الکترونیکی از طریق داده سامان انتقال متن‌های طولانی، امکان‌پذیر است.

○ ۷ - شیوه مشخص شده در ساب فیلد \$۲

• دوم - رابطه

ارزشی که رابطه بین منبع الکترونیکی در مکان مشخص شده در فیلد ۸۵۶ و موجودی توضیح داده شده در رکورد را بطور کلی نشان می‌دهد. از ساب فیلد \$۳ برای آماده کردن اطلاعات بیشتری درباره رابطه، اگر رابطه به صورت رابطه یک به یک نباشد، استفاده می‌شود.

○ # - اطلاعاتی وجود ندارد

○ ۰ - منبع

نشان می‌دهد که مکان الکترونیکی موجود در فیلد ۸۵۶ با مکان الکترونیکی منبع مشابهی که با رکورد توضیح داده شده است، مشترک است. در این مورد، موجودی که توسط رکورد کتابشناختی ارائه می‌شود، یک منبع الکترونیکی است. اگر داده‌های موجود در فیلد ۸۵۶ به یک واحد سازنده منبع ارائه شده توسط

رکورد، مربوط شوند، از ساب فیلد \$۳ برای مشخص کردن بخش (هایی) که فیلد کاربرد دارد، استفاده می‌شود.

○ ۱ - نسخه منبع

نشان می‌دهد که مکان موجود در فیلد ۸۵۶، با مکان نسخه الکترونیکی منبع توضیح داده شده توسط رکورد، مشترک است. در این مورد، موجودی ارائه شده توسط رکورد کتابشناختی، الکترونیکی نیست، اما نسخه الکترونیکی آن موجود است. اگر داده‌های موجود در فیلد ۸۵۶، به یک واحد سازنده منبع ارائه شده توسط رکورد، مربوط بشوند، از ساب فیلد \$۳ برای مشخص کردن بخش (هایی) که فیلد کاربرد دارد،

○ ۲ - منبع وابسته

نشان می‌دهد که مکان موجود در فیلد ۸۵۶ با مکان منبع الکترونیکی مربوط به موجودی توضیح داده شده توسط رکورد، مشترک است. در این مورد، موجودی ارائه شده توسط رکورد کتابشناختی، خودش یک منبع الکترونیکی نیست. از ساب فیلد \$۳ می‌توان برای مشخص کردن هرچه بیشتر رابطه میان موجودی الکترونیکی معرفی شده در فیلد ۸۵۶ و موجودی ارائه شده توسط رکورد کتابشناختی، استفاده کرد.

○ ۸ - ثابت نمایشی ایجاد نشده است.

کدهای زیرفیلدها

• Sa - نام میزبان (تکرارپذیر)

نگهدارنده کاملاً مشخص (نام میزبان) یک مکان الکترونیکی، شامل یک آدرس اینترنتی می‌شود که در صورتی که بیش از یک آدرس برای یک میزبان وجود داشته باشد، تکرار می‌شود.

• Sb - شماره دسترسی (تکرارپذیر)

شماره دسترسی مربوط به یک میزبان می‌تواند شامل آدرس عددی داده سامان اینترنتی (IP)، در صورتی که موجودی یک منبع الکترونیکی باشد، و یا شماره تلفن در صورتیکه دسترسی از طریق خط تلفنی (Dial up) باشد، شود. این داده‌ها می‌توانند مرتباً تغییر کنند و به جای ذخیره شدن بصورت آماری، توسط یک سیستم ایجاد شوند.

• Sc - اطلاعات مربوط به تراکم (تکرارپذیر)

اطلاعاتی درباره تراکم یک فایل، به ویژه اگر یک برنامه خاص برای تراکم‌زدایی فایل موردنیاز باشد.

• Sd - مسیر (تکرارپذیر)

• Sf - نام الکترونیکی (تکرارپذیر)

- **\$h** - پردازشگر درخواست (تکرارناپذیر)
نام کاربر یا پردازشگر درخواست؛ به طور کلی داده‌هایی که پیش از @ در آدرس میزبان، می‌آیند.
- **\$i** - ساختار (تکرارپذیر)
ساختار موردنیاز میزبان راه دور، برای پردازش درخواست.
- **\$j** - تعداد بیت‌های هر ثانیه (تکرارناپذیر)
- **\$k** - کلمه رمز (تکرارناپذیر)
- **\$l** - **logon** دستورات لازم برای آغاز برنامه (تکرارناپذیر)
ویژگی‌های موردنیاز برای برقراری ارتباط (به عبارتی **login**، **logon** و ...) با یک منبع الکترونیکی یا سایت **FTP**. این ساب فیلد برای رکورد رشته‌های **Logon** کد کاربردی عمومی دارند و نیازی به سیستم امنیتی خاص ندارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- **\$m** - تماس به منظور یک میزبان (تکرارناپذیر)
- **\$n** - نام مکان یک میزبان (تکرارناپذیر)
نام کامل محل میزبان ساب فیلد **\$a**، کد شامل مکان جغرافیایی آن می‌شود.
- **\$o** - سیستم عامل (تکرارناپذیر)
- **\$p** - معرفی (تکرارناپذیر)
بخشی از آدرس که فرآیند یا خدمات مربوط به میزبان را معرفی می‌کند.
- **\$q** - نوع فرمت الکترونیکی (تکرارناپذیر)
شناسایی نوع فرمت الکترونیکی که شامل ارائه داده‌های مربوط به منبع همچون متن / **HTML**، فایل پی‌نوشت / **ASCII**، کاربرد قابل اجرا، یا تصویر **JPEG** می‌شود. نوع فرمت الکترونیکی می‌تواند از لیست‌های شمارش شده‌ای نظیر انواع رسانه‌های اینترنتی ثبت شده، گرفته شده باشد (انواع **MIME**)
- **\$r** - نصب (تکرارناپذیر)
- **\$s** - اندازه کامل (تکرارپذیر)
- **\$t** - برتری نهایی (تکرارپذیر)
- **\$u** - تعیین‌کننده مرجع ثابت
URI، کد ساختار دستوری ساختار دستوری استاندارد را برای مکان‌یابی یک موجودی که در داده سامان‌های اینترنتی، کاربرد دارد. فیلد ۸۵۶، برای امکان ایجاد یک **URL** از رده‌بندی ساب فیلدهای ۸۵۶ جداگانه دیگر، ساخته شده است. ساب فیلد **\$u**، می‌تواند به جای آن ساب فیلدهای جداگانه یا به همراه آنها، به کار رود.
ساب فیلد **\$u** می‌تواند تنها اگر هم **URN** و هم **URL** و یا بیش از **URN**، رکورد شوند، تکرار شود.
- **\$v** - شیوه دسترسی ساعتی (تکرارپذیر)

- \$w - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر)
 - \$x - یادداشت غیردولتی (تکرارپذیر)
 - \$y - متن اتصال (تکرارپذیر)
 - \$z - یادداشت دولتی (تکرارپذیر)
 - \$۲ - شیوه دسترسی (تکرارناپذیر)
- شیوه دسترسی به هنگامی که موقعیت شاخص اول، شامل ارزش ۷ شود.
- \$۳ - موارد خاص (تکرارناپذیر)
 - \$۴ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)

۸۶۳ - شمارش و زمان بندی - واحد کتابشناختی مقدماتی (تکرارپذیر)

برای توضیحات بیشتر رجوع شود به فیلد ۸۶۳ فرمت فشرده مارک ۲۱ برای داده‌های مربوط به موجودی‌ها.

۸۶۴ - شمارش و زمان بندی - موارد مکمل (تکرارپذیر)

برای توضیحات بیشتر رجوع شود به فیلد ۸۶۴ فرمت فشرده مارک ۲۱ برای داده‌های مربوط به موجودی‌ها.

۸۶۵ - شمارش و زمان بندی - پیوست‌ها (تکرارپذیر)

برای توضیحات بیشتر رجوع شود به فیلد ۸۶۵ فرمت فشرده مارک ۲۱ برای داده‌های مربوط به موجودی‌ها.

۸۶۶ - موجودی‌های نوشتاری - واحد کتابشناختی مقدماتی (تکرارپذیر)

برای توضیحات بیشتر رجوع شود به فیلد ۸۶۶ فرمت فشرده مارک ۲۱ برای داده‌های مربوط به موجودی‌ها.

۸۶۷ - موجودی‌های نوشتاری - موارد مکمل (تکرارپذیر)

برای توضیحات بیشتر رجوع شود به فیلد ۸۶۷ فرمت فشرده مارک ۲۱ برای داده‌های مربوط به موجودی‌ها.

۸۶۸ - موجودی‌های نوشتاری - پیوست‌ها (تکرارپذیر)

برای توضیحات بیشتر رجوع شود به فیلد ۸۶۸ فرمت فشرده مارک ۲۱ برای داده‌های مربوط به موجودی‌ها.

۸۷۶ - اطلاعات مربوط به موجودی - واحد کتابشناختی مقدماتی (تکرارپذیر)

برای توضیحات بیشتر رجوع شود به فیلد ۸۷۶ فرمت فشرده مارک ۲۱ برای داده‌های مربوط به موجودی‌ها.

۸۷۷ - اطلاعات مربوط به موجودی - موارد مکمل (تکرارپذیر)

برای توضیحات بیشتر رجوع شود به فیلد ۸۷۷ فرمت فشرده مارک ۲۱ برای داده‌های مربوط به موجودی‌ها.

۸۷۸ - اطلاعات مربوط به موجودی - پیوست‌ها (تکرارپذیر)

برای توضیحات بیشتر رجوع شود به فیلد ۸۷۸ فرمت فشرده مارک ۲۱ برای داده‌های مربوط به موجودی‌ها.

۸۸۰ - ارائه دستنوشتی جانشین (تکرارپذیر)

ارائه یک متن کامل، نه صورت دستنوشته‌ای متفاوت از فیلد دیگر همان رکورد. فیلد ۸۸۰، به فیلد منظم دیگری با استفاده از ساب فیلد §۶ (اتصال) مرتبط می‌شود. موقعیت‌های شاخص اول و دوم در فیلد ۸۸۰ و ارزش‌ها، یا شاخص‌ها و ارزش‌های فیلدی که به آن مرتبط می‌شوند، یکی است. کدهای زیرفیلدهای فیلد ۸۸۰، هم شبیه آنهایی هستند که در فیلدی که به آن مرتبط می‌شوند، موجود هستند، به غیر از ساب فیلد §۶، اطلاعات موجود در فیلد ۸۸۰، می‌تواند بیش از یک دستنوشته باشد.

شاخص‌ها

- اول - همانند فیلدی که به آن مرتبط می‌شود.
- دوم - همانند فیلدی که به آن مرتبط می‌شود.

کدهای زیرفیلدها

- §۶ - اتصال (تکرارناپذیر) رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- Sa-z - همانند فیلدی که به آن مرتبط می‌شود.
- §۷-۹ - همانند فیلدی که به آن مرتبط می‌شود.

۸۸۶ - فیلد اطلاعات خارجی مارک (تکرارپذیر)

زمانی که رکوردهای خارجی مارک به فرمت مارک برگردانده می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. شامل داده‌های یک رکورد خارجی مارک می‌شود که هیچ مطابقتی با فیلد مارک ندارند.

شاخص‌ها

- اول - نوع فیلد
- ارزشی که نوع فیلد خارجی مارک را که اطلاعات آن برگردانده شده است، را نشان می‌دهد.
 - ۰ - لیدر
 - ۱ - فیلدهای کنترل متغیر (۰۰۲-۰۰۹)
 - ۲ - فیلدهای داده‌های متغیر (۰۱۰-۹۹۹)
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- **\$a** - تگ فیلد خارجی مارک (تکرارناپذیر)
- زمانی که ارزش شاخص اول، (لیدر) باشد، ساب فیلد **\$a**، وجود ندارد. هنگامی وجود دارد که ساب فیلد دوم در فیلد باشد.
- **\$b** - محتوای فیلد خارجی مارک (تکرارناپذیر)
- **\$۲** - منبع داده‌ها (تکرارناپذیر)
- شامل کد مارک، برای فرمت خارجی مارک می‌شود که رکورد از آن برگردانده می‌شود. باید اولین ساب فیلد در فیلد باشد. از کدهای: فهرست کدهای رابط، منابع، جلسات توجیهی مارک
- **\$a-z** - ساب فیلد خارجی مارک (تکرارپذیر)
- **\$۰-۹** - ساب فیلد خارجی مارک (تکرارپذیر)

۸۸۷ - فیلد اطلاعاتی به غیر از فیلد مارک (تکرارپذیر)

شامل داده‌هایی از رکوردهایی به غیر از رکوردهای مارک می‌شود که هیچ مطابقتی با فیلدهای مارک ۲۱ ندارند.

زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که رکوردهای غیرمارکی به فرمت مارک ۲۱، برگردانده می‌شوند.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای زیرفیلدها

- \$a - محتوای فیلد غیرمارکی (تکرارناپذیر)
 - \$۲ - منبع داده‌ها (تکرارناپذیر)
- یا شامل منبع داده‌های یک نمودار می‌شود یا شامل منبع داده‌های مرجع DTD از کدهای: فهرست کدهای رابطه‌ها، منابع، جلسات توجیهی مارک

فهرست الفبایی عناوین قابل رده‌بندی

این صفحه شامل فهرستی از رده‌بندی عنوان موجودی‌ها به همراه نوع فیلد و تگی که برای هر یک مورد استفاده قرار گرفته، می‌باشد. رده‌بندی‌های با X۰۰، X۱۰، X۱۱، X۳۰، مشخص شده‌اند که به ترتیب متعلق هستند به نام شخصی، نام مشترک، نام منبع و عنوان. رده‌بندی مشخص شده با ۶۵۱، نام صاحب امتیاز در فیلد ۶۵۱، قرار دارد، اما نام مشترک در فیلدهای ۱۱۰، ۴۱۰، ۷۱۰ و ۸۱۰ موجود است.

ساب فیلهای کنترل

این قسمت، شامل توضیحات مربوط به سه ساب فیلهی می‌شود که برای اتصال داده‌های فیلد به موسسات خاص یا فیلهای دیگر، به کار می‌روند. این ساب فیلهای برای فیلهای متعددی ((موسسه‌ای کد فیلد برای آن کاربرد دارد) \$۵) یا بیشتر \$۶ (اتصال) و \$۸ (اتصال فیلد و شمارهٔ تتسلسل) موجود در فرمت، تعریف شده‌اند. به همین دلیل توضیحات آنها، در این قسمت در کنار هم آورده شده است. ساب فیلهای در فهرست ساب فیلهای سطح فیلد، موجود هستند و هر جا که تعریف شده‌اند، رجوع به این قسمت نیز توصیه شده است.

• \$۵ - مؤسسه‌ای که فیلد برای آن‌ها کاربرد دارد.

• \$۶ - اتصال

• \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تتسلسل

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشردهٔ مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

\$۵ - مؤسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد

ساب فیلد \$۵ شامل کد مارک برای موسسه یا سازمانی می‌شود که نسخه‌ای دارد که داده‌های موجود در فیلد برای آن کاربرد دارد. داده‌های موجود در فیلد را نمی‌توان برای توضیح بین‌المللی یک موجودی بکاربرد و یا اگر به کار می‌رود، باید با ذکر محل باشد.

رجوع شود به منابع کدهای سازمانی فهرست کدهایی که در رکوردهای مارک ۲۱ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

\$۵DLC از مقالات خانوادهٔ «چیس» ##\$a ۵۰۰

نسخهٔ موجود در کتابخانهٔ کنگره، برچسب «صومعهٔ راهبان بندکتین در گراف» ##\$a ۵۰۰

\$۵DLC شافت»

\$۵ طرح IIC عنوان \$f اولویت \$e - ۱۹۸۶۱۰۱۰ \$c صف داده‌های مربوط به نگهداری ##\$a ۵۸۳

wu

§۶ - اتصال

ساب فیلد §۶ شامل داده‌هایی می‌شود که فیلدهایی را که با الفباهای، متفاوتی ارائه شده‌اند را به یکدیگر مرتبط می‌سازند. ساب فیلد §۶ می‌تواند شامل شماره تگ یک فیلد مرتبط، شماره ایجاد، کدی که اولین الفبای قرار گرفته در یک اسکن چپ به راست فیلد و ارائه مبدأ نمایش داده‌های فیلد از راست به چپ، باشد. یک فیلد منظم (به غیر از ۸۸۰)، می‌تواند به یک یا بیشتر از یک فیلد ۸۸۰ متصل شود که همه آن‌ها مشتمل به الفباهای متفاوتی از داده‌های مشابه، می‌شوند. ساختار آن نیز به صورت ذیل است:

> کد مبدأ فیلد / < کد معرفی الفبا / < شماره ایجاد > - < تگ مرتبطکننده > §۶

توضیحات مدل‌های رکودهایی که با الفباهای گوناگون نوشته شده‌اند، به همراه مثال‌هایی، در بخش رکوردهای دارای نسخه‌های متعدد موجود است. ویژگی‌های فیلد ۸۸۰، در فیلدهای موجودی‌ها، مکان و دست‌نوشته‌های جانشین، دیده می‌شوند. ویژگی‌های مجموعه‌های کاراکتری و روش نمایش الفباها، در ویژگی‌های مارک ۲۱ برای ساختار رکورد، مجموعه‌های کاراکتری و رسانه تبادل، موجود است.

تگ مرتبطکننده و شماره ایجاد

بخش تگ مرتبطکننده، شامل شماره تگ فیلدی است که به آن مرتبط می‌شود. این بخش بلافاصله بعد از یک هایفن (-) و یک بخش شماره ایجاد کد از دو رقم تشکیل شده است، می‌آید. یک شماره ایجاد دیگر، برای هر یک از مجموعه‌های فیلدهای مرتبط یک فیلد واحد، در نظر گرفته شده است. کاربرد یک شماره ایجاد، این است که امکان تطبیق فیلدهای مرتبط را (نه برای فیلدهای درون یک رکورد)، فراهم می‌کند. یک شماره ایجاد می‌تواند به صورت نامنظم به هر یک از مجموعه فیلدهای مرتبط، اختصاص داده شده باشند. یک شماره ایجاد که از دو رقم کمتر باشد، درست تطبیق داده می‌شود و موقعیت‌های بلااستفاده با عد صفر نشان داده می‌شوند.

زمانی که فیلد مرتبطی وجود ندارد که یک فیلد ۸۸۰ به آن متصل شود، شماره ایجاد موجود در ساب فیلد §۶، ۰۰ است. اگر موسسه‌ای قصد جداسازی نسخه‌های موجود در یک رکورد را داشته باشد، از آن استفاده می‌کند (رجوع شود به بخش رکوردهای دارای نسخه‌های متعدد). بخش تگ مرتبطکننده فیلد §۶، شامل تگی می‌شود که فیلد منظم مرتبط شده، اگر در رکورد موجود بود، آن را دارا می‌بود.

[عنوان با الفبای لاتین] \$a ۱#۶۸۸۰-۰۱

[عنوان با الفبای سیریلیک] \$a ۱#۶۱۰۰-۰۱/(N

\$A sosei to kako\$BNihan Sosei kako gakkai shi. ۲۴۵ ۱۰\$۶۸۸۰-۰۳

[عنوان فرعی با الفبای ژاپنی]:\$b [عنوان با الفبای ژاپنی] \$a | \$/۰۳-۲۴۵-۱۰\$۶ ۸۸۰
 [نام با الفبای چینی] \$a | \$/۰۱-۶۸۸۰-۱# ۱۰۰
 ۸۸۰ ۱# \$/۰۱-۶۱۰۰-۱/(B\$aShen, Wei-pin).

کد شناسایی الفبا

بلااستفاده بعد از شماره ایجاد، یک (/) و کد شناسایی الفبا، نوشته می‌شود. این کد، الفبایی جانشینی را که در فیلد یافت می‌شود، مشخص می‌کند. کدهای ذیل مورد استفاده قرار می‌گیرند:

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| کد | الفبا |
| (۳) | عربی |
| (B) | لاتین |
| \$۱ | چینی، ژاپنی، کره‌ای |
| (N) | سیریلیک |
| (۲) | عبری |
| (S) | یونانی |
| ۸۸۰ ۱# \$/۰۱-۶۱۰۰-۱/(N\$a | [عنوان با الفبای سیریلیک] |

کل فیلد به الفبای معرفی شده در ساب فیلد \$۶ نیاز ندارد. اگر بیش از یک نوع الفبا برای یک فیلد، بکار رفته باشد، ساب فیلد \$۶ شامل شناسایی اولین الفبای جانشین موجود بصورت اسکن از چپ به راست فیلد، می‌شود.

همچنین توجه داشته باشید که کد شناسایی الفبا، در فیلد ۸۸۰، ساب فیلد \$۶ استفاده می‌شود، اما عناصر داده‌ها به طور کلی برای ساب فیلد \$۶ فیلد منظم مرتبط شده با آن، استفاده نمی‌شود.

در فیلد مرتبط شده، ظاهراً از الفبای اصلی برای رکورد استفاده شده است.

کد مبدأ

در رکورد مارک، محتوای فیلد ۸۸۰ همیشه بصورت یک ترتیب منطقی، از کاراکتر اول تا کاراکتر آخر و بدون در نظر گرفتن مبدأ، رکورد می‌شود. برای نشان دادن یک فیلد، مبدأ فیلد ناقص، از چپ به راست، مرتب می‌شود. زمانی که فیلد شامل متنی باشد که یک مبدأ از راست به چپ دارد، بعد از کد شناسایی الفبا، یک (/) و کد مبدأ فیلد نوشته می‌شود. که مبدأ فیلد مارک برای الفبای از راست به چپ، حرف ۲ است. کد مبدأ تنها در فیلدهایی با مبدأ از راست به چپ، وجود دارد، به دلیل اینکه مبدأ چپ به راست، در فیلدهای ۸۸۰، مبدأ ناقصی است.

(برای جزئیات بیشتر در مورد مبدأ فیلد به ویژگی‌های مارک ۲۱ برای ساختار رکورد، مجموعه‌های کاراکتری و رسانه تبادلی، رجوع شود.)

[عنوان با الفبای لاتین] \$۶۸۸۰-۰۱\$#۲ ۱۱۰

[عنوان با زبان عربی به فیلد مرتبط، متصل شده است] \$۶۱۱۰-۰۱/(۲/r\$#۲ ۸۸۰

توجه داشته باشید که کد منبع، در فیلد ۸۸۰، ساب‌فیلد \$۶ کاربرد دارد، اما این عناصر داده‌ها به طور کلی برای ساب‌فیلد \$۶ فیلد منظم مرتبط، کاربردی ندارند. در فیلد مرتبط، ظاهراً داده‌ها، مبدأ معمولی الفبای اصلی رکوردها، هستند.

\$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل

ساب فیلد \$۸ شامل داده‌هایی است که فیلدها را متصل می‌کند و ممکن یک تسلسل هم برای فیلدهای متصل شده، به وجود بیاورد. ساب فیلد \$۸ می‌تواند برای اتصال یک فیلد به یک یا بیش از یک گروه فیلد دیگر، تکرار شود. ترکیب و ساختار دستوری ساب فیلد اتصال فیلد و شماره تسلسل، عبارت است از:

<نوع اتصال فیلد> <شماره تسلسل> . <شماره اتصال> \$۸

لطفاً توجه داشته باشید که ساب فیلد \$۸، به گونه‌ای متفاوت در فیلد ۸۵۲، جایی که از آن برای تسلسل رکوردهای موجودی‌های مرتبط استفاده می‌شود، تعریف نشده است، لطفاً به توضیحات فیلد ۸۵۲، ساب فیلد \$۸ موجود در فرمت مارک ۲۱ برای داده‌های مربوط به موجودی‌ها، به منظور کسب اطلاعات بیشتر، رجوع فرمائید.

شماره اتصال

اولین عناصر داده‌های موجود در ساب فیلد است و در صورتیکه از ساب فیلد استفاده شود، موردنیاز است. این شماره، یک عدد صحیح با طول متغیر است که در ساب فیلد \$۸ همه فیلدهایی که باید به هم مرتبط شوند، وجود دارد. فیلدهایی با شماره اتصال مشترک، به یکدیگر متصل می‌شوند.

شماره تسلسل

شماره‌ای است به غیر از شماره اتصال که بصورت دوره‌ای "نوشته می‌شود و انتخابی است. این شماره، یک عدد صحیح با طول متغیر کد برای نشان دادن ترتیب نسبی فیلدهای متصل شده، به کار می‌رود (شماره تسلسل‌های کوتاه‌تر قبل از شماره تسلسل‌های بلندتر، نشان

داده می‌شوند) اگر از آن استفاده می‌شود، باید در همه ساب‌فیلدهای \$۸ که شماره اتصال مشابهی دارند، به کار بروند.

نوع اتصال فیلد

این کد، کدی به غیر از داده‌های قبلی است و با یک (\) برعکس، نشان داده می‌شود. کدی است که دلیل اتصال را بیان می‌کند و بعد از شماره اتصال یا شماره تسلسل (در صورتیکه وجود داشته باشد)، نوشته می‌شود. نوع اتصال فیلد، موردنیاز است به جز در زمانی که از \$۸ برای اتصال و تسلسل فیلدهای موجودی‌های ۸۷x-۸۵x، استفاده شده باشد.

کدهای یک کاراکتري نوع اتصال فیلد، که در ذیل آمده‌اند، در مارک برای استفاده در ساب فیلد \$۸، تعریف شده است:

• c - موجودی سازنده

کد c در یک رکورد مربوط به یک مجموعه، با یک موجودی واحد کد شامل واحدهای سازنده قابل شناسایی است، برای اتصال فیلدهای مربوط به واحدهای سازنده، مورد استفاده قرار می‌گیرد. همه عناصر داده‌های متصل نشده به رکورد، به نظر می‌رسند که متعلق به یک مجموعه یا موجودی باشند.

• ۲ - نسخه‌برداری

کد ۲، در یک رکورد مربوط به نسخه‌برداری، برای شناسایی اتصال فیلدها به کار می‌رود، به دلیل اینکه آنها شامل اطلاعاتی هستند که صرفاً مربوط به نسخه‌برداری می‌باشند. اطلاعات توضیحی دیگر موجود در رکورد، به نسخه اختصاص دارند (به جز استثناهای فیلد ۰۰۷ (فیلد ثابت توضیح مشکل ظاهری)، ۰۰۸ (عناصر داده‌هایی با طول ثابت: کتاب‌ها، موسیقی، منابع دنباله‌دار یا موارد مرکب)، موقعیت ۲۳ (شکل موجودی). ساب فیلد \$hr۲۴۵، (رسانه / عبارت عنوان / و فیلد ۵۳۳ (یادداشت مربوط به نسخه‌برداری)).

[۰۰۷ میکروفیلم]

[۰۰۸ / ۲۳] میکروفیلم

رکوردهای چند الفبایی

این بخش مدل‌های مختلفی را که برای رکورد کردن داده‌ها با الفباهای گوناگون، در رکوردهای مارک وجود دارد، توضیح و نشان می‌دهد. یک مدل را می‌توان نسخه اصلی محتوای داده‌های رکورد، در نظر گرفت، هر چند که از الفباهای دیگری هم برای محتوای داده‌ها، استفاده شده باشد. (توجه: از ASCII برای عوامل سازنده یک رکورد استفاده می‌شود و بیشتر داده‌های گذشته در دامنه‌ای از کاراکترهای ASCII، مشخص می‌شوند). مدل‌های معمولی که برای داده‌های چندالفبایی وجود دارند، از مدل‌های مارک ۲۱ هستند که در ذیل آورده شده است.

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

مدل‌های رکوردهای چندنسخه‌ای

مدل A: زبان اصلی و ترانویسی (نگارش ویژه‌های یک زمان یا الفبای زبان دیگر تبریز: (Tabriz)

فیلدهای دائمی ممکن است حاوی داده‌های نوشته شده با الفباهای مختلف، و داده‌هایی به زبان اصلی یا ترانویسی شده باشند. از فیلدهای ۸۸۰ هنگامی استفاده می‌شود که داده‌ها برای نمایش داده شدن به هر دو صورت زبان اصلی و ترانویسی شده، با یک یا چند نوع الفبا، نیاز به رونوشت گرفتن داشته باشند. ممکن است به فیلدهای ۸۸۰ هم مرتبط نشوند.

مدل B: رکوردهای چند الفبایی ساده

همه داده‌هایی که در فیلدهای دائمی وجود دارند و الفباهایی که بسته به مقتضیات داده‌ها، متغیر هستند. از ویژگی‌های تکرارپذیر همه فیلدها باید تبعیت شود. به رغم اینکه رکورد مدل B ممکن است شامل داده‌های توانویسی شده باشد، در مدل A، اگر همان داده‌ها وجود داشته باشند، ترجیحاً به هر دو صورت زبان اصلی و ترانویسی شده، رکورد می‌شوند. از فیلد ۸۸۰، استفاده نمی‌شود.

داده‌های مدل A در فیلدهای دائمی، توسط ساب فیلد \$۴ که در هر دو فیلد ایجاد شده است، به داده‌های موجود در فیلدهای ۸۸۰ متصل می‌شوند. ویژگی‌های مربوط به فیلد ۸۸۰، زیر این

فیلد قرار می‌گیرد: توضیح ساب فیلد \$b در بخش ساب فیلدهای کنترل، آورده شده است. ویژگی‌های مربوط به مجموعه‌های کاراکترها و اپراتورهای الفباها، را می‌توان در ویژگی‌های مربوط به ساختار رکوردها، مجموعه‌های کاراکترها و رسانه‌های تبدیلی مارک ۲۱، مشاهده کرد.

مثال‌های متعارف

به رغم اینکه داده‌های موجود در رکوردهای ذیل، از موجودی‌های کتابشناختی واقعی گرفته شده‌اند، این رکوردها، تنها شامل تصاویر می‌شوند. و لزوماً برای اهداف کتابشناختی، قابل استفاده نیستند. به وجود آورنده داده‌های کتابشناختی، در این رکوردهایی که به صورت نمونه آورده شده‌اند، مشخص نشده است. تسلسل‌های از بین رفته هم در رکوردهای نمونه آورده نشده‌اند.

مدل A: زبان اصلی و ترانویسی

مثالی که در ذیل آمده است، مثالی را از یک رکورد چند الفبایی است که از مدل A، تبعیت می‌کند. در این مثال، زبان فهرست‌نویسی، زبان انگلیسی (الفبای لاتین) و زبان کتابشناختی موجودی، زبان روسی (الفبای سیریلیک) است. مؤسسه فهرست‌نویسی ترانویسته برخی از داده‌های الفبای سیریلیک را با الفبای لاتین، ارائه کرده است؛ یادداشت‌ها، موضوعات و ... به زبان انگلیسی است و در فیلدهای دائمی ترجیحاً از الفبای استفاده شده است.

۲۵۰ ##\$۶ ۸۸۰-۰۳\$ a IZD۰۲-e,perer

۲۶۰ ##\$۶ ۸۸۰-۰۴\$ a Moskava:\$b lenara promyshlennost .,\$c ۱۹۸۲

مثالی که در ذیل آمده است، مثالی از یک رکورد چند الفبایی است که از مدل A، تبعیت می‌کند. در این مثال زبان فهرست‌نویسی، زبان انگلیسی (الفبای لاتین) و زبان کتابشناختی موجودی، عبری (الفبای عبری) است. مؤسسه فهرست‌نویسی، برای فیلدهای دائمی، ترجیحاً از الفبای لاتین استفاده کرده است. جهت نوشتن در متون عبری، از راست به چپ در هر ساب فیلد است، اما خود ساب فیلدها، از چپ به راست، رکورد شده‌اند. ورودی‌های همه داده‌ها دارای یک ترتیب منطقی (اولین تا آخرین) است، که قسمتهایی از آن ممکن است بسته به نوع الفبا و فواصل، به جهت‌های مختلفی نوشته شوند.

۰۴۰ ##\$a**beng\$c**

۱۰۰ ۱#\$۶ ۸۸۰-۰۱ \$ a zilbershtain,Yitshak ben David Yosef

آخرین مثال از یک رکورد چند الفبایی، هم از مدل A، تبعیت می‌کند. در این مثال زبان فهرست‌نویسی و کتابشناختی موجودی، عربی است (الفبایی عربی)، موسسه فهرست‌نویسی، ترجیحاً برای فیلدهای دائمی، از الفبای عربی استفاده کرده است.

جهت نوشتن متن عربی مثال، در هر ساب فیلد از راست به چپ است، اما خود ساب فیلدها، از چپ به راست رکورد شده‌اند. ورودی‌های واقعی همه داده‌ها، دارای یک ترتیب منطقی (اولین به آخرین) هستند، که قسمت‌هایی از آن ممکن است بسته به نوع الفبا و فواصل، به جهت‌های مختلفی نوشته شوند.

۰۴۰ ##\$a**\$bara\$c**

۸۸۰ ##\$۶ ۲۶۰-۰۴/(B/\$a Bayrut: \$b Daral-Fikral-'Arabi,\$c۱۹۹۷.

مدل B - رکوردهای چند الفبایی ساده

این مثال رکورد چند الفبایی، از مدل B تبعیت می‌کند. در این مثال، زبان فهرست‌نویسی، زبان انگلیسی (الفبای لاتین) است، بنابراین یادداشت‌ها، موضوعات و ... همه به زبان انگلیسی هستند. کتابشناختی موجودی، ترکیبی از متون نوشته شده دو زبان روسی (الفبای سیریلیک) و عربی (الفبای عربی)، است.

این مثال رکورد چند الفبایی، از مدل B تبعیت می‌کند. در این مثال، زبان فهرست‌نویسی، زبان روسی (الفبای سیریلیک)، کتابشناختی موجودی، ترکیبی از متون نوشته شده به دو زبان روسی (الفبای سیریلیک) و زبان انگلیسی (الفبای لاتین) است.

مثال‌های مربوط به کلیه سطوح رکوردی مارک ۲۱

مثال‌های این بخش، کاربرد تعیین‌کننده‌های محتویات مارک را در رکوردهای کلیه سطوح، نشان می‌دهد. به رغم اینکه داده‌ها از رکوردهای کتابشناختی واقعی گرفته شده‌اند، این داده‌ها، فقط برای کاربردهای مصور ارائه شده و برای کاربردهای کتابشناختی، قابل استفاده نیستند.

به وجود آورنده داده‌های کتابشناختی، در این نمونه رکوردها، مشخص نشده است. فیلد ۰۰۸/۳۹ شامل کد d (منابع دیگر) و فیلد ۰۴۰، ساب فیلد \$a و \$c، حاوی عبارت « کد سازمان »، به جای کد معتبر مارک است. علاوه بر این، فیلد ۰۰۱ (شماره کنترل رکورد) و فیلد ۰۰۳ (شاخص شماره رکورد)، به ترتیب شامل عبارات « شماره کنترل » و « شاخص شماره کنترل »، که نشان می‌دهد رکورد فقط یک مثال است. اجزای به وجود آورنده سیستم لیدر (LDR)، با نشان ستاره (*)، نشان داده می‌شوند. رکوردها فاقد یک راهنمای سازنده سیستم نیز هستند. فیلد ۰۰۸، موقعیت‌های کاراکترها برای سهولت در خواندن، تقسیم‌بندی شده است. به رغم اینکه دقت تقسیم‌بندی‌ها، متغیر است، دو قسمت اول همیشه شامل موقعیت‌های ۰۰-۰۵ و ۰۶-۱۴، می‌شوند. آخرین قسمت همیشه شامل موقعیت‌های ۳۵-۳۹ است.

مثال‌های زیر موجود هستند.

- کتاب
- نشریات دنباله‌دار
- فایل کامپیوتری
- بخش اجزاء رساله‌ای
- نقشه
- نوارهای ضبط صدا
- نوارهای ضبط ویدئویی
- تصاویر متحرک
- موارد ترکیبی
- گرافیک دوبعدی غیرقابل نمایش بروی پرده
- موجودی‌های سه‌بعدی

کتاب

این مثال می تواند به عنوان یک رکورد مربوط به موجودی چاپی زبان با کد a در لیدر / ۰۶، و یا به عنوان رساله‌ای با کد m در لیدر / ۰۷، شناخته شود. رکورد، حاوی فیلدهای اطلاعاتی کتابشناختی مقدماتی (فیلدهای ۱۰۰، ۲۴۵، ۲۶۰، ۳۰۰) و نیز فیلدهای افزوده (به عنوان مثال فیلدهای ۰۲۰ (شماره کتاب استاندارد بین‌المللی)، ۰۵۰ (شماره کتاب کتابخانه کنگره)، ۰۸۲ (شماره طبقه‌بندی اعشاری دویویی)، ۲۴۶ (شکل تغییر یافته عنوان)، ۵۰۰ (یادداشت کلی)، و ۶۵۰ (واژه عنوانی شناسه افزوده موضوع).

LDR *****nam##۲۲*****#a#۴۵۰۰
 ۰۰۱ <control number >
 ۰۰۳ <control number identifier>
 ۰۰۵ ۱۹۹۲۰۳۳۱۰۹۲۲۱۹،۷
 ۰۰۷ ta
 ۰۰۸

| ۸۲۰۳۰ | S۱۹۹۱### | Nyu### | ##### | #۰۰۱#۰ | Eng# |
|-------|----------|--------|-------|--------|------|
| ۵ | # | # | # | # | # |

۲۹،۹۵(-۱۹،۵۰ U.K)\$۰۲۰ ## \$a۰۸۴۵۳۴۸۱۱۶ :\$c
 ۰۲۰ ## \$a۰۸۴۵۳۴۸۲۰۵(pbk.)
 ۰۴۰ ## \$a<organization code>\$c<organization code>
 ۰۵۰ ۱۴ \$aPN۱۹۹۲،۸.S۴\$bT۴۷ ۱۹۹۱
 ۰۸۲ ۰۴ \$a۷۹۱،۴۵/۷۵/۰۹۷۳\$۲ ۱۹
 ۱۰۰ ۱# \$aTerrace, Vincent,\$d۱۹۴۸-
 ۲۴۵ ۱۰ \$aFifty years of television :\$ba guide to series and polts,
 ۱۹۷۳-۱۹۸۸ /\$c
 Vincent Terrace.
 ۲۴۶ ۱# \$a۵۰ years of television
 ۲۶۰ ## \$aNew York :\$bCornwall Books,\$cc۱۹۹۱.
 ۳۰۰ ## \$a۸۶۴ p. ;\$c ۲۴cm.
 ۵۰۰ ## \$aIncludes index.
 ۶۵۰ ## \$aTelevision pilot programs\$zUnited states\$vCatalogs.
 \$aTelevision serials\$zUnited States\$vCatalogs.
 ۶۵۰ #۰

نشریات دنباله‌دار

این مثال می‌تواند به عنوان یک رکورد مربوط به موجودی زبان با کد a در لیدر / ۰۶ و یا به عنوان یک نشریه دنباله‌دار با کد s در لیدر / ۰۷، شناخته شود. این رکورد استفاده از فیلدهای متعدد مرتبط با موجودی‌های دنباله‌دار را نشان می‌دهد: فیلد ۰۲۲ (شماره سریال استاندارد بین‌المللی) فیلد ۰۴۲ (کد معتبر بودن)، فیلد ۲۱۰ (عنوان خلاصه‌شده)، فیلد ۲۲۲ (عنوان اصلی)، فیلد ۲۴۶ (شکل تعییریافته عنوان)، فیلد ۳۱۰ (توالی فصلی انتشار)، فیلد ۳۶۲ (تاریخ‌های انتشار و / یا گزینه‌های متوالی) و فیلد ۷۸۰ (شناسه پیشین).

LDR *****cas##۲۲*****#a#۴۵۰۰
 ۰۰۱ <control number >
 ۰۰۳ <control number identifier>
 ۰۰۵ ۱۹۹۲۰۷۱۶۱۰۱۵۵۳۰۰
 ۰۰۸

| | | | | | |
|-------|----------|------|--------|---------|------|
| ۷۹۱۰۳ | C۱۹۷۸۹۹۹ | dcua | ۱##### | #۰####a | Eng# |
| ۱ | ۹ | r | # | ۰ | d |

۰۱۰ ## \$a###۸۵۶۴۹۳۸۹:\$zsc#۸۰۰۰۰۱۰۹#
 ۰۲۲ ## \$۰۲۷۳-۱۹۶۷
 ۰۳۵ ## \$a(OCOLC)۵۶۲۹۴۳۴
 ۰۴۰ ## \$a<organization code>\$c<organization code>\$d<organization code>
 ۰۴۲ ۰۴ \$alc\$ansdp
 ۰۴۳ ## n-us---
 ۰۵۰ ۰۰ \$aSK۳۶۱\$b.U۶۳a
 ۰۸۲ ۰۰ \$a۶۳۹.۹/۲/۰۹۷۳\$۲۱۹
 ۲۱۰ ۰# \$aAnnu.wildlife and fishe. Rep.
 ۲۲۲ #۰ \$aAnnual wildlife and fisheries report
 ۲۴۵ ۰۰ \$aAnnual wildlife and fisheries report /\$cUnited States
 Department of
 Agriculture, Forest Services, Wildlife and Fisheries.
 ۲۴۶ ۱۴ \$aWildlife and fish habital management in the Forest
 Services
 ۲۶۰ ## \$a[Washington, D.C.] :\$bWildlife and Fisheries,
 ۳۰۰ ## \$av. :\$bill. :\$c۲^cm.
 ۳۱۰ ## \$aAnnual
 ۳۶۲ ۱# \$aBegan with vol. for ۱۹۷۸.
 ۵۰۰ ## \$aDescription based on: ۱۹۸۳.

بخش اجزاء سازنده رساله

این مثال می‌تواند به عنوان یک رکورد برای یک موجودی چاپی زبان با کد a در لیدر / ۰۶ و یا به عنوان یک بخش اجزاء سازنده رساله با کد a در لیدر / ۰۷ به شمار بیاید. رکورد، استفاده از فیلد ۷۷۳ شناسه اتصال (شناسه موجودی میزبان) را نشان می‌دهد

نقشه

این مثال را می‌توان به عنوان یک رکورد برای نقشه چاپی، با کد e در لیدر / ۰۶ و به طور خاص‌تر، به عنوان یک کره جغرافیایی با کد d در فیلد / ۰۰۷/۰۰ تلقی کرد. این رکورد، استفاده از فیلدهای متعدد مربوط به نقشه‌نگاری را نشان می‌دهد: فیلد ۰۳۴ (داده‌ها ریاضیاتی کد شده مربوط به نقشه‌نگاری)، و فیلد ۲۵۵ (داده‌های ریاضیاتی مربوط به نقشه‌نگاری) و نیز فیلد ۰۵۲ (کدبندی جغرافیایی).

نوارهای ضبط صوتی

این مثال می‌تواند به عنوان یک رکورد برای ضبط صدای موسیقی، با کد j در لیدر / ۰۶ به شمار بیاید. این رکورد، استفاده از فیلدهای متعدد مرتبط با موجودی‌های مربوط به موسیقی را نشان می‌دهد: فیلد ۰۲۸ (شماره ناشر)، فیلد ۰۴۷ (نوع کد تصنیف موسیقی)، فیلد ۰۴۸ (شماره آلات موسیقی یا کد صداها)؛ و همین‌طور فیلدهای کاربردی‌تری همچون: فیلد ۰۴۵ (مدت زمان محتویات درون نوار)، فیلد ۵۰۵ (یادداشت محتویات فرمت‌شده) و فیلد ۵۱۱ (یادداشت اجراکننده یا شرکت‌کننده)

ضبط ویدئویی

این مثال می‌تواند به عنوان یک رکورد برای موجودی‌های قابل نمایش، با کد g در لیدر / ۰۶ و بطور خاص‌تر به عنوان یک ضبط ویدئویی با کد v در فیلد / ۰۰۷/۰۰، به شمار بیاید. این رکورد، استفاده از فیلدهای ذیل را نشان می‌دهد: فیلد ۰۳۳ (تاریخ / زمان و مکان یک رویداد)، فیلد ۵۰۸ (یادداشت اعتبارات تهیه / تولید اثر)، فیلد ۵۱۸ (یادداشت تاریخ / زمان و مکان یک رویداد) و فیلد ۵۲۱ (یادداشت حضار مخاطب)

تصاویر متحرک

این مثال می‌تواند به عنوان یک رکورد برای موجودی‌های قابل نمایش با کد g در لیدر / ۰۶ و به طور خاص‌تر، به عنوان یک تصویر متحرک با کد m در فیلد / ۰۰۷/۰۰ محسوب شود. این رکورد استفاده از عناصر داده‌های مختلف مارک را برای توضیح یک تصویر متحرک آرشیوی، را

نشان می‌دهد، از جمله: استفاده از موقعیت‌های کاراکترهای ۲۲/۰۹- در فیلد ۰۰۷، و ویژگی‌های چندگانه فیلدهای ۵۴۱ و ۳۰۰ و ۰۰۷ برای نسخ‌های متعدد تصاویر متحرکی که توضیح داده می‌شود. عناصر داده‌های دیگری که ارزش ذکر کردن دارند عبارتند از: استفاده از فیلد ۰۱۷ (شماره امتیاز انحصاری چاپ یا شماره حساب)؛ فیلد ۰۴۰، ساب فیلد \$e (روش‌های توضیحی)؛ فیلد ۲۵۷ (کشور محصول تولید شده، برای فیلم‌های آرشیوی)؛ و فیلد ۵۱۰ (یادداشت مآخذ / استنادها)

موجودی گوناگون

این مثال می‌تواند به عنوان یک رکورد برای یک مجموعه موجودی گوناگون، تحت کنترل آرشیوی، با کد p در لیدر / ۰۶، کد c در لیدر / ۰۷ و کد a در لیدر / ۰۸، محسوب شود. شکل ظاهری آن هم به صورت میکروفیلم با کد h در فیلد / ۰۰ / ۰۰۷، است. این رکورد استفاده از فیلدهای متعدد تعریف شده، به ویژه برای کنترل آرشیوی نشان می‌دهد: فیلد ۲۴۵ (عبارت عنوان)، ساب فیلد \$f (تاریخ‌های لغایت دار)، ساب فیلد \$g (تاریخ‌های عمده)، و ساب فیلد \$k (شکل)؛ فیلد ۲۵۱ (سازماندهی و مرتب کردن موجودی‌ها)؛ فیلد ۵۰۶ (یادداشت محدودیت‌های دسترسی)؛ فیلد ۵۲۴ (یادداشت رونوشت برگزیده موجودی‌های توضیح داده شده)؛ فیلد ۵۴۴ (یادداشت مکان سایر موجودی‌های آرشیوی)؛ فیلد ۵۴۵ (داده‌های تاریخی یا زندگینامه‌ای)؛ و فیلد ۵۵۵ (یادداشت پیوست افزوده / جستجوی کمکی).

دوبعدی

این مثال می‌تواند به عنوان یک رکورد برای گرافیک غیرقابل نمایش دوبعدی، با کد k در لیدر / ۰۶، به شمار رود و نوع رکورد مورد استفاده برای یک موجودی اصلی یا تاریخی را نشان می‌دهد. عناصر داده‌های قابل توجهی از مارک نیز در این مثال آورده شده‌اند که عبارتند از: فیلد ۱۰۰، ساب فیلد \$e (واژه رابط)؛ فیلد ۲۴۵، ساب فیلد \$h (رسانه)؛ فیلد ۵۴۱ (یادداشت منبع واسطه دیگری)؛ فیلد ۶۵۵ (فرم / نوع واژه پیوست)؛ و شاخص دوم ارزش ۷ در فیلدهای ۶۵۵ و ۶۵۰، برای ذکر منبع واژه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سه‌بعدی

این مثال می‌آوان به عنوان یک رکورد برای مصنوعات یا محصولات طبیعی سه‌بعدی، با کد r در لیدر / ۰۶، به شمار رود. عناصر داده‌های قابل توجهی از مارک نیز در مثال آورده شده که عبارتند از: داده‌های ذخیره شده فهرست‌نویس در فیلد ۲۴۵ (عبارت عنوان) و فیلد ۲۶۰ (انتشار، توزیع و غیره (مشخصات ناشر)) همراه با یادداشت پشتیبانی در فیلد ۵۰۰ و یادداشت خلاصه در فیلد ۵۲۰.

منابع کدهای سازمان‌ها

این بخش، شامل ذکر منابع کدهای سازمان‌هایی است که در سرتاسر فرمت‌های مارک ۲۱، از آن‌ها استفاده شده است.

- لیست کدهای سازمانی مارک، واشنگتن D.C. : دفتر استانداردهای مارک و توسعه شبکه، کتابخانه کنگره

On line: www.Loc.gov/marc/organizations/

- نشانه‌ها و سیاست‌های استقراضی داخل کتابخانه‌ای در کانادا. اتاوا، در : تقسیمات استقراضی داخل کتابخانه‌ای، کتابخانه ملی کانادا.

On line : www.nlc-bnc.ca/ill/s16-202-e.html

فرمت فشرده مارک ۲۱

01XF0000000000360

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران